

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО**

На правах рукопису

**ІЗАРОВА
Ірина Олександрівна**

УДК 347.91/.95

**ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ
ГАРМОНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ**

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право

Дисертація
на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук

Науковий консультант –
Дзера Олександр Васильович,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України

Київ – 2016

ЗМІСТ

ВСТУП	5
Розділ I. ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ТРАДИЦІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ	
1.1. Еволюція наукової думки про гармонізацію цивільного процесу та вибір напрямку дослідження	18
1.2. Основні етапи формування цивільних процесуальних моделей сучасних європейських держав	23
1.3. Зближення і гармонізація цивільного процесу в умовах регіональної європейської інтеграції	44
1.4. Становлення вітчизняної моделі цивільного процесу та перспективи гармонізації цивільного процесу України в умовах євроінтеграції	73
Висновки до розділу I	98
Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ	102
2.1. Передумови та законодавчі засади гармонізації цивільного процесу в ЄС	102
2.2. Поняття та загальна характеристика гармонізації цивільного процесу	112
2.3. Форми гармонізації цивільного процесу	126
2.3.1. Запровадження єдиних правил цивільного судочинства та їхнє значення	131
2.3.2. Узгодження правил цивільного процесу держав – членів ЄС	149
Висновки до розділу II	170
Розділ III. ЄДИНИЙ ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ І КОМЕРЦІЙНИХ СПОРІВ ТРАНСКОРДОННОГО ХАРАКТЕРУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЄС	175
3.1. Поняття транскордонного елементу та транскордонного цивільного процесу	175
3.2. Альтернативність та автономність загальноєвропейських процедур як принципи цивільного процесу	188
3.3. Принцип пріоритетності цивільного процесу ЄС та особливості застосування положень національного законодавства під час розгляду справ в порядку загальноєвропейських процедур	210

3.4. Забезпечення прав відповідача на організацію свого захисту	221
3.5. Оскарження судових рішень, ухвалених у порядку загальноєвропейських процедур	232
Висновки до розділу III	241
Розділ IV. ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА НАПРЯМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЄС ТА УКРАЇНИ	245
4.1. Основні етапи гармонізації цивільного процесу ЄС та України	245
4.2. Режим вільного обігу судових рішень	250
4.3. Юрисдикція та недопущення паралельного розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру	274
4.4. Судове співробітництво між судами ЄС та України (передача судових та позасудових документів, збирання доказів, забезпечення позовних вимог)	288
Висновки до розділу IV	304
Розділ V. РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЗБЛИЖЕННЯ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ	
5.1. Вплив поліцивілізаційної парадигми сучасного світу на розвиток цивільного процесу	308
5.2. Загальносвітові тенденції зближення цивільних процесуальних систем світу	326
5.3. Запровадження і розвиток електронного правосуддя як забезпечення доступного та ефективного правосуддя в умовах глобалізації	343
Висновки до розділу V	355
ВИСНОВКИ	358
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	367

ВСТУП

Актуальність теми. Активізація євроінтеграційних прагнень України та необхідність виконання визначених в Угоді про Асоціацію 2014 р. зобов'язань свідчить про важливість та актуальність дослідження загальних засад формування правової системи ЄС, зокрема основних положень цивільного процесу ЄС або транскордонного цивільного процесу.

Він став основним результатом гармонізації цивільного процесу в ЄС, що здійснювалася впродовж останніх двадцяти років. Запровадження єдиного механізму вирішення транскордонних спорів у 28 державах-членах з метою необхідності забезпечити спільний ринок ЄС зумовлює інтерес до теоретичних та практичних засад такої гармонізації.

Запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС зумовить необхідність розширення спільного правового простору та забезпечення справжнього європейського простору правосуддя, що і стане основною підставою для гармонізації цивільного процесу ЄС та України.

Належне функціонування спільного ринку ЄС, що об'єднує всі держави – члени Союзу, неможливо забезпечити без спільного або принаймні гармонійного правового простору. Транскордонні відносини, що виникають у межах спільного ринку, з року в рік набувають дедалі більшого поширення, зумовлюють виникнення так званих транскордонних спорів, тобто спорів між громадянами різних держав – членів ЄС, і це привело до певної конкуренції між цивільними процесуальними системами різних країн. Судовий розгляд таких спорів ускладнений, а положення численних міжнародних договорів і конвенцій не забезпечили ефективного та доступного правосуддя, що гарантувалося положеннями установчих договорів Європейського Союзу.

Бажання нівелювати відмінності національного процесуального законодавства держав – членів Європейського Союзу й гарантувати належний захист прав учасників спільного ринку зумовило формування нового напрямку законодавчої політики ЄС і гармонізацію цивільного процесу, яка була спрямована на забезпечення функціонування внутрішнього ринку та привела до утворення єдиної системи захисту прав жителів Співтовариства – European Civil Procedure, або цивільного процесу Європейського Союзу.

Комплексна та спрямована гармонізація цивільного процесу ЄС та України стане запорукою успішної інтеграції України та набуття членства.

Ступінь розробки теми. Питання гармонізації цивільного процесу активно обговорюються зарубіжними вченими в періодичній

науковій літературі; останнім часом до цієї дискусії долучилися і вітчизняні науковці (В. В. Комаров, В. І. Бобрик, В. В. Бонтлаб, Р. Ф. Гонгало, З. М. Макаруха, А. О. Філіп'єв, Г. А. Цірат). В окремих фрагментах монографій було навіть поставлено питання про становлення Європейського цивільного процесу та охарактеризовано його джерела (Т. В. Комарова «Юрисдикція Суду Європейського Союзу», 2010 р.). Однак в українській правовій науці питання гармонізації цивільного процесу ЄС та України не одержали комплексного висвітлення.

Значимість вирішення зазначених проблем для подальшої успішної інтеграції України в ЄС, підвищення рівня захисту громадян України, а також недостатній рівень їх розробки у вітчизняній науці обумовили актуальність комплексного дослідження обраної теми.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в розрізі планової науково-дослідної роботи відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України за тематикою “Проблеми гармонізації цивільного законодавства України із законодавством Європейського Союзу” (реєстраційний номер РК 0115U002136).

Мета дослідження – розробити наукову концепцію гармонізації цивільного процесу України та ЄС задля утвердження загальноєвропейських стандартів цивільного судочинства та забезпечення успішної інтеграції України до Європейського Союзу.

Серед **задач дослідження**, що зумовлені визначеною вище метою і які необхідно вирішити для її досягнення, варто виділити такі:

- охарактеризувати сучасний етап розвитку цивільного процесу й визначити основні напрями зближення в умовах глобалізації в загальносвітовому та регіональному європейському вимірах;
- дослідити еволюцію становлення основних процесуальних моделей цивільного процесу європейських країн та охарактеризувати основні етапи їхнього розвитку;
- визначити особливості вітчизняної моделі цивільного процесу та перспективи її зближення із загальноєвропейським процесом;
- визначити загальні засади гармонізації цивільного процесу як явища правової дійсності, з'ясувати її передумови й законодавчі засади в ЄС;
- виділити основні форми гармонізації цивільного процесу та дати їх загальну характеристику;
- виокремити основні етапи й напрями гармонізації цивільного процесу ЄС та України;

- надати пропозиції з метою подальшого вдосконалення вітчизняного цивільного процесуального законодавства в умовах євроінтеграційного процесу в Україні.

Об’єктом дослідження є цивільні процесуальні відносини, що виникають під час розгляду та вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади гармонізації цивільного процесу ЄС та України.

Методи дослідження. Серед використаних наукових методів, які забезпечили достовірність отриманих результатів і висновків, варто виділити загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, які застосовувалися залежно від особливостей конкретного завдання. Зокрема, історичний і порівняльний методи дослідження забезпечили можливість охарактеризувати послідовний процес еволюції цивільного процесуального законодавства та визначити етапи розвитку цивільного процесу в європейських державах, а також виділити притаманні їм ознаки, з’ясувати особливості становлення вітчизняної моделі цивільного процесу (підрозділи 1.1 та 1.3, а також 2.1 та 5.1). Системний і структурно-функціональний методи дослідження було використано для з’ясування сутності та виділення інститутів цивільного процесу ЄС (підрозділ 2.3.1), а також визначення гармонізації цивільного процесу як явища правової дійсності та її основних форм (підрозділи 2.2 та 2.3). Формально-логічний метод використовувався для дослідження різноманітних явищ і формулювання їх понять, визначення принципів цивільного процесу ЄС (підрозділи 3.1, 3.2 та 3.3, а також розділ V), а також з’ясування основних етапів та напрямів гармонізації цивільного процесу ЄС як автономного комплексного механізму та України (розділ IV).

Теоретичною основою дослідження є праці видатних вітчизняних учених-процесуалістів, які становлять доктрину сучасної науки процесуального права, а також сучасні дослідження у сфері цивільного процесуального права – Ю. В. Білоусова, В. І. Бобрика, С. С. Бичкової, Н. В. Василюк, К. В. Гусарова, В. М. Кравчука, В. В. Комарова Т. В. Комарової, С. О. Кравцова, Д. Д. Луспеника, Н. Ю. Сакари, Г. О. Світличної, Г. П. Тимченка, О. І. Угриновської, І. В. Удальцової, С. Я. Фурси, М. Й. Штефана, І. С. Ярошенко та ін.

У роботі також використано праці зарубіжних науковців, зокрема Дж. Вагнера (G. Wagner), О. Влосинської (A. Wlosinska), Б. Гарт (B. Garth), П. Готтвальда (P. Gottwald), Дж. Джоловича (J. Jolowicz), Р. Ван Канегема (R. C. Van Caenegem), М. Каппеллетті (M. Cappelletti), К. Крамер (X. Kramer), К. Ван Рее (C. Van Rhee), Е. Сільвестрі (E. Silvestri), М. Сторма (Marcel Storme), Є. Сторскрабб (E. Storskrubb), М. Таруффо (M. Taruffo), Н. Ендрюса (N. Andrews),

Дж. Хаззарда-молодшого (G. Hazzard), Р. Штернера (R. Stürner), А. Цукермана (A. Zuckerman), З. Вернадакі (Z. Vernadaki) та ін.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є першим системним комплексним монографічним дослідженням теоретичних проблем становлення цивільного процесу ЄС та шляхів його гармонізації із цивільним процесом України.

Наукова новизна результатів дослідження, які виносяться на захист, конкретизується в таких положеннях:

уперше

1) визначено, що об'єктивними, політичними та правовими передумовами регіональної європейської гармонізації цивільного процесу стало утворення міждержавного об'єднання ЄС та спільного ринку, необхідність забезпечення належного функціонування якого стало основним завданням і метою запровадження єдиних загальноєвропейських процедур; законодавчими засадами стали установчі договори, на підставі положень яких було визначено конкретні заходи з гармонізації цивільного процесу в ЄС;

3) сформульовано поняття гармонізації, яке слід розглядати у вузькому та широкому значенні залежно від її спрямованості. Гармонізація цивільного процесу у вузькому значенні означає створення єдиного наднаціонального процесуального законодавства держав-членів, за допомогою якого врегульовано відносини зі здійснення правосуддя в цивільних і комерційних справах транскордонного характеру; в широкому розумінні гармонізація цивільного процесу є якісним поєднанням, узгодженням і доповненням цивільного процесуального законодавства держав-членів Європейського Союзу;

4) доведено, що гармонізація цивільного процесу в широкому розумінні є необхідною умовою забезпечення євроінтеграції в сфері правосуддя, зокрема для України, яка підписала Угоду про Асоціацію, для чого слід спрямувати реформування національного процесуального законодавства шляхом узгодження з цивільним процесом ЄС, положень окремих процесуальних інститутів;

5) обґрунтовано виділення таких форм гармонізації цивільного процесу:

- розробка спільного наднаціонального законодавства, результатом якої є запроваджені загальноєвропейські процедури про видачу Європейського судового наказу про сплату та вирішення дрібних спорів, які складають основу цивільного процесу ЄС;

- узгодження наднаціонального законодавства ЄС та національного законодавства держав-членів, що відбувається шляхом реформування останнього і внесення до нього необхідних змін.

6) доведено, що основним результатом гармонізації цивільного процесу у формі розробки спільного наднаціонального законодавства

стало утворення єдиного комплексного автономного механізму вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру – цивільного процесу ЄС, основу якого складають процедури видачі Європейського судового наказу та вирішення дрібних спорів;

7) сформульовано поняття цивільного процесу ЄС, який слід визначити як діяльність із розгляду і вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру, що врегульована положеннями наднаціонального законодавства ЄС. Серед його визначальних ознак слід виділити такі, як спрощений характер комплексних процедур розгляду і вирішення справи, що забезпечує своєчасність захисту прав та невеликі судові витрати сторін; обмежена сфера застосування – тільки у справах приватно-правового характеру, ускладнених транскордонним елементом;

8) визначено, що цивільний процес ЄС у широкому розумінні слід розглядати як підгалузь цивільного процесуального права, що об'єднує систематизоване знання законодавства ЄС, яке визначає порядок розгляду і вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру в усіх державах – членах ЄС, положення наукової доктрини, а також судову практику у сфері розгляду та вирішення цивільних і комерційних спорів транскордонного характеру в ЄС;

9) доведено, що основною ознакою цивільного процесу ЄС слід визнати транскордонний елемент, оскільки за його допомогою врегульовано діяльність з розгляду і вирішення справ транскордонного характеру, врегульовану європейським наднаціональним законодавством, який характеризує цивільний процес ЄС як транскордонний;

10) сформульовано поняття транскордонного елемента, який є підвидом іноземного елемента, що характеризує наявність принаймні одного суб'єкта спірних матеріально-правових відносин, який є жителем іншої держави-члена, ніж держава-член компетентного суду, та (або) конкретного передбаченого законом юридичного факту, що має місце на території іншої держави – члена ЄС;

11) визначено, що основними принципами цивільного процесу ЄС є його альтернативність, автономність, а також пріоритетність;

12) доведено, що загальноєвропейські процедури з вирішення дрібних спорів та видачі Європейського судового наказу є особливими провадженнями цивільного судочинства, як і провадження за участі іноземних осіб, та вимагають забезпечення в національному законодавстві права на звернення особи в порядку загальноєвропейських процедур, права на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, ухвалених у результаті розгляду справ в порядку загальноєвропейських процедур, порядку переходу до розгляду справи в порядку, встановленому національним

законодавством, а також організації судового співробітництва з вручення документів, передачі доказів тощо;

13) обґрунтовано, що оскарження рішень суду, ухвалених в порядку загальноєвропейських процедур, здійснюється на особливих підставах, до яких слід віднести: повідомлення відповідача без підтвердження відповідно до встановлених вимог та недостатність часу для організації свого часу; форс-мажорні або надзвичайні обставини, які позбавили відповідача можливості заперечувати проти вимоги; явна помилка або інші виняткові обставини;

14) доведено, що гармонізація цивільного процесу ЄС та цивільного процесуального законодавства України на сучасному етапі інтеграції України до ЄС повинна розпочатися з узгодження правил цивільного процесу держав – членів ЄС та вітчизняного цивільного процесуального законодавства. Для реалізації цієї ідеї виділено такі першочергові заходи:

- забезпечити ухвалення закону про медіацію і законодавче регулювання відповідних відносин з урахуванням вимог ЄС, зокрема щодо положень про доступ до єдиного порталу позасудового врегулювання спорів за допомогою ADR за участі споживачів;

- доповнити інститут забезпечення позовних вимог в цивільному процесі положеннями про судові заборони. Внести зміни до п. 2 ч. 1 ст. 152 ЦПК України та викласти його в такій редакції: “своєчасною забороною вчиняти певні дії, зокрема з припинення або заборони будь-якого порушення”;

- запровадити на законодавчому рівні порядок розгляду і вирішення колективних позовів на основі процедури opt-in, в основі якої лежить принцип поширення ухваленого в результаті розгляду колективного позову судового рішення тільки на заявників;

- доповнити положення ст. 3 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI таким видом правової допомоги як переклад документів, яких потребує заявник. Забезпечення єдиної системи правової допомоги, запровадження спільних стандартів її надання на відповідному європейському рівні сприятиме розвитку судового співробітництва та забезпечить успішну інтеграцію України в ЄС;

- частину 1 ст. 127 ЦПК України доповнити положенням такого змісту: «після відкриття провадження у справі суд невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі рекомендованим листом із повідомленням завчасно для організації захисту»;

- скасувати додаткові процедури визнання рішень, які ухвалені в державах – членах ЄС, та запровадити режим вільного обігу судових рішень в Україні та ЄС;

– закріпити принцип справедливого судового розгляду тим судом, який може належно здійснити правосуддя, та забезпечити суд правом вирішити питання про доцільність розгляду справи, якщо тотожна справа розглядається судом іншої держави відповідно до цього принципу і продовжувати розгляд справи або відмовити у відкритті провадження у справі;

– забезпечити сторін правом обирати суд, компетентний розглядати спори, що виникають між ними, і доповнити ЦПК України статтею такого змісту: «Сторони вправі узгодити вибір суду, компетентного розглядати спір, що виник між ними, не порушуючи правил, передбачених ст. 113 та 114 ЦПК України»;

15) доведено, що до заходів гармонізації цивільного процесу України та ЄС потрібно віднести ті, що спрямовані на забезпечення ефективної судового співробітництва між судами ЄС та України, зокрема слід приєднатися до таких документів:

- Регламенту (EU) № 1215/2012 про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах від 12 грудня 2012 р., що забезпечить відповідний рівень відносин і необхідне підґрунтя для подальшої гармонізації цивільного процесу;

- Регламенту (ЕС) № 1393/2007 від 13 листопада 2007 р., яким було значно вдосконалено процедуру передачі в державах-членах судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах;

- Регламенту (ЕС) № 1206/2001 від 28 травня 2001 р. про співробітництво між судами держав-членів у збиранні доказів у цивільних або комерційних справах;

- Регламенту (EU) № 655/2014 від 15 травня 2014 р. про Європейський порядок забезпечення коштів, що перебувають на банківському рахунку;

удосконалено:

16) підхід до визначення сучасного етапу розвитку цивільного процесу, що триває з кінця ХХ століття і до теперішнього часу, і характеризується зближенням цивільного процесу, що відбувається в уніфікаційному та гармонізаційному напрямках. Останній став ефективним шляхом вирішення проблем, які виникли під час уніфікації цивільного процесу шляхом ухвалення конвенцій;

17) підхід до визначення вітчизняної моделі цивільного процесу, яка сформувалася під значним впливом європейських джерел права завдяки чому її можна віднести до загальноєвропейської системи цивільного процесу. Перспективи гармонізації цивільного процесу України та Європейського Союзу зумовлені спільними традиціями та усталеними поглядами на здійснення правосуддя в цивільних справах;

набуло подальшого розвитку:

18) положення про поетапне становлення основних процесуальних моделей європейських держав, На першому етапі впродовж IX – XVIII ст. сформувалися єдині спільні засади цивільного процесу як судової форми захисту прав в європейських країнах; під час другого етапу в XIX–XX ст. відбулися масштабні кодифікації цивільного процесу, що зумовило значну дивергенцію і призвело до суттєвих відмінностей цивільного процесуального законодавства європейських держав;

19) ідея про вплив поліцивілізаційної парадигми сучасного світу на розвиток цивільного процесу, який виявився в істотній трансформації підходів до визначення ролі національних держав та їх об'єднань у розвитку суспільства, що веде до запровадження спільних правил на підставі об'єднання та зближення на регіональній основі;

20) положення про подальший напрям розвитку цивільного процесу, який в умовах прагнення країн до участі в сталих економічних об'єднаннях, забезпечення доступного правосуддя й активізації судової співпраці зумовлює необхідність запровадження регіональних транскордонних правил цивільного судочинства, що забезпечують єдині вимоги до розгляду та вирішення цивільних і комерційних справ за участі жителів різних держав – членів такого об'єднання;

21) положення про перспективи зміни основних традиційних підходів до формування нової сучасної концепції цивільного процесу, що може відбуватися в загальносвітовому масштабі (на прикладі Принципів ALI-UNIDROIT), не зважаючи на істотні відмінності цивільних процесуальних моделей різних правових систем.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані під час підготовки наукової (монографій), навчально-методичної (підручників, навчальних посібників) та навчальної літератури, а також під час підготовки та викладання курсів «Цивільний процес України», «Основи цивільного процесу ЄС», під час проведення занять у Національній школі суддів.

Апробація результатів дисертації здійснювалась на наукових конференціях, де було оприлюднено результати досліджень, викладені у дисертації, зокрема, на міжнародних науково-практичних конференціях «Юридичні факти в системі правового регулювання» (Київ, 26 листопада 2015 р.), «Актуальні проблеми державотворення» (Київ, 22 травня 2015 р.); 6-th International Scientific Conference on Private and Public Law (Vienna, 2015); «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (Ужгород, 24-25 квітня 2015 р.); «Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення» (Дніпропетровськ, 3-4 квітня 2015 р.); «Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству

Европейського Союзу» (Кишинев, Республіка Молдова, 27-28 березня 2015 р.); «Ціннісно-правові засади інтеграційних процесів в Україні» (Київ, 21 квітня 2015 р.); «Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом» (Київ, 26 вересня 2014 р.), конференції «Питання та категорії юридичної науки» (Київ, 18 листопада 2014 р.); Міжнародному цивілістичному форумі «Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв'язки, шляхи вдосконалення» (Київ, 25-26 квітня 2013 р.); Малиновські читання (Острогор, 14-15 листопада 2014 р.); «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (Ужгород, 28-29 березня 2014 р.); а також на Першій міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесів: їх співвідношення та взаємодія» (Київ, 21-22 лютого 2013 р.).

Публікації. Основні результати дослідження опубліковані у 27 наукових працях: одноосібній монографії, 26 наукових статтях, з яких 20 вийшли друком у вітчизняних фахових юридичних виданнях, 6 – у наукових виданнях інших держав.

Структура дисертації обумовлена метою та задачами дослідження і складається зі вступу, п'яти розділів, 18 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг рукопису становить 429 сторінок, у тому числі 368 сторінок – основний текст і 61 сторінок – список використаних джерел, який містить 500 найменувань.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ТРАДИЦІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЄС ТА УКРАЇНИ

1.2. Еволюція наукової думки про гармонізацію цивільного процесу та вибір напрямку дослідження

Теоретичні та практичні засади гармонізації цивільного процесу є доволі новим та малодослідженим напрямом наукового пошуку в сучасній юриспруденції. Логіка проведення дослідження зумовлює необхідність, передусім, проведення аналізу історичних передумов виникнення та розвитку такого явища, з'ясування його територіальних та темпоральних меж.

Не можна сказати, що в науковій літературі обійшли увагою питання історичної традиції цивільного процесу в європейських країнах. Зокрема, варто відзначити працю Р. Ван Канегема «History of European Civil Procedure» 1973 р.

В цій роботі детально досліджено історію становлення цивільного процесу в європейських країнах – примітивні процедури V–IX ст., зародження та розвиток романо-канонічної процедури у XII–XV ст., англійської загальної системи цивільного процесу (English Common Law Procedure), рецепцію римського процесу в різних країнах Європи (у Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Німеччині, Англії, Нижніх країнах¹, Угорщині, Богемії, Польщі, Шотландії та Швейцарії), процес давнього режиму (The Learned Procedure of the Ancien Regime) XVI–XVII ст. Німеччини, Франції, Іспанії та її Американських територій, Португалії та Бразилії, Нижніх країн та Південної Африки, Італії, Англії та її заморських територій, Шотландії, Швеції, Візантії та Східної Європи, а також еру сучасних кодексів XVIII–XX ст. (у Франції, Німеччині, Італії, Швейцарії, Землях Австрійської Корони, Росії, Греції, Болгарії, Сербії, Румунії, Скандинавії, Шотландії, Іспанії й Португалії та їхніх Американських територіях, Англії, США).

Не менш важливим джерелом знань про традиції цивільного процесу в Європі є праця «European Traditions in Civil Procedure», підготовлена під керівництвом К. Ван Рее у 2005 р.²

У цій роботі досліджуються основні етапи кодифікаційного періоду розвитку цивільного процесуального права, зокрема провідні тенденції розвитку цивільного процесуального права впродовж двох

¹Low Country, або Нижні країни, – це історичний термін, за допомогою якого позначали землі сучасних Бельгії, Люксембургу та Нідерландів.

²European Traditions in Civil Procedure / editor C. H. Van Rhee. – Oxford : Intersentia Antwerpen, 2005. – 344 p.

століть у ряді європейських країн (Німеччині, Австрії, Швейцарії, Франції, Англії та Уельсі, Нідерландах і Бельгії). При цьому велику увагу приділено питанням про те, чи можлива гармонізація цивільного процесуального права, і якщо так, то як її має бути досягнуто, а також було визначено ступінь впливу процедурних моделей одна на одну і спільні традиції цивільного процесуального права в Європі.

У переважній більшості науковці схилиються до його регіональної ознаки і визнають, що гармонізація цивільного процесу в повному обсязі здійснюється в Європейському Союзі на законодавчих засадах та у розвиток запропонованої наукової теорії про єдність цивільного процесу М. Сторма (M. Storme).

Саме його теорія лягла в основу подальшої гармонізації цивільного процесу в ЄС, хоча проект М.Сторма отримав назву «Approximation of Judiciary Law in the European Union»¹. В своїй роботі, яка здійснювалася на замовлення Комісії ЄС, авторський колектив виділив найбільш доцільні для подальшого зближення та гармонізації цивільного процесу напрями.

Серед науковців, що підтримують ідею регіональної європейської інтеграції варто назвати П. Готтвальда (P. Gottwald), К. Крамер (X. Kramer), Е. Сільвестрі (E. Silvestri), Е. Сторскрабб (E. Storskrubb), З. Вернадакі (Z. Vernadaki) та ін. В їх роботах відстоюються позиції про гармонізацію цивільного процесу в межах Європейського Союзу.

Важливою частиною нашого дослідження стало визначення поняття та загальна характеристика цивільного процесу ЄС. Задля досягнення поставлених нами цілей потрібно, передусім, визначитися з його передумовами та законодавчими засадами, ознаками та принципами, його інституційною побудовою. Це надасть можливість сформулювати більш конкретні пропозиції про конкретні заходи гармонізації цивільного процесу ЄС та України.

European Civil Procedure або цивільний процес ЄС впродовж останніх двадцяти років є однією з найцікавіших та найдискусійніших питань в науці цивільного процесуального права.

Серед перших робіт, присвячених дослідженню проблем європейського цивільного процесу, слід назвати такі. У 2004 р. М. Фреденталь (M. Freudental) опублікувала статтю, присвячену майбутньому європейського цивільного процесу, в якій визначила конкретні заходи його подальшого розвитку.

У 2005 р. К Ван Рее (C. H. Van Rhee) у своїй роботі “European Traditions in Civil Procedure” визнав, що, поряд з національними процесуальними моделями цивільного процесу держав – членів ЄС,

¹Storme M. Approximation of Judiciary Law in the European Union / M. Storme ; Rapprochement du Droit Judiciaire de l'Union europeenne. – Kluwer ; Dordrecht, 1994. – 225 p.– P. XIII.

формується єдиний механізм вирішення транскордонних справ, що може дістати назви “European Civil Procedure”.

В подальшому дослідження європейського цивільного процесу були спрямовані більше на визначення його структури та джерел. Так, П. Готтвальд (P. Gottwald) у своїй роботі відстоював позицію про поступове утворення цивільного процесу ЄС за рахунок запроваджених у регламентах процедур¹.

Як і А. Стадлер (A. Stadler)², він визначив European law on civil procedure як інститут європейського права, що регулює відповідні цивільні процесуальні відносини які виникають в транскордонних справах. К. Крамер (X. Kramer) визначає сутність цивільного процесу ЄС за допомогою внутрішньої побудови його джерел та принципів³. Є. Сторскрабб (E. Storskrubb) у своїй роботі зауважує, що чинне законодавство ЄС є результатом часткового компромісу між різними державами-членами, а судове співробітництво потребує якіснішого рівня, зокрема у сфері повідомлення про судові провадження⁴.

У загальносвітовому масштабі, на думку науковців, гармонізація цивільного процесу відбувається в результаті реформ національного законодавства, конкуренції між процесуальними системами, а також підготовки міжнародних проектів. Серед прибічників таких поглядів слід назвати К. Ван Рее (C. Van Rhee), М. Таруффо (M. Taruffo), Н. Ендрюса (N. Andrews), Р. Штернера (R. Stürner), Дж. Хаззарда-молодшого (G. Hazzard), А. Цукермана (A. Zuckerman).

Найвідомішим і найуспішнішим проектом з гармонізації цивільного процесу в загальносвітовому масштабі стали підготовлені групою науковців з усього світу Принципи ALI–UNIDROIT. За допомогою ґрунтовного аналізу спільних рис, які притаманні моделям цивільного процесу різних держав, вони виділили 31 принцип, за допомогою реалізації яких буде відбуватися поступове зближення і гармонізація цивільного процесу. Важливість цього проекту полягає в тому, що таким чином вони намагалися нівелювати не тільки відмінності цивільного процесу різних держав, але і різних правових систем, що істотно позначається на цивільному процесуальному законодавстві.

Здійснюючи огляд літератури за обраною темою не можна і вітчизняних науковців, які присвятили свої дослідження питанням гармонізації цивільного процесу.

¹ Gottwald P. The European Law of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.asianlii.org/jp/journals/RitsLRev/2005/3.pdf>.

²Stadler A. From The Brussels Convention to Regulation 44/2001: cornerstones of a European Law of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?id=COLA2005058&PHPSESSID=nvaq0lt34hemf4fa89103hun40>.

³Kramer X. E. Procedure Matters: Construction and Deconstructivism in European Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2372713.

⁴Storskrubb E. Due notice of proceedings: present and future // Unif. Law Rev. – 2014. – No. 19 (3). – Pp. 351–364.

Питання гармонізації цивільного процесу активно обговорюються зарубіжними вченими в періодичній науковій літературі; останнім часом до цієї дискусії долучилися і вітчизняні науковці (В.В. Комаров, В.І. Бобрик, В.В. Бонтлаб, Р.Ф. Гонгало). Так, Т.В. Комарова у своїй роботі, присвяченій визначенню юрисдикції Суду ЄС вперше у вітчизняній науці зауважує про існування європейського цивільного процесу та характеризує його джерела¹. Авторка відносить до них законодавство ЄС і практику Суду Європейського Союзу, численні рішення якого містять правові принципи європейського цивільного процесу і становлять його базу. У кількох працях науковці тільки зауважують про наявність європейського цивільного процесу (З. М. Макаруха² А. О. Філіп'єв³, Г. А. Цірат⁴), не досліджуючи при цьому його сутність, ознаки, інституційну побудову.

Однак, незважаючи на зростаючу увагу до питань гармонізації цивільного процесу, в українській правовій науці питання гармонізації цивільного процесу ЄС та України не одержали комплексного висвітлення.

Виходячи з активізації євроінтеграційних прагнень України та необхідності виконання визначених в Угоді про Асоціацію 2014 р. зобов'язань істотно зростає важливість та актуальність дослідження загальних засад формування правової системи ЄС, зокрема основних положень цивільного процесу ЄС або транскордонного цивільного процесу. Він утворився як єдиний альтернативний механізм вирішення транскордонних спорів саме завдяки необхідності забезпечити спільний ринок ЄС.

Значення згаданих проблем для подальшої успішної інтеграції України в ЄС і недостатній рівень їх розробки у вітчизняній науці обумовили актуальність комплексного дослідження теми, пов'язаної з визначенням теоретичних та практичних засад гармонізації цивільного процесу ЄС та України.

¹Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : монографія / Т. В. Комарова. – Харків : Право, 2010. – 360 с. – С. 254–256, 280–281.

²Макаруха З. М. Юрисдикція, визнання та виконання судових рішень у цивільних справах транснаціонального характеру в рамках Європейського Союзу // Порівняльно-правові дослідження. – 2009. – № 1. – С. 47–52.

³Філіп'єв А. О. Право сторін на вибір суду в окремих джерелах міжнародного цивільного процесу Європейського Союзу / А. О. Філіп'єв // Часопис Нац. ун-ту. «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. – № 2 (6). – С. 1–23.

⁴Цірат Г. А. Особенности унификации норм, регулирующих процедуры получения доказательств за границей в рамках Европейского Союза // Закон и жизнь. – 2013. – № 3. – С. 222–226.

1.2. Основні етапи формування цивільних процесуальних моделей сучасних європейських держав

Євроінтеграційні прагнення України зумовлюють науковий інтерес до європейського законодавства, а також до сучасних тенденцій його розвитку, зокрема гармонізації європейського та внутрішнього законодавства держав – членів ЄС. В сфері цивільного процесу це привело до утворення єдиного комплексного механізму захисту прав в Союзі – транскордонного цивільного процесу або цивільного процесу ЄС. Його формування стало результатом еволюції основних цивільних процесуальних моделей сучасних європейських держав та їх трансформації в умовах спільного ринку.

Актуальні проблеми сьогодення доволі часто стають наслідками історичного розвитку та перебігу подій, що сталися в минулому. Як слушно зауважували М. Каппеллетті і Б. Гарт, розуміння цивільного судочинства в сучасному світі цивільного права вимагає історичного контексту¹. Національні цивільні процесуальні системи в динаміці передбачають розгляд основних елементів цивільної процесуальної системи в розвитку, історичній ретроспективі, з огляду на те, що на неї впливають безліч факторів, у тому числі історичні, географічні, політичні, економічні умови².

Історичний аналіз становлення та розвитку явищ, що є предметом дослідження, – необхідний та невід’ємний елемент наукової роботи. Тим більше, коли це стосується питань, пов’язаних зі складними категоріями правосуддя і процедури його здійснення, що здебільшого відображають усталені традиційні погляди суспільства.

Тож в нашому дослідженні варто приділити увагу історії становлення основних процесуальних моделей, що функціонують у сучасних європейських країнах, у тому числі в Україні. Аналіз історії формування процесуальних систем країн ЄС надасть можливість правильно зрозуміти сутність і вихідні передумови появи таких явищ, як зближення та гармонізація сучасного цивільного процесу, а також визначити їхні подальші перспективи.

Зарубіжні процесуалісти, особливо західні, дійсно, як слушно зауважує В. В. Комаров, активно шукають сучасне розуміння цивільного процесу, зокрема такі його істотні ознаки, які характеризують природу, потенційні можливості й ефективність, відображають рівень правової культури, що вкрай важливо з погляду як законодавчих тенденцій, так і концептуальних принципів науки

¹Cappelletti M. Introduction – Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure / M. Cappelletti, B. Garth // Encyclopedia of comparative law. Volume XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – Pp. 1–91.

²Малешин Д. Я. Гражданская процессуальная система России / М. Д. Малешин. – М. : Статут, 2011. – 496 с. – С. 21.

цивільного процесуального права¹. Проте у вітчизняній науці цивільного процесуального права ще бракує уваги до цих питань.

Тож формування основних національних процесуальних моделей європейських країн доцільно розглядати, враховуючи основні етапи розвитку та становлення національних держав, організації судової влади, а також зважаючи на вплив панівних філософських течій та підходів до права.

Попри те, що Р. Ван Канегем у своїй роботі розпочинав із примітивних процедур V–IX ст., він не відкидав впливу римського права на утворені згодом на території Європи процесуальні моделі². Римське право небезпідставно вважається основою сучасного права, у ньому було започатковано правові інститути та явища і нескінченно змагаються ідеї універсалізму, регіоналізму та збереження національної самобутності права³.

Еволюційного значення римського права в жодному разі не можна заперечувати, зокрема з огляду на такі аргументи.

По-перше, від часу заснування Римської держави минає третє тисячоліття безперервного розвитку права, що дає можливість виявити передумови виникнення тих чи інших інститутів, явищ, їхні корені, вихідні ідеї. Це дозволяє вести мову про поступовий і сталий розвиток надбань минулих поколінь.

По-друге, Римська держава за часів її існування охоплювала територію сучасної Європи, півночі Африки та частини Азії. Більшість країн, які постали на її теренах, запроваджують і підтримують спільні правові ідеї та засади. Вплив рецепції римського права не можна заперечувати й на Американському континенті, оскільки корені цієї цивілізації – у Старій Європі.

Винятком з такої європоцентричної моделі світу є азійські держави з давніми історичними та правовими традиціями, такі як Китай, Індія та інші країни регіону. Загальнолюдських цінностей дотримуються всі представники людського роду, але традиційні уявлення про право формуються у представників однієї культурної спільноти або цивілізації. Навіть оглядове ознайомлення з такими історичними пам'ятками китайського права, як «Огляд законів» та «Книга законів царства Вей» дає уявлення про відмінну традиційну концепцію права та процес здійснення правосуддя⁴. Але в сучасному світі ці відмінності поступово нівелюються за допомогою

¹Комаров В. В. Цивільний процес у глобальному контексті / В. В. Комаров // Право України. – 2011. – № 10. – С. 22.

²Див.: Van Caenegem R.C. History of European Civil Procedure / R. C. Van Caenegem // Encyclopedia of comparative law. Volume XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – Pp. 3, 6–7.

³Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. Кн. 1 / уклад. І. С. Гриценко, В. А. Короткий ; за ред. І. С. Гриценка. – Київ : Либідь, 2010. – 528 с. – С. 3.

⁴Див.: История Китая : учебник / под ред. А. В. Меликсетова. – 4-е изд. – М. : Изд-во МГУ : ОНИКС, 2007. – 752 с.; Васильев Л. С. Древний Китай : в 3 т. / Л. С. Васильев ; Ин-т востоковедения РАН. – М. : Вост. лит., 1995. – Т. 1 : Предистория, Шан-Инь, Западное Чжоу (до VIII в. до н. э.). – 379 с.

запровадження загальносвітових стандартів правового захисту з метою забезпечення ефективної і стабільної економічної співпраці¹.

За часів становлення Римської держави право формувалося під впливом політичних і економічних подій. Традиційний поділ римської історії на три періоди – царський, республіканський та імперський – у загальному відображає й основні періоди розвитку римського права. При цьому надзвичайно важливе значення має дослідження взаємозв'язку розвитку процесуального права та загальних засад здійснення правосуддя й організації державної політичної влади в країні.

Завдяки правовому регулюванню захисту прав та здійснення правосуддя у справах люду здійснено надзвичайно важливий еволюційний крок. Адже добробут суспільства і держави істотно залежить від того, як у них розв'язуються правові спори, як слушно зауважують у науковій літературі².

Одним із перших джерел римського права стали Закони XII таблиць 451–450 рр. до н. е., які, за свідченням римських істориків, були ухвалені в результаті серйозної внутрішньосупільної боротьби, спричиненої класовою нерівністю та невизначеністю правил судочинства. Цим актом, передусім, було закріплено принцип рівності всіх громадян перед законом та визначено правила здійснення правосуддя³.

До цього впродовж доволі тривалого періоду правила судочинства були таємні, обізнані з ними належали до привілейованого класу жерців або понтифіків, які й видавали свою волю за закон. Тільки згодом, за легендою, вони були розсекречені Гнеєм Флавієм на вимогу суспільства⁴. Не будемо ставити під сумнів відому історію, – лише зауважимо, що її основна мораль полягає в тому, що правила, за якими здійснюється судочинство, за традиційним суспільним уявленням мають бути загальновідомі та загальноприйняті, вони не можуть залежати від волі самого судді, навіть якщо це верховний правитель. І підготовлені під час переходу Римської держави від авторитарного режиму до виборної верховної влади⁵ Закони XII таблиць свідчать про те, що ефективні моделі

¹Див.: CivilJusticeReform. FinalReportChiefJustice'sWorkingPartyonCivilJusticeReformon 3 March 2004 [Electronicresource]. –Modeofaccess : <http://www.legco.gov.hk/yr06-07/english/bc/bc57/papers/bc570611cb2-1960-e.pdf>; Ермакова Е. П. Гражданский процесс, арбитраж и медиация в Гонконге, Индонезии, Малайзии, Сингапуре и Филиппинах. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 184 с.

²Шторм М. Будущее гражданского судопроизводства / М. Шторм / Рос. ежегодн. – 2007. – № 6. – С. 503–512. – С. 504.

³Кофанов Л. Л. Lex и ius: возникновение и развитие в VIII–III вв. до н. э. – М. : Статут, 2006. – 575 с. – С. 319–343, 477–487.

⁴Покровский И. А. История римского права / И. А. Покровский. – М. : Статут, 2004. – 540 с. – С. 154–161; Дождев Д. В. Римское частное право : учебник для вузов / под общ. ред. акад. РАН, д-ра юрид. наук, проф. В. С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2006. – 784 с. – С. 17–23.

⁵Ливий Тит. История Рима от основания Города : в 3 т. Т. 1. Кн. I–X / Тит Ливий ; сост. коммент. Н. Е. Боданская, Г. П. Чистяков. – М. : Ладомир, 2005. – 701 с. – С. 173–177; Моммзен Т. История Рима : в 3 т. Т. 1 До битвы при Пидне / Т. Моммзен. – СПб. : Наука, 2005. – 733 с. – С. 203–235; Дождев Д. В. Римское

правосуддя притаманні більше відкритим демократичним суспільствам, ніж авторитарним і тоталітарним.

Отже, правила судочинства набули незмінного вигляду закону, якому підкорялися всі члени римського суспільства. При цьому варто відзначити те, що децемвіри не створювали нових правил, а тільки закріпили вже існуючі¹, що має надзвичайно важливе значення на сучасному етапі розвитку цивільного процесу.

Так, наприклад, у таблицях було визначено гарантії публічного відкритого розгляду справ («Якщо [сторони спору] не приходять до угоди, нехай [вони] до полудня зйдуться для позову на форумі або на коміціумі. Хай присутні обидві сторони по черзі захищають [свою справу]»), рівності всіх перед законом («Якщо викликають [кого-небудь] на судовоговірні, нехай [викликаний] йде»), диспозитивності процесу («На чому домовляться, про те нехай [позивач] і просить [на судовоговірні]»), обов'язковості рішення суду та правила примирення сторін спору («[Після закінчення зазначеного терміну] нехай [позивач] накладе руку [на боржника]). Нехай веде його на судовоговірні [для виконання рішення]»)². Саме ці положення відіграють визначальну роль у формуванні ефективного судочинства, оскільки вони відображають усталені суспільні погляди на справедливе судочинство. Закріплення таких засад здійснення правосуддя в ранній республіканський період розвитку римського права свідчить про те, що вони не тільки належать до усталених поглядів римського суспільства, але й є основними вихідними ідеями правосуддя. І до сьогодні вони здійснюють величезний системний вплив на розвиток цивільного процесу в усьому світі.

У цей же період у системі римського права починають взаємодіяти *ius civile Quiritium* як механізм регулювання відносин за участі громадян Риму та *ius gentium*, що відображав загальні засади права інших народів держави-завойовника. Сьогодні в умовах утворення міждержавних союзів і об'єднань, що зумовлюють існування наднаціонального права та внутрішнього національного права держав – його членів досвід взаємодії цих основних підсистем римського права має надзвичайно важливе значення.

Отже, упродовж республіканського періоду розвитку Римської держави та активного приєднання до її складу завойованих народів і територій цивільне право, основне ядро якого сформувалося для врегулювання відносин між квіритами-громадянами, або *civitas Romana*, поступово втрачало свою ефективність. Воно не

частное право : учеб. для вузов / под общ. ред. акад. РАН, д-ра юрид. наук, проф. В. С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2006. – 784 с. – С. 17–23.

¹Див.: Хайек Ф. А. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики / Фридрих Август фон Хайек ; пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева ; под ред. А. Куряева. – М. : ИРИСЭН, 2006. – 644 с. – С. 100.

²Кофанов Л. Л. Законы XII таблиц / отв. ред В. И. Уколова. – М. : Изд-во ИВИ РАН, 1996. – 229 с. – С. 13–36.

поширювалося на відносини за участі інших жителів держави, які не набули громадянства Риму, не надаючи їм ні прав, ні захисту, що поступово стало на заваді як розвитку економічних відносин усередині країни, так і налагодженню зовнішніх зв'язків.

Виходом із цієї ситуації стало успішне поєднання *ius civile Quiritium* та *ius gentium*, в процесі якого римське право трансформувалося як симбіоз, до якого запозичувалися найбільш дієві механізми правового регулювання суспільних відносин. Саме це стало одним з найважливіших досягнень юридичної думки та основою римського класичного права.

Природа *ius gentium* надзвичайно дискусійна. Так, у науці висловлювалися думки про те, що римське *ius gentium* можна вважати частиною системи римського права, яке фактично створювалося на підставі запозичень із права інших народів до масиву національного римського права¹.

Слушною видається думка В. Е. Грабаря, який зазначав, що спершу все право було міжродовим *ius gentium*; у міжродовому договорі містилися норми взаємної поведінки родів, взаємно надавалася гостинність (*hospitium*), урегульовувалося право торгівлі з юридичним захистом (*commercium*), а також право шлюбних зв'язків (*conubium*), тому закон (*lex*) у його первинному значенні можна розглядати як угоду, договір: *inter populos lex convenit*. Але після об'єднання родів і створення держави всі уявлення *iura gentium* стали належати до *ius quiritium*, тому *commercium*, *conubium*, *actio* з відносин між різними родами та їхніми членами стали відносинами між квіритами, тобто з утворенням держави глави сімей і родів, перед цим незалежні, перетворюються на квіритів, а їхнє право – з міжнародного *ius gentium* на квіритське, або внутрішнє, *ius commercii*, *ius conubii*, *legis actio*, що вчені назвали переходом від форм складних до унітарних і як наслідок відбулося перетворення права між групами на внутрішнє право групи, в яку вони злилися².

Перехід *ius gentium* від міжродового до приватноправового відбувся, оскільки міжнародні договори, до яких застосовувався вислів *ius gentium*, містили в собі норми, що регулювали взаємини між окремими членами родів, приватноправові відносини. Вони продовжували визначатися загальним із договорами найменуванням *ius gentium*, тому рекупаторські суди, які первісно розглядали спори між родами, стали розглядати і спори між приватними особами, не втрачаючи свого характеру як інститут *ius gentium*. Але згодом назва *ius gentium* за традицією почала застосовуватися не до договорів, яких

¹Покровский И. А. История римского права / И. А. Покровский. – М. : Статут, 2004. – 540 с. – С. 172; Дождев Д. В. Римское частное право : учеб. для вузов / под общ. ред. акад. РАН, д-ра юрид. наук., проф. В. С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2006. – 784 с. – С. 27–30.

²Грабарь В. Э. Первоначальное значение римского термина *jus gentium* / В. Э. Грабарь. – Тарту, 1964. – 40 с. – С. 30.

стали укладати все менше, а щодо більш вільних норм порівняно з нормами *ius civile*. Ці норми вироблялися в судовій практиці претором для іноземців (*praetor peregrinus*), який запозичив їх із правових систем інших народів¹.

При цьому варто відзначити, що урахування положень *ius gentium* у договірній та судовій практиці було зумовлено не бажанням поступового збагачення й удосконалення *ius civile*, а необхідністю врегулювати економічні відносини, які виникали й розвивались в умовах держави, що швидко зростала за рахунок завойованих територій. З огляду на це, правильне розуміння механізму взаємовпливу і взаємодії *ius gentium* та *ius civile* має дуже важливе значення для сучасного розвитку національного внутрішнього права держав-членів та наднаціонального законодавства ЄС. Реалізація положень ст. 6 Європейської конвенції надає науковцям підстави вважати основні засади і визначальні підходи до здійснення правосуддя спільними для жителів європейського простору². Ратифікація Конвенції поклала на держави відповідні міжнародні зобов'язання, які виконуються і через практику Європейського суду з прав людини – його рішення стали джерелом права для судів в Україні. Так національне право поступово збагачується за рахунок загальноєвропейських цінностей, а на території одного міждержавного об'єднання підтримуються спільні засади здійснення правосуддя.

Не відкидаючи впливу римського права на формування основних інститутів цивільного процесу, середньовічну історію цивільного процесу Р. Ван Канегем поділяє на два періоди: перший – період примітивної процедури V–XI ст. (*the primitive procedure*); другий – розвиненого процесу XII–XV ст. (*the developed procedure*).

Примітивність процесу першого періоду пов'язана з непрофесійністю суддів, які здійснювали правосуддя, та доволі неорганізованим процесом з великою кількістю учасників, який був настільки формалізований, що порушення встановлених правил, зокрема доказування, могли призвести до фатальної помилки й ухвалення несприятливого рішення у справі³. Але саме в цей період сформувались основні підвалини романо-канонічної моделі цивільного процесу – основної моделі процесуального права в Європі.

Для європейської правової традиції дуже характерним явищем є запозичення, або рецепція, – із перших хвиль рецепції римського права і пізніше до періодів кодифікації законодавства. Привертають увагу особливі умови, в яких зазвичай відбувалися ці процеси, що

¹Тамже. – С. 38–39.

²Storme M. Improving access to Justice in Europe / Marcel Storme // *Teka Kom. Praw.* – OL PAN, 2010. – Pp. 207–217. – P. 209.

³Van Caenegem R. C. History of European Civil Procedure / R. C. Van Caenegem // *Encyclopedia of comparative law. Volume XVI. Civil Procedure* / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – Pp. 8–10.

істотно залежали від політичних реалій: завоювання територій певних країн зазвичай зумовлювали запровадження правової системи країни-завойовника, так само як об'єднання національних держав приводило до запровадження нового єдиного кодифікованого акта законодавства. І такі процеси можна простежити до ХХ ст., коли країна-домініум здійснювала безпосередній вплив на законотворчість країн-колоній або коли утвердилися сучасні національні європейські держави¹.

У цей же період відбуваються кодифікації римського права, основним завданням яких було не тільки зібрання, але й уніфікація чинного законодавства величезних територій тогочасної Римської держави. Найвизначнішим результатом таких робіт став *Corpus Iuris Civilis*, підготовлений упродовж 529–534 рр. Він містив багато положень процесуальних законів, проте не мав відокремленої частини, присвяченої процесу, надаючи таким чином поле для плідної наукової роботи середньовічним ученим-юристам, якими вони були витлумачені й систематизовані².

Істотний вплив кодифікація права, розпочата Юстиніаном, справила на формування сучасних правових систем та цивільного процесуального законодавства в Європі. Оскільки на той час до складу Римської (або Східно-Римської Візантійської) імперії належали величезні території більшості сучасних європейських держав, у подальшому такий досвід запозичили і їхні наступники. Упродовж XVIII–XIX ст., під час об'єднання сучасних європейських країн, так само основною законодавчою роботою стала кодифікація законодавства, зокрема цивільного процесуального. Нині ці країни – фундамент європейського простору, засновники Європейського Союзу і провідники загальноєвропейських цінностей та правових традицій.

Значення кодифікації Юстиніана для юриспруденції величезне, але варто наголосити, що її результати привели до певного узагальнення та спрощення підходів і поглядів, що в подальшому стало підставою для критики науковців. Тим більше, як зазначає Р. Давід, відмінності правового регулювання в різних правових системах – це не просто розбіжності, а різні підходи, концепції і методи створення та застосування права³.

Розвиток цивільного процесу у XII–XV ст. ознаменував початок систематичного вивчення й узагальнення звичаїв та положень, за якими здійснювалося правосуддя. У цей час в європейських країнах розвивається тенденція узагальнювати різні правові системи за допомогою академічного, транснаціонального права, що викладається

¹European Traditions in Civil Procedure / editor C. H. Van Rhee. – Oxford : Intersentia Antwerpen, 2005. – P. 89.

²Van Rhee C. H. Civil Procedure: A European Ius Commune? / C. H. Van Rhee // European Review of Private Law. – 2000. – Pp. 589–611.

³Рене Д. Основные правовые системы современности / Д. Рене, К. Жоффре-Спинози; пер. с фр. В. А. Туманова. – М. : Междунар. отнош., 1998. – 400 с. – С. 45.

в університетах, і це єдине для всіх країн право розцінювалося юридичною наукою як загальне право цивілізованих країн (*jus commune*)¹.

Виникнення та діяльність глосаторських і постглосаторських шкіл права в перших європейських університетах справили істотний вплив на подальший розвиток права. Незважаючи на типові європейські відмінності, як зазначає Р. Ван Канегем, кілька основних характеристик були загальними для всієї Європи, а правила процедури стали об'єктом постійної уваги науковців та суддів: так *custom turned into reasoned law* (звичайі перетворилися на визначений закон)². Тож загальні засади судочинства, які були надбанням римського права, відіграли важливу роль у формуванні спільного європейського правового простору.

М. Каппеллетті і Б. Гарт охарактеризували *jus commune* як загальну процедуру Європи, яка функціонувала на більшій частині континенту в останні століття Середньовіччя і досі має важливий вплив. *Jus commune*, як вони відзначали, відрізняється такими важливими ознаками: абсолютне переважання письмового елемента; перешкодження будь-якому особистому, прямому контакту між особою, що розглядає спір, і сторонами, свідками та іншими особами, які були джерелами інформації; так званою формальністю доказів; а також стадійністю, або поетапністю, здійснення судочинства³.

Істотний вплив на формування основної європейської моделі цивільного процесу справило канонічне право. В період раннього Середньовіччя судова влада перейшла до рук місцевої влади та релігійних організацій. Ще із часу проголошення Міланського едикту у 313 р., яким було досягнуто домовленості й вирішено питання про релігійну політику в Римській державі⁴, християнство фактично стало офіційною релігією, яку підтримувала державна влада. До сфери впливу діячів християнської церкви поступово потрапило і правосуддя, при цьому вони опікувалися не тільки його здійсненням, але і визначенням правил судочинства.

Основні джерела канонічного права сформувалися із канонів Декрету Граціана, права північних італійських міст і папських декретів, що почали застосовуватися спочатку в церковній сфері, а незабаром стали взірцем для модернізації процесуального права в світських судах⁵.

¹Там само.– С. 45.

²Van Caenegem R. C. History of European Civil Procedure / R. C. Van Caenegem // Encyclopedia of comparative law. Volume XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – Pp. 8–10.

³Cappelletti M. Introduction – Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure / M. Cappelletti, B. Garth // Encyclopedia of comparative law. Volume XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – Pp. 1–91.

⁴Див.: Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи : в 8 т. Т. 2. – СПб. : Наука, 2004. – 384 с. – С. 5–62, 231–262; Дейвіс Н. Європа: Історія / пер. з англ. П. Тарашук, О. Коваленко. – Київ : Основи, 2014. – 1464 с. – С. 225–226.

⁵European Traditions in Civil Procedure / editor C. H. Van Rhee. – Oxford : Intersentia Antwerpen, 2005. – P. 78.

Декрет Граціана – одне з найважливіших джерел канонічного права, результат кодифікації Папських декреталій (декретів), проведеної у 1140 р. Іоанном Граціаном¹. За своїм змістом він був поділений на три частини. У його другій частині вже було виокремлено численні питання, що стосувалися процесуального права, яким користувалися церковні суди.

У подальшому канонічне право кодифікувалося ще кілька разів упродовж XIII–XIV ст., згодом усі ці збірки у 1583 р. увійшли до «Зводу канонічного права», яке справило величезний вплив на розвиток цивільного процесу в європейських країнах.

Ці джерела містили переважно загальні положення про процес, за яким справи розглядалися церковними судами, а згодом перетворилися на загальні засади канонічного процесу і були запозичені світськими судами. Наприклад, термін «екзекватура» походить від канонічного права, за положеннями якого це був акт світської влади про визнання актів Папи Римського. Одним із запозичених інститутів канонічного цивільного процесу стала апеляція – оскарження судового рішення і його перегляд судом вищої інстанції, який мав право скасувати помилкове рішення та ухвалити нове. Основи апеляції були притаманні римському праву, але в канонічному праві XII ст. вона дістала бурхливий розвиток – в умовах суворо ієрархічної системи церковних судів та законодавчо закріплених правил².

Участь церкви у здійсненні правосуддя у світських справах не можна оцінити цілком позитивно, але варто погодитися, що канонічний процес відіграв важливу роль у розвитку загальних засад цивільного процесу в західноєвропейських країнах. Вплив романо-канонічної моделі на подальший розвиток цивільного процесу не можна заперечувати та недооцінювати, оскільки багато її положень було впроваджено в подальших кодифікаціях XIX–XX ст. Надзвичайно важливо те, що в період Середньовіччя, до формування сучасної концепції світу та піднесення ролі суверенних національних держав, основи цивільного процесу були єдині, їхні корені пов'язані з такими значущими цивілізаційними явищами, як християнська релігія та римська правова культура.

Романо-канонічна модель цивільного процесу з кінця XVIII ст. до кінця XIX ст. мала значний вплив: основні її особливості були запозичені кодексами цивільного процесу, ухваленими по всій Європі, при цьому механізми, які були неефективними в умовах XIX ст., були

¹Дейвіс Н. Європа: Історія / пер. з англ. П. Тарашук, О. Коваленко. – Київ : Основи, 2014. – 1464 с. – С. 363–365.

²Van Caenegem R. C. History of European Civil Procedure / R. C. Van Caenegem // Encyclopedia of comparative law. Volume XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – Pp. 18–19.

замінені іншими (наприклад, усний процес замість письмового, заслуховування свідків на публіці, а не за зачиненими дверима)¹.

Це ознаменувало перехід до наступного періоду розвитку цивільного процесу – періоду кодифікацій цивільного процесуального законодавства ХІХ–ХХ ст., або ери сучасних кодексів². У цей час на території Європейського континенту після Вестфальського миру було змінено концепцію побудови міжнародних відносин і утворено сучасні суверенні національні держави, які стали відігравати в них основну роль. Характерним процесом, що супроводжував розбудову національних суверенних держав, стала кодифікація цивільного процесуального законодавства. Таким чином, зближення права на національному рівні, як відзначив Р. Давід, до початку ХІХ ст. відбувалося за рахунок прагнень кожної країни зменшити різноманітність місцевих та регіональних звичаїв³.

Кодифікаційні роботи було проведено в державах, що сформувалися впродовж ХІХ–ХХ ст.

У Першій Французькій імперії Наполеона 1804 р., що замінила Французьку республіку в результаті революцій та війн 1789–1799 рр., ухвалення кодифікованого акта цивільного процесуального законодавства відбулося у 1806 р.

В утвореному у 1861 р. єдиному італійському королівстві Віктора Еммануїла II у 1864 р. було ухвалено Італійський ЦПК.

У 1871 р. пруського короля Вільгельма I Гогенцоллерна було проголошено імператором об'єднаної Німеччини, а кодифікація цивільного процесуального законодавства відбулась в 1877 р.

Австрійська імперія на початку 1867 р. досягла компромісу та, подолавши кризу, викликану піднесенням національних рухів народів цієї країни, перетворилася на Австро-Угорську імперію. Реформа і кодифікація цивільного процесуального законодавства відбулася у 1895 р.

У 1830 р. Бельгія остаточно відокремилася від Нідерландів і у 1833 р. здійснила кодифікацію цивільного процесуального права⁴.

Кодифікації цивільного процесуального законодавства пов'язані не тільки з докорінними змінами державно-політичного устрою. Зокрема, результат кодифікації французького цивільного процесуального законодавства, ухвалений у 1806 р. *Code de procédure civile* (Французький ЦПК), який був запозичений як модельний багатьма країнами Європи, можна пов'язати з активним процесом

¹European Traditions in Civil Procedure / editor C. H. Van Rhee. – Oxford : Intersentia Antwerpen, 2005. – Pp. 5–6.

²Van Caenegem R. C. History of European Civil Procedure / R. C. Van Caenegem // Encyclopedia of comparative law. Volume XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – P. 23.

³David R. The International Unification of Private Law / David R. // The Legal Systems of the World, Their Comparison and Unification. Ch. V in International Encyclopedia of Comparative Law. V. II. – New York : Oceana Publications, Inc. 1971. –P. 3.

⁴Див.: Дейвіс Н. Європа: Історія / пер. з англ. П. Тарашук, О. Коваленко. – Київ : Основи, 2014. – 1464 с.; Van Caenegem R. C. History of European Civil Procedure / R. C. Van Caenegem // Encyclopedia of comparative law. Volume XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – Pp. 71–189.

зближення і формування ліберальних традицій сучасного цивільного процесу в континентальній Європі.

Загалом, упродовж XIX–XX ст. у цивільне процесуальне законодавство європейських країн було поступово запроваджено два визначні кодифіковані акти, які уособлювали доволі антагоністичні моделі цивільного процесу, що виявляється, передусім, у діаметрально протилежних уявленнях про роль судді та сторін у змагальному і диспозитивному процесі. Це Французький ЦПК 1806 р., за яким судді відігравали пасивну роль, надаючи сторонам можливість активно діяти в процесі, а також *Zivilprozessordnung* (Австрійський ЦПК) 1895 р., за яким прямо передбачалась активна роль судді¹. Останній символізував відправну точку розвитку цивільного процесу двадцятого століття.

Під впливом цих актів у подальшому було кодифіковано цивільне процесуальне законодавство інших європейських країн, наприклад Французький ЦПК було покладено в основу під час підготовки ЦПК Румунії в 1865 р.; положення Австрійського ЦПК були запозичені при кодифікації в Угорщині (ЦПК 1911 р.), Польщі (ЦПК 1933 р.), а також Югославії (ЦПК 1929 р. був майже повністю його копією)².

Важливу роль при цьому відіграли територіальна близькість, наявність сталих економічних відносин або спільного історичного минулого цих країн. Досвід Іспанії свідчить про те, наскільки сильними є історичні зв'язки. Так, у 1988 р. було підготовлено *Codigo Procesal Civil Modelo para Iberoamerica*, який називають прикладом модельного кодексу³. Хоча цей кодекс не набув обов'язкової сили, він виступає моделлю для реформ процесуального права в Латинській Америці, зокрема одним із перших прикладів його впливу є *Codigo General del Proceso* 1989 р. в Уругваї, що є надзвичайно важливим досягненням гармонізації права⁴. Це цілком обґрунтований та очевидний процес для країн – колишніх колоній Іспанії та Португалії, об'єднаних в Організацію Іberoамериканських держав⁵. І останніми роками цей досвід привернув увагу як приклад комплексної гармонізації цивільного процесуального законодавства в регіональному масштабі⁶.

¹Rhee Van C. H. Civil Litigation in Twentieth Century Europe [Electronic resource]. – Mode of access : <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tijvrec75&div=29&id=&page=>.

²Van Caenegem R. C. History of European Civil Procedure / R. C. Van Caenegem // Encyclopedia of comparative law. Volume XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – Pp. 1–8.

³El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (1957–1988). Historia de las Jornadas [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.venezuelaprocesal.net/codigomodelo.htm#_Toc199412342.

⁴Rhee Van C. H. Civil Procedure / C. H. Van Rhee, R. Verkerk // Edgar Encyclopedia of Comparative Law / ed. by J. M. Smits. – 2006. – Pp. 120–134.

⁵Organizacion de Estados Iberoamericanos [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.oei.es/index.php>.

⁶Комаров В. В. Цивільний процес у глобальному контексті / В. В. Комаров // Право України. – 2011. – № 10. – С. 23.

На наше переконання, концепція конкретної моделі цивільного процесу пов'язана з панівними в суспільстві філософськими течіями та підходами, які акумулювали погляди на справедливий суд. Важливу роль відіграють також політичні й економічні відносини, які пов'язують різні країни. Як показує досвід, погляди, що панують у суспільстві й підтримуються верховною державною владою, що утвердилась у країні, істотно позначаються на положеннях, що закріплюються в законодавчих актах. Наприклад, один із перших кодифікованих актів цивільного процесуального законодавства, Французький ЦПК 1806 р., який набув чинності у 1807 р., є результатом революційного руху проти абсолютного авторитаризму у Франції, піднесення Просвітництва, які відображали ідеї просвітницького абсолютизму Вольтера, енциклопедії Дідро, суспільного договору Руссо, утвердження цінності людини та її життя, відродження природного права. Цей кодекс, з досить пасивною роллю судді в ньому, помітно вплинув на розвиток цивільного процесуального права ХІХ ст. майже у всіх європейських державах. На момент його прийняття до складу Першої Французької імперії входили території всіх сучасних країн Європи, крім Португалії, де фактично була поширена дія французького законодавства¹.

У наукових джерелах неодноразово відзначали, що фактично ЦПК Франції запозичив положення Code Louis (Кодексу Луї, або Ордонанс Кольбера) 1667 р., в якому було врегульовано положення про цивільний процес², тобто зберіг риси традиційної моделі судочинства, яке сформувалося впродовж ХІІ–ХІІІ ст. Як зауважують науковці, Французькою революцією було розпочато демонтаж системи *jus commune*, і хоча багато його положень пережили революційну бурю, запроваджені реформи були досить значними³. Серед здобутків виділяють безпосередність контакту між судом та сторонами і свідками, запровадження вільної або критичної оцінки суддею доказів, а також концентрацію процесу в одне слухання або серію близьких за часом проведення засідань у справі. З огляду на об'єктивні реалії, що супроводжували ухвалення цього кодексу, серед важливих новацій також відзначають запровадження змагальності сторін процесу, які перебували в рівноправному становищі, і, як результат, пасивну роль судді в процесі, який, наприклад, навіть не мав права змусити сторони розкрити докази перед слуханням справи,

¹Див.: Дейвіс Н. Європа: Історія / пер. з англ. П. Тарашук, О. Коваленко. – Київ : Основи, 2014. – 1464 с. – С. 781, 1339; Rhee Van C. H. The Influence of the French Code de Procédure Civile (1806) in XIX-th Century Europe // De la Commémoration d'un code à l'autre: 200 ans de procédure civile en France ; ed. by L. Cadet, G. Canivet. – Paris : LexisNexis/Litec. – Pp. 129–165.

²Van Caenegem R. C. History of European Civil Procedure // Encyclopedia of comparative law. Volume XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – Pp. 2–9.

³Cappelletti M. Introduction – Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure / M. Cappelletti, B. Garth // Encyclopedia of comparative law. Volume XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – Pp. 1–91.

що призводило до невинуватеної затримки й високої вартості цивільного судочинства¹.

Довготривалість та висока вартість є одними із найбільших проблем цивільного судочинства. Автор проекту наступного кодифікованого акта поставив собі за мету їх вирішити і для цього запропонував нову модель цивільного судочинства, в основі якої лежала активна позиція судді в процесі. Такі ідеї доволі логічні у світлі зміни основних підходів до ролі держави й формування позитивістського підходу до права. Саме в цей час Гегель, якого згодом цілком доречно назвуть «батьком сучасного історизму і тоталітаризму»², критикуватиме Просвітництво і підноситиме роль держави.

ЦПК Австро-Угорської імперії було ухвалено в результаті проведених реформ у 1895 р. (набув чинності у 1898 р.) разом із *Jurisdiktionsnorm* – кодексом про організацію судової влади та пов'язаних із цим питань, а також *Exekutionsordnung* – виконавчим кодексом. В Австрійському ЦПК було втілено нову концепцію цивільного процесу Ф. Кляйна, викладену в статтях, присвячених розвитку цивільного судочинства. Пізніше вони були об'єднані у відому роботу «*Pro Futuro*» («У майбутньому») ³ та стали основою реформи австрійського цивільного процесуального законодавства.

Франц Кляйн доводив, що саме активний суддя дасть змогу розв'язати споконвічні проблеми невинуватеної затримки і високої вартості; для цього потрібно надати йому можливість встановлювати «матеріальну істину» у справі замість того, щоб обґрунтовувати своє судження сфабрикованою сторонами, тобто «формальною», істиною. Основним завданням він вважав поліпшення судового розгляду і створення таких процедурних норм, які б забезпечували швидкий і дешевий судовий процес, що базується на реальних фактах справи, «матеріальній істині»⁴. Процедурні формальності мали бути відсунуті на задній план, а суддям відведено активну роль у процесі здійснення правосуддя у справі.

Провідним принципом цивільного судочинства Ф. Кляйн вважав соціальну функцію, яку можна вважати реакцією на тогочасні ліберальні погляди на судочинство. Соціальну функцію судочинства трактують як судовий розгляд у широкому значенні, який містить два складники, оскільки розв'язання конкретних спорів – не єдина мета цивільного судочинства, воно також слугує загальному благу, тому

¹European Traditions in Civil Procedure / ed. by C. H. Van Rhee. – Oxford : Intersentianv Antwerpen, 2005. – 344 p. – P. 6.

²Див.: Поппер К. Открытое общество и его враги : в 2 т. Т.1 / К. Поппер. – Киев : Ника-Центр, 2005. – 800 с. ; Поппер К. Злиденність історизму : пер. з англ. / К. Поппер. – Київ : Абрис, 1994. – 192 с.

³Rhee Van C. H. Civil Litigation in Twentieth Century Europe [Electronic resource]. – Mode of access : <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tijvrec75&div=29&id=&page=>.

⁴Rhee Van C. H. Civil Procedure / C. H. Van Rhee, R. Verkerk // Edgar Encyclopedia of Comparative Law / ed. by J. M. Smits. – 2006. – Pp. 120–134.

цивільний процес слід розглядати як забезпечення економічних відносин¹. Отже, за його пропозицією суддя отримав *materielle Prozessleitungspflicht* (активна позиція), що сприяє пошуку матеріальної істини і може бути реалізовано шляхом постановки питань *ex officio*, а також, наприклад, завдяки збиранню доказів за ініціативою судді, що на практиці істотно залежало від його доброї волі й навичок². Як вказують науковці, це була кульмінація публічності, безпосередності та концентрації цивільного судочинства³.

Величезний вплив австрійська модель цивільного процесу справила на країни Східної та Центральної Європи, що належали до Австро-Угорської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Кодекс Ф. Кляйна наприкінці ХХ ст. став популярним навіть у Великобританії з її традиційною змагальною моделлю цивільного судочинства: у *English Civil Procedure Rules 1998* р. було запроваджено деякі положення, що характеризують активну роль судді в процесі⁴.

Реформа цивільного судочинства у Великобританії засвідчила стійку тенденцію до зближення процесуальних моделей європейських країн. Одним із провідників реформи цивільного процесуального законодавства Великобританії лордом Г. К. Вулфом було визначено за мету позбутися найбільших проблем англійського цивільного процесу – надмірних витрат, затримки й складності, забезпечити його доступність, тому він запропонував змінити традиційні для англійського цивільного процесу принципи⁵. У результаті роль судді посилилася за рахунок широких повноважень в управлінні справою.

Серед науковців дійсно побутувала думка про те, що судовий процес в Англії був надто повільним, передусім через відсутність дисципліни під час судового розгляду, а нові Правила значно розширили повноваження судді в управлінні справою, змінивши змагальний характер англійського цивільного процесу й наблизивши його до континентальних процедурних моделей⁶. На суддів покладалася відповідальність за хід процедури на кожному етапі судового розгляду, що гарантувало баланс між значущістю і

¹Rhee C. H. Van. *Harmonization of Civil Procedure : An Historical and Comparative Perspective* / C. H. Van Rhee & X. E. Kramer (eds.) // *Civil Litigation in a Globalizing World*. – The Hague : T.M.C. Asser Press/Springer, 2012. – Pp. 39–63.

²Rhee Van C. H. *Civil Litigation in Twentieth Century Europe* [Electronic resource]. – Mode of access : <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tjvrec75&div=29&id=&page=>.

³Garth B. Franz Klein, Mauro Cappelletti, and the mission of comparative procedural scholars: opening lecture for International Association of Procedural Law [Electronic resource]. – Mode of access : <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/viewFile/6416/6472>.

⁴Civil Procedure Rules [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part01>.

⁵Access to Justice European Traditions in Civil Procedure / ed. by C. H. Van Rhee. – Oxford : Intersentianv, 2005. – 344 p. – Pp. 161–166.

⁶Rhee Van C. H. *Civil Litigation in Twentieth Century Europe* [Electronic resource]. – Mode of access : <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tjvrec75&div=29&id=&page=>.

складністю справи, з одного боку, і застосованими процедурними методами та витратами, з другого¹.

Дж. Джолович вказує, що поширена думка про те, що Англія та інші країни загального права мають змагальну систему цивільної процедури, а континентальні країни використовують інквізиційну систему, не відповідає дійсності, оскільки справді змагального процесу просто не існує в реальному світі, так само як і інквізиційного, просто деякі системи є більш змагальними або більш інквізиційними, ніж інші². І остання реформа в Англії, як зазначає дослідник, віддалила англійську систему від класичної змагальної системи й наблизила її до французької. Змагальна система довгий час була наріжним каменем англійського цивільного процесу, оскільки така система гарантує процедурне правосуддя, але за своєю суттю вона не цілком відповідає принципу незалежного правосуддя. Вирішення спору вже не є основною функцією судового розгляду в сучасній Англії, і тому можна визнати, що потрібна процедура, яка робить менший акцент на свободі сторін, а більший – на досягненні правильних рішень.

Англійське цивільне процесуальне законодавство істотно вплинуло на розвиток права як в країнах, які перебували в складі Британської імперії, так і в усьому світі. Результатом розширення Британської імперії стало запровадження англійської системи цивільного судочинства в різних частинах світу, наприклад у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Австралії, Індії та Південній Африці.

Таким чином, на Європейському континенті поступово сформувалися основні сучасні моделі цивільного процесу: К. Ван Рее та Р. Ван Канегем виділяють ті, що походять від загального права, і ті, що виникли на основі романо-канонічного процесу³. Але варто зауважити, що загальні засади здійснення судочинства, притаманні цим моделям цивільного процесу, дають можливість для розвитку тенденцій їх зближення та гармонізації. Поширення транснаціональних відносин у сучасному світі вимагає формування нових підходів до регулювання цивільних процесуальних відносин, забезпечення загальних засад здійснення правосуддя. Важливими кроками до цього стають сучасні проекти із гармонізації цивільного процесу, підготовки принципів транскордонного цивільного процесу, регіональних правил цивільного судочинства. Перспективи переходу

¹European Traditions in Civil Procedure / ed. by C. H. Van Rhee. – Oxford : Intersentianv Antwerpen, 2005. – 344 p. – P. 161, 166.

²Jolowicz J. A. Adversarial and Inquisitorial Models of Civil Procedure [Electronic resource]. –Mode of access : <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1522272&fileId=S0020589300066768>.

³European Traditions in Civil Procedure / ed. by C. H. Van Rhee. – Oxford : Intersentianv, Antwerpen 2005. – Pp. 6–7, 25–28, 61–68; Van Caenegem R. C. History of European Civil Procedure // Encyclopedia of comparative law. Volume XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – P. 89.

до нового етапу розвитку цивільного процесу з огляду на історичний досвід *ius commune* стають більш реальними¹.

Становлення основних процесуальних моделей європейських держав пройшло кілька етапів.

На початковому етапі формування цивільного процесу як судової форми захисту прав загальні уявлення про цивільний процес на території сучасних європейських країн сформувалися під впливом рецепції римського права та основ канонічного судового процесу. Це забезпечує наявність в основі цивільного судочинства спільних засад *ius commune*.

На наступному етапі розвитку цивільного процесу при кодифікаціях цивільного процесуального законодавства в межах національних держав упродовж XIX–XX ст. відбулася його дивергенція, що стала результатом впливу тогочасних доктринальних підходів, наприклад до ролі судді в процесі. У подальшому в межах розвитку національного процесуального законодавства сформувались істотні відмінності між сучасними процесуальними моделями європейських країн, які згодом стали на заваді ефективному захисту жителів об'єднаної Європи.

Поглиблення інтеграційних процесів, пошкваллення трудової міграції, поширення торгових та інших комунікаційних зв'язків між громадянами різних держав відповідно відображається у прагненнях учасників цих відносин забезпечити єдині зрозумілі підходи до механізмів правового регулювання та захисту їхніх прав.

Історія майже трьох тисячоліть розвитку цивільного процесу свідчить про те, що кодифікація цивільного процесуального законодавства в межах національної держави є лише одним з етапів його розвитку. Сьогодні за умови розвитку конвенційного механізму захисту прав підвищується значення загальних засад, які притаманні судочинству.

Ці єдині загальноєвропейські засади здійснення правосуддя, що були закладені в основу романо-канонічного процесу, стали надійним фундаментом для виникнення та розвитку ідей про можливість і необхідність створення спільного механізму захисту прав жителів держав, що їх підтримують.

В наступному підрозділі цієї роботи йдеться про сучасний етап, що триває з кінця XX століття і характеризується поступовим зближенням цивільного процесу, що стало результатом поглиблення інтеграційних процесів, пошкваллення трудової міграції, поширення торгових та інших комунікаційних зв'язків між громадянами різних держав.

¹Ізарова І. О. Європейська історична традиція цивільного процесу та загальна характеристика сучасного етапу розвитку цивільного процесу у європейських країнах / І. О. Ізарова // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – част. 4. – С. 67–72.

Це відповідно відображається у прагненнях учасників цих відносин забезпечити єдині зрозумілі підходи до механізмів правового регулювання та захисту їхніх прав і свідчить про певне повернення до єдиної системи *ius commune*.

1.3. Зближення і гармонізація цивільного процесу в умовах регіональної європейської інтеграції

За останнє століття значно активізувалися суспільно-економічні відносини між населенням різних країн. Природне бажання людей до спілкування та співробітництва в сучасному світі забезпечується за допомогою розвиненої транспортної системи, інформаційних та комунікаційних технологій. Можливість безперешкодно перетинати кордони національних держав стала причиною поширення так званих транскордонних відносин. Відповідно до суспільних потреб трансформується система судового захисту прав, у порядку якої розглядаються більшість спорів, що виникають із транскордонних відносин. Водночас змінюються світоглядне значення та основні підходи до сутності цивільного процесу як форми судового захисту прав.

Нині спостерігається чітко виражена тенденція конвергенції різних національних і континентальних культур цивільного процесу, активізація пошуку моделей ефективного судочинства, які б відповідали сучасним викликам забезпечення доступності правосуддя¹. Дійсно, сучасні моделі цивільного процесу мають тенденцію до зближення у зв'язку з утворенням міжнародних союзів та об'єднань, жителі яких користуються гарантованою системою прав, поглибленням економічних та інших суспільних відносин між жителями різних країн світу.

Минуле століття позначене двома світовими війнами з величезними руйнівними наслідками, а також численними локальними конфліктами, що призвели до значних людських втрат. У післявоєнні часи людство замислилося над утворенням дієвих міжнародних організацій та регіональних союзів, які б мали стати на заваді свавіллю заради утвердження загальнолюдських цінностей та верховенства права, а також сприяли розвитку ефективного економічного співробітництва між розвиненими державами². Сьогодні населення 47 європейських держав – членів РЄ становить близько 820 млн осіб, близько 500 млн із яких є громадянами

¹Комаров В. В. Цивільний процес у глобальному контексті / В. В. Комаров // Право України. – 2011. – № 10. – С. 29.

²Ізарова І. О. Зближення та гармонізація як основні тенденції розвитку цивільного процесуального права / І. О. Ізарова // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теор. часопис. – 2014. – № 2. – С. 182–187.

28 держав – членів ЄС. Саме ці міждержавні об'єднання – Рада Європи та Європейський Союз – відіграють важливу роль в утвердженні загальноєвропейських цінностей верховенства права та права на судовий захист.

Цьому неабияк сприяє активна діяльність РЄ та ЄСПЛ, за допомогою якого реалізуються положення Європейської конвенції і в державах – членах РЄ утверджуються загальноєвропейські цінності верховенства права і права особи на судовий розгляд.

Положення Європейської конвенції через п'ятдесят років були розвинені в Хартії основних прав Європейського Союзу 2000 р.,¹ яка також відіграє істотну роль у розвитку єдиного європейського правового простору, утвердженні спільних прагнень Європейського Співтовариства до єдиних стандартів верховенства права і справедливого правосуддя.

Єдині основоположні засади верховенства права, права особи на судовий захист є невід'ємними гарантіями європейських стандартів правосуддя й об'єднують усі держави – члени ЄС та країни, які ратифікували Конвенцію. Корені основних положень ст. 6 сягають у римське право і відображають спільні ідеї та уявлення про справедливе правосуддя, що забезпечило сталий фундамент для гармонізації цивільного процесу в державах – членах ЄС².

На підставі положень Конвенції ЄСПЛ було розроблено цілісну систему міжнародних стандартів цивільного судочинства, яких дотримуються країни – члени РЄ, що ратифікували Конвенцію. Це, зокрема, положення, що визначають права особи на доступ до суду, на правову допомогу, на справедливий та публічний розгляд справ судом тощо. К. Ван Рее виділяє такі гарантії, що сформувалися у процесі реалізації ст. 6 Конвенції:

- 1) доступ до правосуддя;
- 2) справедливий судовий розгляд, що охоплює право на змагальний процес; право на рівність сторін; право бути представленим на суді; право на усне слухання; право на справедливе доказування; право на мотивоване рішення суду;
- 3) публічний судовий розгляд, у тому числі публічне проголошення судового рішення;
- 4) розгляд протягом розумного строку;
- 5) розгляд справи незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону³.

¹Хартія основних прав Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_524.

²Storme M. Improving access to Justice in Europe / M. Storme // *Teka Kom. Praw.* – OL PAN, 2010. – Pp. 207–217.

³Rhee Van C. H. Harmonisation of Civil Procedure: an Historical and Comparative Perspective / C. H. Van Rhee // *Civil Litigation in a Globalising World* / ed. by X. E. Kramer, C. H. Van Rhee. – 2012. – Pp. 39–65.

До зазначених гарантій варто додати також право на оскарження судового рішення та його виконання, що забезпечує право особи на справедливий судовий розгляд відповідно до ст. 6 Європейської конвенції.

Визначальними для зближення цивільного процесу держав-учасниць Європейської конвенції стали рішення ЄСПЛ. Це, насамперед, рішення, в яких Суд визнавав недійсними положення національного законодавства, що обмежували свободу внутрішнього ринку держав-членів або порушували загальну заборону на дискримінацію за ознакою національності.

Наприклад, у справі *Hubbard проти Hamburger* 1993 р. відзначалося, що, відповідно до положень національного закону, якщо іноземні громадяни виступають як позивачі у справі в німецьких судах, вони повинні забезпечити оплату судових витрат, що не поширюється на громадян Німеччини. Суд визнав це положення дискримінацією за національною ознакою¹.

У справі *Mund & Fester проти Hatrex* 1994 р. було зазначено, що держави-члени повинні забезпечувати спрощення формальностей, які регулюють взаємне визнання й приведення до виконання рішень судів та трибуналів для сприяння розвитку спільного ринку шляхом прийняття правил підсудності для спорів, пов'язаних з ним, і ліквідації, наскільки це можливо, труднощів про визнання і приведення до виконання рішень на території договірних держав².

Це було важливо саме тоді, коли зусилля Ради Європи у сфері розбудови спільного правового простору не досягали конкретних успіхів і потрібно було віднайти новий шлях. Ці рішення, а також запропоновані у 1986 р. М. Стормом еволюційні ідеї подолати табу і преференції національних держав регулювати цивільні процесуальні правовідносини, забезпечили успішний розвиток гармонізації цивільного процесу та розбудову єдиного цивільного процесу ЄС.

Зазначені засади заклали основу майбутнього єдиного цивільного процесу ЄС, що розбудовувався не за рахунок імплементації цих положень до національного законодавства, а завдяки створенню альтернативного механізму. Закріплені основними міжнародними документами про захист прав і свобод та реалізовані в практиці ЄСПЛ положення мають забезпечуватися на національному законодавчому рівні. Сприйняття та запровадження цих положень є одним з нагальних завдань розвитку сучасної правової системи України і свідчить про поступове зближення правових систем країн, що їх підтримують.

¹*Hubbard v Hamburger*, 1993 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61992CJ0020/>.

²*Справа Mund & Fester v Hatrex*, 1994 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61992CJ0398>.

Цілком логічно обґрунтовується, що вплив практики ЄСПЛ на судову практику України виявляється по-різному, зокрема в інформаційному, ідеологічно-виховному, соціальному та правовому аспектах¹. У чинному цивільному процесуальному законодавстві відображені ті ідеї та принципи цивільного судочинства, які є традиційними й віддзеркалюють суспільні погляди на справедливе правосуддя, але, поряд із цим, вітчизняне цивільне процесуальне законодавство повинно розвиватися відповідно до обраного державою і суспільством вектора європейського розвитку.

Варто також відзначити, що зусилля Ради Європи значно сприяли розвитку судового співробітництва та створенню спільного європейського правового простору. Так, низка рекомендацій і резолюцій Комітету міністрів РЄ забезпечила поступовий рух до зближення й гармонізації цивільного процесу та справила значний вплив на розвиток сучасного цивільного процесу. Серед них варто відзначити Рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи № R (84) 5 про принципи цивільного процесу, спрямовані на поліпшення здійснення правосуддя² 1984 р. та Рекомендацію R (81) 7 Комітету міністрів щодо шляхів спрощення доступу до правосуддя³.

У своїх рекомендаціях Комітет міністрів РЄ наголошував на надзвичайно важливих та необхідних для вдосконалення цивільного процесу речах. Зокрема, зауважувалося, що в деяких випадках норми цивільного судочинства, які діють у державах-членах, можуть стати перешкодою в ефективному здійсненні правосуддя, тому що, по-перше, вони можуть не відповідати потребам сучасного суспільства і, по-друге, ними можуть зловживати або маніпулювати задля затягування судового розгляду. З огляду на це пропонувалося спростити цивільне судочинство і зробити його більш гнучким і оперативним, одночасно зберігаючи гарантії, які надаються учасникам процесу традиційними процесуальними нормами, а також високий якісний рівень правосуддя, який вимагається в демократичному суспільстві, за допомогою забезпечення доступу сторін до спрощених і більш швидких форм судочинства і захисту їх від зловживань або затримок, зокрема шляхом наділення суду повноваженнями вести судочинство більш ефективно⁴.

¹Фулей Т. І. Вплив практики Європейського суду з прав людини на судову практику України : підходи та виміри / Т. І. Фулей // Право України. – 2015. – № 2. – С. 98–112.

²Principes de procédure civile propres à améliorer le fonctionnement de la justice R (84) 5, 28.02.1984 [Electronic resource]. – Mode of access : <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=603541&SecMode=1&DocId=682116&Usage=2>.

³Рекомендації R (81) 7 Комітету міністрів державам-членам щодо шляхів спрощення доступу до правосуддя, ухвалені Комітетом міністрів РЄ 14 травня 1981 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_133.

⁴Principes de procédure civile propres à améliorer le fonctionnement de la justice R (84) 5, 28.02.1984 [Electronic resource]. – Mode of access : <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=603541&SecMode=1&DocId=682116&Usage=2>.

Для цього РЄ пропонувала заходи спрощення, пришвидшення та здешевлення судового розгляду цивільних та інших справ за одночасного забезпечення належного порядку здійснення правосуддя, оскільки судочинство часто настільки складне, довготривале й дороге, що приватні особи, особливо ті, які перебувають в економічно несприятливому становищі, відчувають труднощі в реалізації своїх прав у державах-членах¹.

Проте, запропоновані й підготовлені Комітетом міністрів РЄ рекомендації не були обов'язковими для застосування, тому вкрай повільно та поверхово впливали на розвиток цивільного процесу в державах-членах. Серед них є чимало таких, впливу яких у сфері судового захисту цивільних прав не варто недооцінювати, і в подальшому в нашій роботі ми будемо неодноразово звертатися до ідей, які були запропоновані в цих рекомендаціях. Можна з упевненістю стверджувати, що РЄ докладала значних зусиль задля утвердження верховенства права та вдосконалення механізмів здійснення правосуддя в цивільних справах у державах-членах, але ці надзвичайно важливі положення так і залишилися декларативними, не отримавши конкретної реалізації. Особливо неефективними вони виявилися в умовах ЄС для забезпечення функціонування спільного ринку.

Варто підкреслити, що обидві європейські міжнародні організації – Рада Європи і Європейський Союз – підтримують спільні для всіх європейців цінності – верховенство права, демократію і право кожного на судовий захист, але, поряд із тим, кожна із них відіграє свою роль у становленні цих цінностей у сучасному світі. Утім, Рада Європи об'єднує уряди з усієї Європи з метою запровадження мінімальних правових стандартів і здійснює нагляд за тим, наскільки держави до них дослухаються².

Натомість Європейський Союз ставиться до тих самих європейських цінностей як до ключового елемента своїх глибоких політичних та економічних інтеграційних процесів, і це ґрунтується на стандартах Ради Європи при складанні правових документів і угод, які застосовуються до його 28 держав-членів. Однак у цілому Союз підтримує стандарти РЄ, оскільки всі держави – члени ЄС є державами – членами Ради Європи.

Поряд із цим, потрібно відзначити, що спільний правовий простір активно розбудовується саме в межах ЄС, відтворюючи положення його установчих договорів та віддзеркалюючи суспільне прагнення до об'єднання. Європеїзація матеріального права останнім

¹Principes de procédure civile propres à améliorer le fonctionnement de la justice R (84) 5, 28.02.1984 [Electronic resource]. – Mode of access : <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=603541&SecMode=1&DocId=682116&Usage=2>.

²Флоренц Б.-Р. Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського простору : пер. з англ. / Б.-Р. Флоренц, К. Гайнріх. – Київ : КІС, 2007. – 232 с. – С. 45.

часом доповнюється паралельними тенденціями в праві процесуальному¹.

Тенденції до цілеспрямованого або спеціального зближення права різних країн світу, а особливо держав – членів Європейського Союзу, передусім проявляються в бажанні створити надійний і стабільний правовий простір для розвитку суспільства – запровадити єдиний механізм вирішення транскордонних спорів та гармонізувати цивільне процесуальне законодавство держав – членів ЄС, тим самим забезпечуючи подальший розвиток та інтеграцію Європейського Співтовариства.

Явище «європеїзації» приватного права має надзвичайно важливе значення для нашого дослідження і сягає своїм корінням у середину минулого століття. Так, утворення в 1860 р. в Європі перших об'єднань ринку вугільної і сталеливарної продукції, атомної енергетики зумовили необхідність зближення комерційного та корпоративного права країн-учасниць; у 1970 р. піднесення ліберальної концепції права сприяло зближенню права соціального захисту населення різних європейських країн. У подальшому ці тенденції стали поширюватися на всі підгалузі приватного права, діставши узагальнену назву «європеїзація». Європейський вплив на приватне право збільшувався, і приватне право ЄС поступово стало витіснити національне².

Об'єднання незалежних європейських держав і створення спільного ринку товарів, послуг, капіталу та робочої сили цілком логічно зумовило необхідність зближення права держав-членів і забезпечення єдиного або принаймні гармонійного правового простору. Особливо це стосувалося системи захисту цивільних прав, зокрема судової форми такого захисту. В умовах поглиблення економічних та інших взаємовідносин між жителями ЄС, які водночас є громадянами різних держав – його членів, сформувалися суспільні запити щодо забезпечення ефективної системи їх судового захисту.

Суттєві відмінності національного процесуального законодавства держав – членів ЄС стали істотними перепонами на шляху до ефективного судового захисту цивільних прав учасників транскордонних відносин. Утворення ЄС та подальша європейська інтеграція зумовили необхідність створення та забезпечення спільного європейського правового простору, що породило необхідність гармонізації цивільного процесу держав – членів ЄС та утворення наднаціональної форми судового захисту – цивільного процесу ЄС,

¹Терехов В. В. Законная сила судебного решения: пространственные и временные пределы : монография. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 224 с. – С. 118; Terekhov V. «Europeanisation» : From Political Idea to the Legal Concept // Integrating Social Sciences into Legal Research : international conference of PhD students and young researchers (10-11 April 2014). – Vilnius, 2014. – Pp. 295–296.

²Max Planck Encyclopedia of European Private Law [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.mpipriv.de/en/pub/research/european_private_law_and_privamaxeu/cfm#i48904.

що стало вагомим надбанням науки цивільного процесуального права й відіграє важливу роль у регулюванні процесуальних відносин транскордонного характеру. Отже, наступним еволюційним кроком до зближення права стала гармонізація цивільного процесу держав – членів ЄС¹.

Зближення права та європейська інтеграція, що супроводжує утворення ЄС, має доволі тривалу історію, поступово еволюціонуючи відповідно до потреб суспільства. Надзвичайно важливі риси зближення та правової інтеграції істотно проявилися ще в преторському праві – за умови виникнення гострої необхідності ефективного врегулювання відносин з іноземцями – представниками завойованих територій для налагодження ефективного та стабільного економічного співробітництва національне *ius civile Quiritium* за рахунок преторського права почало збагачуватися механізмами *ius gentium*. При цьому приживалися саме ті правові конструкції та механізми, які якнайкраще відповідали запитам суспільства, оскільки преторська діяльність здійснювалася на виборних засадах і на засадах саморегулювання (при обранні на посаду претор зазначав основні правила своєї діяльності², надаючи своїм можливим «клієнтам» право обирати кращі для себе умови здійснення правосуддя). Не слід заперечувати того, що завдяки спільним механізмам захисту прав більш ефективно розвивались економічні відносини. Отже, для забезпечення розвитку економічних відносин передусім необхідно запровадити єдиний правовий простір, зокрема у сфері захисту прав.

Одним із перших напрямів правової інтеграції і зближення права стала уніфікація правових норм. Найбільший вплив на ці процеси справила теорія універсалізації права, основи якої було закладено наприкінці ХІХ ст.³. Один із засновників цієї теорії П. Манчіні сформулював ідею про те, що колізійні норми, відображаючи міжнародний характер регульованих ними відносин, мають будуватися не на національній основі, а відповідно до міжнародно-правових засад, задля чого необхідно було здійснити міжнародну уніфікацію колізійних норм на конвенційній основі. З огляду на це П. Манчіні одним з перших запропонував розпочати уніфікацію норм приватного права й укласти спеціальну міжнародну конвенцію про це.

Історія створення міжурядової організації з уніфікації норм міжнародного приватного права починається у 1893 р. і пов'язана ще з одним видатним юристом – засновником та першим президентом

¹Ізарова І. О. Гармонізація цивільного процесуального права в європейських країнах: напрями та основні здобутки / І. О. Ізарова // Держава і право. – 2014. – № 66. – С. 149–159.

²Покровский И. А. История римского права / И. А. Покровский. – М. : Статут, 2004. – 540 с. – С. 187; Дождев Д. В. Римское частное право : учеб. для вузов / под общ. ред. акад. РАН, д-ра юрид. наук., проф. В. С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2006. – 784 с. – С. 34.

³Див.: Ануфриева Л. П. Международное частное право : в 3 т. Том 1. Общая часть : учебник. – М. : Изд-во БЕК, 2002. – 288 с. – С. 7–15; Богуславский М. М. Международное частное право. 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2005. – 604 с. – С. 14–18 та ін.

Інституту міжнародного права Т. Ассером. Саме з його допомогою в 1893 р. уряду Нідерландів вдалося скликати першу сесію Гаазьких конференцій з міжнародного приватного права. Вони стали результатом реалізації теорії універсалізму з метою розробки одноманітних норм, які повинні були діяти в державах, що приєдналися до конвенцій про уніфікацію.

При цьому слід відзначити, що перші Гаазькі конференції 1893–1894 рр. були присвячені питанням запровадження єдиної міжнародної процедури розгляду цивільних позовів, наступних років – судовим нормам сімейного права, шлюбу, розлучення, опіки над неповнолітніми. Це свідчить про важливість забезпечення загальних засад цивільного судочинства.

Значення Гаазьких конвенцій з цивільного процесу надзвичайно важливе. Вони стали одними з перших актів, якими було уніфіковано положення, присвячені цивільному процесу. Водночас науковці майже не відводять їм важливої ролі у процесі становленні цивільного процесу ЄС. Так, М. Сторм, а також А. Стадлер, П. Готтвальд та ін. вважають, що визначальну роль у формуванні єдиного цивільного процесу ЄС відіграли Європейська та Брюссельська конвенції¹. Однак М. Фреденталь зауважує, що Гаазькі конвенції з цивільного процесу зазіхнули на внутрішній цивільний процесуальний порядок держав-членів, дали поштовх до європейської гармонізації і, як наслідок, привели до розвитку European Civil Procedure².

Поряд із цим, варто відзначити й певну неефективність цих конвенцій у регулюванні відносин, пов'язаних із цивільним процесом. Як наголошують науковці, основну увагу в зазначених конвенціях було приділено врученню судових та позасудових документів, судовим дорученням, витратам у справах та іншим другорядним питанням, тому Конвенція про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах та Конвенція про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах не призначені для транскордонного цивільного процесу³.

Так, Конвенція з цивільного процесу 1954 р. (у Радянському Союзі набула чинності 26 липня 1967 р.)⁴ досі відіграє важливу роль у

¹Див.: Storme M. Improving access to Justice in Europe [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw3/Storme.pdf>; Stadler A. From The Brussels Convention to Regulation 44/2001: cornerstones of a European Law of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?id=COLA2005058&PHPSESSID=nvaq0lt34hemf4fa89103hun40>; Gottwald P. The European Law of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.asianlii.org/jp/journals/RitsLRev/2005/3.pdf>.

²Freudental M. The Future of European Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.ejcl.org/75/art75-6.html>.

³McAuley H. Achieving the Harmonization of Transnational Civil Procedure: Will The ALI/UNIDROIT Project succeed? [Electronic resource]. – Mode of access : <http://mcauleyhawach.com.au/achieving-the-harmonization-of-transnational-civil-procedure-will-the-ali-unidroit-project-succeed/>.

⁴Convention on Civil procedure concluded 1 March 1954 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=33.

врегулюванні цивільних процесуальних відносин між країнами-учасницями, але не надає можливості створення єдиного правового простору, її досі не підписали деякі держави – члени ЄС (Болгарія, Великобританія, Греція, Естонія, Ірландія і Мальта). Окрім того, основну увагу в ній було приділено не внутрішньому судовому порядку, а деяким особливостям розгляду справ транскордонного характеру, як, наприклад, у Гаазькій конвенції з питань цивільного процесу, Конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах та Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах, тобто фактично не було міжнародної угоди, яка б охоплювала сферу транскордонного цивільного судочинства¹. Інакше кажучи, питання повністю автономних процедур вирішення транскордонних справ не було врегульовано, натомість було визначено порядок здійснення окремих процесуальних дій.

Конвенція про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах, ухвалена у 1965 р.², відзначила зміну підходу до уніфікації і стала першою спробою виділити конкретні процедури цивільного процесу в окремий документ – питання, пов'язані виключно з наданням допомоги у формі вручення судових і позасудових документів³. Цією Конвенцією вперше було передано сферу правової допомоги від дипломатичних та консульських каналів до спеціалізованих органів, і, на нашу думку, слід відзначити також напрям розвитку такої ідеї в бік прямої взаємодії та надання правової допомоги виключно між суддівськими органами.

До середини 90-х рр. минулого століття учасницями цієї Конвенції стали чотирнадцять держав – членів ЄС (у 1969 р. її ратифікували Великобританія, Данія, Фінляндія, Швеція; упродовж 1971–1979 рр. – Бельгія, Франція, Португалія, Люксембург, Нідерланди та ФРН, Італія – у 1982 р., Греція – у 1983 р., Іспанія – тільки у 1987 р., Ірландія – у 1994 р.; Австрія досі не ратифікувала її)⁴. Тобто вступ у силу цієї конвенції в державах – членах ЄС відбувався впродовж майже 30 років, що зумовило виникнення ідей про необхідність ухвалення подібної Конвенції серед держав – членів Союзу.

¹McAuley H. Achieving the Harmonization of Transnational Civil Procedure: Will The ALI/UNIDROIT Project succeed? [Electronic resource]. – Mode of access : <http://mcauleyhawach.com.au/achieving-the-harmonization-of-transnational-civil-procedure-will-the-ali-unidroit-project-succeed/>.

²Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=17.

³Цірат Г. А. Досвід міжнародно-правової уніфікації в сфері міжнародного цивільного процесу. Гаазькі конвенції // Вісн. Акад. адвокатури України. – 2011. – № 2 (21). – С. 175–181. – С. 176.

⁴Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=17.

У подальшому механізм вручення судових і позасудових документів у державах – членах ЄС суттєво змінився. Конвенція про вручення в державах – членах Європейського Союзу судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 26 травня 1997 р.¹, незважаючи на рекомендацію для ухвалення її державами-членами відповідно до їхніх конституційних норм, не набула чинності. Натомість 29 травня 2000 р. було ухвалено Регламент (ЄС) № 1348/2000 р. про передачу в державах-членах судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах², який нині замінено однойменним Регламентом (ЄС) № 1393/2007 від 13 листопада 2007 р.³. Цим регламентом було запроваджено нові правила, що застосовуються в цивільних і комерційних справах, де судовий або позасудовий документ має бути переданий від однієї держави-члена до іншої для подальшого використання, і передбачено різні способи передачі між державами-членами – поштою або безпосередньо, а у виняткових випадках – за допомогою консульських чи дипломатичних каналів.

Схожа доля спіткала і спроби врегулювання питань, пов'язаних з витребуванням доказів у цивільних справах: Гаазька конвенція від 18 березня 1970 р. про витребування доказів за кордоном у цивільних або комерційних справах⁴ була ратифікована менше ніж половиною держав – членів ЄС. До 2001 р. між державами – членами ЄС не існувало обов'язкового документа щодо подання доказів у цивільних справах.

Конвенцію 1970 р. ратифікували Данія (1972 р.), Португалія (1975 р.), Франція (1974 р.), Швеція (1975 р.), Великобританія (1976 р.), Фінляндія (1976 р.), Люксембург (1977 р.), Німеччина (1979 р.), Нідерланди (1981 р.), Італія (1982 р.), Іспанія (1987 р.); Греція підписала Конвенцію тільки у 2005 р. Серед держав, що набули членства в ЄС у 2004 р., Чехія ратифікувала Конвенцію у 1993 р., Словаччина – у 1993 р., Польща – у 1996 р., Естонія – у 1996 р., Кіпр – у 1983 р., Латвія – у 1995 р., Литва – у 2000 р., Словенія – у 2000 р., Мальта – у 2011 р., Угорщина – у 2004 р. Серед тих, що набули членства в ЄС у 2007 р., – Румунія (2003 р.) та Болгарія (2000 р.); Хорватія, що набула членства в ЄС у 2013 р., підписала її у 2009 р. Австрія, Бельгія, Великобританія та Ірландія досі не підписали цієї

¹Council Act of 26 May 1997 drawing up a Convention on the service in the Member States of the European Union of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1997.261.01.0001.01.ENG.

²Regulation (EC) No 1348/2000 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423167739517&uri=CELEX:32000R1348>.

³Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32007R1393>.

⁴Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=82#mem.

конвенції. Таким чином, до 2001 р. між державами – членами ЄС не існувало обов'язкового документа, який би регулював питання надання доказів.

Ураховуючи важливість питань, пов'язаних із забезпеченням доказів у цивільних справах, а також те, що ці питання не входять до сфери дії Регламенту Ради (ЄС) № 1348/2000 р. від 29 травня 2000 р. про передачу в державах-членах судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах, було вирішено продовжувати зміцнення співробітництва між судами держав-членів щодо надання доказів і було ухвалено Регламент Ради (ЄС) № 1206/2001 від 28 травня 2001 р. про співробітництво між судами держав-членів у збиранні доказів у цивільних або комерційних справах, так званий Регламент доказів¹.

Цим Регламентом № 1206/2001 було істотно спрощено порядок отримання доказів в іншій державі – члені ЄС у цивільних і комерційних справах у двох випадках: коли суд держави-члена просить компетентний суд іншої держави-члена про отримання доказів або просить зібрати докази в іншій державі-члені. Було передбачено два шляхи отримання доказів між державами-членами: прямої передачі запитів між судами і прямого витребування доказів судом, що запитує.

Таким чином, можна зауважити, що Гаазькі конвенції не змогли забезпечити ефективної розбудови спільного правового простору в нових політичних та економічних умовах, що склалися зі створенням ЄС. У своїй передмові до Фінального звіту Дж. Джолович відзначив, що мова уніфікації стала вже не модна, наводячи при цьому цитату П. Гуттеріджа 1946 р. про те, що немає можливості уніфікувати різні процедури в державах-учасниках, якщо в них передбачено різні за вартістю або швидкістю процедури². Регламентний, обов'язковий у всіх державах – членах, порядок регулювання відносин, пов'язаних з розглядом та вирішенням цивільних і комерційних справ у ЄС, поступово набув більшого поширення, що в результаті привело до розбудови єдиної системи захисту прав, яка складається з наднаціонального законодавства ЄС у сфері цивільного процесу.

На європейському рівні істотним поштовхом для цього стали активна діяльність ЄС із реалізації положень установчих договорів та програм, в яких передбачається розширення компетенції ЄС у сфері судової співпраці.

Одним з основних завдань Європейського Союзу як об'єднання незалежних держав стало забезпечення права його жителів на

¹Council Regulation (EC) No. 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (Evidence Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001R1206>.

²Storme M. Approximation of Judiciary Law in the European Union / M. Storme ; Rapprochement du Droit Judiciaire de l'Union europeenne. – Kluwer Dordrecht, 1994. – 225 p. – P. XIII.

доступний та ефективний захист. Для цього було обрано шлях гармонізації цивільного процесу, що дозволило створити спільний правовий простір, гарантувати жителям усіх держав-членів високий рівень захисту прав незалежно від відмінностей національного цивільного процесуального законодавства.

Про європеїзацію (Europeanization) або навіть комунітаризацію (Communitarization) міжнародного приватного права з часу набрання чинності Амстердамським договором, який надав усі необхідні інструменти для створення загальноєвропейського законодавства, зауважує у своїй роботі Л. Кієстра¹. Він підкреслює той факт, що до цього моменту міжнародне приватне право в його європейському контексті розвивалося за допомогою міжнародних конвенцій, які були ратифіковані та підписані учасниками, але саме це і стало очевидним недоліком: зі вступом кожного нового члена конвенція вимагає оновлення і ратифікації, як це сталося кілька разів із Брюссельською конвенцією та іншими. За допомогою наднаціонального законодавства в ЄС упродовж нетривалого часу було ухвалено необхідні акти, які більш ефективно врегульовують відносини міжнародного приватного права.

Не можна сказати, що чинний порядок регулювання відносин у ЄС є ідеальним. Європейське приватне право, на жаль, не розробляється систематично, а більше є ситуативними рішеннями з короткостроковою політичною перспективою, як зауважують науковці². Але розвиток контрактного, комерційного, трудового права, а також права інтелектуальної власності за допомогою численних директив та регламентів ЄС свідчить про стійку тенденцію забезпечення єдиних узгоджених наукових підходів до розбудови європейського приватного права, ураховуючи спільну історію та традиції, пріоритету спільного над індивідуальним законом. Забігаючи наперед, потрібно зауважити, що цивільний процес ЄС сьогодні є дієвою альтернативою національним механізмам захисту прав учасників транскордонних відносин. В юридичній науці останнім часом доволі гостро постає питання про розширення сфери його дії і на внутрішні спори (дивіться детальніше підрозділ 3.2 цієї роботи).

Утворення ЄС та подальша європейська інтеграція як підстава для формування внутрішнього ринку капіталу, товарів, послуг та робочої сили викликали необхідність створення та забезпечення спільного правового простору. Європейських стандартів цивільного судочинства, що запроваджувалися за допомогою рішень ЄСПЛ та права Ради Європи, виявилось не достатньо для забезпечення потреб спільного ринку ЄС. Це зумовило потребу гармонізації законодавства

¹Kiestra L. R. The impact of the European Convention on Human Rights on Private International Law. – The Hague : T. M. C. Asser Press, Springer, 2014. – 320 p. – Pp. 13–26.

²Max Planck Encyclopedia of European Private Law [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.mpipriv.de/en/pub/research/european_private_law_and_priva/maxcup.cfm#i48904.

держав – членів ЄС. Зокрема у сфері цивільного процесу було утворено наднаціональний механізм регулювання відносин із розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру European Civil Procedure, або цивільний процес ЄС. Він став дієвим альтернативним механізмом судового захисту прав жителів ЄС, вагомим надбанням науки цивільного процесуального права і відіграє важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку ЄС.

В основу гармонізації було покладено ідею єдності цивільного процесу, відповідно до якої досягнення консенсусу щодо найбільш важливих загальних принципів процесуального права дало можливість застосовувати ці принципи в однаковій уніфікованій формі в рамках Європейського Союзу¹. У процесі гармонізації було запроваджено саме ті єдині механізми для розгляду і вирішення справ судом, які забезпечили загальну доступність судового захисту для всіх жителів ЄС незалежно від держави їхнього громадянства та національного законодавства компетентного суду.

З'ясування передумов гармонізації цивільного процесу як складника європейської правової інтеграції дозволить охарактеризувати це доволі нове для правової науки явище, а також визначитися з особливостями реформування чинного цивільного процесуального законодавства на сучасному етапі євроінтеграційного розвитку України.

Європейська інтеграція є актуальним процесом політичного, юридичного, економічного, а також соціального та культурного зближення європейських держав. Наразі вона досягається переважно завдяки розширенню Європейського Союзу та Ради Європи.

Сам термін «інтеграція» етимологічно походить від латинського *integratio* (від слів *integrum* – ціле, *integratio* – відновлення або *integer* – цілий). Узагальнюючи значення, яких може набувати цей термін, можна припустити, що інтеграція – це процес об'єднання будь-яких елементів або частин в одне ціле за рахунок утворення між ними взаємозв'язків.

Правова інтеграція є особливим складником інтеграції, яка характеризується певними ознаками. Передусім, правову інтеграцію розглядають як напрям міжнародно-правового співробітництва держав зі зближення систем національного права і порядку правової регламентації².

Важливе значення має мета правової інтеграції, на досягнення якої вона спрямована. Так, європейську правову інтеграцію у вітчизняній науці розглядають як процес об'єднування та взаємного

¹Storme M. A. Single Civil Procedure for Europe: A Cathedral Builders' Dream [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.asianlii.org/jp/journals/RitsLRev/2005/6.pdf>.

²Бахин С. В. Сотрудничество государств по сближению национальных правовых систем : унификация и гармонизация права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Бахин Сергей Владимирович ; С.-Петербург. гос. ун-т. – СПб., 2003. – 46 с. – С. 16.

пристосування національних правових систем Європи в межах міждержавних правових систем задля досягнення та збереження стабільності й розвитку Європейського регіону та його суб'єктів, стадіями якого є наближення до європейських міждержавних правових систем та входження до них¹.

Можна цілком погодитись із запропонованою точкою зору – передусім з огляду на те, що із часу створення Європейського Економічного Співтовариства (далі – ЄЕС) було значно розширено економічні та інші відносини між громадянами різних держав – його членів, що привело до певної конкуренції цивільних процесуальних систем цих країн. Забезпечення ефективного режиму захисту цивільних прав жителів держав-членів цього об'єднання стало одним з основних завдань і породило стійку тенденцію до свідомого та сталого зближення європейських правових систем.

При цьому ЄС є наднаціональною організацією, яка в процесі свого розвитку набула багатьох ознак і властивостей федеративної держави, але не стала і навряд чи стане новою супердержавою, як слушно зауважує І. В. Яковюк². Функціонування ЄС передбачає збереження суверенітету держав-членів, оскільки наднаціональна влада Союзу може існувати над державами лише за умови збереження самих держав з усіма притаманними їм атрибутами, а отже – надає необхідні підстави і можливості взаємовигідного перспективного співробітництва з іншими державами. Підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС є такою підставою для розширення та поглиблення взаємодії, зокрема й у сфері цивільного процесу як універсальної форми захисту прав.

У межах ЄС зближення цивільного процесу відбувається поступово, в дусі наукових проектів та на підґрунті європейського законодавства (про законодавчі передумови гармонізації цивільного процесу в ЄС дивіться детальніше підрозділ 2.1 цієї роботи). Так, на підставі положень Єдиного європейського акта 1986 р. було створено робочу групу, яка упродовж 1987–1994 рр. підготувала документ, що містив серію статей з роз'ясненнями, спрямованими на гармонізацію цивільного процесуального права в ЄС. Цей документ дістав назву «Фінальний Звіт зі зближення процесуального права в ЄС» («Approximation of Judiciary Law in the European Union»)³.

Основною метою цього проекту було досягнення такого ступеня зближення, який дозволив би громадянам усіх держав-членів мати

¹Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти) / Л. А. Луць; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2003. – 304 с. – С. 78.

²Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС : загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк. – Харків : Право, 2013. – 760 с. – С. 260–261.

³Storme M. Approximation of Judiciary Law in the European Union / M. Storme ; Rapprochement du Droit Judiciaire de l'Union europeenne. – Kluwer ; Dordrecht, 1994. – 225 p.– P. XIII.

перевагу й застосовувати найбільш ефективні процесуальні норми¹. Як згодом зауважив М. Сторм, у контексті інтернаціоналізації процесуального права потрібно прагнути до ефективних, швидких і недорогих процедур судового розгляду². Дж. Джолович зазначив, що надзвичайно важливим є те, щоб законні права та обов'язки тих, хто займається бізнесом у спільному ринку, не набували різноманітних форм відповідно до різних національних юрисдикцій, спори в яких розглядаються, оскільки функція цивільного процесуального права – вдихнути життя в усі сфери права, привнести у звичне буття та надати реальності й ефекту всім законним правам та обов'язкам кожної особи і суспільства³.

Отже, спершу, відповідно до висловленої ідеї, за проектом готувався єдиний модельний кодекс цивільного судочинства держав – членів ЄС. Але, як зазначено у зверненні до читача, часу, виділеного на роботу комісії, було недостатньо; з огляду на це було вирішено підготувати серію пропозицій, які надалі стали б основою для зближення правил у різних сферах судового права⁴. У вступній частині Звіту також підкреслювалася нагальна необхідність зближення європейського процесуального права (the approximation of European procedural law) і викладено основні ідеї про те, як цієї мети може бути досягнуто⁵.

Фінальний звіт складається з кількох частин: передмови Дж. Норманда та Дж. Джоловича, основного звіту М. Сторма та звіту робочої групи. Проект містить також Пояснювальну записку (Explanatory Memorandum) та Коментарі до статей (Comments on the Articles), а також Преамбулу (Preamble) – Recitals та Articles.

Під час роботи було виявлено істотні розбіжності у врегулюванні інститутів цивільного процесуального права. Завдяки порівняльному дослідженню різних систем процесуального права робоча група змогла визначити подібності та відмінності, які дозволили запропонувати певний набір заходів⁶. По суті, робоча група виділила 14 найперспективніших для подальшої апроксимізації питань:

1. Conciliation (примирення) (А. Пессоа Вац, М. Сторм).

¹Storme M. Improving access to Justice in Europe / Marcel Storme. – Teka Kom. Praw. – OL PAN, 2010. – Pp. 207–217. – P. 209.

²Storme M. A. Single Civil Procedure for Europe: A Cathedral Builders' Dream [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.asianlii.org/jp/journals/RitsLRev/2005/6.pdf>.

³Jolovich J. Introduction, Approximation of Judiciary Law in the European Union / M. Storme ; Rapprochement du Droit Judiciaire de l'Union europeenne. – Kluwer Dordrecht, 1994. – 225 p. – P. XI.

⁴Storme M. Approximation of Judiciary Law in the European Union / M. Storme ; Rapprochement du Droit Judiciaire de l'Union europeenne. – Kluwer Dordrecht, 1994. – 225 p. – P. IX.

⁵Англ. термін «*approximation*» у перекладі означає «зближення». Ми не поділяємо висловлених точок зору з приводу того, що апроксимізація та зближення – не тотожні поняття, оскільки явища, охарактеризовані ними, ті самі.

⁶Storme M. A. Single Civil Procedure for Europe: A Cathedral Builders' Dream [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.asianlii.org/jp/journals/RitsLRev/2005/6.pdf>.

2. The commencement of the proceedings (початок розгляду справи) (Дж. Норманд).
3. Subject matter of litigation (предмет судового спору) (Дж. Норманд).
4. Discovery (відкриття доказів) (Дж. Джолович).
5. Evidence (докази) (Е. Сміт).
6. Technology and proof (доказування і докази) (А. Пессоа Вац).
7. Discontinuance (припинення розгляду) (М. Сторм).
8. Default (розгляд за замовчуванням) (Р. Мейкнехт).
9. Costs (витрати) (М. Сторм).
10. Provisional remedies (забезпечувальні заходи) (Дж. Тарція).
11. Order for Payments (судові накази) (Г. Прюттінг).
12. Enforcement of judgments or orders for the payment of money (визнання судових рішень або наказів про сплату) (К. Де Мігель, Дж. Де Леваль).
13. Astreinte¹ (П. Мейкнехт).
14. Miscellaneous provisions (забезпечувальні заходи):
 - a) computation of time (обчислення часу) (К. Керамеус);
 - b) nullities (нікчемність) (К. Керамеус);
 - c) rules relating to judges (Е. Сміт) and judgment (порядок відводів та ухвалення рішення) (Дж. Джолович).

У різних частинах Звіту було запропоновано пояснення, а також коментарі до визначених для подальшого зближення питань, що дало змогу різнобічно дослідити й показати переваги та можливості гармонізації цивільного процесу в ЄС. Так, наприклад, для пришвидшення та спрощення процедури стягування коштів було запропоновано узагальнити процедури, які існують у різних країнах, на основі *Mahnverfahren* – процедури стягнення боргів за німецьким процесуальним законодавством, що пізніше було втілено в Регламенті № 1896/2006 про Європейський порядок видачі судового наказу про сплату (European order for payment procedure)². В інших випадках було запропоновано зближення конкретних інститутів цивільного процесуального права – від початку провадження до виконання рішення.

Не можна сказати, що відразу після опублікування результатів проекту зі зближення цивільного процесу в ЄС сприйняли ці ідеї та негайно взялися до гармонізації цивільного процесу. Але майже всі запропоновані у Фінальному звіті ідеї для подальшого зближення

¹Приєднуємося до думки Е. Сільвестрі про недоцільність перекладу терміну «*astreinte*» з огляду на його особливості та невизначеність у різних правових системах. У загальних рисах його можна охарактеризувати як відшкодування невиконаного в натурі судового рішення. Див.: Silvestri E. Research Day on the Translation of Procedural Terms – Astreinte [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.academia.edu/8124578/Research_Day_on_the_Translation_of_Procedural_Terms_-_Astreinte.

²Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1896>.

стали основою законодавчих ініціатив ЄС. Попри те, що проект викликав деякі дискусії в науковому товаристві, це, як наголошують у літературі, була перша всеосяжна спроба вирішити найфундаментальніші проблеми цивільного процесу задля забезпечення спільного ринку ЄС¹.

Основні положення було реалізовано впродовж наступних років і вже у 2002 р. було ухвалено Green Paper про європейський порядок примусового стягнення коштів та про заходи щодо спрощення і прискорення вирішення дрібних спорів² з метою ініціювання консультацій та обговорень. Запропоновані положення дістали схвалення наукової спільноти та юристів-практиків і, відтак, було прийнято дві надзвичайно важливі процедури, які утворюють ядро єдиного цивільного процесу ЄС, – це Європейський порядок видачі судового наказу про сплату (European order for payment procedure) та Європейський порядок вирішення дрібних спорів (European Small Claims Procedure).

Перші дві сучасні спрощені альтернативні національним процедури розгляду справ покликані забезпечити жителям ЄС швидке і доступне правосуддя в цивільних справах. Вони є одноманітними у всіх державах-членах і в усіх процесуальних діях від початку процедури до виконання рішення суду. Так, зокрема, забезпечуються рівні умови для кредиторів та боржників у всіх країнах ЄС³.

Метою ухвалення цих загальноєвропейських процедур стало забезпечення ефективного доступу до правосуддя та усунення перешкод для належного функціонування спільного ринку. Вони врегулювали судову діяльність із розгляду транскордонних спорів, в яких відмінності національних процесуальних систем могли стати на заваді ефективному захисту прав жителів ЄС. В основу цих процедур покладено ідеї про єдність цивільного процесу і сам М. Сторм вважає їх за найбільші досягнення гармонізації цивільного процесуального законодавства в ЄС⁴.

Ця теорія стала науковим підґрунтям для гармонізації цивільного процесу в ЄС та забезпечила можливість створення єдиного механізму судового захисту – цивільного процесу ЄС, в основі якого лежать перші загальноєвропейські процедури розгляду та вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру.

¹Review Essay – Procedural Laws in Europe. Towards Harmonisation (Marcel Storme ed. 2003) [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol06No04/PDF_Vol_06_No_04_817-826_Developments_Bolt.pdf.

²Green Paper on a European order for payment procedure and on measures to simplify and speed up small claims litigation [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/legislation_summaries/other/133212_en.htm.

³Vernadaki Z. Civil Procedure Harmonization in the EU: Unravelling the Policy Considerations / Z. Vernadaki // J. of Contemporary Europ. Research. – 2013. – Vol. 9. – No. 2. – Pp. 297–312.

⁴Storme M. Improving access to Justice in Europe [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw3/Storme.pdf>.

Подальша гармонізація цивільного процесу в ЄС пов'язана з розробкою єдиних регіональних правил цивільного судочинства. Такий проект було розпочато в рамках співробітництва UNIDROIT з новоствореним Європейським інститутом права (The European Law Institute, далі – ELI)¹.

Після завершення спільного проекту з підготовки Принципів транскордонного цивільного процесу у планах UNIDROIT було проведення подальшої роботи в цьому напрямі. Зокрема, було вирішено зосередитися на регіональному рівні та адаптувати Принципи до особливостей конкретних правових систем. Так, у Робочій програмі UNIDROIT на 2014–2016 рр., ухваленій 5 грудня 2013 р. на Генеральній Асамблеї 72-ї сесії, одним з напрямів Законодавчої активності (Legislative activities) було передбачено підготовку Transnational civil procedure – formulation of regional rules («Транснаціональний цивільний процес – розробка регіональних правил»)².

Започаткований у 2013 р. проект «From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure» («Від Транснаціональних принципів до Європейських правил цивільного судочинства» (далі – Правила)³, ознаменував новий етап розвитку цивільного процесуального права в Європі.

Теоретичною основою Правил було визначено Принципи ALI–UNIDROIT, Європейську конвенцію і Хартію фундаментальних прав ЄС, загальні традиції європейських країн, проект М. Сторма, французький Цивільний процесуальний кодекс та інші кодекси, рішення Суду ЄС та ЄСПЛ, директиви й регламенти ЄС. Це забезпечило вплив Правил на всі держави, що входять до ЄС та РЄ, а отже – належать до європейської цивілізації. Таким чином, поліцивілізаційна парадигма сучасного світу, відповідно до якої основною об'єднувальною ознакою є підтримання визначальних культурних цінностей спільноти, забезпечила подальше зближення права ЄС, утвердження загальних традицій європейських країн.

Основним завданням Правил стало утвердження єдиних засад здійснення судочинства, оскільки вони, як зазначають автори проекту, спрямовані на уникнення фрагментарних і безсистемних змін європейського цивільного процесуального права і є першою спробою розвитку регіональних проектів з урахуванням особливостей регіональних правових культур та правил⁴. При цьому потрібно

¹European Law Institute [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.european-lawinstitute.eu/about-eli/>.

²Transnational civil procedure – formulation of regional rules [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.unidroit.org/about-unidroit/work-programme?id=1625>.

³From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europeanlawinstitute.eu/projects/current-projects-contd/article/from-transnational-principles-to-european-rules-of-civil-procedure/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=137874&cHash=30981e5bc9618fbff47b45f915463642.

⁴Initial report on the ELI–UNIDROIT 1st Exploratory Workshop [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Projects/ELI-UNIDROIT_Workshop_initial_report.pdf/.

звернути увагу на те, що регіональність як визначальна ознака учасників такого об'єднання не характеризує їх територіально: серед держав – членів РЄ є й ті країни, які не розташовані на Європейському континенті.

Підготовка зазначених Правил ще раз підтверджує зміну суспільної парадигми від уніфікаційного напрямку до гармонізації цивільного процесу і формування його нової сучасної концепції в європейських країнах. Істотна вага та вплив Принципів транскордонного цивільного процесу на розвиток цивільного процесуального права в європейських країнах, успішна реалізація ідей М. Сторма та становлення системи цивільного процесу ЄС забезпечили загальний успіх гармонізаційних процесів у ЄС. При цьому надзвичайно важливого значення набуває питання про сферу застосування регіональних правил цивільного судочинства, а дискусії про необхідність поширення цивільного процесу ЄС на внутрішні спори переходять у нову площину.

За проектом до сфери регулювання Європейських правил цивільного судочинства входять внутрішні національні спори держав – членів ЄС. Так, на засіданні з підготовки Правил, що відбулося 12–13 травня 2014 р., керівним комітетом було вирішено питання про їхню мету – вони мають бути спрямовані на національні суди і кінцевий продукт цього проекту має застосовуватися до всіх спорів, а не тільки комерційних, як транскордонних, так і національних. Також висловлено оптимістичні прогнози щодо перспектив підготовки загальних Європейських правил цивільного процесу¹. Розробка типового європейського кодексу авторами цього проекту здається реалістичною, тому проект не має обмежуватися транскордонними справами.

При цьому важливе значення належить механізму застосування Європейських правил і положень національного процесуального законодавства. Утворення цивільного процесу ЄС як комплексної системи з вирішення транскордонних спорів, який увібрав у себе найбільш загальні механізми цивільного судочинства держав – членів ЄС, привело до появи альтернативної національним процесуальної системи. Якщо положення цивільного процесу ЄС стануть фундаментом єдиних Європейських правил цивільного судочинства, вони набудуть характеру транскордонного цивільного процесу, основна мета якого – нівелювати відмінності різних процесуальних систем держав-членів.

При цьому варто відзначити, що проект ELI–UNIDROIT має суто науковий характер і не спрямований на створення законодавчого

¹Initial report on the ELI–UNIDROIT 1st Exploratory Workshop [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Projects/ELI-UNIDROIT_Workshop_initial_report.pdf/.

акта, про що безпідставно зауважується в літературі¹. Хибне уявлення про те, що метою цього проекту є «початок створення нового нормативного акта – Європейських правил цивільного судочинства, який має стати першим Загальноєвропейським цивільним процесуальним кодексом»² ґрунтується, насамперед, на традиційному сприйнятті цивільного процесуального законодавства, яке для ефективного застосування має бути кодифіковано. Але для цивільного процесу ЄС такий спосіб навряд чи є перспективним чи навіть можливим в умовах особливого порядку законотворення в ЄС.

Ці Правила будуть застосовуватися як модель європейського регулювання цивільних процесуальних відносин, слугуватимуть орієнтиром для національних законодавців та ЄС. З огляду на це, вони мають відповідати конституційним засадам ЄС³.

Надзвичайно важливим питанням є участь в організації та підготовці цих Правил. Учасники, які беруть участь у підготовці Європейських правил, забезпечують подальшу перспективу співпраці та взаємодії між різними державами, у тому числі не членами ЄС.

Хоча нині держави залишаються ключовими гравцями на полі міжнародної політики, незабаром вони можуть втратити суверенітет, державні функції і владу: міжнародні інститути обстоюють право судити про те, що держави можуть робити на своїй території, й обмежувати їх у цьому. Тож у світовому масштабі зараз спостерігається тенденція втрати влади центрального апарату державного управління через передачу її субдержавним, регіональним, провінційним і місцевим політичним утворенням⁴. І це надзвичайно помітно в Європі, де міжнародні інститути набули важливих функцій, що раніше належали державі; виникли потужні міжнародні бюрократичні утворення, які можуть безпосередньо впливати на життя окремих громадян.

На першому ж спільному семінарі ELI–UNIDROIT 2013 р.⁵ зазначалося, що задля успіху проекту потрібно залучити до участі не лише провідних науковців, а й юристів-практиків, суддів і членів європейських організацій та асоціацій. У ході Конференції ELI та Генеральної Асамблеї 24–26 вересня 2014 р. до співпраці було запрошено всіх зацікавлених⁶. Таким чином, у проекті беруть участь спостерігачі: 1) від міжурядових організацій: Гаазької конференції з

¹Ермакова Е. П. Унификация гражданского процессуального права и международного частного права в Европейском Союзе : учеб. пособие. – М. : Изд. РУДН, 2014. – 65 с. –С. 7.

²Ермакова Е. П. Унификация гражданского процессуального права и международного частного права в Европейском Союзе : учеб. пособие. – М. : Изд. РУДН, 2014. – 65 с. –С. 7.

³Prechal S. The European acquis of civil procedure : constitutional aspects / S. Prechal, C. Kees // Uniform Law Review. – 2014. – Vol. 19, 2. – Pp. 179–198.

⁴Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон ; пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с. – С. 37.

⁵ELI October 2013 [Electronic resource].–Mode of access : <http://www.unidroit.org/english/documents/2014/study76a/201310-eli-news.pdf>.

⁶2014 Projects Conference and General Assembly [Electronic resource].–Mode of access : http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/General_Assembly/2014/Agenda_flyer.pdf.

міжнародного приватного права (Hague Conference on Private International Law – HCCH); європейських інституцій (Європейська комісія, Європейський парламент (JURI-комітет), Суд Європейського Союзу); 2) професійних асоціацій: Асоціації з міжнародного арбітражу (the Association for International Arbitration – AIA); Ради адвокатів та юридичних спілок Європи (the Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE); Ради нотаріатів Європейського Союзу (the Council of the Notariats of the European Union – CNEU); Європейської мережі рад судової влади (the European Network of the Councils of the Judiciary – ENCJ); Міжнародної асоціації юристів (the International Bar Association – IBA); Міжнародної спілки адвокатів (the Union Internationale des Avocats – UIA); Міжнародної спілки судових виконавців (the Union internationale des huissiers de justice); 3) науково-дослідних установ (Research Institutions): Міжнародної асоціації процесуального права (the International Association of Procedural Law); Інституту Макса Планка в Люксембурзі з міжнародного, європейського та процесуального права (the Max-Planck Institute of Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law), а також Американського інституту права (ALI).

Варто відзначити, що серед учасників проекту з підготовки регіональних правил цивільного судочинства професійні й наукові спільноти, а не обмежені кордонами національні держави. Саме на недержавних наукових організаціях та установах лежить обов'язок узяти активну участь в підготовці цих правил, забезпечити подальшу європейську інтеграцію і розбудову справжнього європейського простору правосуддя, обмеженого не кордонами ЄС, а цивілізаційними та культурними чинниками. Прикро зауважити, але вітчизняні організації не беруть участі у цьому проекті.

Активна розбудова єдиних Європейських регіональних правил цивільного судочинства не обмежена колом держав – членів ЄС, а охоплює саме ті держави, які підтримують спільні цінності, закріплені в Європейській конвенції. З огляду на це, а також на євроінтеграційні прагнення нашої держави та суспільства, надзвичайно важливим є приєднання України до процесу підготовки й запровадження цих Правил¹. При цьому варто відзначити важливість участі в їх підготовці недержавних організації та установ, які покликані забезпечити створення надійного фундаменту для майбутньої успішної інтеграції України до Європейського Співтовариства, запровадження загальноєвропейських цінностей та засад здійснення судочинства на Європейському континенті.

¹ Izarova Iryna. The European Regional Rules of Civil Procedure and Deepening Economic Relations Between Ukraine and the European Union / Iryna Izarova // European Journal of Law and Political Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna, 2015. – No. 3. – Pp. 112–117.

Регіональні правила цивільного судочинства покликані визначити єдині вимоги і правила, що регулюють відносини з розгляду та вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру за участі жителів різних держав одного регіонального об'єднання. Це має надзвичайно важливе значення для забезпечення захисту учасників спільного ринку і економічних відносин, що складаються в його межах.

Запровадження єдиних європейських правил цивільного судочинства та застосування їх до вирішення транскордонних спорів на загальних засадах є важливим напрямом зближення цивільного процесу в ЄС. Урахування останніх здобутків науки цивільного процесуального права забезпечить подальший розвиток європейської інтеграції й удосконалення національних систем цивільного процесу, але регулювання внутрішніх спорів за допомогою регіональних правил на сучасному етапі розвитку політичних та економічних відносин навряд чи можна визнати доцільним.

Для України, як і для інших держав – кандидатів на вступ до ЄС, зазначені Правила є можливістю для гармонізації національного цивільного процесу із законодавством ЄС та створення необхідного підґрунтя для адаптації європейського законодавства та членства в ЄС. Приєднання до справжнього європейського простору правосуддя для України як кандидата на вступ до ЄС є надзвичайно важливим напрямом, оскільки запровадження загальних засад здійснення цивільного судочинства надасть можливість забезпечити ефективний захист прав, нівелювати відмінності вітчизняної процесуальної системи. З огляду на це, актуальним питанням є участь у підготовці цих Правил. Учасники, які беруть участь у їх підготовці, забезпечують подальшу перспективу співпраці та взаємодії між різними державами, у тому числі не членами ЄС.

Сучасні тенденції зближення та гармонізації цивільного процесу в європейських країнах є відображенням природного і невідворотного прагнення людей до мирного співіснування. Особливо активно вони проявляються в межах таких державних об'єднань, як Рада Європи та Європейський Союз. За допомогою системи конвенційного захисту цивільних прав, через сприйняття та запровадження в національне законодавство країн, що ратифікували Конвенцію, її положень, що реалізуються в практиці Європейського суду з прав людини, відбувається природне зближення правових систем і цивільного процесу зокрема.

У процесі зближення цивільного процесу можна виділити кілька напрямів.

Перший з них пов'язаний з спробами забезпечити єдині підходи в урегулюванні відносин шляхом ухвалення конвенції та дво- і багатосторонні договори в сфері цивільного процесу, тобто за

допомогою уніфікації. Створення єдиного або принаймні одноманітного правового регулювання відносин у сфері цивільного процесу неабияк сприяло зближенню права.

Найбільшим досягненням зі зближення у сфері цивільного процесу європейських держав стало ухвалення Європейської конвенції та діяльність Європейського суду з прав людини через сприйняття та запровадження в національне законодавство країн, що ратифікували Конвенцію, її положень. Але очевидні вади цього напрямку, такі як складність підготовки, тривалі процедури ратифікації і внесення змін до тексту конвенцій, зумовили необхідність пошуку нового напрямку зближення цивільного процесу.

Певна неефективність уніфікації як напрямку зближення найбільш істотно проявилася в умовах подальшої інтеграції держав – членів ЄС і привела до появи гармонізаційних процесів. Це зумовило поступовий запровадження нового, другого напрямку зближення у сфері цивільного процесу – гармонізації, що відбувається на основі теорії єдності цивільного процесу за допомогою запровадження єдиних спільних засад регулювання відносин з розгляду та вирішення цивільних і комерційних справ.

1.4. Становлення вітчизняної моделі цивільного процесу та перспективи гармонізації цивільного процесу України в умовах євроінтеграції

Перспективи зближення і гармонізації цивільного процесу України та Європейського Союзу зумовлені тими особливостями вітчизняної моделі цивільного процесу, за допомогою яких в Україні сформувалося усталене уявлення про здійснення правосуддя в цивільних справах. Дослідження еволюції вітчизняної цивільного процесу дає підстави для ствердження про наявність необхідного підґрунтя для такого зближення цивільного процесу в умовах євроінтеграції України.

Сучасні вітчизняні уявлення про цивільне судочинство як про форму реалізації судової влади зумовлені традиційними підходами, які історично склалися на теренах України. Європейський вектор розвитку та західні цінності завжди переважали в наукових та суспільних поглядах в Україні, але довготривале перебування у складі різних імперій залишило свій відбиток на правовій культурі та правосвідомості українського суспільства.

Глобалізація цивільного процесу як реальна сучасна тенденція його розвитку, що визначає риси єдності, як справедливо підкреслює В. В. Комаров, не може нівелювати самотності національних

процесуальних систем з урахуванням специфіки їхнього історичного розвитку, доктринальних поглядів, стану судової практики та інших чинників і знімати не менш важливі наукові проблеми національної ідентичності цивільного процесу¹.

Повернення України до євроінтеграційних орієнтирів, на нашу думку, зумовлює необхідність активізації досліджень історичних основ та традицій вітчизняної моделі цивільного процесу. Це надасть можливість віднайти найбільш ефективні шляхи реформування чинного законодавства з урахуванням міжнародних та європейських стандартів цивільного судочинства з метою входження України до єдиного європейського правового простору.

Дослідження еволюції вітчизняної моделі цивільного процесу має важливе значення для з'ясування її місця серед систем процесуального права сучасних європейських країн. Такий історичний аналіз надає нам можливість виявити притаманні їй істотні ознаки та характерні риси, а також припустити, які фактори впливали на їх формування, що дозволить більш виважено підходити до реформування сучасного цивільного процесу й визначити перспективи зближення вітчизняної моделі та європейських систем цивільного процесу.

Суди Княжої доби, або доби Київської Русі X–XIV ст., були світські і духовні, що відповідає загальним європейським тенденціям. Світським був княжий суд, який чинив князь як «зверхній суддя краю», якому належала судова влада, а обов'язок судити громадян вважався головним обов'язком володаря². Громадський, або народний, суд, спершу виступав як єдиний судовий орган, який згодом існував паралельно, а потім і зовсім був замінений княжим судом³. Народні збори, або віче, були органом самоврядування, якому належали досить широкі повноваження щодо укладення договорів із князем для призначення його на посаду, а також контролю його діяльності, зокрема судової⁴. Цивільні справи, що були підвідомчі церковному суду, – це справи майнові між подружжям, питання спадщини тощо⁵.

Основне джерело права Київської Русі – «Руська правда», збірка звичаєвого права XI–XII ст., яка мала величезний вплив на розвиток права на українських територіях. При цьому «Коротка Руська правда» вміщує «Правду Ярослава», «Правду Ярославичів», «Покон вірний» та «Урок мостникам», а також положення, що стосуються організації судової діяльності, тоді як у «Розширеній Руській правді» закріплено

¹Комаров В. В. Цивільний процес у глобальному контексті / В. В. Комаров // Право України. – 2011. – № 10. – С. 20–29.

²Падох Я. Суди й судовий процес Старої України. Нарис Історії / Я. Падох. – Нью-Йорк : Наук. т-во ім. Тараса Шевченка, 1990. – 128 с. – С. 11.

³Там само. – С. 12.

⁴Історія українського права : посібник / І. А. Безклубий, І. С. Гриценко, О. О. Шевченко та ін. – Київ : Грамота, 2010. – 336 с. – С. 4; 168–169.

⁵Падох Я. Суди й судовий процес Старої України. Нарис Історії. – Нью-Йорк : Наук. т-во ім. Тараса Шевченка, 1990. – 128 с. – С. 14.

понад сто статей, присвячених процесуальному праву (положення про свідків: видоки і послухи, ордалії; пробу заліза і води, про свод, легальну самодопомогу тощо)¹.

Тогочасний процес був усним змаганням сторін перед судом, участь у якому брала або ціла громада, або її представники – «лучші люди», які наглядали за збереженням порядку розправи й встановлювали вислід процесового змагання. При цьому присутність на суді сторін і свідків забезпечувала безпосередність судочинства, а також певний формалізм процесових дій, який, однак був не надто строгий².

Так, наприклад, у положеннях про свод зазначалося:

«Коли буде в одному місті, то позивач має бути до кінця сводів. Коли ж свод відбуватиметься по землях міста (округах), то позивач має йти до третього своду, а що буде наявним (з краденого), то тому третьому платити за наявне кунами, а з наявним іти до кінця (третього своду) або позивачу чекати на залишок, а коли провина ляже на третього, то тому все платити і продажі» (п. 27);

«Зі свого міста в чужу землю на свод не відправляють, але винуватець має дати свідків чи митника, які засвідчать, у кого купив; позивачу своє наявне взяти, а за втраченим тільки шкодувати, а винуватцю залишається жаліти за втраченими кунами» (п. 30)³.

Таким чином, основними засадами вітчизняного цивільного судочинства із давніх часів його формування були безпосередність, змагальність; положення про підсудність було визначено законом.

Наступний період був пов'язаний зі зміною організації політико-територіальної влади. Наприкінці XV ст. українські землі відійшли коронній Польщі, було запроваджено польську адміністрацію⁴. У цей час формуються земські, мирські суди, підкоморські, а також вічові суди, які стали вищими апеляційними інстанціями. На землях Литовського князівства діяли міські, сільські та духовні суди⁵.

Основними джерелами цивільного процесуального права доби, яка дістала узагальнену назву Польсько-Литовська, були «Судебник» Казимира 1468 р. і три Литовські статuti, а також німецьке право, або міське магдебурзьке право.

Литовські статuti, або Статут Великого князівства Литовського⁶, є основним кодексом права Великого князівства

¹Див.: Білецький Л. Руська правда й історія її тексту / за ред. Ю. Книша ; Укр.вільна акад. наук в Канаді. – Вінніпег, 1993; Руська правда. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій / Укр. акад. наук, Ін-т історії матер. культури ; підгот. проф. С. Юшков. – Київ : Вид-во Укр. акад. наук, 1935. – С. 137–144.

²Падох Я. Суди й судовий процес Старої України. Нарис Історії. – Нью-Йорк : Наук. т-во ім. Тараса Шевченка, 1990. – 128 с. – С. 41.

³Руська правда. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій / Укр. акад. наук, Ін-т історії матер. культури ; підгот. проф. С. Юшков. – Київ : Вид-во Укр. акад. наук, 1935. – С. 137–144.

⁴Грушевський М. С. Історія України – Руси: в 11 т., 12 кн. / редкол. : П. С. Сохань (гол.) та ін. Том 10. – Київ, 1936. – 394 с.

⁵Падох Я. Суди й судовий процес Старої України. Нарис Історії / Я. Падох. – Нью-Йорк : Наук. т-во ім. Тараса Шевченка, 1990. – 128 с. – С. 16.

⁶Статuti Великого князівства Литовського : у 3 т. – Т. I, II, III / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса, 2002, 2003, 2004 рр. – 464 с., 560 с., 672 с., 568 с.

Литовського, Руського і Жемайтійського, які видавалися в 1529, 1566 і 1588 рр. Вони діяли на територіях Київської, Подільської та Волинської губерній майже до середини XIX ст., коли сенатським указом від 25 червня 1840 р., а на територіях Лівобережної України – у 1843 р. було запроваджено Звід законів Російської імперії¹.

Ці Статути містили основні положення державного, цивільного, сімейного, кримінального та процесуального права. Так, процесуальному праву було присвячено чималу частину третього Литовського статуту, розділи 4, 9, 11–14, положення яких регулювали питання процесуального провадження в суді².

Процес тієї доби називався «поступком правним» і спирався на засади легальності, визнаної матеріальним правом, тобто точно встановленим законом, якого суди повинні були дотримуватися³. Саме в цей час відбувається поступова зміна основних джерел процесуального права – від звичаєвого права до закону у вигляді ухваленого верховною місцевою владою акта.

До джерел процесуального права цього періоду варто також віднести «Саксонське зеркало» та Хелмінське, або Кульмське, право, корені якого сягають у римські та європейські правові традиції.

«Саксонське зеркало», або *Speculum Saxorum*, яке застосовувалося на українських територіях, можна також віднести до німецького права, що є німецькою середньовічною збіркою правових норм і звичаїв 1230 р., основою якої стали римське і канонічне право, а також звичаєве право німецьких регіонів⁴. В Україні використовувалися переважно польські переклади цього джерела, дуже багато положень якого відображено в «Правах, за якими судиться малоросійський народ»⁵.

Хелмінське, або Кульмське, право – це зібрання правових норм, поширених у Пруссії в XIII–XV ст. Воно було засноване на Хелмінській, або Кульмській, грамоті і привілеях Тевтонського ордена, що регулювали відносини між громадянами і Тевтонським орденом, і включало частину норм магдебурзького і фламандського права⁶.

¹Свод законов Российской империи [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://civil.consultant.ru/code/>.

²Падох Я. Суди й судовий процес Старої України. Нарис Історії / Я. Падох. – Нью-Йорк : Наук. т-во ім. Тараса Шевченка, 1990. – 128 с. – С. 47.

³Статути Великого князівства Литовського: у 3 т. – Т. I, II, III / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса, 2002, 2003, 2004 рр. – 464 с., 560 с., 672 с., 568 с.

⁴Усенко І. Б. Саксонське зеркало / І. Б. Усенко, Є. В. Романівський // Юридична енциклопедія : в 6 т. – Т. 5 (П – С). – Київ, 2003. – С. 406; Гуменюк Г. П. «Саксонське зеркало» та його вплив на розвиток джерел права держав Центральної та Східної Європи (XIII–XVIII ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук за спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2010. – 19 [1] с.

⁵Права, по которым судится малороссийский народ / под ред. А. Ф. Кистяковского. – Киев, 1879. – 1063 с.; Центральный архив к 270-летию «Прав» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cdiak.archives.gov.ua/v_270_rokiv_vid_stvorennia_kodeksu.php.

⁶Див.: Дмитришин Ю. Л. Хелмінське право як джерело «Зібрання малоросійських прав 1807 р.» / Ю. Л. Дмитришин // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Вип. 21. – Харків : Право, 2011. – С. 200–208; Дмитришин Ю. Л. Хелмінське право як джерело «Прав, за якими судиться

Найважливіше значення цих джерел полягає в тому, що в подальшому їхні положення були кодифіковані у визначній пам'ятці філософської та правової думки – «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. або Український козацький кодекс¹ (далі – «Права...»). Це свідчить про європейську основу джерельної бази вітчизняного процесуального законодавства. Зміна державно-політичного устрою також привела до формування нової судової системи та укладання однієї з перших європейських конституцій.

Так, у XVII–XVIII ст. в Україні сформувалася Гетьманщина, республіка з виборними органами – загальновійськовою радою, гетьманом на чолі вищої виконавчої влади і виборних судів². Отже, основи поділу влади між різними інституціями притаманні українській державі давно. Зокрема, з 1648 р. у зв'язку з відновленням Української держави було запроваджено новий судоустрій і основу давнього судового ладу було замінено козацькими судами – сільськими, сотенними, полковими і генеральними³. При цьому варто зауважити, що автономне станове козацьке судівництво, яке чинив гетьман над підлеглими йому козаками, формується у 1582 р. і поступово набуває визнання⁴.

У 1710 р. було створено «Пакти і Конституцію прав і вольностей Війська Запорозького»⁵, або Конституцію гетьмана Пилипа Орлика⁶, де вперше було відображено основні положення незалежності судової влади в Україні, а також створення незалежної від законодавчої і виконавчої влади судової системи на чолі з генеральним судом, який став найвищим судовим органом.

У цей же час готуються «Права...»⁷, які стали результатом п'ятнадцятирічної кодифікації норм феодално-кріпосного права.

Одним з перших про необхідність кодифікації українського права висловлювався гетьман Іван Скоропадський, який видав у травні 1721 р. універсал про призначення особливої комісії

малоросійський народ» 1743 р. / Ю. Л. Дмитришин // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2012. – Вип. 56. – С. 103–108.

¹Падох Я. Суди й судовий процес Старої України. Нарис Історії. – Нью-Йорк : Наук. т-во ім. Тараса Шевченка, 1990. – 128 с. – С. 73, 81.

²Історія українського права : посібник / І. А. Безклубий, І. С. Гриценко, О. О. Шевченко та ін. – Київ : Грамота, 2010. – 336 с. – С. 4; 168–169.

³Падох Я. Суди й судовий процес Старої України. Нарис Історії. – Нью-Йорк : Наук. т-во ім. Тараса Шевченка, 1990. – 128 с. – С. 25.

⁴Там само. – С. 23.

⁵Назви документа різняться: Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького між Ясновельможним паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорозького, сучасна назва є перекладом із латинської назви оригінального тексту: *Pacta et Constitutiones legum libertatumque exercitus zaporoviensis*.

⁶Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина : вибр. твори / упорядкув. і прим. Мирослава Трофимука і Валерія Шевчука. – Київ, 2006. – 736 с.

⁷Права, по которым судится малороссийский народ / под ред. А. Ф. Кистяковского. – Киев, 1879. – 1063 с.; Вовк О. Б. До 270-ї річниці створення українського кодексу «Прав, за якими судиться малоросійський народ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cdiak.archives.gov.ua/v_270_rokiv_vid_stvorennia_kodeksu.php.

правознавців, які б переглянули всі збірники чинного на українських територіях права і створили єдиний кодекс¹.

Але «Права...» стали результатом роботи створеної згідно із царським указом у 1728 р. комісії, яка кодифікувала норми права, що містяться в Литовському статуті, Хелмінському праві, «Саксонському зерцалі», а також норми українського звичаєвого права, наближаючи його до чинного російського законодавства². Проте важливе значення мають джерела, які лежали в основі «Прав...», наближаючи його до європейських традицій права.

«Права ...» містили 30 розділів, поділених на 532 артикули, і понад півтори тисячі пунктів, у яких було викладено норми адміністративного, цивільного, торгового, кримінального та процесуального права³. Судовим процесам присвячувалися положення розділу 7 «Про суди і суддів та інших осіб, які належать суду, і про зміст судового порядку в судових установах», розділу 8 «Про чолобитників і відповідача, також про судовий процес або про судовий процес і докази, про декрети або вироки, про апеляції і про штрафи: як засудженим за невірний позов, так і тим, хто засуджений за неправосуддя»⁴.

Положеннями збірника детально врегульовані майже всі стадії судового процесу, рішення у цивільних і кримінальних справах, апеляції на них у вищі суди, правові статуси позивача і відповідача, порядок доказування у справах та судові докази. Важливе значення мало також розмежування цивільного і кримінального процесів: у кримінальних справах панував слідчий принцип процесу, тоді як у цивільних – змагальний, а також можливість мирного врегулювання спору. Основною прикметою судового процесу Гетьманщини науковці справедливо вважають його єдність для всіх верств населення та майже всіх судів⁵.

Так, змагальність у процесі визначалася взаємними правами та обов'язками сторін:

«Всякий відповідач має бути в суді допитуваний словесно, по чолобитній чолобитника, напроти кожного пункту особливо, і поки попередні пункти не очищені будуть, про наступні не допитувати... вільно відповідачеві, під час свого допиту, тримати у себе і письмові свої докази, і з них словесно чинити проти всякого пункту відповідне,

¹Тисячароків української суспільно-політичної думки = One Thousand years of ukrainian social and political thought : у 9 т. Т. 4. кн. 1. Перша третина XVIII ст. / ред кол. : Т. Гунчак (наук. ред.) та ін. ; передм. В. Шевчука, упоряд. В. Литвинов, ред. тому В. Грабовський. – Київ : Дніпро, 2001. – 520 с. – С. 292–298.

²Вовк О. Б. До 270-ї річниці створення українського кодексу «Прав, за якими судиться малоросійський народ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cdiak.archives.gov.ua/v_270_rokiv_vid_stvorennia_kodeksu.php.

³Права, по котрым судится малоросийский народ / под ред. А.Ф. Кистяковского. – Киев, 1879. – 1063 с.; Вовк О. Б. До 270-ї річниці створення українського кодексу «Прав, за якими судиться малоросійський народ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cdiak.archives.gov.ua/v_270_rokiv_vid_stvorennia_kodeksu.php.

⁴Права, по котрым судится малоросийский народ / под ред. А.Ф. Кистяковского. – Киев, 1879. – 1063 с.

⁵Падох Я. Суди й судовий процес Старої України. Нарис Історії / Я. Падох. – Нью-Йорк : Наук. т-во ім. Тараса Шевченка, 1990. – 128 с. – С. 73.

а не тільки проти того, що стороннє в чолобитній було написано; але не на наступні пункти, поки перші не очищені будуть, відповідачу не відповідати і чолобитнику не викривати; що ж стороннє було потрібне примішане, проте суддям, якщо їхньому суду буде належати, по наказу справи тієї слідувати, а якщо їхнім судам, повинні відсилати до належного суду; інший відповідач має, про що його допитують, сказати правду, ні в чому не закриваючись, що б не вчинив; а коли б і не так, як в чолобитній показано, але іншим якимось чином або випадком, що вчинив, то й проти того не скривати, але тільки того діла, або для чого сталось показати» (Порядок, в арт. Права Магдебурзького: про суддів і справедливості, № 34 Зерцала Саксонського № 3) (пункт 5, арт. 12, гл. 7)¹.

Важливе значення має також закріплене право сторін укласти мирову угоду:

«А якщо під час суддівського розслідування та розгляду часом спірні сторони примиритися добровільно з собою захочуть, те їм вчинити вільно, тільки повинна бути з об'явою про таке своє примирення в той же суд мирова чолобитна, так і вище, в розділі 7, в арт. 25, про добровільне примирення сторін, в пункті 6 зображено» (пункт 12, арт. 12, гл. 7)².

Незважаючи на те, що збірник так і не набрав чинності, його значення для подальшого розвитку юридичної науки величезне, адже він відобразив положення традиційного тогочасного правового буття, джерел українського права. У подальшому він став об'єктом численних наукових досліджень і активно використовувався для вивчення права поколіннями українських правознавців, здійснивши величезний вплив на формування вітчизняної процесуальної моделі.

У перебігу судової реформи гетьмана Розумовського 1760–1763 рр. в Україні – Гетьманщині формується нова система загальних статутових судів – земські, міські та підкоморські, а генеральний військовий суд стає апеляційною інстанцією для новостворених судів. Вони проіснували до 1783 р., коли було запроваджено судову систему на зразок російської.

Території сучасної України входили до складу Московської держави з 1654 р. і були частиною Російської імперії до її розпаду в 1917 р.³ – вони були розділені по лінії Дніпра між Річчю Посполитою і Московською державою, а Правобережна Україна та Крим перейшли під владу Росії наприкінці XVIII ст. в результаті російсько-українських воєн і поділу Польщі⁴.

Із середини XIX ст. на територіях сучасної України починає діяти російське імперське законодавство, зокрема Звід законів

¹Права, по котрым судится малороссийский народ / под ред. А. Ф. Кистяковского. – Киев, 1879. – 1063 с. – С. 450.

²Там само. – С. 451.

³Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / редкол. : П. С. Сохань (гол.) та ін. Том 10. – Київ, 1936. – 394 с.

⁴Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. Т. 2. Від середини XVII століття до 1923 р. / Н. Полонська-Василенко. – 3-тє вид. – Київ : Либідь, 1995. – 608 с.

Російської імперії, який прийшов на зміну численним джерелам права, що діяли протягом останніх кількох століть.

Наприкінці XVIII–XIX ст. судова система України перебудовується за прикладом судоустрою Російської імперії, зокрема генеральний суд стає постійним органом з призначеними й оплачуваними чиновниками, діяльність яких здійснюється під наглядом прокурора Малоросійської колегії. Це, безумовно, призводить до зловживань і перетворення судової системи у свавілля державно-владної інституції з такими характерними ознаками, як корупція, залежність від адміністрації, формалізм тощо¹.

Реформи 60–70-х рр. XIX ст., проведені в Російській імперії, були викликані безліччю соціальних та економічних чинників. Однією з найважливіших реформ стало скасування кріпосного права в 1861 р. У результаті було звільнено величезні маси селян, які становили близько 80 % загальної кількості населення країни. Після скасування кріпацтва справи за їхньої участі мали розглядатися вже не неформальним судом, так званім домашнім, судом поміщиків, а загальним.

Судова реформа середини 1860–1870 рр. по праву вважається однією з найбільш послідовних, оскільки у результаті було істотно змінено організацію судової влади, а також порядок здійснення кримінального й цивільного судочинства в судах. Так, 20 листопада 1864 р. було затверджено такі проекти судових статутів: Заснування судових місць, Статут цивільного судочинства, Статут кримінального судочинства, Статут про покарання, що накладаються мировими судьями. При цьому тільки Статут цивільного судочинства два роки розглядався Державною радою з урахуванням складності пошуку ефективної моделі судочинства в умовах відсутності усталених юридичних традицій і скасування кріпосного права².

До основних завдань цієї судової реформи можна віднести такі: по-перше, подолання негативної громадської думки про роботу судової влади і правосуддя в цілому завдяки створенню незалежного виборного суддівського корпусу; по-друге, ліквідацію несистемного і запутаного механізму інстанційного перегляду судових справ, що затягувало процедури розгляду справ; по-третє, створення прозорого, відкритого та гласного змагального судового процесу, в якому рівноправні сторони мали можливість довести свою правоту й захистити свої порушені права.

У дореформеній судовій системі існували дві основні проблеми – тривалість розгляду справи та безліч інстанцій з її перегляду, кожна з яких мала право скасувати рішення і направити справу на новий

¹Історія українського права : посібник / І. А. Безклубий, І. С. Гриценко, О. О. Шевченко та ін. – Київ : Грамота, 2010. – 336 с. – С. 4, 270–281.

²Воробейкова Т. У. Судебная реформа 1864 г. / Т. У. Воробейкова // Проблемы юридической науки и правоохранительной практики. – Киев, 1994. – 402 с. – С. 12.

розгляд. У результаті судових реформ було ліквідовано феодальний суд, і на зміну громіздкій судовій системі з численними інстанціями прийшли дві системи незалежних судів, в яких засідали професійно підготовлені судді: суди з судьями, які вибиралися, – суди мирової юстиції, і суди, судді яких призначалися, – окружні суди і судові палати.

Водночас збереглися залишки станового судочинства, яке складалося зі станових судів – церковних, військових, волосних, судів для іноземців, особливого порядку розгляду справ про службові злочини, станових представників при судових палатах, адміністративної юстиції, дворянського складу суддів тощо.

В Україні суди обох ланок було створено тільки в Полтавській, Херсонській, Катеринославській і Таврійській губерніях, тоді як в інших було дозволено створення судів світової юстиції через кілька років після оголошення змісту реформи, – наприклад, у Чернігівській губернії тільки з 1869 р.¹

У Правобережній Україні судові реформи 1864 р. було проведено у два етапи: на першому в 1872 р. було запроваджено мировий суд; на другому, з 1880 р., – загальні суди, окружні суди і судові палати. При цьому мирові судді в Київській, Волинській і Подільській губерніях не вибиралися, а призначалися міністром юстиції, і на них відповідно не поширювався принцип незмінності суддів. На території Правобережної України контрреформа мирового суду здійснювалася із самого початку – з 1872 р., тоді як на території Лівобережжя було проведено наприкінці 1880-х рр.²

Законами 1889 р. було запроваджено систему апеляційних та касаційних інстанцій для місцевих судів: для мирових суддів одна апеляційна інстанція – з'їзд мирових суддів, а також одна касаційна – Сенат. Другою апеляційною інстанцією для справ, розглянутих земськими начальниками та міськими судьями, був повітовий з'їзд, до складу якого входили предводитель дворянства, повітовий член окружного суду, почесні мирові судді і земські начальники повіту. Касаційною інстанцією для них слугувало губернське присутствіє під керівництвом губернатора, до складу якого входили губернський предводитель дворянства, віце-губернатор, прокурор окружного суду або його товариш, два члени, а також запрошувалися глава або члени окружного суду³.

Створення незалежного суду дало можливість реалізації та розвитку основних положень Статуту цивільного судочинства, які мали для того часу революційний характер. По-перше, це

¹Історія держави і права України : акад. курс : у 2 т. Т. 1 / за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. – Київ : Вид. дім Ін Юре, 2000. – С. 449.

²Воробейкова Т. У. Судебная реформа 1864 г. / Т. У. Воробейкова // Проблемы юридической науки и правоохранительной практики. – Киев, 1994. – 402 с. – С. 23.

³Там само. – С. 24–25.

узагальнення і встановлення двох основних порядків здійснення правосуддя – загального і скороченого, що істотно сприяло оптимізації судових процесів та спрощенню процедур їх розгляду. По-друге, основними засадами, або принципами, цивільного судочинства було визнано змагальність, гласність і словесність; вирішення справ по суті тільки у двох інстанціях; перегляд судових рішень тільки в разі порушення або неправильного застосування норм права.

Саме в цьому Статуті юрисдикцію судів було поширено на «всякі спори про право цивільне», а також відокремлено судову і адміністративну владу.

Відновлення справедливості в разі спору запропонованим в законах порядком є перший і головний обов'язок уряду; для цієї мети й існують судові місця, і для дій їхніх повинні бути встановлені правила, що забезпечують по можливості відкриття істини (ст. 2 Статуту цивільного судочинства)¹.

Безсумнівним досягненням цієї реформи було проголошення в статутах таких основоположних принципів судочинства, як виборність мирових суддів і присяжних засідателів; незалежність і незмінюваність суддів; презумпція невинуватості; рівність усіх перед законом незалежно від стану; гласність, усність і змагальність судового процесу, вільна оцінка доказів судом тощо, тоді як дореформене законодавство рясніє такими інквізиційними елементами судочинства, як закритість судових засідань, письмове провадження, формальна оцінка доказів, нерівноправність сторін і залежність їх від становища в суспільстві.

Із цього погляду викликає інтерес стаття-довідь М. І. Мітіліно 1913 р., приват-доцента Київського університету Святого Володимира, присвячена 50-річчю судової реформи². У цій праці він відзначає, насамперед, позитивні результати проведеної реформи, на конкретних прикладах показуючи її успішність. Мова йде про створення єдиного суду на заміну окремим системам судів для дворян і кріпаків; спрощення величезної і часто заплутаної системи інстанційного перегляду справ (до реформи могло бути до 12–13 інстанцій); чітке розмежування судової юрисдикції та відокремлення її від адміністративної (до реформи одна справа могла розглядатися і в суді, і в різних адміністративних місцях). Найважливіше значення мало вдосконалення інституту підсудності, оскільки до реформи належний суд обирали за численними, нерідко суперечливими правилами, часто навіть за висновком окремих

¹Свод законов Российской империи [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://civil.consultant.ru/code/>.

²Митилино М. И. Гражданский суд до и после реформы / М. И. Митилино // Труды Киевского юридического общества, состоящего при императорском Университете Св. Владимира, за 1911, 1912, 1913 и 1914 гг. – Киев, 1915. – С. 341–358. Див. також: Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.) / Л. В. Міхневич ; за заг. ред. І. Б. Усенка. – Київ : КНЕУ, 2011. – 286 с. – С. 137–139, 165, 183.

посадових осіб і органів. А також реформування письмового цивільного процесу, який за час свого існування став основою корупції та зловживань у судах, особливо секретарів судів. Окремо відзначаються проблеми особового складу суддівського корпусу, який часто поповнювався людьми без належної юридичної освіти, що призводило до катастрофічних наслідків. Таким чином, наводячи думку одного зі своїх сучасників, М. І. Митіліно зауважив, що «наша судова реформа... не стільки реформа, скільки створення судової влади»¹.

Роль цих визначних джерел права для розвитку сучасного цивільного процесу важко переоцінити. Формування традиційних уявлень суспільства про справедливе правосуддя здійснювалося саме за часів дії європейських джерел, що докорінно вплинули на розвиток цивільного судочинства в Україні².

Основні підвалини цивільного процесу як діяльності суду і учасників, спрямованої на здійснення правосуддя в справі було сформовано під впливом європейських джерел права. В основі традиційних суспільних уявлень про здійснення правосуддя лежать положення, закріплені в Руській правді. В подальшому вони були розвинені за допомогою запозичень з Литовських статутів, Саксонського зеркала. Збірка «Прав...» є очевидним свідченням європейського вектору, переважав у підходах до визначення понять справедливий судовий розгляд.

Розпад Російської імперії та розбудова нового державно-політичного устрою привели до докорінних змін в організації судової влади та судочинства на українських землях.

Цілком очевидно, що ЦПК 1924 р. порівняно зі Статутом 1864 р. обмежив диспозитивність цивільного процесу та його змагальний характер, а метою цивільного процесу згідно зі ст. 5 ЦПК було з'ясування дійсних прав і взаємовідносин сторін спору, і тому завдання суду при вирішенні спору про право цивільне полягало в з'ясуванні не формальної, а матеріальної правди³. На нашу думку, це спотворило цивільний процес, позбавляючи його істинної сутності, що відображала традиційні суспільні уявлення про справедливе судочинство.

За радянських часів було проведено кілька кодифікацій, зокрема в Україні у 1963 р. було ухвалено ЦПК УРСР, що характеризується докорінною зміною традиційних підходів і формуванням особливих

¹Митилино М. И. Гражданский суд до и после реформы / М. И. Митилино // Труды Киевского юридического общества, состоящего при императорском Университете Св. Владимира за 1911, 1912, 1913 и 1914 гг. – Киев, 1915. – С. 353.

² Izarova I. Judicial Reform of 1864 on the Territory of the Ukrainian Provinces of the Russian Empire and Its Importance for the Development of Civil Proceedings in Ukraine // Russian Law Journal. – Volume II. – 2014. – Issue 4. – Pp. 114–128.

³Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. – Харків : Право, 2012. – 624 с. – С. 17.

рис цивільного процесу. Питання становлення вітчизняної процесуальної моделі цього періоду, а також сучасного періоду розвитку України ґрунтовно досліджено в працях В. В. Комарова¹.

Упродовж розвитку вітчизняного цивільного процесу в Українській Радянській Соціалістичній Республіці відбулося кілька кодифікацій цивільного процесуального законодавства².

Найбільш вагомою була реформа 1950–1960-х рр., результатом якої стало ухвалення ЦПК УРСР 1963 р.³ Цей законодавчий акт, на переконання науковців, був значно досконалішим як з точки зору юридичної техніки, так і з погляду змісту інститутів та окремих норм і характеризувався такими ознаками: формування судових інстанцій відповідно до трирівневої системи судів, що повторює адміністративно-територіальний устрій; створення єдиного процесу в першій інстанції; уведення інституту народних засідателів; активна участь прокурора в цивільному процесі; відсунення на другорядний план діяльності адвоката; надмірна активність суду і недостатність права сторін на розпорядження; впровадження принципу розгляду цивільних справ в інтересах з'ясування правди (об'єктивної істини); створення одноступеневої системи оскарження; запровадження інституту протесту щодо предмета законності судових рішень⁴.

Слід підкреслити, що законодавчі акти, які регулювали суспільні відносини в Радянському Союзі, віддзеркалюють тогочасну ідеологію та ставлення до верховенства права, цінності людини як особистості. Найбільш очевидним свідченням цього є існування таких інститутів, як судовий нагляд, контрольні функції прокурора в цивільному процесі.

Безумовно, на традиціях вітчизняного цивільного процесу залишилися відбитки радянського періоду розвитку. Не завжди можна дати їм належну оцінку й визначити позитивні або негативні риси, але, попри це, варто усвідомлювати докорінну зміну парадигми суспільного розвитку, що відбулася на початку 1990-х рр. Україна повернулася до свого звичайного вектора розвитку й почала повертати вікові цінності, притаманні вітчизняній і загальноєвропейській правовій традиції. Адже саме суд, здійснюючи

¹Див.: Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. – Харків : Право, 2012. – 624 с.

²Див.: Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. – Харків : Право, 2012. – 624 с.; Задоев О. В. Кодифікація цивільного процесуального законодавства України у 1922–2012 рр. (історико-правове дослідження) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задоев Олександр Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 21 с.

³ЦПК УРСР 1963 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1501-06>.

⁴Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. – Харків : Право, 2012. – 624 с. – С. 23.

правосуддя, формалізує нагромаджений досвід та традиції народу у вигляді конкретних судових рішень¹.

Цивільне судочинство як форма судового захисту прав є одним з найбільш поширених, оскільки об'єднує всі справи, не віднесені законом до компетенції інших судів – господарських, адміністративних та кримінальних. Щороку в порядку цивільного судочинства розглядаються понад півтора мільйона справ і матеріалів, які випливають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, або більше половини від загальної кількості справ, що розглядаються судами загальної юрисдикції². Така тенденція зберігається впродовж останніх десяти років і, безумовно, впливає на якість та ефективність системи правосуддя в цілому.

Цивільний процесуальний кодекс України – єдиний кодифікований акт цивільного процесуального законодавства, що містить докорінно нові положення, які відображають сучасну парадигму розвитку українського суспільства, був ухвалений 18 березня 2004 р. і набув чинності 1 вересня 2005 р.

Розроблення цього кодексу тривало доволі довго – робоча група, створена на початку 1990-х рр., працювала понад 10 років. Причиною цього стали, зокрема, паралельна підготовка ще одного процесуального кодексу – Кодексу адміністративного судочинства України, який повинен був набрати сили одночасно із ЦПК України³. Це було зумовлено докорінною зміною структури цивільного судочинства – провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, було виокремлено в адміністративне судочинство.

Водночас науковці наголошують на численних проблемах, які пов'язані з останньою кодифікацією цивільного процесуального законодавства. Як зауважує І. С. Ярошенко, проблеми належного розмежування цивільної, адміністративної та господарської юрисдикцій пов'язані зі зміною масштабу сфери регулювання кодексу і неправильним визначенням предмета цивільної процесуальної

¹Матвеева С. П. Прецедентність як фундаментальна ознака принципу автономності тлумачення Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод / С. П. Матвеева // Наше право. – 2014. – № 10. – С. 159–162. – С. 159; Ямковий В. І. Впровадження судового прецеденту як необхідний елемент гармонізації законодавства України з європейськими правовими системами / В. І. Ямковий // Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження». – 2009. – № 2. – С. 25–30. – С. 26; Мочульська М. Судовий прецедент у континентальній правовій системі // Матеріали XV регіон. наук.-практ. конф. «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (Львів, 4–5 лютого 2009 р.). – Львів, 2009. – С. 24–26. – С. 24.

²Аналіз роботи судів загальної юрисдикції у 2014 р. (за даними судової статистики) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/45621B3620E398D6C2257AA0003BDFE1?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=45621B3620E398D6C2257AA0003BDFE1&Count=500&>; Аналіз даних судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів місцевими загальними судами, апеляційними судами областей, міст Києва та Севастополя: Апеляційним судом Республіки Крим за 2012–2013 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sc.gov.ua/ua/sudova_statistika.html.

³Khanyk-Pospolitat R. Judicial System and Civil Procedure in Ukraine [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/357/1/Khanyk-Pospolitat_Judicial.pdf.

кодифікації, виходячи із суб'єктного складу та предмета правового регулювання¹.

В Україні триває постійний пошук оптимальних шляхів перегляду судових рішень, що привело до створення унікальної системи інстанційного перегляду судових рішень в Україні: у 2001 р. було закріплено апеляційне провадження з перегляду судових рішень; у 2010 р. Законом України «Про судоустрій і статус суддів» до ЦПК України 2004 р. було внесено зміни, пов'язані з інстанційною структурою судів цивільної юрисдикції і створенням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Нині активно проводиться підготовка подальшого реформування судової системи України. Так, Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд» було розширено повноваження Верховного Суду України, який має право перегляду судових рішень з метою забезпечення єдності судової практики і відповідності міжнародним стандартам цивільного правосуддя². Таким чином, сьогодні в Україні зберігається складна чотириланкова судова система – суди першої інстанції, апеляційні та касаційні суди, а також Верховний Суд України.

У порядку цивільного судочинства розглядають спори щодо цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин. Господарський процес виділився з цивільного і впродовж останніх років трансформувався в самостійну галузь процесуального права, ураховуючи практичну необхідність та ефективність особливого порядку розгляду господарських спорів.

Диференціація цивільного судочинства розпочалася у 1922 р. зі створенням спеціальних органів, які наділили повноваженнями розглядати майнові спори між державними підприємствами і організаціями, – арбітражних комісій, які не входили до судової системи. У 1991 р. державні і відомчі арбітражі перетворили на органи судової влади й розширили судову підвідомчість за рахунок спорів про підприємницьку та іншу економічну діяльність. Для забезпечення їхньої діяльності було запроваджено спеціальне законодавство, яке визначало порядок здійснення судочинства в цих судах. Прийняття Арбітражного процесуального кодексу України оформило дуалізм цивільної судової юрисдикції та сформувало проблему доцільності регламентації цивільного процесу двома кодексами і поділу цивільної юрисдикції³. Але, як показує практика,

¹Ярошенко І. С. Цивільний процесуальний кодекс України: актуальні питання кодифікації // Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 верес. 2014 р.). – Київ : Дакор, 2014. – 416 с. – С. 402–404.

²Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 р. № 192-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/192-19>.

³Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавства у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. – Харків : Право, 2012. – 624 с. – С. 19–21.

на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки дієвим залишається саме такий механізм вирішення господарських спорів.

Важливо відзначити те, що сучасне цивільне процесуальне законодавство поступово повертається до своїх традиційних коренів, про що свідчать такі положення. У науковому середовищі позитивно оцінюється зміна моделі цивільного процесу – від активної ролі суду та спрямованості процесу на встановлення істини у справі до посилення принципів змагальності сторін та пасивної ролі суду як неупередженого арбітра у справі. Право суду витребувати докази залишилося тільки в справах окремого провадження, за загальними правилами суд не зобов'язаний за своєю ініціативою вживати всіх передбачених законом заходів для «всєбічного, повного та об'єктивного з'ясування обставин справи», а виходячи з конституційних засад змагальності має створити необхідні умови для такого дослідження¹. Водночас забезпечено право сторін подавати докази на підтвердження їхніх вимог і заперечень, а також право брати участь в їх дослідженні.

У новому ЦПК України також закріплено право сторін укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу. Участь суду в процесі укладення мирової угоди зведена до роз'яснення наслідків такого рішення, перевірки повноважень представника та відповідності умов мирової угоди вимогам закону, зокрема з'ясуванню, чи не порушують вони права, свободи чи інтереси інших осіб, які не брали участі у справі.

Особливо важливе значення для цивільного процесу має забезпечення гласності та відкритості судового процесу з повною фіксацією технічними засобами. Відповідно до ст. 6 ЦПК України, розгляд справ має проводитися у відкритому судовому засіданні, рішення суду проголошується публічно. Закрите судове засідання у справі можливе тільки у виняткових випадках, д – л зокрема, якщо відкритий розгляд може призвести до розголошення державної або іншої таємниці, що охороняється законом, а також з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші сторони особистого життя осіб, які беруть участь у справі, або відомостей, що принижують їхню честь і гідність. Відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень»² від 22 грудня 2005 р., з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції судові рішення публікуються на офіційному веб-порталі судової влади України – в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Цей Закон визначає порядок доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості

¹Луспеник Д. Д. Роль суду в цивільному диспозитивному процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1253>.

²Закон України Про доступ до судових рішень № 3262-IV від 22.12.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3262-15>.

діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства. Так забезпечується відкритість і прозорість правосуддя у цивільних справах, що є свідченням запровадження світових стандартів цивільного правосуддя.

Отже, у ЦПК України 2004 р. відчутний вплив тих положень цивільного процесуального законодавства, які є здобутком традиційних суспільних уявлень про здійснення правосуддя. Але, поряд із цим, вітчизняне цивільне процесуальне законодавство містить ряд положень, зміст яких не зовсім відповідає європейським стандартам, усталеним у світовій практиці. Йдеться про деякі принципи цивільного процесу, які визначають порядок вчинення конкретних процесуальних дій і мають важливе значення для забезпечення ефективного правосуддя у справі.

З огляду на обраний державою і суспільством вектор європейського розвитку, необхідним є запровадження європейських стандартів здійснення цивільного правосуддя, які розкриваються та деталізуються в рішеннях ЄСПЛ, з метою вдосконалення процедури судового розгляду справ, – тим більше, що українська модель цивільного процесу тяжіє до європейських процесуальних систем¹.

Розбудова незалежної держави була пов'язана з необхідністю створення й забезпечення належного функціонування судової системи та ефективного здійснення правосуддя, оскільки це є основою нормального існування й стабільного розвитку сучасної держави та суспільства. Як відомо, за класичним римським висловом, «я маю позов – отже, я маю право». І нині, як цілком слушно відзначають науковці, право перетворилося на наймогутніший інструмент підвищення конкурентоспроможності держав та їхніх економік і стало одним з основних стимулів для вибору тієї чи іншої країни як місця ведення підприємницької діяльності, місця проживання тощо².

Зближення, як інтернаціоналізація та європеїзація цивільного процесу, справедливо визнається однією з найактуальніших тенденцій розвитку цивільного судочинства³. Інтернаціоналізація і транснаціоналізація, уніфікація і гармонізація цивільного процесуального права науковцями є одними з основних напрямів реформування цивільного судочинства⁴. І Україна, безумовно, не перебуває осторонь цих загальносвітових тенденцій.

¹ Izarova I. Judicial Reform of 1864 on the Territory of the Ukrainian Provinces of the Russian Empire and Its Importance for the Development of Civil Proceedings in Ukraine // Russian Law Journal. – Volume II. – 2014. – Issue 4. – Pp. 114–128.

²Ярков В. В. Развитие цивилистического процесса в России: отдельные вопросы / В. В. Ярков // Вестн. гражд. процесса. – 2011. – № 1. – С. 17–53. – С. 20.

³Шторм М. Будущее гражданского судопроизводства / М. Шторм // Рос. ежегодник. – 2007. – № 6. – С. 503–512. – С. 504.

⁴Гиллес П. Система гражданского судопроизводства на Востоке и на Западе – 2007, а также основные тенденции реформирования гражданского процесса и некоторые размышления о разрешении гражданских споров в будущем / П. Гиллес // Рос. ежегодник. – 2007. – № 6. – С. 513–525.

Україна стала невід’ємною частиною загальноєвропейських процесів з часу вступу до Ради Європи та ратифікації Європейської конвенції, що засвідчило підтримку загальноєвропейських цінностей. Зближення й гармонізація цивільного процесу, що відбувається сьогодні в рамках Союзу, має важливе значення з огляду на євроінтеграційні прагнення України й обраний вектор її подальшого розвитку¹.

Інтеграція України до спільного європейського простору розпочалася після здобуття нею незалежності в 1991 р. У 1995 р. Україна стала 37-ю країною – членом Ради Європи, яка є однією з найважливіших міжнародних інституцій, що утворює на всьому Європейському континенті єдині демократичні правові принципи. Ці визначальні стандарти прав людини, демократії, верховенства права, украї необхідні для стабільності, економічного зростання і соціальної згуртованості, були закріплені у Конвенції про захист прав і основоположних свобод, яку Україна ратифікувала 17 липня 1997 р.² Отже, наша держава взяла на себе низку міжнародних зобов’язань, зокрема в царині цивільного правосуддя, що привело також до визнання юрисдикції ЄСПЛ, яке має надзвичайно важливе значення для розбудови ефективної системи цивільного правосуддя.

Рішення ЄСПЛ стали джерелом права, які забезпечують зближення правових систем держав – членів РЄ і мають надзвичайно важливе значення для подальшого розвитку цивільного процесу.

Законом України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”³. Відповідно до ст. 17 цього Закону, суди повинні застосовувати при розгляді справ Європейську Конвенцію та практику Суду як джерело права.

За допомогою такого механізму відбувається зближення цивільного процесуального законодавства держав – членів РЄ. ЄСПЛ у своїх рішеннях припускається аналізу системних порушень національного процесуального законодавства та робить певні пропозиції щодо відповідних змін.

Як зазначають в літературі, «пілотні рішення» – це особливий тип судових рішень, в яких Судом не лише констатується наявність порушення державою відповідних положень Конвенції та/або протоколів до неї, але й здійснюється ґрунтовний аналіз ситуації, що

¹Izarova Iryna. Historical traditions of Ukrainian Civil Procedure / Izarova Iryna // Закон и Жизнь. – 2015. – № 5/3 (281). – С. 18–22.

²Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр>.

³Закон України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15/>

призводить до виникнення значної кількості однотипних порушень¹. Таким чином, як зауважує О.А. Гончаренко, «пілотне рішення» створює підстави для того, щоб вплинути на державу, яка здійснить необхідні зміни на національному рівні та тим самим відновить порушені права та зупинить їх подальше порушення.

Стосовно України ЄСПЛ ухвалив кілька пілотних рішень, серед яких важливе значення для розвитку цивільного судочинства має рішення, що виявляє системні порушення у процес виконання рішень суду.

Так, у справі Юрія Миколайовича Іванова проти України від 15 жовтня 2009 року (за заявою № 40450/04)² ЄСПЛ зауважив, що незважаючи на численні аналогічні порушення Конвенції у зв'язку з невиконанням або надмірною тривалістю виконання в Україні остаточних рішень національних судів про відшкодування, та у зв'язку з відсутністю ефективних національних засобів юридичного захисту щодо таких порушень, він ухвалив рішення вже в більш ніж 300 таких справах проти України. При їх розгляді, будь-яка особа, яка домоглася від національного органу остаточного рішення, за виконання якого несуть відповідальність органи влади України, могла бути позбавленою можливості скористатися вигодами від такого рішення відповідно до Конвенції.

Не можна сказати про те, що Рада Європи не докладала зусиль, спрямованих на забезпечення досконалої системи національних засобів правового захисту. Зокрема, в своїй Рекомендації від 12 травня 2004 року Комітет міністрів Ради Європи порекомендував державам-членам з урахуванням рішень Суду, що вказують на структурні або загальні недоліки в національному праві чи практиці, здійснювати контроль за ефективністю існуючих національних засобів правового захисту і, в разі необхідності, створювати нові ефективні засоби правового захисту, щоб уникнути розгляду аналогічних справ у Суді³.

Зближення та узгодження цивільного процесу України зі стандартами Ради Європи відбувається доволі повільно і не завжди успішно. З одного боку, участь України в Раді Європи свідчить про те, що наша держава є повноцінною європейською країною, яка цивілізаційно, культурно та традиційно пов'язана з іншими країнами континенту. З другого боку, рекомендаційний характер права Ради Європи залишає вільний простір для розвитку національного законодавства.

¹ Гончаренко О.А. Правова природа «пілотних рішень» Європейського суду з прав людини / О.А. Гончаренко // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 243–249.

²Юрій Миколайович Іванов проти України від 15 жовтня 2009 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://old.minjust.gov.ua/19618>.

³Рекомендація Рес (2004) 6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо вдосконалення національних засобів правового захисту» від 12 травня 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_718.

Водночас варто зауважити і на вже реалізований приклад гармонізації законодавства ЄС і України, що знайшов своє відображення в змінах до вітчизняного цивільного процесуального законодавства. Це положення глави 9 “Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування” розділу III “Позовне провадження” [259].

Висновки до розділу I

Проведене в Розділі I “Європейська традиція цивільного процесу і перспективи зближення цивільного процесу України та ЄС” дослідження дозволило дійти таких висновків.

1. Аналіз еволюції цивільного процесу в європейських державах дав можливість виділити основні етапи формування цивільних процесуальних моделей сучасних європейських держав.

Сучасні моделі цивільного процесу європейських країн поступово сформувалися на основі єдиного романо-канонічного процесу, що є результатом розвитку рецепційованих римських процедур в умовах єдиного канонічного права. Виходячи з цього, загальні засади здійснення судочинства, притаманні цим моделям цивільного процесу, створюють надійне підґрунтя для розвитку тенденцій їх зближення та гармонізації.

У ході становлення основних процесуальних моделей європейських держав пройшло кілька таких етапів:

- до першого етапу формування цивільного процесу як судової форми захисту прав відносяться часи рецепції римського права та закладення основ канонічного судового процесу IX – XVIII ст.; цей етап отримав назву романо-канонічний етап розвитку цивільного процесу;

- на наступному етапі упродовж XIX–XX ст. було проведено наймасштабніші кодифікації цивільного процесуального законодавства в межах національних держав, що призвело до дивергенції цивільного процесу. Це етап розвитку варто назвати кодифікаційним.

Впродовж цих двох етапів сформувалися основні процесуальні моделі, відмінності яких є доволі суттєвими, хоча в їх основі лежать єдині підходи, що стали надбанням рецепції римського права та канонічного права – *ius commune* та романо-канонічна модель цивільного процесу. Це свідчить про те, що сформовані в результаті дивергенції цивільного процесу відмінності не відіграють настільки істотної ролі і зростає ймовірність віднайдення таких спільних засад,

які їх нівелюють з метою захисту прав учасників суспільних відносин – громадян різних держав.

2. Сучасний етап розвитку цивільного процесу, що триває з кінця ХХ століття, характеризується поступовим зближенням цивільного процесу, що стало результатом поглиблення інтеграційних процесів, поживлення трудової міграції, поширення торгових та інших комунікаційних зв'язків між громадянами різних держав. Це відповідно відображається у прагненнях учасників цих відносин забезпечити єдині зрозумілі підходи до механізмів правового регулювання та захисту їхніх прав і свідчить про певне повернення до єдиної системи *ius commune*.

Зближення цивільного процесу відбувалося в кількох напрямках:

- у першому найбільш вагомому роль відіграють уніфікаційні процеси, результатом яких стали численні ухвалені конвенції та дво- і багатосторонні договори в сфері цивільного процесу. Цей напрям, що активно розвивався впродовж кінця ХІХ ст. і до другої половини ХХ ст. слід назвати уніфікаційним;

- другий напрям почав активно розвиватися впродовж останніх десятиліття і отримав назву “гармонізаційний”. В широкому розумінні гармонізація цивільного процесу покликана забезпечити ефективний судовий захист учасників відносин стійких регіональних об'єднань.

Регіональні правила цивільного судочинства можна визначити як єдині вимоги і правила, що регулюють відносини з розгляду та вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру за участі жителів різних держав одного регіонального (здебільшого економічного) об'єднання.

3. Перспективи зближення і гармонізації цивільного процесу України та Європейського Союзу зумовлені такими особливостями вітчизняної моделі цивільного процесу, які сформувалися під впливом загальноєвропейських цінностей та засад здійснення правосуддя в умовах змагального процесу незалежним і неупередженим суддею. Це, безперечно, стане надійним фундаментом для подальшого реформування цивільного процесуального законодавства України, а також запорукою ефективного співробітництва в перспективі майбутнього членства України в Європейському Союзі.

Історичний аналіз доводить, що вітчизняна модель цивільного процесу є доволі своєрідною, віднести її до романо-канонічної моделі не можна, але розглядати в системі загальноєвропейської традиції цивільного процесу варто з огляду, передусім, на те, що в її основі лежать європейські джерела права.

При цьому не можна з упевненістю сказати про безпосередній вплив рецепції римського права на вітчизняне, але історичний аналіз пам'яток права, що були джерелом цивільного процесуального права,

свідчить про те, що вони були запозичені опосередковано, через основні європейські правові джерела.

РОЗДІЛ II ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

1.2. Передумови та законодавчі засади гармонізації цивільного процесу в ЄС

Формування та поступова розбудова спільного ринку зумовили необхідність утворення спільного правового простору захисту учасників цих відносин. Відмінності національних процесуальних систем держав – членів ЄС стали на заваді поглибленню та розширенню спільного ринку. Спори, що виникали, вирішувалися компетентними судами різних держав-членів у порядку національного цивільного процесуального законодавства. Ж. Норман підкреслює, що в межах ЄС для вирішення транскордонних спорів є сімнадцять різних за вартістю, тривалістю і ефективністю процедур кожної держави-члена, а Великобританія має три¹. Варто погодитись із тим, що відмінності цих правил для учасників транскордонного спору мають величезне значення. Брак єдиних стандартів ефективного судочинства в різних державах – членах ЄС призводив і до порушення правил конкуренції, оскільки внутрішні контрагенти мали переваги перед тими, які провадять зовнішньоекономічну діяльність.

Це зумовило пошук нового напрямку зближення і привело до появи та розвитку гармонізації у сфері цивільного процесу. Як слушно зауважує Т. В. Комарова, така галузь, як європейський цивільний процес виникла через існування в рамках ЄС необхідності вирішувати питання простору свободи, безпеки та правосуддя й динамічного розвитку міжнародної торгівлі².

Оскільки відмінності національного законодавства цих країн могли призвести до порушення прав їхніх жителів, важливим кроком європейської інтеграції стало створення спільного правового простору, у межах якого запроваджувалися спільні процедури вирішення цивільних і комерційних спорів транскордонного характеру.

Про необхідність утворення спільного правового простору, що згодом буде відображено в установчих договорах ЄС, неодноразово зазначав у своїх роботах М. Сторм, – він майже передбачив майбутнє

¹ Normand J. Le rapprochement des procedures civiles dans l'union europeenne / J. Normand // European Review of Private Law. – 1998. – No 6, issue 4. – Pp. 383–399. – P. 383.

² Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : монографія / Т. В. Комарова. – Харків : Право, 2010. – 360 с. – С. 277–279.

спільної Європи. Ще у 1977 р. на Першому Всесвітньому конгресі IAPL Towards a Justice with a human face М. Сторм запропонував підготувати єдиний європейський кодекс цивільного судочинства, урахувавши те, що в Європейській конвенції закріплено право кожної особи на справедливий розгляд справи в суді¹. Стаття 6 Європейської конвенції він вважав основним підґрунтям цієї ідеї, підкреслюючи її фундаментальне значення для розвитку прав кожної особи на судовий захист, які є загальними, тобто такими, що відображають спільні традиційні європейські погляди на справедливе правосуддя в цивільних справах².

Але тогочасні умови інтеграції ще не забезпечували необхідного підґрунтя для підготовки єдиного кодексу. Тільки закріплені в подальшому в Єдиному європейському акті 1986 р.³ цілі європейської інтеграції стали надійною основою для розвитку спільного правового простору.

Споглядаючи історію розвитку Європейського Союзу, варто відзначити поступове, але неухильне прагнення до забезпечення внутрішнього ринку шляхом розбудови спільного правового простору. Загальноєвропейська інтеграція розпочалася у 1950 р. з післявоєнного плану Шумана про створення ринку вугільної і сталеливарної продукції Франції, ФРН та інших західноєвропейських країн⁴, метою якого було примирення та недопущення в подальшому війн найбільш економічно розвинених країн Європи, а також активізація їхніх економічних відносин. У 1951 р. було підписано Паризький договір про створення Європейської спільноти з вугілля та сталі, до складу якої ввійшли шість країн: Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина та Франція⁵.

23 березня 1957 р. у м. Римі відбулося підписання Договору про створення Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС)⁶ та Договору про створення Європейського співтовариства з атомної енергетики (Євроатом)⁷. Метою цих угод стало усунення внутрішніх торговельних бар'єрів усередині Спільноти – створення зони вільної торгівлі, митного союзу і, нарешті, спільного ринку та забезпечення вільного руху територіями держав – учасниць Спільноти товарів, послуг, капіталу та робочої сили. Спільний ринок є формою

¹Storme M. Improving access to Justice in Europe [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw3/Storme.pdf>.

²Storme M. Uniform Procedure Rules in Europe / M. Storme ; [in:] M. Sawczuk (ed.) ; Unity of Civil Procedural Law, Nat. Divergencies. – Lublin, 1994. – 306 p. – P. 17.

³Single European Act [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11986U/TXT>.

⁴Дейвіс Н. Європа: Історія / пер. з англ. П. Тарашук, О. Коваленко. – Київ : Основи, 2014. – 1464 с. – С. 34.

⁵Treaty establishing the European Coal and Steel Community [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11951K/TXT>.

⁶Treaty establishing the European Economic Community [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11957E/TXT>.

⁷Treaty establishing the European Atomic Energy Community [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11957A/TXT>.

економічної інтеграції, яка забезпечила зазначені чотири свободи. Тобто первинним і основним фундаментом об'єднання європейських держав став економічний союз, який забезпечив можливість поширення сталих відносин між жителями країн – його членів.

Хоча митні збори було скасовано в 1968 р., торгівля через кордони ЄС не відбувалася вільно, оскільки основними перешкодами були відмінності в національних правових системах¹.

Єдиним європейським актом 1986 р.² було запроваджено широку шестирічну програму, відповідно до якої було визнано необхідним розвиток спільного правового простору для забезпечення функціонування спільного ринку і визначено за мету створення до 1 січня 1993 р. єдиного внутрішнього ринку – наступного етапу економічної інтеграції, що передбачав гармонізацію економічної політики та інституцій, а також запровадження спільної політики в соціальній сфері, у галузі науково-технологічного розвитку, охорони довкілля. До того ж положеннями Акта було започатковано нову законодавчу співпрацю і процедуру голосування, що дало змогу пришвидшити ухвалення та збільшити кількість законів ЄС щодо питань внутрішнього ринку.

За умови цього нового етапу інтеграції європейська спільнота звернулася до провідних науковців, які обстоювали позицію щодо гармонізації цивільного процесуального законодавства. Проект М. Сторма “Approximation of Judiciary Law in the European Union” був присвячений питанням зближення положень цивільного процесуального законодавства. Але модельного кодексу цивільного процесуального законодавства підготовлено не було, було тільки започатковано інтенсивну дискусію про значення і напрями гармонізації національних цивільних процесів держав-членів. Теорія про єдність цивільного процесу як наукова основа гармонізації посідає центральне місце в сучасній науці цивільного процесу та визначально впливає на його розвиток³ (див. детальніше підр. 1.3 роботи).

Першим установчим договором ЄС було закріплено ідеї, проголошені в Єдиному європейському акті. Підписаний у Маастрихті 7 лютого 1992 р. Договір про Європейський Союз⁴ визначив так звані «три колони» Європейського Союзу, третя з яких присвячена співробітництву у сферах юстиції та внутрішніх справ, у межах яких почали розвиватися положення про справжній спільний правовий

¹The changing face of Europe – the fall of the Berlin Wall [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/about-eu/eu-history/1980-1989/index_en.htm.

²Single European Act [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11986U/TXT>.

³Ізарова І. О. Гармонізація цивільного процесуального права в європейських країнах: напрями та основні здобутки / І. О. Ізарова // Держава і право. – 2014. – № 66. – С. 149–159.

⁴Treaty on European Union [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:1992:191:TOC>.

простір у ЄС. Упродовж перших років після підписання цього договору інтерес європейської спільноти до єдиного правового простору істотно підвищився і перед ЄС постало завдання поступово створити зону свободи, безпеки та правосуддя.

Ці положення знайшли своє відображення і в подальших установчих договорах ЄС. Зокрема, в Амстердамському договорі 1997 р. було визначено необхідність поживлення гармонізації у сфері цивільного процесуального права¹. У ст. 65 (73m) «Судове співробітництво в цивільних справах» (Judicial Cooperation in Civil Matters) мова йшла, зокрема, про важливість забезпечення спрощеного доступу до правосуддя, що, як правильно зазначає М. Сторм, могло бути реалізовано за допомогою мінімізації стандартів для транскордонних спорів і гармонізації судових процедур, а також про доступність судових рішень².

Відповідно до цієї статті визначені конкретні заходи у сфері співпраці судових органів у цивільних справах, що мають транскордонний характер:

1) запровадження та спрощення системи для транскордонної передачі судових та позасудових документів; співробітництва у сфері збирання доказів; визнання і виконання рішень у цивільних та комерційних справах;

2) забезпечення сумісності правил, що застосовуються в державах-членах у разі конфлікту законів і юрисдикції;

3) усунення перешкод на шляху нормального функціонування цивільного судочинства, у разі потреби – через запровадження спільних правил цивільного процесу, що застосовуються в державах-членах.

При цьому варто зауважити, що істотною умовою, що забезпечила розвиток гармонізаційного процесу в ЄС, стало положення Амстердамського договору 1997 р. про врегулювання відносин у сфері внутрішніх справ та правосуддя шляхом розробки та запровадження наднаціонального законодавства ЄС, обов'язкового для застосування в державах-членах. Із цього часу підготовка та ухвалення законодавчих актів ЄС, що регулювали відносини зі здійснення цивільного судочинства, значно активізувалися.

Таким чином, упродовж нетривалого часу для реалізації зазначених вище положень Амстердамського договору було ухвалено численні законодавчі акти, якими було запроваджено:

– процедуру транскордонної передачі судових та позасудових документів (Регламент Ради (ЄС) № 1348/2000 р. від 29 травня 2000 р.

¹Storme M. Improving access to Justice in Europe / M. Storme // *Teka Kom. Praw.* – OL PAN, 2010. – Pp. 207–217.

²Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT>.

про передачу в державах-членах судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах);

– співробітництво у сфері отримання доказів (Регламент Ради (ЄС) № 1206/2001 від 28 травня 2001 р. про співробітництво між судами держав-членів у збиранні доказів у цивільних або комерційних справах);

– механізм визнання і виконання рішень у цивільних та комерційних справах (Регламент (ЄС) № 44/2001 від 22 грудня 2000 р. про юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах).

Для усунення перешкод на шляху нормального функціонування цивільного судочинства було запропоновано застосування спільних правил цивільного процесу – перших загальноєвропейських процедур із розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру (European order for payment procedure та European small claims procedure).

Отже, ці положення Амстердамського договору стали основою для подальших істотних зрушень у сфері гармонізації цивільного процесу в ЄС. Останній як зауважують науковці, перебував у стані постійної зміни, оскільки з набуттям чинності цим договором Співтовариство мало вжити заходів у сфері судової співпраці в цивільних справах, що мають транскордонні наслідки, відтак було ухвалено численні документи ЄС у галузі цивільного судочинства, насамперед правила, які мають пряму обов'язкову силу в державах-членах, правила, які змінили «обличчя» судових розглядів у Європейському Союзі¹.

В ухвалених законодавчих актах чітко простежується стратегія галузевої гармонізації всіх інститутів цивільного процесуального права, що стосуються транскордонного судового розгляду. Законодавча діяльність Союзу привела до розбудови єдиного цивільного процесу ЄС, і цей механізм істотно відрізняється від конвенційної системи захисту прав, що не забезпечила необхідного рівня розвитку єдиного правового простору в умовах спільного ринку ЄС. Саме завдяки гармонізації цивільного процесу було запроваджено ті єдині процедури, які дозволяють уникнути проблем різного національного регулювання цивільного судочинства.

Гармонізація цивільного процесу як напрям його зближення здійснювалася з метою забезпечення жителів ЄС доступним судовим захистом. За допомогою цивільного процесу ЄС у справах, які мають транскордонний характер, забезпечується дотримання єдиних стандартів судового розгляду, що дає змогу нівелювати відмінності

¹Kramer X. E. A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: the European Small Claims Procedure accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European Harmonization A.W. Jongbloed (ed.) // The XIII-th World Congress of Procedural Law: The Belgian and Dutch Reports. – Antwerpen : Intersentia, 2008. – Pp. 253–283.

різних процесуальних систем держав-членів, а також позбавляє жителів ЄС труднощів, пов'язаних з участю іноземців у цивільному процесі.

Не можна з упевненістю сказати, що положеннями установчих договорів ЄС було прямо визначено необхідність гармонізації цивільного процесу. Але, поряд із цим, закріплено повноваження Ради ЄС вжити заходів у сфері судової співпраці в цивільних справах із транскордонними наслідками, оскільки вони необхідні для ефективного функціонування внутрішнього ринку ЄС. Ці заходи не обмежуються традиційною сферою міжнародного цивільного процесу (юрисдикція, визнання та виконання судових рішень чи правова допомога), а були явно спрямовані на усунення перешкод на шляху нормального функціонування цивільного судочинства, у разі потреби – шляхом сприяння зближенню положень цивільного процесу в законодавстві держав-членів¹.

Науковці зауважують, що принципи субсидіарності та пропорційності створювали певні труднощі для подальшої гармонізації. Але, на погляд К. Крамер, вони не відображають положень про обмеження гармонізації транскордонними справами². М. Сторм також переконаний, що ЄС помилково обмежує принцип дискримінації в національному законодавстві між громадянами різних держав-членів, тоді як керівним принципом гармонізації в рамках Європейського Союзу має стати принцип недискримінації³. Він ставить питання про те, що гармонізація цивільного процесу не повинна бути обмежена транскордонними спорами, тому що транскордонні випадки не повинні мати пріоритету над національними спорами, а альтернативні європейські процедури мають працювати паралельно з національними⁴.

Але чинним законодавством сфера дії цивільного процесу ЄС обмежена тільки транскордонними справами, що слід визнати більш раціональним підходом (детальніше про це у підрозділі 3.2 цієї роботи). Так, у положеннях ст. 81 гл. 3 чинного Договору про функціонування ЄС⁵ закріплено положення про розвиток судового співробітництва в цивільних справах транскордонного змісту на

¹Procedural Laws in Europe. Towards Harmonisation / Marcel Storme (ed). – Antwerpen : Apeldoorn, 2003. – 472 p. – P. 56.

² Kramer X. E. A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: the European Small Claims Procedure Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European Harmonization / A. W. Jongbloed (ed.) // The XIII-th World Congress of Procedural Law: The Belgian and Dutch Reports. – Antwerpen : Intersentia, 2008. – Pp. 253–283.

³Storme M. Improving access to Justice in Europe [Electronic resource]. / M. Storme // Teka Kom. Praw. – Ghent, 2010. – Pp. 207–217. – Mode of access : <http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw3/Storme.pdf>.

⁴Storme M. A. Single Civil Procedure for Europe: A Cathedral Builders' Dream [Electronic resource] / M. Storme // Asian Legal Information Institute. – 2004. – Mode of access : <http://www.asianlii.org/jp/journals/RitsLRev/2005/6.pdf>.

⁵Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT>.

підставі принципу взаємного визнання судових рішень та рішень у позасудових справах та визначаються заходи, яких вживають Європейський парламент і Рада ЄС для належного функціонування внутрішнього ринку. Серед них такі:

- 1) взаємне визнання та забезпечення виконання в державах-членах судових рішень та рішень у позасудових справах;
- 2) транскордонне вручення судових і позасудових документів;
- 3) сумісність норм щодо колізії права та юрисдикції, що застосовуються в державах-членах;
- 4) співробітництво у збиранні доказів;
- 5) ефективний доступ до правосуддя;
- 6) усунення перешкод для належного функціонування цивільного процесу, у разі потреби – через сприяння узгодженості його правил, чинних у державах-членах;
- 7) розвиток альтернативних способів розв'язання спорів;
- 8) підтримка навчання суддів і судового персоналу¹.

Серед цих заходів можна виділити дві основні групи: до першої слід віднести ті з них, які забезпечуються за допомогою запровадження наднаціонального законодавства ЄС – єдині процедури здійснення передачі судових та позасудових документів, збирання та передачі доказів у транскордонних справах, а також правила, що визначають юрисдикцію та визнання судових рішень; до другої – ті заходи, які вимагають узгодження або гармонізації положень наднаціонального та національного законодавства держав-членів. Завдяки цим заходам забезпечується комплексний доступ до правосуддя в транскордонних справах в усіх державах-членах.

Зазначені положення надають усі необхідні підстави для подальшої гармонізації цивільного процесу в ЄС. Серед її напрямів визначено чинні інститути цивільного процесу ЄС, а також окреслено перспективи підготовки спільних правил цивільного процесу, чинних у всіх державах-членах, з метою забезпечення ефективного захисту жителів ЄС. Положення про необхідність усунення перешкод для належного функціонування цивільного процесу через сприяння узгодженості правил, чинних у державах-членах, зумовили підготовку єдиних правил цивільного судочинства. Такий проект із підготовки регіональних європейських правил цивільного судочинства було розпочато у 2011 р. інститутами ELI та UNIDROIT.

Підсумовуючи зазначене, варто підкреслити таке. У межах ЄС розбудова спільного правового простору зумовила перехід від конвенційного механізму зближення до утворення загального регламентного порядку регулювання відносин, пов'язаних з розглядом та вирішенням цивільних і комерційних справ транскордонних справ. Це стало надійним підґрунтям для активізації

¹Ibid.

підготовки єдиних регіональних правил цивільного судочинства. Неefективність уніфікації як напряму зближення зумовила пошук нового способу вирішення проблеми подальшої інтеграції держав – членів ЄС, що привело до появи гармонізаційного процесу.

Гармонізація законодавства характерна для стійких міждержавних об'єднань, таких як ЄС. Віднайдення такого нового еволюційного напряму зближення пов'язане з необхідністю забезпечити єдині правила цивільного судочинства з метою забезпечення ефективного захисту прав жителів, подолати відмінності, які сформувалися в національному процесуальному законодавстві держав-членів впродовж кодифікаційного періоду розвитку цивільного процесу.

Передумовою гармонізації цивільного процесу стало утворення Європейського Союзу як об'єднання держав з різними процесуальними системами та розвиток внутрішнього ринку. Спільний правовий простір ЄС – результат забезпечення свободи ринку капіталу, товарів, послуг і робочої сили. В умовах внутрішнього ринку виникали численні суспільні відносини транскордонного характеру. Це вимагало існування дієвого механізму захисту прав їх учасників, який би не залежав від відмінностей процесуальних систем держав-членів, що могли стати на заваді ефективному захисту жителів ЄС. Отже, метою гармонізації цивільного процесу в державах – членах ЄС стало забезпечення внутрішнього ринку ЄС і прав жителів ЄС на судовий захист.

Отже, гармонізація цивільного процесу є невід'ємним складником європейської правової інтеграції, що зумовлює інтерес і з боку України, урахуовуючи сучасний етап інтеграції до ЄС та умови Угоди про Асоціацію.

Участь України в Раді Європи засвідчує підтримку нашою державою загальноєвропейських цінностей, але не може забезпечити ефективної інтеграції в ЄС. Питання євроінтеграційних перспектив України пов'язане з особливостями вітчизняної моделі цивільного процесу, а також із можливістю та бажанням до її реформування в умовах зближення й гармонізації цивільного процесу різних держав в ЄС.

Прагнення України до вступу до ЄС зумовлюють необхідність гармонізації цивільного процесу із метою ефективного інтегрування до спільного правового простору ЄС. Укладення Угоди про Асоціацію та запровадження зони вільної торгівлі потребує розширення спільного правового простору із метою забезпечення учасників цих відносин. Реформування вітчизняного цивільного процесуального законодавства з урахуванням досвіду ЄС створить підґрунтя для розвитку та поглиблення відносин не тільки з набуттям членства

Україною в ЄС, але й забезпечить розвиток та поглиблення економічних відносин на шляху до нього.

2.2. Поняття та загальна характеристика гармонізації цивільного процесу

Інтеграція європейського суспільства й функціонування внутрішнього ринку викликали необхідність забезпечення ефективного механізму захисту прав жителів ЄС, які є водночас громадянами різних держав – його членів. Поширення транскордонних відносин зумовило потребу розбудови спільного правового простору. Істотні відмінності процесуального законодавства держав – членів ЄС стали перешкодою для доступного й ефективного судового розгляду транскордонних справ. Розроблення європейської системи процесуального права було дійсно зумовлене не гармонізаційною догмою, а самою суттю Європейського Союзу, який повинен надати всім європейським громадянам рівний доступ до правосуддя без дискримінації в таких питаннях, як судові витрати і строки розгляду¹.

Гармонізація цивільного процесу в ЄС стала об'єктом нашої уваги не тільки з огляду на її наукову цінність, яка проявляється в нових підходах до сутності та змісту цивільного процесу як механізму захисту прав. Як явище правової дійсності вона становить істотний науковий інтерес, оскільки здатна забезпечити входження економіки України в спільний ринок, поширення на території України справжнього європейського простору правосуддя. Укладення Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС 2014 р.², якою запроваджується поглиблена зона вільної торгівлі, є необхідною та достатньою передумовою для цього.

Здобутки науки цивільного процесуального права, які зумовлені гармонізацією цивільного процесу в країнах ЄС, мають важливе значення і в законодавчому аспекті. Реформування вітчизняного цивільного процесуального законодавства має відбуватися з урахуванням останніх досягнень розбудови єдиної європейської системи цивільного правосуддя задля забезпечення ефективного механізму судового захисту. Науковці слушно підкреслюють, що гармонізація цивільного процесу покликана надати уявлення про вади різних процесуальних систем, їхні проблеми та шляхи їх подолання,

¹Storme M. Improving access to Justice in Europe / M. Storme // *Teka Kom. Praw.* – OL PAN, 2010. – Pp. 207–217.

²Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_\(body\).pdf](http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf).

наприклад невинувачені затримки і високі судові витрати¹. З огляду на це, удосконалюючи чинне цивільне процесуальне законодавство, варто зважати на останні досягнення європейської наукової думки.

Гармонізацію цивільного процесу та її зміст як юридичної категорії варто віднести до малодосліджених питань у вітчизняній науковій літературі. Утім, можна констатувати, що останнім часом до явищ гармонізації цивільного процесу прикута увага європейської наукової спільноти. Про це свідчать численні дослідження М. Сторма, К. Ван Рее, П. Ліндблома, Дж. Вагнера, Дж. Хаззарда-молодшого, М. Таруффо, З. Вернадакі, К. Крамер та ін.

Слід відразу зазначити, що «гармонізація» як науковий термін використовується тільки в музиці, з якої його було запозичено у право. У музиці «гармонізація» означає супровід мелодії, створення акордового супроводу для мелодії або виявлення тонально-функціональної сутності мелодії та її супровід відповідними акордами². Подібна природа притаманна й гармонізації в правовій науці³.

Термін «гармонізація» походить від слова «гармонія» – *ἁρμονία*, що з грецької перекладається як «зв'язок» або «співрозмірність», «стрункість» або «згода», «узгодженість»⁴. У музиці «гармонія» – це поєднання тонів в одночасному пов'язаному звучанні; співзвуччя; злагоджене звучання, приємне для слуху; милозвучність⁵. Термін «гармонія» часто використовувався у філософських працях, що, ймовірно, і стало причиною його запозичення іншими науками. Філософські словники здебільшого наводять такі значення гармонії: співзвучність, відповідність естетичним законам, узгодженість частин цілого або поєднання, злагодженість, взаємна відповідність якостей (предметів, явищ, частин цілого)⁶.

Якщо поглянути на еволюцію поняття гармонії, то вже у працях давньогрецьких філософів «гармонія» безпосередньо пов'язувалася з людиною й використовувалася в соціальному контексті. Так, одна з найбільш розвинених теорій гармонії належить Геракліту, який зауважив, що «з відмінностей найпрекрасніша гармонія», а «таємна гармонія краща за явну»⁷. Теорія Геракліта вказує, передусім, на те,

¹Rhee Van C. H. Civil Procedure / C. H. Van Rhee, R. Verkerk // Edgar Encyclopedia of Comparative Law / ed. by J. M. Smits. – 2006. – Pp. 120–134.

²Юцевич Ю. Є. Музика : словник-довідник. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 352 с. – С. 67.

³Ізарова І. О. Правова природа гармонізації цивільного процесуального права / І. О. Ізарова // Право і суспільство. – 2014. – № 6–2. – С. 70–75.

⁴Грецько-український словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ellinika.gnu.org.ua/uk/dict.html>.

⁵Холопов Ю. Н. Гармония: Теоретический курс : учебник. – СПб. : Лань, 2003. – 544 с. – С. 8–9.

⁶Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова). – Київ : Абрис, 2002. – 742 с.; Філософська думка в Україні : бібліогр. Словник / авт. кол. : В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. – Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2002. – 244 с.; Історія філософії: словник / за заг. ред. В.І. Ярошовця. – Київ: Знання України, 2005. – 1200 с. та ін.

⁷Арістотель. Нікомахова етика / Αριστοτέλους. ΗθικαΝικομαχεια. – Київ : Аквілон-Плюс, 2002. – 480 с. – С. 68

що гармонія – це поєднання елементів або частин, які у своєму взаємозв'язку утворюють одне ціле.

Гармонію визначали також як властивість поєднаних елементів. Арістотель, наприклад, розглядав гармонію як єдність і завершеність цілого, як єдність у багатоманітності й застосовував це поняття до різних сфер дійсності, зокрема зауважував, що гармонія хоч і складається з неоднакових визначених частин, становить одне ціле¹. Платон відверто надавав «гармонії» соціального значення, розглядаючи її як сукупність чеснот людини² і порівнюючи її з музикою, образно вказував на такі важливі аспекти, як послідовність, оскільки, на його думку, гармонія і ритм повинні супроводжувати слова, а розмір і гармонія мають відповідати слову, а не слово – їм³.

Філософське розуміння гармонії справді часто пов'язує її з музикою: піфагорійське поняття гармонії чисел, як зазначають науковці, імовірно, бере свій початок від одноголосної музики⁴. Тобто гармонійний зв'язок елементів полягає, насамперед, у їхній якісній характеристиці.

В епоху Відродження гармонії надавали здебільшого естетичного значення, але в подальшому філософські підходи знову повертаються до соціального контексту гармонії. Так, І. Кант застосовував термін «гармонія» для передачі узгодженості між розумом і чуттєвістю: зв'язок і гармонія обох пізнавальних здібностей, чуттєвості і розуму, які не можуть обійтись одна без одної й водночас не можуть бути пов'язані без примусу і взаємних втрат, має здаватися непередбачуваним і таким, що відбувається ніби сам собою⁵. Г. Гегель вказував на те, що гармонія є співвідношенням якісних відмінностей, сукупності цих відмінностей і її основи, що відображається в її сутності⁶. У сучасних філософських працях гармонія розглядається як установка культури, що орієнтує на осмислення світобудови й виступає однією з базових цінностей європейської культури⁷.

Тож у філософському контексті термін «гармонія» вживається давно й більшість науковців використовують його для передачі внутрішнього складу певного явища, характеру взаємозв'язків його складників: як окремі звуки в гармонійній послідовності утворюють музику, так і окремі частини, перебуваючи у гармонійному взаємозв'язку, становлять одне ціле. З огляду на це термін «гармонія»

¹ Там само. – С. 176.

² Платон. Держава / пер. з давногр. Д. Коваль. – Київ : Основи, 2000. – 355 с. – С. 71–106.

³ Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии / сост. А. А. Тахо-Годи ; общ. ред. А. А. Тахо-Годи и И. И. Маханькова. – М. : Мысль, 1993. – 959 с. – С. 82.

⁴ Там само. – С. 85.

⁵ Кант И. Критика способности суждения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://philosophy.ru/library/kant/03/0.html>.

⁶ Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. 12 / Г. В. Ф. Гегель. – М., 1938. – С. 143.

⁷ История философии : энциклопедия / сост. А. А. Грицанов. – Минск : Интерпрессервис; Книжний Дом, 2002. – 1376 с. – С. 76.

надає можливість передати уявлення про характер зв'язків елементів, які у своїй взаємній сукупності утворюють одне ціле.

У правовій літературі погляди на значення юридичних понять і категорій у системі правових знань різняться. Як слушно підкреслив С. С. Алексєєв, загальні поняття юридичної науки мають методологічне значення настільки, наскільки вони є виразом співвідношення певного конкретного фактичного матеріалу і філософських законів і категорій. Інакше кажучи, це ті самі філософські категорії, але заломлені через призму конкретного матеріалу юридичної науки¹.

Так, термін «гармонізація» у правовій науці став використовуватися тільки в ХХ ст., і варто відзначити певні відмінності в тлумаченні сутності й ознак цього явища у вітчизняних та європейських наукових джерелах.

Останнім часом в Україні надзвичайно інтенсифікувалися наукові дослідження, пов'язані з гармонізацією, «гармонізація» в різних галузях науки (І. А. Куровська, Н. Р. Малишева, Ю. О. Михальчук, Н. М. Пархоменко, О. М. Петрук, І. С. Рижова, М. І. Хавронюк, Є. І. Хомайко та ін.). При цьому зміст «гармонізації» як юридичної категорії залишається дискусійним.

Серед науковців здебільшого переважають погляди на гармонізацію як на повну ідентичність норм права всіх держав-членів через прийняття в межах ЄС спеціальних директив, які мають обов'язкову юридичну силу²; як на процес зближення національної правової системи та її підсистем із правовою системою Європейського Союзу та вимогами міжнародно-правових норм і стандартів³ або як процес узгодження українського законодавства з міжнародно-правовими актами⁴.

Деякі науковці розглядають термін «гармонізація» в широкому значенні як процес узгодження законодавства однієї держави із законодавством іншої, актами міжнародного права або міжнародних організацій та у вузькому значенні – як спосіб зближення законодавств держав – членів ЄС за допомогою директив, які встановлюють спільну кінцеву мету правового регулювання певних

¹Алексєєв С. С. Общая теория социалистического права : в 2 т. / С. С. Алексєєв. – Т. I. – М. : Юрид. лит., 1981. – 361 с. – С. 642.

²Див.: Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу : монографія / Н. М. Хуторян, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін. ; відп. ред. Н. М. Хуторян. – Київ : «Юрид. думка», 2008. – 304 с. – С. 34; Богачова М. До питання стратегії законотворчості: Україна та Європейський Союз / М. Богачова, М. Федорова // Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом : зб. наук.-практ. матеріалів. – Вип. 4. – Київ, 2005. – С. 9 та ін.

³Сучасні проблеми розвитку законодавства в Україні та в Угорщині : зб. наук. пр. / вступ ст. В. Ламм, Ю. Шемшученко ; упоряд. М. Товт, І. Холас ; пер. з угорськ. О. Кордонець, пер. з укр. Ч. Фединець. – Київ : Юрид. думка, 2013. – 222 с. – С. 10.

⁴Мельник К. В. Гармонізація норм національного трудового законодавства та міжнародних норм у сфері трудових прав працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Мельник Катерина Володимирівна ; Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – 19 с. – С. 8.

відносин у державах-членах і “зобов’язують національне законодавство держав-членів урегулювати способи досягнення цієї мети”¹.

Однак це не повною мірою відповідає дійсним процесам, що відбуваються в сфері цивільного процесу в ЄС: за допомогою директив змінюється внутрішнє національне законодавство держав – членів ЄС, а основним законодавчим актом гармонізації варто визнати регламент, який встановлює обов’язкові для всіх держав-членів правила регулювання відносин. Тим більше, процеси гармонізації характерні не для кількох держав, які узгоджують своє законодавство, а для стійкого об’єднання держав, наприклад ЄС, узгодження законодавства яких сприяє забезпеченню взятих на себе зобов’язань із захисту прав жителів цього об’єднання.

Отже, основним засобом гармонізації цивільного процесу стали регламенти ЄС, за допомогою яких було запроваджено загальнообов’язкове наднаціональне законодавство ЄС – це Регламент (ЄС) № 1896/2006 від 12 грудня 2006 р. про Європейський порядок видачі судового наказу про сплату² та Регламент (ЄС) № 861/2007 від 11 липня 2007 р. про Європейський порядок вирішення дрібних спорів³ та інші.

Деякі директиви можна віднести до засобів гармонізації, оскільки їхні положення регулюють процесуальні правовідносини в особливих категоріях справ – це Директива ЄС 2002/8/ЄС від 27 січня 2003 р. для поліпшення доступу до правосуддя в транскордонних спорах шляхом встановлення мінімальних загальних правил, що стосуються юридичної допомоги для таких спорів⁴, а також Директива № 2013/11/EU від 21 травня 2013 р. про альтернативні способи вирішення споживчих спорів⁵ та інші. Але основна мета гармонізації цивільного процесу досягається узгодженням національного законодавства держав-членів завдяки створенню єдиного наднаціонального механізму захисту прав.

¹Ященко К. В. Гармонізація податкового законодавства України з законодавством європейських співтовариств про непряме оподаткування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12. 00. 07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ященко Корнелія Василівна ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2005. – 18 с. – С. 6.

²Regulation (EC) No. 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1896>.

³Regulation (EC) No. 861/2007 of the European Parliament and the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0861>.

⁴Council Directive 2002/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003L0008>.

⁵Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:EN:PDF>.

Виходячи із правових засад гармонізації цивільного процесу, які визначені в ст. 65 Амстердамського договору 1997 р.¹, можна визначити мету її здійснення – забезпечення належного функціонування внутрішнього ринку, зокрема завдяки уникненню конкуренції положень національних процесуальних систем різних держав – членів ЄС і можливих порушень прав осіб на ефективний судовий захист.

Поняття «гармонізація законодавства» і «адаптація законодавства» зіставляють для з'ясування характеру впливу на законодавство та правову систему. На думку І. В. Яковюка, поняття «гармонізація законодавства» відображає багатосторонній процес, що полягає у виробленні правових стандартів об'єднання та подальшому узгодженні з ними права держав-членів, тоді як адаптація законодавства є односторонньою діяльністю держави-кандидата, а в окремих випадках – держав-членів, що полягає у приведенні національного законодавства у відповідність із правом ЄС².

Можна цілком погодитись із запропонованим визначенням гармонізації законодавства. Так, зокрема, при гармонізації цивільного процесу здійснюється розбудова наднаціонального законодавства, що забезпечує нормальне функціонування цивільного судочинства, а також впливає на удосконалення національного процесуального законодавства держав-членів. Це надає можливість створити узгоджений паралельний простір для захисту прав у транскордонних спорах.

Цікавим є запропонований І. А. Діковською підхід до гармонізації як до принципу. На її переконання, терміном «гармонізація» доцільно позначати принцип і процес створення схожих, але не однакових у різних правових системах норм, оскільки гармонізація як принцип є керівною засадою для створення та зміни норм національного законодавства з урахуванням міжнародних вимог, розробок міжнародних урядових та неурядових організацій у результаті порівняльно-правових досліджень та вироблення оптимальної моделі правового регулювання певного інституту³.

На наше переконання, не слід змішувати в одному понятті процес як послідовну сукупність конкретних дій та їх якісну характеристику, основоположну ідею, якій ці дії підкорені – принципи їх вчинення. Керівною ідеєю змін до законодавства і його гармонізації

¹Storme M. Improving access to Justice in Europe / M. Storme // TeKa Kom. Praw. – OL PAN, 2010. – Рр. 207–217.

²Яковюк І. В. Правові основи Європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Харків, 2014. – 32 с. – С. 9.

³Діковська І. А. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов'язань: теоретичні та практичні аспекти: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / І. А. Діковська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 34 с.; Діковська І. А. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов'язань : монографія / І. А. Діковська. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 462 с.

є євроінтеграційні процеси, що відбуваються в державі, а також забезпечення реалізації установчих договорів ЄС.

3. Вернадакі гармонізацію цивільного процесу розуміє як спробу зменшити різницю між національними правовими системами¹. Хоча до таких спроб можна віднести цілу низку процесів, зокрема, зближення як загальну тенденцію розвитку цивільного процесу, але ця думка цілком слушна.

П. Де Круз теж відзначає, що гармонізація прагне до ефекту наближення або координації різних законодавчих положень або систем за рахунок виключення основних відмінностей і створення мінімальних вимог або стандартів².

Справді, саме відмінності між процесуальними системами держав – членів ЄС стали свого часу на заваді активному розвитку спільного ринку, що відзначається в багатьох працях³. Водночас, як слушно зауважує К. Ван Рее, відмінності в цивільному процесуальному законодавстві часто можуть бути усунуті тільки діями в рамках ЄС, а не заходами на національному рівні⁴.

Гармонізацію цивільного процесу дійсно можна розглядати як спробу зменшити різницю між національними правовими системами. Ураховуючи те, що в процесі гармонізації безпосереднього впливу на національне процесуальне законодавство держав – членів ЄС не відбувається, а тільки формуються загальні вимоги, до яких вони повинні дослухатися, основним результатом гармонізації є наднаціональне законодавство, за допомогою якого вирішуються транскордонні спори і нівелюються відмінності між національними процесуальними системами. І в цьому гармонізацію часто порівнюють або навіть ототожнюють з уніфікацією права.

Більшість із запропонованих підходів до визначення природи гармонізації ґрунтуються на її відмінностях та розмежуванні з найбільш близькими правовими явищами. Так, науковці відзначають, що такі доволі близькі за своєю природою терміни, як «гармонізація» і «уніфікація», незважаючи на достатньо часте посилення на них, за своїм змістом точно не визначені⁵.

Термін «уніфікація» доволі широко використовується в багатьох суспільних та природничих науках. Він походить від латинських слів

¹Vernadaki Z. Civil Procedure Harmonization in the EU: Unravelling the Policy Considerations / Z. Vernadaki // J. of Contemporary Europ. Research. – 2013. – Vol. 9, No 2. – Pp. 297–312.

²De Cruz P. Comparative Law in a Changing World. / De Cruz P. – London : Cavendish Publishing, 1999. – P. 38.

³Wagner G. Harmonization of Civil Procedure – Policy Perspectives // Civil Litigation in a Globalising World. – The Hague, The Netherlands : T.M.C. Asser Press, 2012. – Pp. 93–119.

⁴Ван Рее К. Х. Гармонизация гражданского процесса в глобальном масштабе / К. Х. Ван Рее // Европейский гражданский процесс и исполнительное производство : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., г. Казань, Казан. (Приволжский) федерал. ун-т, 25 марта 2011 г., отв. ред. Д.Х. Валеев. – М. : Статут, 2012. – 352 с. – С. 14.

⁵Nottage L. Convergence, Divergence and the Middle Way to Unifying or Harmonizing Private Law 2004 // 1 Annual of German and European Law. – Pp. 166–245.

unus – один та facio – роблю, об'єднання, що можна визначити як зведення до єдності, єдиної форми.

Уніфікацію та гармонізацію права розглядають як методи або способи правової інтеграції, оскільки внаслідок цих процесів відбувається взаємопроникнення правових систем і досягаються цілі правової інтеграції¹.

Ще низка характерних ознак дозволяє відрізнити уніфікацію та гармонізацію права. У науковій літературі наголошують на таких відмінностях: уніфікація – це встановлення одноманітних норм у формі договору, тоді як гармонізація не зумовлена твердими міжнародно-правовими зобов'язаннями; уніфікація дозволяє створити однакові норми у внутрішньому праві різних держав, тоді як гармонізація веде тільки до усунення суперечностей; у процесі гармонізації створюються норми, адаптовані до національної правової системи, які не відрізняються від інших норм національного права й застосовуються в загальному порядку, тоді як уніфіковані норми знімають колізійні питання і застосовуються безпосередньо².

Уніфікацію і гармонізацію зазвичай характеризують як різні шляхи зближення правових систем. Як зауважують у науковій літературі, в одних випадках за допомогою міжнародного договору створюється єдина міжнародна норма, яка діє у всіх державах, де визнали цю норму обов'язковою, що і слід називати уніфікацією; натомість інший механізм зближення національних правових систем діє тоді, коли держави за взаємною згодою включають у своє законодавство ідентичні або схожі правові норми, що узагальнено можна назвати гармонізацією³. Тобто відмінність між уніфікацією і гармонізацією визначається не предметом регулювання (характером урегульованих відносин), а системною належністю норм, які створюються в межах цих процесів.

Водночас варто підкреслити, що уніфікація як приведення до єдності в праві є доволі специфічним процесом і, як наголошують науковці, повна уніфікація всього правового матеріалу в різних країнах, а тим більше усунення відмінностей національних правових культур або умов існування неможливі, і не лише тому, що нездійсненні, а й через те, що безглузді і непотрібні⁴. Дійсно, зближення права на сучасному етапі розвитку цивільного процесуального права в умовах євроінтеграційних процесів буде

¹Кулапова Т. Ю. Внутригосударственный и межгосударственный правовой опыт: проблемы интеграции и адаптации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве. – Саратов, 2014. – 184 с. – С. 75.

²Международное частное право : учебник / под ред. Г. К. Дмитриевой. – М., 2000. – С. 188–190.

³Бахин С. В. Сотрудничество государств по сближению национальных правовых систем : унификация и гармонизация права : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Бахин Сергей Владимирович ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. – СПб., 2003. – 360 с. – С. 40.

⁴Там само. – С. 41.

ефективним тільки в разі збереження усталених підходів до здійснення правосуддя.

При цьому майже всі схиляються до думки про те, що у сфері процесуального права гармонізація особливо складна з огляду на те, що вона тісно пов'язана із судовою організацією: для зміни процесуальних норм необхідні зміни судоустрою, і це часто виявляється нездоланною проблемою, щонайменше з політичних причин¹.

Варто підтримати підхід, запропонований Л. А. Луць, відповідно до якого правова гармонізація є процесом узгодженості, взаємовідповідності, збалансованості правових систем у межах відповідного правового простору, а правова уніфікація – процесом їх зближення шляхом уподібненого правового регулювання².

На нашу думку, для визначення природи гармонізації цивільного процесу варто дослідити об'єктивні передумови появи такого явища, а також процеси, які нині відбуваються у сфері цивільного процесу й не охоплюються визначеннями уніфікації або зближення права. Оскільки наукові поняття виступають як засіб і результат мислення, яке функціонує і розвивається в понятійній формі, не випадково між засобами виробництва і поняттями в процесі мислення проводиться функціональна аналогія, як зауважують у науковій літературі³.

Тільки у своєму взаємозв'язку об'єднані в систему теорії права, правові категорії дають нам можливість уявити реальну картину правової дійсності, розкрити її істотні властивості, з'ясувати особливості права порівняно з іншими суспільними явищами, як слушно зауважує А. М. Васильєв⁴. Дійсно, правові наукові поняття є змістовними, предметними образами, які відтворюють у мисленні (ідеально) об'єктивну сутність реальних процесів правової діяльності і відносин, що існують у ній, і виражають специфічну правову якісну визначеність цих процесів та явищ.

Саме якісні властивості та ознаки дають змогу відокремити гармонізацію права від інших суміжних явищ і процесів, наприклад від уніфікації.

Характеризуючи сутність правового явища гармонізації, в європейській науковій літературі підкреслюють значення європейської інтеграції та вплив Європейської конвенції⁵. Більшість

¹Rhee Van C. H. Civil Procedure / C. H. Van Rhee, R. Verkerk // Edgar Encyclopedia of Comparative Law / ed. by J. M. Smits. – 2006. – Pp. 120–134.

²Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти) / Л. А. Луць ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2003. – 304 с.

³Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки / П. В. Копнин. – М. : Мысль, 1974. – 566 с. – С. 40.

⁴Васильев А. М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права / А. М. Васильев. – М. : Юрид. лит., 1976. – 264 с. – С. 44–57.

⁵Gottwald P. The European Law of Civil Procedure / P. Gottwald // Ritsumeikan Law Rev. – 2005. – No. 22. – P. 37–67.

науковців звертає увагу на те, що до передумов гармонізації цивільного процесу в Європі варто віднести укладення Європейської¹, а також Брюссельської конвенцій².

Це дозволяє виділити широке та вузьке значення гармонізації цивільного процесу, що відбувається тільки в межах ЄС, а також у межах дії Європейської конвенції – у державах – членах Ради Європи.

Уніфікаційні процеси, безумовно, посприяли зближенню і зумовили появу гармонізації. Європейська конвенція була ратифікована та діє у 47 країнах – членах РЄ, тоді як європейська інтеграція характеризує процеси, що відбуваються тільки в межах ЄС. На нашу думку, процеси в межах РЄ, варто віднести до природного зближення правових систем держав, які сповідують спільні принципи та ідеї верховенства права й цінності особи. Тим часом гармонізація законодавства держав – членів ЄС відбувається відповідно до положень установчих договорів ЄС та з метою забезпечення внутрішнього ринку, що дає можливість охарактеризувати її у вузькому значенні.

Гармонізація цивільного процесу покликана розв'язати конкретні проблеми, забезпечивши належне його функціонування в умовах існування 28 різних національних процесуальних законодавств держав – членів ЄС. Саме розвиток інтеграційних процесів в ЄС зумовив виникнення нових понять, які відображають сутність цього процесу в конкретній сфері, зокрема в галузі цивільного процесу.

Закріплені в положеннях установчих договорів ЄС ідеї про розбудову внутрішнього ринку в ЄС можливо реалізувати тільки завдяки створенню єдиного спільного правового простору. І саме тут стала в пригоді ідея гармонізації, оскільки уніфікація положень національного законодавства держав – членів ЄС на підставі конвенцій не дала очікуваного ефекту забезпечення спільного ринку. За допомогою наднаціонального законодавства ЄС, що запроваджує єдині засади і порядок розгляду та вирішення транскордонних справ в ЄС, було створено єдину систему судового захисту прав громадян ЄС – European Civil Procedure, або цивільний процес ЄС.

Поняття гармонізації цивільного процесу варто розглядати у вузькому та широкому значеннях. При цьому відмінність цих значень полягає в спрямованості гармонізації – у вузькому значенні вона направлена на створення єдиного законодавства; тоді як в широкому значенні її дія направлена на зміну процесуального законодавства держав-членів з метою їх узгодження.

¹Storme M. Improving access to Justice in [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw3/Storme.pdf>.

²Gottwald P. The European Law of Civil Procedure / P. Gottwald // *Ritsumeikan Law Rev.* – 2005. – No. 22. – P. 37–67; Gottwald P. The European Law of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.asianlii.org/jp/journals/RitsLRev/2005/3.pdf>.

Метою гармонізації цивільного процесу є уникнення конкуренції положень національних процесуальних систем різних держав – членів ЄС і можливих порушень прав осіб на ефективний судовий захист; а основним завданням гармонізації цивільного процесу у ЄС – створення спільного правового простору захисту цивільних прав, що не залежить від особливостей національної процесуальної системи і не ставить у залежність від цього жителів ЄС, які в транскордонних справах можуть отримати необхідний захист.

Гармонізація цивільного процесу у вузькому значенні, безумовно, характерна тільки для ЄС та його держав-членів, оскільки при утворенні Співтовариства в установчих договорах було визначено вимоги про забезпечення єдиного спільного ринку, що неможливо або значно ускладнено застосуванням положень різних національних процесуальних законодавств його держав-членів. Забезпечення нормального функціонування економічних відносин, що становлять основу спільного ринку, можливе тільки за наявності єдиних механізмів захисту прав, які виникають у зв'язку із цими відносинами.

Але розглядаючи гармонізацію цивільного процесу в широкому розумінні як узгодження цивільного процесуального законодавства держав – членів ЄС з метою розбудови спільного правового простору, варто відзначити важливість цього процесу і для України. Як державі, що підписала Угоду про Асоціацію з ЄС, яка підтримує та поділяє спільні європейські цінності, Україні потрібно спрямувати реформування вітчизняного цивільного процесуального законодавства на запровадження загальноєвропейських цінностей і забезпечення зони поглибленої вільної торгівлі. Про конкретні заходи гармонізації цивільного процесу ЄС та України в межах такої форми гармонізації дивіться детальніше підрозділ 2.3.2 та розділ IV цієї роботи.

2.3. Форми гармонізації цивільного процесу

Гармонізація цивільного процесу є цілеспрямованою діяльністю, яка набуває певного об'єктивного виразу. Питання про форми гармонізації цивільного процесу викликають певні дискусії в наукових колах.

Деякі науковці визначають гармонізацію цивільного процесу занадто широко. Так, К. Ван Рее зауважує, що вона може бути досягнена в результаті реформ національного законодавства,

конкуренції між процесуальними системами, а також підготовки міжнародних проектів¹.

На нашу думку, більш обґрунтованим є погляд на гармонізацію цивільного процесу як на спрямований на реформування законодавства процес, який відбувається на підставі здійснених міжнародних та регіональних проектів – зокрема, М. Сторма, ALI–UNIDROIT, а також сучасних проектів ELI–UNIDROIT. Конкуренція процесуальних систем, на наше переконання, є тільки стимулом до подальшого їх удосконалення.

Аргументуючи висунуту тезу, слід зауважити, що законодавчими підставами гармонізації законодавства держав – членів ЄС стала ст. 65 Амстердамського договору². Згідно з цими положеннями було запропоновано ухвалення законодавчих актів ЄС для врегулювання відносин із передачі судових та позасудових документів, збирання доказів, визнання і виконання рішень у цивільних та комерційних справах, встановлення правил юрисдикції, а також спільних правил цивільного процесу. Ухвалення таких загальнообов'язкових актів та втілення їх у життя викликало необхідність їх узгодження із правилами національного процесуального законодавства держав – членів ЄС.

Таким чином, гармонізацію цивільного процесу можна розглядати як узгодження шляхом формування загальноєвропейського законодавства, що підлягає застосуванню в усіх державах – членах ЄС, та узгодження загальноєвропейського законодавства з національним законодавством держав-членів.

Так, наприклад, на етапі запровадження окремих загальноєвропейських процедур передачі судових і позасудових документів, збирання доказів провадження з розгляду і вирішення справ транскордонного характеру відбувалося за правилами національного процесуального законодавства із застосуванням правил, встановлених регламентами № 1206/2001 від 28 травня 2001 р. про співробітництво між судами держав-членів у збиранні доказів у цивільних або комерційних справах³, а також № 1393/2007 від 13 листопада 2007 р. про передачу в державах-членах судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах⁴ та ін. Для вирішення питань, не врегульованих цими регламентами,

¹Van Rhee C. H. Harmonization of Civil Procedure : An Historical and Comparative Perspective / C. H. Van Rhee & X. E. Kramer (eds.) // Civil Litigation in a Globalizing World. – The Hague : T.M.C. Asser Press/Springer, 2012. – Pp. 39–63.

²Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT>.

³Council Regulation (EC) No. 1206/2001 of 28/5/2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (Evidence Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001R1206>.

⁴Regulation (EC) No. 1393/2007 of the European Parliament and the Council of 13 November 2007 on the service in the Members States of judicial and extrajudicial documents in Civil or commercial matters (service of documents) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32007R1393>.

застосовувалися положення національного процесуального законодавства держави-члена компетентного суду.

З часу запровадження перших загальноєвропейських процедур із розгляду дрібних спорів та видачі судового наказу про сплату розгляд і вирішення транскордонних спорів у суді першої інстанції відбувається автономно, відповідно до регламентів № 1896/2006 про Європейський порядок видачі судового наказу про сплату (European order for payment procedure)¹ та № 861/2007 про Європейський порядок вирішення дрібних спорів (European small claims procedure)². Питання, не врегульовані положеннями цих регламентів, вирішуються за допомогою положень національного процесуального законодавства держави-члена компетентного суду. Оскільки положення зазначених регламентів є загальнообов'язковими, норми національного процесуального законодавства повинні бути узгоджені з ними шляхом його реформування. Одним із найяскравіших прикладів такого узгодження є оскарження судових рішень, ухвалених у порядку загальноєвропейських процедур, відповідно до положень національного процесуального законодавства держав-членів.

Важливим питанням є імплементація європейських процедур до національного процесуального законодавства держав – членів ЄС у процесі гармонізації. Так, за прикладом Польщі, у Цивільному процесуальному кодексі вони віднесені до справ окремого провадження як європейські процедури в транскордонних справах³. Такий крок потрібно визнати доцільним, оскільки регулювання порядку розгляду і вирішення справ мусить мати комплексний характер, інститути національного цивільного процесуального права повинні бути узгоджені та ефективно діяти в загальноєвропейських процедурах вирішення транскордонних справ.

Гармонізація цивільного процесу не здійснюється комплексно. Фрагментарний характер відносять до її переваг, оскільки окремі процедури можуть бути об'єднані або може бути здійснена лише часткова уніфікація, на відміну від матеріального права, де зберігається тенденція до загальної стандартизації: договірне право і закон про банкрутство, наприклад, є одним цілим, тож важко здійснювати часткову уніфікацію⁴.

Як музика є гармонійним поєднанням окремих звуків, а не хаотичною і незв'язною їх сукупністю, так і узгодження

¹Regulation (EC) No. 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1896>.

²Regulation (EC) No. 861/2007 of the European Parliament and the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0861>.

³Postępowanie cywilne / red. prof. dr hab. E. Marszałkowska-Krzyszewska. – Warszawa : Wyd. C.H. Beck, 2011. – 739 p. – Pp. 394–395.

⁴Storme M. Improving access to Justice in Europe / M. Storme // Teka Kom. Praw. – OL PAN, 2010. – Pp. 207–217.

національного цивільного процесуального законодавства та наднаціонального законодавства має відбуватися послідовно та системно. Втілюючи традиційні усталені погляди та уявлення суспільства про справедливе судочинство, навряд чи можна віднайти настільки органічний механізм реалізації судової влади, який задовольнив би вимоги жителів настільки різних країн. Навіть у межах Європи релігійні уподобання, організація та функціонування верховної місцевої влади та інші фактори докорінно вплинули на формування різних національних процесуальних систем. Ухвалення Європейської та інших конвенцій не забезпечило утворення спільного правового простору та вимагало віднайдення нових шляхів для забезпечення ефективного захисту жителів ЄС в умовах розвитку спільного ринку та відмінностей національних процесуальних систем держав – членів ЄС.

Деякі автори стверджують, що гармонізація процесуального права може мати негативні наслідки, – наприклад, якщо це означає, що країні з ефективною системою доведеться змінювати свої правила задля дотримання єдиного стандарту, який є менш ефективним¹.

Варто зауважити, що навряд чи під час гармонізації цивільного процесу перевагу віддадуть менш ефективним процедурам, оскільки при їх запровадженні положення національного законодавства не змінюються, а за допомогою наднаціонального законодавства лише створюється альтернатива. З огляду на це, в разі наявності ефективніших положень національного законодавства учасники процесу отримують право вибору.

Узгодження в широкому розумінні означає необхідність створення ефективної взаємодії і взаємодоповнення правил загальноєвропейського і національного законодавства. Зокрема, у питаннях оскарження судових рішень, що відбувається за правилами національного законодавства, застосування інститутів відводу, правонаступництва тощо.

Незважаючи на певну критику ідей зі створення єдиних підходів до здійснення цивільного правосуддя, варто погодитися з К. Ван Рее, що гармонізація цивільного процесу – це мета, якої потрібно досягти, і навіть якщо хтось і не переконаний у позитивному впливі гармонізації, зрозуміло, що її результати, особливо порівняльно-правові дослідження, на яких вони були засновані, сприятимуть кращому розумінню подібності та відмінності в наявних системах цивільного процесу в сучасному світі і можуть дати юристові уявлення про вади різних процесуальних систем і шляхи, якими ці недоліки можна усунути².

¹Lindblom P. H. Harmony of Legal Spheres. A Swedish View on the Construction of a Unified European Procedural Law / P. H. Lindblom // European Rev. of Private Law. – 1997. – Pp. 11–46.

²Rhee Van C. H. Civil Procedure / C. H. Van Rhee, R. Verkerk // Edgar Encyclopedia of Comparative Law / ed. by J. M. Smits. – 2006. – Pp. 120–134.

Виходячи із цього, можна виділити кілька форм гармонізації цивільного процесу як зовнішнього виразу цієї діяльності.

По-перше, в межах ЄС формою гармонізації цивільного процесу можна визнати розробку спільного наднаціонального законодавства, за допомогою якого регулюються відносини з розгляду і вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру. Запровадження єдиних правил цивільного судочинства для розгляду транскордонних спорів, які діють в усіх державах – членах, має надзвичайно важливе значення, дозволяє забезпечити ефективний доступ до правосуддя всім жителям ЄС незалежно від держави їхнього проживання.

Основою таких правил стали запроваджені у 2006 р. Регламент № 1896/2006 про Європейський порядок видачі судового наказу про сплату (European order for payment procedure)¹ та у 2007 р. – Регламент № 861/2007 про Європейський порядок вирішення дрібних спорів (European small claims procedure)². За допомогою цих процедур забезпечується єдиний для всіх держав-членів порядок розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру. Вони є центральними провадженнями і інститутами цивільного процесу ЄС.

По-друге, формою гармонізації цивільного процесу є узгодження наднаціонального законодавства ЄС та національного законодавства держав-членів, що відбувається шляхом реформування останнього і внесення до нього необхідних змін.

Гармонізаційний процес у вигляді узгодження наднаціонального законодавства і законодавства держав-членів відбувається у таких напрямках: альтернативні способи вирішення спорів; захист прав споживачів; розгляд колективних позовів; надання правової допомоги під час розгляду транскордонних спорів та ін.

2.3.1. Запровадження єдиних правил цивільного судочинства та їхнє значення

Однією з форм гармонізації цивільного процесу є розробка спільного наднаціонального законодавства, за допомогою якого регулюються відносини з розгляду і вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру. За допомогою таких єдиних правил цивільного судочинства для розгляду транскордонних

¹Regulation (EC) No. 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1896>.

²Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0861>.

спорів, які діють в усіх державах – членах, забезпечується доступ до правосуддя всім жителям ЄС незалежно від держави їхнього проживання.

Формування такого єдиного наднаціонального законодавства у сфері цивільного процесу в ЄС стало результатом реалізації основних положень установчих договорів ЄС і втіленням теорії про єдність цивільного процесу, що відображає спільні підходи до здійснення правосуддя в цивільних і комерційних справах. Важливим поштовхом до розвитку цивільного процесу ЄС стали Європейська конвенція 1950 р. та Брюссельська конвенція 1968 р., що свідчить про значну роль, яку він відіграє не тільки в ЄС, а й у співтоваристві держав РЄ.

Цивільний процес ЄС, в основі якого лежить єдине наднаціональне законодавство, став своєрідною відповіддю на запит європейського суспільства про необхідність створення ефективної системи судового захисту прав в умовах спільного ринку ЄС у межах його держав-членів. Важливу роль він відіграє і для захисту прав жителів ЄС у відносинах із громадянами інших держав – не членів ЄС, оскільки вони можуть виступати потенційними учасниками цивільного процесу ЄС.

Опосередкований вплив процесів гармонізації та становлення єдиної системи захисту прав у цивільних і комерційних справах транскордонного характеру відчутний в усіх європейських країнах та позначається на загальносвітових тенденціях розвитку цивільного процесуального права. І це зумовлює важливість його дослідження та формування обґрунтованих підходів до визначення його сутності, змісту, місця в правовій системі, а також особливостей взаємодії з національним процесуальним правом держав – членів ЄС та інших країн – не членів.

Усвідомлення цього відіграє істотну роль саме для країн, які є державами – членами РЄ та ратифікували Європейську конвенцію, але не є членами ЄС, зокрема й для України. Процеси гармонізації і становлення цивільного процесу ЄС мають для нас надзвичайно важливе значення з огляду на євроінтеграційні перспективи та на прагнення до активізації подальшої економічної співпраці і взаємодії з державами – членами ЄС.

Становлення цивільного процесу ЄС, або European Civil Procedure, а також його інститутів, останнім часом викликають істотний науковий інтерес. За останні роки було опубліковано чимало робіт видатних сучасних науковців. Це, передусім, М. Сторм, який очолював робочу групу з гармонізації цивільного процесу в ЄС, члени його групи, а також представники європейських наукових шкіл цивільного процесу – К. Ван Рее, П. Готтвальд, К. Крамер, Ж. Норман, Е. Сільвестрі, А. Стадлер, Є. Сторскрабб, М. Фреденталь та ін. При

цьому сутність цивільного процесу ЄС залишається дискусійним питанням.

У вітчизняній науковій літературі явище цивільного процесу ЄС системно й комплексно не досліджувалося. Вітчизняні науковці у своїх працях тільки зауважують про його наявність (З. М. Макаруха¹, А. О. Філіп'єв², Г. А. Цірат³). Водночас варто відзначити монографію Т. В. Комарової «Юрисдикція Європейського Союзу», в якій авторка першою серед вітчизняних науковців зауважила про формування Європейського цивільного процесу та охарактеризувала його побудову⁴.

Дослідження цивільного процесу ЄС здійснюється за допомогою порівняльно-правового методу, що зазвичай супроводжується проблемами термінологічного визначення. Оригінальна назва явища, яке використовувалося в роботах зарубіжних науковців, – «European Civil Procedure», що можна перекласти як «Європейський цивільний процес». Але при дослідженні ми повинні орієнтуватися не на дослівний переклад, а відповідно до сутності та природи явища запропонувати найбільш близьку назву, якою, на наше переконання, є «цивільний процес ЄС».

Становлення єдиної системи цивільного процесу ЄС, що відбувається впродовж останніх десятиліть, є доволі складним процесом, який має еволюційне значення для розвитку цивільної процесуальної науки⁵. На перших етапах науковці підкреслюють значення Європейської конвенції⁶ 1950 р., що закріпила загальні засади здійснення правосуддя⁷. Положеннями ч. 1 ст. 6 Конвенції, яку ратифікували всі держав – члени РЄ та ЄС, було визнано право особи на справедливий розгляд справи незалежним і неупередженим судом, яке поступово розкривалося та реалізовувалося в рішеннях ЄСПЛ. Як зауважують у науковій літературі, деякі з цих рішень справили значний вплив на гармонізацію національних процедур і сприяли утворенню цивільного процесу ЄС⁸.

¹Макаруха З. М. Юрисдикція, визнання та виконання судових рішень у цивільних справах транснаціонального характеру в рамках Європейського Союзу // Порівняльно-правові дослідження. – 2009. – № 1. – С. 47–52.

²Філіп'єв А. О. Право сторін на вибір суду в окремих джерелах міжнародного цивільного процесу Європейського Союзу / А. О. Філіп'єв // Часопис Нац. ун-ту. «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. – № 2 (6). – С. 1–23.

³Цірат Г. А. Особенности унификации норм, регулирующих процедуры получения доказательств за границей в рамках Европейского Союза // Закон и жизнь. – 2013. – № 3. – С. 222–226.

⁴Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : монографія / Т. В. Комарова. – Харків : Право, 2010. – 360 с.

⁵Ізарова І. О. Цивільний процес Європейського Союзу: проблеми визначення / І. О. Ізарова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юридичні науки». – № 3. – 2015. – С. 131–136.

⁶Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

⁷Storme M. Improving access to Justice in Europe [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw3/Storme.pdf>.

⁸Див.: Hubbard v Hamburger, 1993 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61992CJ0020>; Mund & Fester v Hatrex, 1994 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61992CJ0398>.

Наступним кроком до становлення єдиного цивільного процесу у Співтоваристві вважають Брюссельську конвенцію 1968 р.¹ Як зауважує П. Готтвальд, вона є першою частиною спільних правил юрисдикції, які можна розглядати як початок спільного European Civil Procedure². Упродовж кількох наступних років у європейській спільноті почалися розмови про European Civil Procedure, що значно посилювалися із запровадженням Конвенції Лугано 1988 р.³

Це підкреслюють і інші науковці, зокрема А. Стадлер зауважує, що Брюссельська конвенція, безумовно, забезпечила основу, на якій розбудовується European Law of Civil Procedure, і його основні принципи досі є серцем великого успіху Конвенції⁴.

Конвенційний механізм визнання та виконання судових рішень можна віднести до передумов створення єдиного правового простору, оскільки Брюссельська конвенція 1968 р. справді пододала прерогативу національних процесуальних систем, запровадивши механізм визнання та виконання рішень іноземних судів. Невід'ємною частиною системи цивільного процесу ЄС став Регламент (ЄС) № 44/2001 від 22 грудня 2000 р., так званий Брюссель I (далі – Регламент № 44/2001)⁵, ухвалення якого ознаменувало новий етап регулювання відносин із визначення юрисдикції, визнання та виконання судових рішень в ЄС.

У результаті проведення останніх реформ вступив у дію Регламент (ЄУ) № 1215/2012 про юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах від 12 грудня 2012 р. (Брюссель I recast)⁶, що завершило становлення єдиної комплексної системи цивільного процесу ЄС як механізму захисту прав жителів ЄС у цивільних і комерційних справах транскордонного характеру. Відповідно до цього Регламенту, який набув чинності 10 січня 2015 р., транскордонні рішення підлягають автоматичному виконанню на всій території ЄС, тобто запроваджується загальна процедура виконання судових рішень і скасовується процедура екзекватури для рішень, ухвалених судами держав – членів ЄС.

¹Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/brux-idx.htm>.

²Gottwald P. The European Law of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.asianlii.org/jp/journals/RitsLRev/2005/3.pdf>.

³Convention of 16 September 1988 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/lug-idx.htm>.

⁴Stadler A. From The Brussels Convention to Regulation 44/2001: cornerstones of a European Law of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?id=COLA2005058&PHPSESSID=nvaq0lt34hemf4fa89103hun40>.

⁵Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/oj_112_20010116_en.pdf.

⁶Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters of 12 December 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215>.

Важливість запровадження у всіх державах – членах ЄС єдиних підходів саме до виконання судових рішень зумовлена, передусім, його значенням для забезпечення реального захисту прав.

Одним із надбань кодифікаційного періоду розвитку цивільного процесуального законодавства стало запровадження особливих механізмів визнання та виконання судових рішень іноземних держав. Так, кожна держава забезпечила юридичну силу рішень своїх національних судів, при цьому певною мірою обмежуючи на власній території судову владу інших держав за допомогою процедури так званої екзекватури. Не дивно, що скасування екзекватури та створення Європейського виконавчого листа щодо незаперечних вимог (European Enforcement Order for uncontested claims)¹ було визначено першим кроком із запровадження автоматичного визнання судових рішень у ЄС без будь-яких проміжних розглядів або підстав для відмови у виконанні для конкретних справ і встановлення мінімальних стандартів розгляду цих спорів.

Поступове запровадження вільного обігу судових рішень у ЄС зумовило необхідність дотримання єдиних стандартів судового розгляду справ транскордонного характеру, – передусім, з огляду на те, що судові рішення є результатом розгляду справи. Таким чином, ухвалення Регламенту № 1215/2012 відіграло надзвичайно важливу роль для становлення цивільного процесу ЄС як цілісної системи судового захисту прав, зумовило запровадження єдиних процедур з розгляду та вирішення транскордонних справ у ЄС.

Перші загальноєвропейські процедури з розгляду та вирішення дрібних спорів та видачі судового наказу про сплату стали результатом розбудови європейського простору вільного обігу судових рішень та реалізації положень установчих договорів ЄС і програм, які було ухвалено для їх запровадження, а також рекомендацій РЄ. Так, РЄ неодноразово наполягала на вдосконаленні національних систем цивільного судочинства, зокрема на здійсненні всіх можливих заходів щодо максимального скорочення строків ухвалення рішень, задля чого слід скасувати застарілі й такі, що не мають практичного значення, процедури, розробити механізми, які дозволяють контролювати хід розгляду справи із самого початку за рахунок спрощення і створення більш гнучкого й оперативного цивільного судочинства при збереженні гарантій, наданих учасникам цивільного процесу, і високого якісного рівня правосуддя².

¹Regulation (EC) No. 805/2004 of the European Parliament and the Council of 21/4/2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims (EEO Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0805>.

²Рекомендація R (81) 7 Комітету міністрів державам-членам щодо шляхів спрощення доступу до правосуддя, ухвалена Комітетом міністрів 14 травня 1981 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_133.

Теоретичним підґрунтям для запровадження загальних спрощених процедур у цивільному процесі ЄС стали пропозиції, що пролунали у Фінальному звіті проекту М. Сторма, багато з яких було в подальшому взято за основу¹. Так, зокрема, з метою реалізації положень установчих договорів ЄС, згідно з якими заохочуються заходи у сфері судової співпраці в цивільних справах з транскордонними наслідками, було запроваджено пришвидшений і спрощений порядок вирішення дрібних спорів, справ, що містять незаперечні та грошові вимоги, які стали інститутами цивільного процесу ЄС.

Ці пропозиції справді привернули увагу до основних проблем механізму судового захисту прав жителів ЄС в умовах спільного ринку, що розвивався, і привели до запровадження спільних для всіх держав – членів ЄС спрощених процедур.

Основною передумовою для формування таких загальних процедур із розгляду справ були ті положення установчих договорів, які стали наслідком подальшої та більшої інтеграції між державами і запроваджували не тільки спільний ринок, але і спільний правовий простір. Це положення Амстердамського договору 1997 р.², Лісабонського договору³, а також чинного Договору про функціонування ЄС⁴.

З метою реалізації зазначених положень було запроваджено програми ЄС і визначено численні необхідні заходи. Так, відповідно до Віденського плану дій 1998 р., із метою реалізації положень Амстердамського договору і забезпечення свободи, безпеки та правосуддя було визначено необхідність гарантувати європейським громадянам рівний доступ до правосуддя та сприяти співпраці між судовими органами, зокрема в цивільних справах, а судову співпрацю спрямувати в бік спрощення⁵.

Уже наступного року в підсумкових положеннях на Засіданні в Тампере, що відбулося 15–16 жовтня 1999 р., було передбачено необхідність спрощення примусового стягнення коштів як інструменту, що сприяє розвитку судової співпраці та підвищенню доступу до правосуддя, прискоренню вирішення дрібних транскордонних спорів (п. 30–31, 38), а також затверджено принцип

¹Ізарова І. О. Передумови становлення та розвитку European Civil Procedure / І. О. Ізарова // Часопис Київ. ун-ту права : укр. наук.-теор. часопис.–2015. – № 2. – С. 45–58.

²Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT>.

³Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT>.

⁴Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT>

⁵Council and Commission Action Plan of 3 December 1998 on how best to implement the provisions of the Treaty of Amsterdam on the creation of an area of freedom, security and justice [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33080_en.htm.

взаємного визнання судових рішень як наріжний камінь для створення справжньої спільної судової галузі в ЄС. З цією метою було скасовано проміжні процедури визнання рішень, ухвалених у порядку розгляду дрібних цивільних і комерційних спорів, вони мали стати автоматично визнаними у всьому Союзі без будь-якого проміжного розгляду або підстав для відмови виконання і супроводжуватися встановленням мінімальних стандартів їх судового розгляду (п. 34)¹.

На цій зустрічі було також відзначено необхідність забезпечення справжнього європейського простору правосуддя – A Genuine European Area of Justice. Ця мета є основою сучасного етапу розвитку правової системи ЄС та держав-членів, наступним кроком із розбудови спільного правового простору. Його завдання полягає у створенні ефективних механізмів захисту порушених прав жителів ЄС, забезпеченні справді рівного доступного правосуддя незалежно від відмінностей національних процесуальних систем держав – членів ЄС.

Для продовження реалізації цих ідей 30 листопада 2000 р. Рада ЄС затвердила Програму заходів щодо реалізації принципу взаємного визнання рішень у цивільних і комерційних справах². У межах зазначеної Програми заходів було окреслено конкретні цілі та етапи роботи, які мали здійснюватися в межах ЄС для реалізації принципу взаємного визнання судових рішень. Зокрема, це були заходи, що стосуються визнання й виконання в одній державі-члені рішення, ухваленого в іншій державі-члені, які передбачали, що узгоджені правила про юрисдикцію має бути прийнято, як у випадку з Брюссельською конвенцією 1968 р. та Регламентом № 44/2001.

Передусім було передбачено скасування екзекватури та створення Європейського виконавчого листа щодо незаперечних вимог (European Enforcement Order for uncontested claims). Скасування екзекватури для незаперечних вимог абсолютно справедливо було визначено одним із пріоритетів Спільноти. Виконання судових рішень за позовами, що не були оскаржені боржником, істотно затримувалося у зв'язку із необхідністю виконання процедури екзекватури, тому Програмою було запропоновано скасувати цю процедуру. Це має надзвичайно важливе значення для своєчасного відновлення простроченої заборгованості, забезпечення належного функціонування внутрішнього ринку ЄС, активними учасниками якого є і фізичні, і юридичні особи.

Було підготовлено відповідні Пропозиції про створення Європейського виконавчого листа щодо незаперечних вимог від

¹Tampere European Council 15 and 16 October 1999 Presidency Conclusions [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm.

²Draft programme of measures for implementation of the principle of mutual recognition of decisions in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001Y0115\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001Y0115(01)).

27 серпня 2002 р.¹, за результатами яких було ухвалено Регламент (ЄС) Європейського парламенту і Ради № 805/2004 від 21 квітня 2004 р. про Європейський виконавчий лист щодо незаперечних вимог².

Цей Регламент опосередковує процес сертифікації судових рішень у справах, що впливають із незаперечних вимог, тобто забезпечує спрощений порядок визнання та забезпечує вільний рух судових рішень, який застосовується на території всього ЄС. Європейський виконавчий лист автоматично виконується в державах – членах ЄС без будь-яких проміжних або додаткових процедур, що надзвичайно важливо в умовах функціонування внутрішнього ринку в багатомільйонному міждержавному об'єднанні – ЄС.

Але найважливіше значення для формування цивільного процесу ЄС, як ми вже зауважували, мало запровадження єдиних комплексних процедур судового розгляду справ транскордонного характеру.

На розвиток положень згаданих програм та установчих договорів ЄС Єврокомісією 20 грудня 2002 р. було ухвалено *Green Paper* про європейський порядок примусового стягнення коштів та про заходи зі спрощення і прискорення розгляду дрібних спорів (далі – *Green Paper EOP/ESCP*)³. Після відповідних консультацій та обговорень можливості такої законодавчої ініціативи⁴ у 2006 р. було ухвалено Регламент № 1896/2006 про Європейський порядок видачі судового наказу про сплату (*European Order for Payment Procedure*)⁵ та у 2007 р. – Регламент № 861/2007 про Європейський порядок вирішення дрібних спорів (*European Small Claims Procedure*)⁶.

Ці процедури забезпечують єдиний для всіх держав – членів ЄС порядок розгляду окремих категорій справ, який варто вважати початком розбудови цивільного процесу ЄС. Вони посідають центральне місце в системі цивільного процесу ЄС, стали найбільшими досягненнями гармонізації цивільного процесуального законодавства в ЄС.

¹Proposal for a Council Regulation creating a European enforcement order for uncontested claims [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52002PC0159>.

²Regulation (EC) No. 805/2004 of the European Parliament and the Council of 21/4/2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims (EEO Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0805>.

³Green Paper on a European order for payment procedure and on measures to simplify and speed up small claims litigation [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/legislation_summaries/other/133212_en.htm.

⁴*GreenPaper* є передзаконодавчою ініціативою, в якій певні положення пропонуються для консультації з суспільством, представниками наукової спільноти. *GreenPaper* – це документи, опубліковані Європейською комісією для стимулювання обговорення конкретної теми на європейському рівні з метою запрошення зацікавлених сторін до участі в консультаціях та обговоренні пропозицій. У результаті це може привести до ухвалення законодавчого акта. Вважаємо, що перекладати цей термін недоцільно, оскільки дослівний переклад не дає змоги правильно зрозуміти сутність висловленого.

⁵Regulation (EC) No. 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1896>.

⁶Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0861>.

Забезпечуючи єдиний загальний для всіх держав-членів порядок здійснення судового захисту прав жителів ЄС у транскордонних справах, ці процедури надали ознак завершеності та комплексності системі цивільного процесу ЄС як механізму здійснення правосуддя в цивільних справах. Після прийняття цих актів, як слушно зауважує Т. В. Комарова, цивільний процес у рамках ЄС перестав регулюватися міжнародними договорами, що підтвердило його автономність і суверенітет держав-членів над ними¹.

Дві перші загальноєвропейські процедури – розгляду дрібних спорів та видачі судового наказу про сплату, створили автономну європейську систему цивільного процесу й демонструють важливий крок у розвитку європейського цивільного судочинства. Це було здійснено, як підкреслює К. Крамер, на противагу «класичним» правилам міжнародного приватного права, основна мета яких полягала в координації національних процедур з розгляду транскордонних спорів, а не у запровадженні узгоджених процедур².

Таким чином, не можна цілком погодитися з думкою про те, що реальні досягнення в уніфікації окремих процесуальних інститутів, серед яких, окрім підсудності та виконання судових рішень, є вручення судових документів, дослідження доказів, обмін правовою інформацією, дають підстави вести мову про якісно новий комплекс правил судочинства – європейське цивільне процесуальне право³. Як і з думкою про те, що можна виокремити нову комплексну галузь європейського цивільного процесуального права, яка визначатиме загальноєвропейські норми, що охоплюють інститути підсудності та виконання судових рішень, вручення судових документів, дослідження доказів та обмін правовою інформацією⁴. Запровадження саме цих процедур, що комплексно врегулювали діяльність суду з розгляду і вирішення дрібних спорів та видачі судового наказу, дало можливість засвідчити утворення системного та комплексного явища цивільного процесу ЄС. Їхня автономність є визначальною ознакою цивільного процесу ЄС, що характеризує особливий зв'язок із національним процесуальним законодавством держав-членів.

Європейські процедури вирішення дрібних спорів і видачі судових наказів істотно відрізняються від інших, що стали результатом поступового запровадження європейських правил

¹ Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : монографія / Т. В. Комарова. – Харків : Право, 2010. – 360 с. – С. 280.

² Kramer X. E. A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: the European Small Claims Procedure Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European Harmonization / A.W. Jongbloed (ed.) // The XIII-th World Congress of Procedural Law: The Belgian and Dutch Reports. – Antwerpen : Intersentia, 2008. – Pp. 253–283.

³ Макаруха З. М. Юрисдикція, визнання та виконання судових рішень у цивільних справах транснаціонального характеру в рамках Європейського Союзу // Порівняльно-правові дослідження. – 2009. – № 1. – С. 47–52. – С. 52.

⁴ Елисеєв Н. Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 624 с. – С. 12.

цивільного процесу, що прийшли на зміну конвенційним механізмам захисту. Г. А. Цірат, говорячи про роль і місце Регламенту № 1206/2001 і його вплив на подальші процеси уніфікації, процитував А. Влозинську, яка зауважила, що цей регламент є кроком у напрямі формування єдиного Європейського цивільного процесу¹.

Серед законодавства ЄС є ті акти, що врегульовують відносини, пов'язані з розглядом і вирішенням транскордонних цивільних і комерційних спорів, і відіграють важливу роль у становленні цивільного процесу ЄС. Це Регламент (ЄС) № 1393/2007 Європейського парламенту і Ради від 13 листопада 2007 р. про передачу в державах – членах судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах², який замінив Регламент (ЄС) № 1348/2000; Регламент Ради (ЄС) № 1206/2001 від 28 травня 2001 р. про співробітництво між судами держав-членів у збиранні доказів у цивільних або комерційних справах³; Регламент (ЄС) № 655/2014 від 15 травня 2014 р., що запроваджує процедуру Європейського порядку забезпечення рахунку для полегшення стягнення транскордонних боргів у цивільних і комерційних справах⁴; Регламент (ЄС) № 805/2004 Європейського парламенту і Ради від 21 квітня 2004 р. про Європейський виконавчий лист щодо незаперечних вимог⁵ та ін.

Потрібно зауважити, що запровадження загальноєвропейських процедур викликано необхідністю ефективнішого регулювання судової діяльності з розгляду справ транскордонного характеру і нівелювання відмінностей різних національних процесуальних систем держав – членів ЄС, а також забезпечення своєчасного розгляду і вирішення справ, що мають транскордонний характер, а не бажанням створити особливе європейське цивільне процесуальне законодавство, альтернативне національному. Але, водночас, як цілком слушно підкреслює К. Крамер, запроваджені зазначеними регламентами правила залишають так багато проблем, які будуть розв'язуватися в порядку національного процесуального законодавства, що може

¹Цірат Г. А. Особенности унификации норм, регулирующих процедуры получения доказательств за границей в рамках Европейского Союза // Закон и жизнь. – 2013. – № 3. – С. 222–226.; Włosinska A. Taking of evidence between EU Member States (some remarks on a substantive scope of application of the EU Evidence Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : http://blogs.sps.ed.ac.uk/sls/files/2013/08/Aleksandra-Włosińska_.pdf.

²Regulation (EC) No. 1393/2007 of the European Parliament and the Council of 13 November 2007 on the service in the Members States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32007R1393>.

³Council Regulation (EC) No. 1206/2001 of 28/5/2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (Evidence Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001R1206>.

⁴Regulation (EU) No. 655/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422049979203&uri=CELEX:32014R0655>.

⁵Regulation (EC) No. 805/2004 of the European Parliament and the Council of 21/4/2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims (EEO Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0805>.

виникнути питання, чи справді вони гарантують рівні стандарти й чи справді ці процедури європейські?¹

Доцільними видаються подальші розвідки у сфері розбудови цивільного процесу ЄС, пов'язані з необхідністю забезпечення ефективного судового розгляду транскордонних справ, зокрема в межах тих інститутів, які істотно різняться в національних процесуальних законодавствах держав – членів ЄС. Так, Є. Сторскрабб слушно зауважує, що в регулюванні правил належного повідомлення учасників процесу потрібно збалансувати різні механізми держав – членів ЄС, оскільки в ідеалі система повинна бути не тільки надійною та швидкою, а й дійсно захищати інтереси і права відповідача². На її переконання, чинне законодавство ЄС є результатом часткового компромісу між різними державами-членами, а судові співробітництва потребують якіснішого рівня, зокрема у сфері повідомлення про судові провадження.

Таким чином, варто погодитися, що поступове утворення цивільного процесу ЄС відбувається за рахунок запроваджених у регламентах процедур, як зауважує П. Готтвальд³. За їх допомогою забезпечується системність цивільного процесу ЄС як автономного утворення з розгляду та вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру. Вони забезпечують комплексне регулювання відносин, пов'язаних із розглядом і вирішенням транскордонних спорів в ЄС, і утворюють систему цивільного процесу.

Ця система норм наднаціонального законодавства ЄС, які спрямовані на регулювання відносин, що виникають під час розгляду та вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру, на думку сучасних науковців, формує новий єдиний наднаціональний механізм захисту прав жителів ЄС та окрему галузь європейського права – European Civil Procedure або European Law on Civil Procedure.

Так, П. Готтвальд⁴ та А. Стадлер⁵ розглядають European law on civil procedure та European Civil Procedure (у своїх роботах вони використовують обидві назви) як інститут європейського права, що регулює відповідні цивільні процесуальні відносини які виникають в транскордонних справах.

¹Kramer X. E. A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: the European Small Claims Procedure Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European Harmonization / A. W. Jongbloed (ed.) // The XIII-th World Congress of Procedural Law: The Belgian and Dutch Reports. – Antwerpen : Intersentia, 2008. – Pp. 253–283.

²Storskrubb E. Due notice of proceedings: present and future // Unif. Law Rev. – 2014. – No. 19 (3). – Pp. 351–364.

³ Gottwald P. The European Law of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.asianlii.org/jp/journals/RitsLRev/2005/3.pdf>.

⁴Ibid.

⁵Stadler A. From The Brussels Convention to Regulation 44/2001: cornerstones of a European Law of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?id=COLA2005058&PHPSESSID=nvaq0lt34hemf4fa89103hun40>.

К. Крамер визначає сутність цивільного процесу ЄС за допомогою внутрішньої побудови його джерел та принципів¹. По-перше, передумовами становлення цивільного процесу ЄС стали визначальні принципи *right to be heard* та *access to justice*. Право бути почутим, яке є споконвічною засадою цивільного процесу, та доступності правосуддя, яке було закріплено в Європейській конвенції, вона вважає основою цивільного процесу, тоді як спільний ринок та пов'язана із ним *mutual trust* стали рушійною силою його побудови. Першою сходинкою стали регламенти, які забезпечили збирання та передачу доказів, урегулювали процедуру банкрутства та правила юрисдикції, визнання та виконання судових рішень. Наступними стали запроваджені спільні процедури із розгляду справ – видачі судового наказу та розгляду дрібних позовів. Деякі директиви ЄС, наприклад, які регулюють питання захисту прав інтелектуальної власності, та Європейський виконавчий лист вона теж включає до системи цивільного процесу ЄС, але, враховуючи їхню взаємозалежність із національними процедурами, вони посідають проміжне місце².

Однак не тільки законодавство ЄС стало джерелом цивільного процесу ЄС. Специфіка інтеграційної сутності Євросоюзу, виявляється в його повноцінній правовій системі, яка почала формуватися з установчих договорів і виникнення вторинного права, потім розвивалася нормотворчою діяльністю інститутів Союзу та практикою Суду ЄС, як слушно зауважує Т. В. Комарова³. З огляду на це, авторка відносить до джерел цивільного процесу і практику Суду Європейського Союзу, численні рішення якого містять правові принципи європейського цивільного процесу і становлять його базу.

Цивільний процес ЄС можна віднести до правового інституту, сукупність норм якого регулює відносини тільки транскордонного характеру. Зважаючи на те, що ці норми врегульовують доволі поширені спори, яких у перспективі може стати ще більше, увага ЄС до них не зайва. Утім, питання про те, чи можна поширити дію співвідношення цивільного процесу на внутрішні спори, є надзвичайно дискусійним і буде досліджуватися у III розділі роботи.

Визначення цивільного процесу ЄС як відповідної галузі європейського права варто підтримати. Як слушно підкреслює Л. А. Луць, право ЄС утворює складну систему правових норм, але, попри всю її складність, вона є системою права з відповідним поділом

¹Kramer X. E. Procedure Matters: Construction and Deconstructivism in European Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2372713.

²Ibid.

³Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : монографія / Т. В. Комарова. – Харків : Право, 2010. – 360 с. – С. 254–256, 280–281.

на галузі права та інститути¹. Правова система є більш об'ємним поняттям, яке включає інституційну, функціональну і нормативну частини – зокрема, систему права та систему джерел права. Авторка зазначає, що система права є складовою частиною правової системи ЄС, і хоча вона є досить своєрідною, проте характеризується єдністю і неоднорідністю, особливо, якщо аналізувати класифікаційні різновиди норм права Євросоюзу, які за предметом регулювання диференціюються на галузі: конституційне, адміністративне, фінансове право тощо.

При визначенні Європейського цивільного процесу варто виходити із перспектив подальшого розвитку цивільного процесу ЄС як сукупності норм, що врегульовують цивільні і комерційні спори транскордонного характеру в єдиному регіональному об'єднанні, що сповідує спільні цивілізаційні цінності. Потрібно відзначити важливий вплив на зближення та гармонізацію цивільного процесу в європейських країнах, який справили Європейська та Брюссельська конвенції, значення діяльності ЄСПЛ. Серед держав – членів РЄ, які ратифікували Європейську конвенцію, гармонізації цивільного процесу не відбувається і немає єдиного наднаціонального європейського законодавства у сфері транскордонного цивільного процесу. Водночас в державах РЄ дотримуються таких спільних цивілізаційних цінностей, які визначають загальні засади здійснення правосуддя.

Подальший розвиток цивільного процесу ЄС у напрямку створення спільного правового простору та забезпечення справжнього європейського простору правосуддя, на наше переконання, спрямований на розбудову єдиного Європейського цивільного процесу, який буде розвиватися в межах РЄ, розвиваючи положення Європейської та Брюссельської конвенцій, а також рішень ЄСПЛ.

Про таке спрямування свідчать останні проекти з підготовки єдиних регіональних європейських правил цивільного судочинства, про що детальніше йдеться в підр. 1.2 цієї роботи.

Підсумовуючи варто зазначити таке. Створення єдиних правил розгляду і вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру є однією з форм гармонізації цивільного процесу, що відбувається в ЄС. В результаті це привело до розбудови комплексного механізму захисту прав учасників транскордонних відносин – цивільного процесу ЄС.

Цивільний процес ЄС є основним результатом гармонізації цивільного процесу в межах Європейського Союзу та єдиним автономним механізмом захисту прав і вирішення цивільних і

¹Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти) / Л. А. Луць ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2003. – 304 с. – С. 178.

комерційних справ транскордонного характеру. До його утворення привели гармонізація цивільного процесу в межах ЄС, яка здійснювалася з метою нівелювання відмінностей процесуальних систем його держав-членів та уникнення можливих порушень прав жителів ЄС в умовах функціонування внутрішнього ринку ЄС.

Правове регулювання цивільного процесу ЄС здійснюється за допомогою наднаціонального законодавства ЄС, положеннями якого визначено порядок діяльності судів з розгляду і вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру.

Основою цивільного процесу ЄС стали загальноєвропейські процедури з вирішення дрібних спорів та видачі судових наказів про сплату. Із запровадженням цих процедур розгляду справ у спрощеному режимі, що регулюють судову діяльність із відкриття провадження до набрання сили судовим рішенням, розпочалося утворення єдиної системи цивільного процесу ЄС, оскільки іншими регламентами ЄС забезпечувалося здійснення окремих процесуальних дій у провадженнях, ускладнених транскордонним елементом.

За чинними положеннями, процедури видачі Європейського судового наказу та вирішення дрібних спорів діють як альтернативні національному порядку розгляду певних категорій справ судами. І незважаючи на певні недоліки, які супроводжують запровадження цих процедур, їх прийняття варто визнати вагомим кроком у розвитку спільного загальноєвропейського цивільного правосуддя, принаймні з огляду на таке:

по-перше, вони відображають єдині спільні правові засади європейської спільноти, надають жителям ЄС доступ до правосуддя в межах ЄС без будь-яких ускладнень з боку національного процесуального законодавства;

по-друге, вони стимулюють держави – члени ЄС до реформування національного законодавства з урахуванням позитивного досвіду запровадження більш ефективних процедур розгляду та вирішення справ судом.

Серед визначальних ознак цивільного процесу ЄС варто виділити такі:

- спрощений характер комплексних процедур розгляду і вирішення справи, що забезпечує своєчасність захисту прав та невеликі судові витрати сторін;
- обмежена сфера застосування – тільки у справах приватно-правового характеру, ускладнених транскордонним елементом;
- комплексність, оскільки основою цього механізму є процедури розгляду і вирішення спорів у суді першої інстанції;
- взаємозв'язаність із системами національного процесуального законодавства, оскільки до не врегульованих положеннями законодавства ЄС відносин застосовується положення

національного законодавства держави-члена компетентного суду;

У вузькому розумінні цивільний процес ЄС можна охарактеризувати як діяльність із розгляду і вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру в усіх державах – членах ЄС.

У широкому розумінні цивільний процес ЄС – це підгалузь цивільного процесуального права, що об'єднує систематизоване знання законодавства ЄС, яке регулює відносини з розгляду і вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру в усіх державах – членах ЄС, положення наукової доктрини, а також судову практику в сфері розгляду та вирішення цивільних і комерційних спорів транскордонного характеру в ЄС.

Цивільний процес ЄС врегульовує відносини, які виникають при розгляді і вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру, тому він отримав назву транскордонного цивільного процесу. Хоча фактично в його основі лежать кілька проваджень транскордонного характеру, що стали невід'ємним елементом структури цивільного процесу.

Водночас слід зауважити, що гармонізація цивільного процесу України та цивільного процесу ЄС на сучасному етапі взаємовідносин у формі запровадження єдиного законодавства для вирішення транскордонних спорів не доцільна. По вступі України до ЄС ці процедури стануть невід'ємною частиною цивільного процесуального законодавства, що приведе до необхідності забезпечення їх узгодження з правилами цивільного процесу України. Йдеться, передусім, про забезпечення доступу осіб до транскордонних проваджень, а також права на оскарження зазначених рішень в порядку національного процесуального законодавства.

Гармонізація цивільного процесу ЄС та цивільного процесуального законодавства України краще проявляється в другій формі – узгодженні правил цивільного процесу держав – членів ЄС між собою. До цих рекомендацій Україна повинна дослухатися вже на стадії реалізації Угоди про Асоціацію з метою забезпечення нормального функціонування поглиблено та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

2.3.2. Узгодження правил національного цивільного процесу держав – членів ЄС

Другою формою гармонізації цивільного процесу, як ми зазначали вище, є узгодження правил національного цивільного процесуального законодавства держав – членів ЄС, що здійснюється з

метою забезпечення ефективного доступу до правосуддя жителів ЄС. На противагу першій формі гармонізації – створенню єдиних правил цивільного процесу, вона передбачає необхідність внесення змін до національного процесуального законодавства держав – членів відповідно до визначених загальних вимог.

Основними напрямками реалізації цієї форми гармонізації цивільного процесу є запровадження в ЄС узгоджених правил щодо:

1) альтернативних способів вирішення спорів в державах – членах Директива № 2013/11/EU від 21 травня 2013 р. про альтернативні способи вирішення споживчих спорів¹);

2) захисту прав споживачів (Директива № 2009/22/ЄС від 23 квітня 2009 р. про судові заборони на захист прав споживачів (кодифікована версія)²);

3) розгляду колективних позовів в ЄС (Рекомендації Комісії від 11 червня 2013 р. про спільні принципи для судів щодо компенсаційних механізмів розгляду колективних позовів в державах – членах ЄС³);

4) надання правової допомоги при розгляді транскордонних спорів (Директива 2002/8/ЄС від 27 січня 2003 р. для поліпшення доступу до правосуддя в транскордонних спорах шляхом встановлення мінімальних загальних правил, що стосуються юридичної допомоги для таких спорів⁴).

Законодавство ЄС, за допомогою якого відбувається гармонізація національного процесуального законодавства держав – членів, постійно змінюється і удосконалюється, але на цих кількох прикладах можна яскраво проілюструвати шляхи гармонізації європейського законодавства та законодавства держав-членів, а також визначити перспективи гармонізації вітчизняного цивільного процесуального законодавства.

Узгодження національних правил цивільного процесуального законодавства держав – членів ЄС в сфері альтернативних способів вирішення спорів (Alternative Dispute Resolution, далі – ADR) є актуальною вимогою сьогодення. Альтернативні способи вирішення спорів становлять важливу частину цивільного процесу ЄС і забезпечують реальну можливість урегулювання спору без судового

¹Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:EN:PDF>.

²Директива № 2009/22/ЄС від 23 квітня 2009 року про судові заборони на захист прав споживачів (кодифікована версія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://old.minjust.gov.ua/45878>.

³Commission Recommendation of 11 June 2013 on common principles for injunctive and compensatory collective redress mechanisms in the Member States concerning violations of rights granted under Union Law [Electronic resource]. – Mode of access : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2013_201_R_NS0013

⁴Council Directive 2002/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003L0008>.

розгляду і пов'язаних із цим проблем високої вартості, надмірної тривалості, складності, необхідності представництва інтересів у суді.

Найбільшого поширення ADR набули в так званих «споживчих спорах», що виникають із відповідних договорів. Зважаючи на положення установчих договорів ЄС, зокрема ст. 169 Договору про функціонування ЄС¹, яка закріплює обов'язок Союзу сприяти досягненню високого рівня захисту споживачів, а також відповідно до ст. 38 Хартії основних прав ЄС 2000 р.², згідно з якою Союз повинен забезпечувати високий рівень захисту споживачів, увага ЄС була доволі логічно прикута до відносин, пов'язаних з електронною торгівлею.

В економіці ЄС значна частина споживчих відносин лежить у сфері онлайн-торгівлі, потенційно збільшуючи кількість транскордонних електронних спорів. Спільний ринок ЄС передбачає простір без внутрішніх кордонів, в якому забезпечується вільний рух товарів, послуг, капіталу та робочої сили, який повинен надати споживачам, які сплачують відповідний податок на додану вартість, кращу якість, більшу різноманітність, розумні ціни й високі стандарти безпеки товарів і послуг, а також високий рівень захисту прав споживачів.

Електронна торгівля забезпечила надзвичайно широкі можливості для розвитку економічних відносин – використання Інтернету дає змогу підприємствам розширити свої ринки й надавати послуги великій кількості споживачів у різних країнах світу, в яких забезпечено відповідний доступ до мережі. Але для того, щоб усі учасники цих відносин відчували безпеку, беручи участь в електронній комерції, важливо забезпечити ефективні механізми вирішення спорів, що виникають із цих відносин, які дістали назву «електронні спори». Невизначеність законодавчої бази, як і складність процедур захисту, може істотно загальмувати подальший розвиток інтернет-торгівлі й надання послуг. Проблеми, пов'язані з електронною торгівлею, значно ускладнюються тим, що більшість із цих відносин мають транскордонний характер.

Отже, забезпечення доступу споживачів до простих, ефективних, швидких і недорогих способів вирішення внутрішніх і транскордонних спорів, що впливають із відносин продажу або надання послуг, було покликане підвищити їхню впевненість у захисті.

Сьогодні в ЄС налічується понад 750 схем ADR, які відрізняються між собою своєю сутністю, суб'єктивним складом та

¹Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT>.

²Хартія основних прав Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_524.

змістом дій, спрямованих на вирішення спору¹. Це арбітраж, посередництво, омбудсмени, дошки-скарги та інші способи, які охоплюють різні сфери врегулювання спорів: у деяких країнах вони застосовуються тільки до певних споживчих відносин, в інших – до усіх. При цьому ADR в ЄС можуть бути запроваджені як органами державної влади, так і приватними підприємствами, а також споживчими організаціями, які виділяють для цього необхідні кошти.

Процедури ADR, які застосовуються в різних державах – членах ЄС, засновані, передусім, на готовності сторін брати участь у цьому процесі, і більшість схем є безкоштовними для споживчих спорів на суму до 50 євро. Рішення можуть бути прийняті колегіально, наприклад з допомогою дощок-скарг або фізичних осіб – посередника чи омбудсмена, і природа цих рішень коливається від необов'язкових рекомендацій до рішень, обов'язкових для всіх учасників.

Але відмінності ADR у різних державах-членах стали істотною перешкодою для подальшого розвитку спільного ринку й однією із причин, чому багато споживачів утримуються від покупки за кордоном і чому їм бракує впевненості, що потенційні спори можуть бути вирішені в простий, швидкий і недорогий спосіб.

Отже, зважаючи на існування такої кількості різних ADR, а також урахуваючи необхідність вирішення численних транскордонних спорів, в ЄС було запропоновано розпочати підготовку і запровадження ефективних правил, які знівелювали б відмінності ADR у різних державах-членах для забезпечення ефективного вирішення спорів. Для того, щоб споживачі могли повною мірою задіяти потенціал спільного ринку, було запропоновано, щоб ADR були доступні для всіх типів внутрішніх та транскордонних спорів і відповідали вимогам якості, які застосовуються на всій території ЄС. Цілісний підхід до внутрішнього ринку, який надає результати для громадян Союзу, повинен мати пріоритет розвитку простої, раціональної і доступної системи захисту.

З огляду на це в ЄС було ухвалено Рекомендацію 98/257/ЄС від 30 березня 1998 р. про принципи, застосовані до органів, відповідальних за позасудове врегулювання спорів споживачів² і Рекомендацію 2001/310/ЄС від 4 квітня 2001 р. про принципи позасудового врегулювання споживчих спорів³.

¹Alternative and Online Dispute Resolution (ADR/ODR) [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm.

²Commission Recommendation of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes (Text with EEA relevance) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998H0257>.

³Commission Recommendation of 4 April 2001 on the principles for out-of-court bodies involved in the consensual resolution of consumer disputes [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0310:EN:HTML>.

У своїх висновках від 30 травня 2011 р. про Пріоритети відновлення спільного ринку¹ Рада Європейського Союзу підкреслила важливість електронної комерції й розвитку споживчих ADR, оскільки ці схеми можуть забезпечити низьку вартість, просте і швидке відшкодування для споживачів.

Ухвалені 21 травня 2013 р. Директива 2013/11/EU про альтернативне вирішення споживчих спорів² (далі – Директива 2013/11/EU) та Регламент (EU) № 524/2013, що запроваджує онлайнове вирішення споживчих спорів³ (далі – Регламент № 524/2013), які доповнювали і змінювали Регламент (ЄС) № 2006/2004⁴ та Директиву 2009/22/ЄС про заборони захисту інтересів споживачів⁵, стали основою альтернативного позасудового вирішення спорів онлайн в ЄС.

Директива 2013/11/EU набула чинності в липні 2015 р., Регламент № 524/2013 – у січні 2016 р. Ці два положення є взаємозв'язаними і взаємодоповнюючими законодавчими актами, які регулюють відносини з позасудового врегулювання спорів за допомогою інформаційних і комунікаційних технологій. Їхнє значення для розвитку і функціонування системи загальноєвропейського механізму захисту прав надзвичайно важливе.

Регламент № 524/2013 передбачає створення ODR-платформи (вирішення спорів онлайн, або Online Dispute Resolution, далі – ODR), яка пропонує споживачам і продавцям єдину точку входу для позасудового врегулювання спорів онлайн, за допомогою ADR. При цьому наявність суб'єктів ADR є необхідною умовою для правильного функціонування платформи ODR, тому запропоновані процедури взаємозв'язані.

Директива 2013/11/EU призначена для застосування до спорів між споживачами та продавцями, що стосуються договірних зобов'язань, які впливають з відносин продажу або послуг, як онлайн, так і офлайн, у всіх секторах економіки, крім перелічених у ній. Ця Директива має застосовуватися тільки до скарг споживачів

¹Conclusions on the priorities for relaunching the Single Market [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/122331.pdf.

²Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:EN:PDF>.

³Regulation (EU) No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0524>.

⁴Regulation (EC) No. 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (the Regulation on consumer protection cooperation). Text with EEA relevance [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32004R2006>.

⁵Directive 2009/22/EC of 23 April 2009 on injunctions for the protection of consumers' interests [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:110:0030:0036:EN:PDF>.

проти торговців, але не до скарг торговців на споживачів або спорів між торговцями. До таких спорів у державах – членах ЄС запроваджуються інші процедури позасудового вирішення спорів.

Оскільки ADR досить різноманітні в різних державах – членах ЄС, ця Директива має стати міцною основою для вирішення спорів між споживачем і продавцем через процедури ADR. З огляду на це сфера її застосування поширена на процедури досудового врегулювання внутрішніх і транскордонних спорів, що стосуються договірних зобов'язань, які випливають із договорів купівлі-продажу або договорів про надання послуг за участі споживачів – жителів ЄС завдяки втручання суб'єкта ADR, який пропонує або нав'язує компромісне рішення.

По суті Директивою 2013/11/EU визначено межі та умови застосування ADR. Так, споживачем є фізичні особи, які діють за межами своєї торгівлі, бізнесу, ремесла чи професії, а продавцем – будь-яка фізична або юридична особа незалежно від форми власності, що діє, зокрема, через будь-яку особу, від її імені або за її дорученням для цілей, пов'язаних із торговими, діловими справами, ремеслом чи професією.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 2 Директиви, вона не застосовується до спорів, що виникають із договорів про медичні, освітні інші послуги, спорів між продавцями, прямих переговорів між продавцями та споживачами або у процедурах, які було ініційовано продавцем проти споживача, тощо.

Поняття «транскордонний спір» означає будь-який спір, що виникає з договору продажу або надання послуг, учасником якого є споживач – резидент іншої держави – члена ЄС, ніж держава-член продавця (послугонадавача).

Варто відзначити, що державам – членам ЄС було дозволено застосовувати національні положення щодо процедур ADR, не передбачених цією Директивою. Такі внутрішні процедури розгляду скарг можуть бути ефективними засобами для вирішення споживчих спорів на ранній стадії. Але водночас вони мають забезпечити наявність і функціонування єдиних альтернативних способів вирішення спорів у всіх державах – членах ЄС.

В Україні альтернативні способи вирішення спорів майже не застосовуються¹, функціонують кілька медіаційних центрів². Отже, з метою гармонізації цивільного процесу ЄС та України важливе значення має не тільки узгодження правил ADR України та ЄС, але і законодавче забезпечення регулювання відносин із альтернативного

¹Спектор О. Особливості розвитку та застосування альтернативних способів вирішення цивільно-правових спорів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jusintergentes.com.ua/archives/2013/1/Pages%20from135_166-001-006.pdf;

²Український центр медіації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrmediation.com.ua/ua/about_center/on_alternative_dispute_resolution/.

вирішення спорів. З огляду на це, варто підтримати пропозиції про ухвалення закону про медіацію¹ і сприяти законодавчому забезпеченню регулювання подібних правовідносин з урахуванням стандартів ЄС. В цьому випадку, як і щодо колективних позовів, на першому етапі гармонізації цивільного процесуального законодавства України варто забезпечити законодавчі засади регулювання відносин.

Схожим прикладом, як ми зазначали, є правила захисту споживачів та колективні позови, розвиток яких в ЄС нещодавно перейшов на новий рівень.

Узгодження правил захисту прав споживачів і запровадження спільних підходів до їх захисту відіграло надзвичайно важливу роль в утворенні цивільного процесу ЄС. Оскільки наявні національні механізми захисту інтересів споживачів не були пристосовані до внутрішнього ринку ЄС, а також ефективного та дієвого транскордонного співробітництва, стрімко почало розвиватися спільне законодавство ЄС. Ускладнений захист прав учасників економічних відносин, які мають транскордонний характер, зумовив спотворення конкуренції між послугонадавачами, що працюють усередині країни, та тими, хто бере участь у зовнішніх відносинах. Для забезпечення довіри споживачів було розпочато розбудову комплексного захисту прав споживачів, які беруть участь у транскордонних відносинах, що вплинуло і на формування єдиного цивільного процесу ЄС.

Запровадження таких законодавчих актів, як Регламент № 2006/2004 про співробітництво між національними органами, відповідальними за виконання законів щодо захисту споживачів², Директива № 98/27/ЕС про судові заборони на захист прав споживачів³, а також Директива № 2013/11/EU від 21 травня 2013 р. про альтернативні способи вирішення споживчих спорів⁴ сприяли формуванню загальних стандартів захисту прав споживачів в ЄС.

Так, вперше у 1998 р. Директивою № 98/27/ЕС було встановлено вимоги про судові заборони на захист прав споживачів⁵. Впродовж наступних років до її змісту неодноразова вносились зміни, тому у

¹Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів. Автореф. дис. к.ю.н. – Київ, 2012. – С. 19.

²Регламент № 2006/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС о сотрудничестве между национальными органами власти по исполнению положений в области защиты прав потребителей (Регламент о сотрудничестве в области защиты прав потребителей) от 27 октября 2004 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_b08.

³Directive 98/27/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on injunctions for the protection of consumers' interests [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31998L0027>.

⁴Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:EN:PDF>.

⁵Directive 98/27/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on injunctions for the protection of consumers' interests [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31998L0027>.

2009 р. було вирішено кодифікувати її положення з метою забезпечення ясності та раціональності.

По суті відповідно до вимог Директиви було визначено підстави та умови захисту колективних інтересів споживачів в ЄС. Так, держави – члени повинні були визначити суди або органи, компетентні розглядати справи за колективними позовами компетентних органів шляхом спрощеної процедури; вжиття заходів з метою усунення порушення, що триває; а також виконання рішень, зокрема зобов'язання сторони, що програла процес, сплачувати пеню у разі неможливості його виконання (ст. 2). Такими органами відповідно до ст. 3 можуть виступати незалежні державні органи, які відповідають за захист інтересів споживачів, або організації, які відповідають критеріям національного законодавства.

При цьому, відповідно до ст. 5, держави-члени можуть мати механізми попередньої консультації, відповідно до яких сторона, яка має намір звернутися у суд щодо заборони, може зробити це після того, як спробує досягнути припинення порушення шляхом консультації або з відповідачем, держави-члена, в якій подається судова скарга. Вирішення питання, чи сторона, яка має намір звернутися у суд щодо заборони, повинна консультуватися з уповноваженою установою, залежить від держави-члена. Якщо припинення порушення не було досягнуто протягом двох тижнів після отримання запиту на консультацію, зазначена сторона може, не гаючи більше часу, звернутися до суду щодо заборони.

Варто одразу зауважити, що термін “injunction” або “судова заборона” не вживається у вітчизняному законодавстві. Вони є різновидом судового наказу, відповідно до якого в порядку цивільного судочинства на винну сторону може бути покладено певні витрати; а також заборону вчиняти конкретні дії або, навпаки, вчинити певні дії, наприклад, зобов'язання увімкнути опалення та електрику в будинку або покласти на депозит суду суму коштів, що оспорується.

Цивільне процесуальне право України містить процедури, що спрямовані за забезпечення позовних вимог в цивільному процесі. Зокрема, забезпечення позову на будь-якій стадії розгляду справи може бути застосоване в разі ускладнення або неможливості виконання рішення суду. Серед забезпечувальних заходів закон виділяє як ті, що спрямовані на запобігання можливості виконання рішення (накладення арешту), так і ті, що спрямовані на збереження status quo (заборона здійснювати платежі або передавати майно)¹. Водночас ці положення не відображають особливості забезпечення різного характеру вимог, що можуть бути заявлені в цивільному судочинстві.

¹Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print1371132704516576>.

Під час подальшого реформування та вдосконалення вітчизняних інститутів забезпечення в цивільному процесі, враховуючи євроінтеграційні прагнення України, необхідно зважати на досвід ЄС. Водночас за допомогою інституту забезпечення вимог можна буде вирішити проблему застосування судових заборон, оскільки метою їх застосування є охорона інтересів учасників спору або запобігання порушенням.

Наслідком удосконалення механізму захисту прав споживачів в ЄС став розвиток інституту колективних позовів. Увага європейських законодавців до цього інституту останнім часом істотно зростає. Його запровадження забезпечить широкі можливості гарантії прав, що закріплені установчими договорами ЄС. Так, за останні десять років було ухвалено низку документів, спрямованих на активізацію громадських обговорень подальших законодавчих ініціатив ЄС в сфері колективних позовів. Зокрема, протягом кількох років розроблялися загальноєвропейські стандарти колективного відшкодування в галузі споживчого та антимонопольного законодавства.

У 2005 р. було підготовлено *Green Paper on antitrust damages actions*¹, в яких було визначено лише правила відшкодування збитків. Судові позови про відшкодування збитків, заподіяних у результаті порушення антимонопольного законодавства, мають на меті кілька цілей, а саме: забезпечують компенсацію постраждалим та підвищують ефективність антимонопольних правил, перешкоджаючи поведінці, яка завдає шкоди. Таким чином забезпечується ефективна економічна конкуренція в Співтоваристві.

У 2008 р. було підготовлено *White Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rules*², присвячені питанням специфічних заходів, які забезпечили всіх постраждалих від порушень закону про конкуренцію ЄС доступом до ефективних механізмів відшкодування і компенсації за завдану шкоду. Головною метою їх підготовки було визначено удосконалення умов для постраждалих, що хочуть скористатися своїми правами, наданими установчими договорами для відшкодування всіх збитків, що були їм завдані як результат порушення антимонопольних правил.

Більш ефективні компенсаційні механізми означають, що шкоду від порушення антимонопольного законодавства будуть відчувати саме порушники, а не постраждалі та сумлінні учасники відносин. Ефективні заходи подолання порушень збільшують ймовірність того, що більша частина обмежень конкуренції буде подолана, а порушники понесуть відповідальність. Покращення компенсаційного правосуддя

¹Green Paper on antitrust damages actions [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52005DC0672>

²White Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rules [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/whitepaper_en.pdf

також допомагає стримувати подальші порушення та сприяє дотриманню антимонопольних правил європейської спільноти. Захист конкуренції є невід'ємною складовою внутрішнього ринку та важливим фактором для його подальшого розвитку. Культура конкуренції сприяє кращому розподілу ресурсів, підвищенню економічної ефективності, скорішому введенню інновацій та зниженню цін.

26 листопада 2014 р. в ЄС було ухвалено Директиву 2014/104/EU *on Antitrust Damages Actions*, відповідно до якої держави-члени зобов'язані внести відповідні зміни до свого законодавства до 27 грудня 2016 р. Цією Директивою в ЄС позбавляються перешкод для компенсації шкоди, завданої порушенням антимонопольного законодавства. Вона поширюється на всі збитки від дій як індивідуальних, так і колективних. Для цього удосконалено правила отримання доказів, збільшено строк позовної давності, встановлено розмір повної компенсації збитків та непрямих втрат тощо.

Активно розвивається і загальноєвропейське законодавство про колективні спори в сфері захисту прав споживачів. Так, у 2008 р. було ухвалено *Green Paper on consumer collective redress*¹, що містить положення про колективні позови споживачів. Його основне призначення полягає в тому, щоб оцінити стан механізмів відшкодування колективних порушень прав споживачів, зокрема тоді, коли багато споживачів, ймовірно, будуть потерпати від тих самих порушень, та забезпечити можливість усунення прогалин ефективного правового захисту в подібних справах у різних державах – членах. Оскільки економічна інтеграція ринку на рівні роздрібної торгівлі приводить до розширення участі споживачів у транскордонних відносинах, при захисту своїх прав вони застосовують ті самі механізми, як і національні покупці. Тому розрізняти транскордонні механізми вирішення колективних позовів та суто національні було визнано недоцільним.

Реалізуючи цю ідею в 2011 р. Комісія провела масштабні публічні консультації², в яких взяли участь понад 300 інституцій та експертів, зокрема більше 10000 громадян висловили свої погляди щодо спільної європейської системи колективних позовів. В результаті було визначено загальні принципи щодо розгляду колективних позовів, які можуть бути впроваджені у правову систему ЄС та в правовий порядок держав – членів ЄС.

На консультаціях у 2011 р. було зазначено, що в різних випадках різні форми проваджень у справах за колективними позовами можуть

¹Green Paper on consumer collective redress 2008 [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/consumers/archive/redress_cons/greenpaper_en.pdf

²[Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/110430_en.htm

мати додаткову цінність для вдосконалення законодавства ЄС і для кращого захисту прав потерпілих.

Відтак 2 лютого 2012 р. Європейський парламент ухвалив резолюцію “На шляху до єдиної європейської підходу до колективного відшкодування”¹, в якій було проголошено ідею про запровадження будь-яких пропозицій у сфері колективних позовів, зокрема, спільних принципів, що забезпечують єдиний доступ до правосуддя через колективні позови у межах ЄС. При цьому було визнано необхідним взяти до уваги правові традиції та правовий порядок держав – членів ЄС та покращити координацію відносин між ними в сфері розгляду колективних позовів.

11 червня 2013 р. за ініціативою Єврокомісії було підготовлено Комюніке “Європейська співпраця в сфері колективних позовів”², в якому було підсумовано пропозиції, а також було ухвалено Рекомендації про загальні принципи судового та компенсаційного механізмів колективного відшкодування в державах-членах, що стосуються порушень прав, наданих законодавством ЄС³ (далі – Рекомендації 2013).

Рекомендації 2013 спрямовані на забезпечення узгодженого підходу до колективного відшкодування в Європейському Союзі. Національні механізми відшкодування повинні бути доступні в різних областях, де законодавство ЄС надає права громадянам і компаніям, зокрема, захисту прав споживачів, конкуренції, захисту довкілля та надання фінансових послуг. Відповідно до цих рекомендацій до 26 липня 2015 р. держави-члени повинні були запровадити зазначені принципи в своєму національному процесуальному законодавстві.

Водночас європейська наукова спільнота доволі активно проводить дослідження, присвячені питанням запровадження єдиних або узгоджених механізмів колективних позовів в країнах-членах ЄС. Зокрема, ELI у 2013 р. підготував *ELI Statement on Collective Redress and Competition Damages Claims*, основним об’єктом якого стали зазначені вище Рекомендації 2013 та законодавства ЄС про відшкодування шкоди, завданої порушенням антимонопольного законодавства.

Як було зазначено в Рекомендаціях 2013, головним завданням є запобігання порушенню прав, гарантованих європейським законодавством та покарання винних. Різні механізми колективного відшкодування, що були запроваджені всіма державами – членами ЄС,

¹Towards a Coherent European Approach to Collective Redress [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0021+0+DOC+XML+V0//EN>

²Towards a European Horizontal Framework for Collective Redress [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_401_en.pdf

³ Commission Recommendation of 11 June 2013 on common principles for injunctive and compensatory collective redress mechanisms in the Member States concerning violations of rights granted under Union Law http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2013_201_R_NS0013

мають запобігти та зупинити порушення прав. Можливості колективних позовів є одним з кращих засобів досягнення справедливості, особливо коли вартість подачі індивідуального позову могла б утримати потерпілого від звертання до суду.

Положеннями Рекомендації було визначено кілька понять, зокрема “колективні позови” (*collective redress*), “ситуація масової шкоди” (*massharmssituation*), “позов про відшкодування збитків” (*action for damages*), «попередній колективний позов» (*collectivefollow-on action*)тощо.

Відповідно держави – члени повинні узгодити низку принципів розгляду колективних позовів. Серед цих принципів судового розгляду колективних позовів є пов’язані з вимогами представництва інтересів; порядок вирішення питання про природу колективного позову; порядок поширення інформації, яка стосується розгляду колективного позову; порядок відшкодування судових витрат стороні, що перемогла; умови фінансування судового розгляду колективних позовів; порядок забезпечення розгляду спору щодо колективних вимог фізичних або юридичних осіб різних держав-членів в одному судовому засіданні, незважаючи на те, чи є серед учасників процесу іноземці, право яких регулюється національним законодавством інших країн; забезпечення оперативності розгляду та вирішення заяв, за допомогою яких вимагається припинення або заборона порушення прав шляхом їх розгляду у спрощеному порядку з метою запобігання подальшому порушенню і заподіяння шкоди.

Однією з найважливіших спеціальних вимог цих Рекомендацій 2013 є визначення основного принципу судового розгляду колективних позовів – *opt-in* або *opt-out*. Застосування цих механізмів залежить від сукупності умов та обставин. Але в Рекомендаціях зазначається, що розгляд колективних позовів, за загальним правилом, базується на механізмі *opt-in*, що забезпечує спільний підхід; водночас в законодавстві може бути передбачено випадки застосування процедури *opt-out*.

У державах – членах ЄС застосовуються різні процедури розгляду колективних позовів. Наприклад, у Болгарії, Норвегії та Іспанії застосовуються обидві, тоді як в Фінляндії, Франції, Німеччині, Ірландії, Італії, Польщі, Швеції та Англії – тільки *opt-in*. Процедура *opt-out*діє тільки в Нідерландах та Португалії. Відповідно можна зробити висновки про те, що європейський підхід більше пов’язаний з процедурою *opt-in* розгляду колективних позовів¹.

На наше переконання, реформуючи вітчизняне цивільне процесуальне законодавство варто теж дослухатися до зазначених

¹Bees J., May C. <http://blogs.law.harvard.edu/hnmcp/files/2012/02/Fisher-Sander-Prize-2011-Winner-Jessica-Bees-und-Chrostin-May-2011.pdf>

Рекомендацій та закріпити процедуру opt-in при розгляді і вирішенні колективних позовів з огляду на кілька таких аргументів.

По-перше, при відкритті провадження у справі за колективним позовом, стане з'ясування його відповідності встановленим умовам, або так званої сертифікації позову¹, в процесі якої визначається коло учасників справи та процедура, за якою буде розглядатися колективний позов. При цьому національна доктрина цивільного процесуального права виходить з диспозитивності прав позивача, співпозивачів, третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, як підставу для відкриття провадження у справі та її розгляду і вирішення. Тільки за умови виявлення волі особи, права якої порушуються, не визнаються або оспоруються, можливий розгляд та вирішення справи в порядку цивільного судочинства.

З таким підходом кореспондуються положення про обов'язковість судових рішень та повноваження суду вирішувати питання тільки про права та обов'язки осіб, які брали участь у справі. Відповідно судові рішення, в якому зачіпаються права та інтереси осіб, які не брали участі в справі.

Процедура opt-out передбачає необхідність активної протидії та виявлення волі щодо неучасті в розгляді і вирішенні справи судом.

Тож в Україні більш доцільним стане запровадження процедури за прикладом Австрії, the “*Austrian model of group litigation*”, яка базується на процедурі opt-in. В основі цієї процедури лежить принцип, відповідно до якого ухвалене в результаті розгляду колективного позову судове рішення застосовується тільки до тих, хто зробив необхідні кроки і приєднався до справи. Це важлива відмінність від колективних позовів, які застосовуються в США, в яких асоціації споживачів і відповідачів є учасниками провадження у справі. В таких справах законну силу рішення суду мають не тільки для учасників справи, а для всіх можливих потерпілих від завданої шкоди.

По-друге, процедура opt-out, на нашу думку, може застосовуватися тільки як додатковий механізм захисту колективних інтересів, який повинен забезпечуватися належним доступом всіх заінтересованих до справ, які розглядаються. Наприклад, за допомогою реєстру судових справ, які в поточному режимі розглядаються судами, до них можуть долучитися особи, які вважають себе потенційними учасниками. Таким чином, можна забезпечити захист більш широких верств населення, але цей механізм потребує більш ретельної та довготривалої підготовки, в тому числі, реєстру, суддів, а також населення до ймовірних наслідків такої участі в справі.

¹Романюк Я.М., Майстренко Л.О. Масовий позов: загальна характеристика, зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні / ... // Вісник Верховного Суду України. – 2015. – № 3 (175). – С. 35-47. – С. 43.

Наступним прикладом гармонізації цивільного процесу, що здійснюється у вигляді узгодження положень національного процесуального законодавства держав – членів, є положення про надання правової допомоги в справах транскордонного характеру.

Забезпечення єдиних підходів до надання правової допомоги під час розгляду цивільних справ транскордонного характеру стало важливим завданням для ЄС. Європейська інтеграція та запровадження спільного ринку привели до поширення транскордонних спорів, участь у яких брали фізичні особи – жителі ЄС. Вирішення таких спорів значно ускладнюється, якщо вони розглядаються за правилами іншої країни: передусім через мовний бар'єр і недостатнє знання правил судового розгляду особа може залишитися незахищеною, що суперечить основним ідеям ЄС.

За положеннями установчих договорів ЄС, громадяни мають бути в змозі захищати свої права в судах іншої держави-члена так само ефективно, як і громадяни держави-члена, в якому знаходиться суд, що розглядає справу. На заваді реалізації цього положення стали фундаментальні відмінності в механізмах надання правової допомоги. Так, у деяких випадках особи можуть претендувати на таку допомогу тільки в разі громадянства або проживання в цій державі-члені; в інших – її надання пов'язано з додатковими витратами, що також обмежує доступ до правосуддя в інших державах-членах для жителів Союзу.

Питанням надання правової допомоги було присвячено Європейську конвенцію про передачу заяв про правову допомогу від 27 січня 1977 р.¹ (більш відома як Strasbourg agreement). Цією Конвенцією було запроваджено систему, за якою заяву про надання допомоги можна подати в будь-якій державі і вона буде передана через систему органів прийому-передачі до тієї держави, в якій заявник потребує такої допомоги². Вона була ратифікована та набрала чинності у 1977 р. у Люксембурзі, Греції та Швеції; упродовж 1978–1979 рр. – у Бельгії, Великобританії та Данії, до 1992 р. – у Франції, Фінляндії, Австрії, Італії, Іспанії, Португалії, в Ірландії, у 1992 р. в Нідерландах. Єдиною країною, що не ратифікувала Конвенцію, залишилася ФРН³.

Але не всі держави – члени ЄС, які ратифікували цю Конвенцію, забезпечили рівне становище заявників, які потребують правової допомоги, незалежно від їхньої національності, місця проживання або присутності в державі судового розгляду. Зокрема, деякі держави-

¹European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid 27/1/1977 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/092.htm>.

²Ibid.

³Status as of 11/3/2003 European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid 27/1/1977 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=092&CM=8&DF=11/03/03&CL=ENG>.

члени і досі надають правову допомогу іноземцям тільки на основі взаємності, а деякі – незалежно від їх місця проживання¹.

Незважаючи на те, що більшість держав – членів ЄС ратифікували Конвенцію, механізм надання правової допомоги в них залишався на порівняно незадовільному рівні, як було зазначено під час засідання Ради Європи в Тампере 15 і 16 жовтня 1999 р.² У результаті Комісією було запропоновано підготувати пропозиції щодо мінімальних стандартів для забезпечення належного рівня правової допомоги в транскордонних справах по всій території ЄС (п. 30). Серед першочергових заходів було визначено запровадження багатомовних форм або документів, які будуть використовуватися в транскордонних справах і визнаватимуться дійсними у всіх судах ЄС.

Правова допомога в транскордонних справах в ЄС нині надається на підставі таких законодавчих актів:

1) Директива 2002/8/ЄС від 27 січня 2003 р. для поліпшення доступу до правосуддя в транскордонних справах шляхом встановлення мінімальних загальних правил, що стосуються юридичної допомоги для таких спорів³;

2) Рішення Комісії від 9 листопада 2004 р., яким ухвалено форми надання правової допомоги відповідно до Директиви 2002/8/ЄС для розвитку доступності правосуддя у транскордонних справах⁴;

3) Рішення Комісії від 26 серпня 2005 р. про запровадження форм для надання правової допомоги заявникам за Директивою 2002/8/ЄС⁵.

Директива 2002/8/ЄС. для поліпшення доступу до правосуддя в транскордонних справах шляхом встановлення мінімальних загальних правил, що стосуються юридичної допомоги для таких спорів⁶ (далі – Директива 2002/8/ЄС) була ухвалена 27 січня 2003 р. Упродовж наступних років було прийнято кілька додатків до неї, якими встановлювались уніфіковані форми для звернення за допомогою. У її положеннях втілено основну ідею запровадження механізму надання

¹Green Paper from the Commission – Legal aid in civil matters: the problems confronting the cross – border litigant [Electronic resource]. – Mode of access: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52000DC0051>.

²Tampere European Council 15 and 16 October 1999 Presidency Conclusions [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm.

³Council Directive 2002/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003L0008>.

⁴Commission Decision of 9 November 2004 establishing a form for legal aid applications under Council Directive 2002/8/EC to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes (notified under document number C(2004) 4285) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004D0844>.

⁵Commission Decision of 26 August 2005 establishing a form for the transmission of legal aid applications under Council Directive 2002/8/EC [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005D0630>.

⁶Council Directive 2002/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003L0008>.

правової допомоги, який покликаний забезпечити правову допомогу учасникам транскордонного процесу так само, як і звичайного, гарантуючи рівний доступ до правосуддя жителям ЄС та третіх країн. Відповідно до умов Директиви не пізніше 30 травня 2006 року держави – члени повинні були привести своє національне законодавство у відповідність до вимог цієї Директиви.

Положеннями Директиви 2002/8/ЄС прямо закріплено, що Європейська конвенція від 27 січня 1977 р. про передачу заяв про правову допомогу і Додатковий протокол до Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу, підписаний у Москві у 2001 р., як і раніше, застосовуються до відносин між державами-членами та третіми країнами, які є сторонами Європейської конвенції 1977 р. або протоколу. Але, поряд із цим, Директива має пріоритет над положеннями, що містяться в Угоді 1977 р. і Додатковому протоколі.

Великобританія та Ірландія беруть участь у цій Директиві відповідно до ст. 3 Протоколу про позицію Сполученого Королівства та Ірландії, доданого до Договору про Європейський Союз та до Договору про заснування Європейського Співтовариства. Згідно зі ст. 1 і 2 Протоколу про позицію Данії, доданого до Договору про Європейський Союз та Договору про заснування Європейського Співтовариства, Данія не бере участі в цій Директиві.

Директива 2002/8/ЄС спрямована, передусім, на сприяння встановленню єдиних підходів до надання правової допомоги в транскордонних спорах для осіб, які не мають достатніх коштів, коли така допомога необхідна для забезпечення ефективного доступу до правосуддя. Відповідно до її положень, брак коштів у позивача або відповідача, труднощі, що виникають у зв'язку із транскордонним характером справи, не можуть перешкоджати ефективному доступу до правосуддя¹. Отже, основне завдання Директиви – забезпечити належний рівень правової допомоги в транскордонних спорах шляхом встановлення певних мінімальних загальних стандартів, які стосуються надання правової допомоги в таких спорах, в національному законодавстві держав-членів.

По суті, Директивою 2002/8/ЄС кожній особі, яка задіяна у вирішенні спору, гарантовано право на досудову допомогу у визначенні найкращого шляху вирішення спору, сприяння в ході судового розгляду та представництво в суді. При цьому витрати повинні покриватися навіть у разі, якщо така особа програє справу і за законом держави на неї буде покладено обов'язок їх відшкодувати.

Особливо варто відзначити позицію ЄС щодо захисту прав громадян України, які постійно або тимчасово проживають на

¹Council Directive 2002/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003L0008>.

території ЄС. Так, відповідно до ст. 4 Директиви 2002/8/ЄС, держави-члени надають юридичну допомогу без будь-якої дискримінації як громадянам Союзу, так і громадянам третіх країн, що проживають на законних підставах на території держави-члена. Громадяни третіх країн, які постійно або тимчасово проживають у державі – члені ЄС, як і громадяни всіх союзних держав, де б вони не проживали, повинні бути забезпечені правом на отримання правової допомоги у транскордонних спорах, якщо вони відповідають умовам, передбаченим Директивою 2002/8/ЄС¹.

Україна, на жаль, не приєдналася до Страсбурзької угоди², хоча це дозволило б задекларувати на міжнародно-правовому рівні ступінь зближення з правом інших держав, а також створити між Україною та цими державами взаємні міжнародно-правові зобов'язання, як слушно наголошують у літературі³.

Але, зважаючи на прагнення до подальшої інтеграції в ЄС, варто гармонізувати механізм надання правової допомоги, враховуючи досвід ЄС, і запровадити єдині стандартні форми надання правової допомоги, підстави для відмови, механізми оскарження тощо, застосовуючи при цьому новітні інформаційні та комунікаційні технології.

Надання правової допомоги в Україні здійснюється на підставі Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI, відповідно до ст. 3 якого право на надання такої допомоги мають громадяни України та іноземці⁴. При цьому слід наголосити, що в чинному законодавстві серед запропонованого переліку видів правової допомоги немає перекладу документів, яких потребує заявник, що може значно ускладнити участь у справі громадян ЄС.

Узгоджуючи зазначені вище положення, потрібно пам'ятати, що основною метою запровадження механізмів надання правової допомоги є забезпечення доступу до суду особам, які прагнуть захищати свої права незалежно від держави їхнього громадянства. Створення єдиної системи правової допомоги, запровадження спільних стандартів її надання на відповідному європейському рівні сприятиме розвитку судового співробітництва та забезпечить успішну інтеграцію України в ЄС.

Висновки до розділу II

¹Ізарова І. О. Правова допомога в транскордонному цивільному процесі в ЄС / І. О. Ізарова // Вісн. Акад. адвокатури. – 2015. – № 1. – С. 53–60.

²List of declarations made with respect to treaty No. 092 European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid Status as of: 20/4/2015 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=092&CM=8&DF=&CL=ENG&VL=1>.

³Теуш С. К. Приватноправові конвенції Ради Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київ, 2003. – 20 с. – С. 5.

⁴ Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/print14047334_99086817.

У розділі II “Загальні засади гармонізації цивільного процесу в Європейському Союзі” було досліджено передумови та законодавчі засади гармонізації цивільного процесу, визначено її загальну характеристику та сформульовані поняття в вузькому та в широкому значенні, а також з’ясовано її форми на прикладі Європейського Союзу, що дало змогу дійти таких висновків.

1. Передумовами гармонізації цивільного процесу стало утворення міждержавного об’єднання та спільного ринку, забезпечення належного функціонування якого стало основним завданням і метою єдиних загальноєвропейських процедур.

2. Законодавчими засадами гармонізації цивільного процесу в ЄС стали установчі договори ЄС, на підставі положень яких було визначено конкретні заходи, серед яких можна виділити дві основні групи:

- до першої слід віднести ті з них, які забезпечуються за допомогою запровадження наднаціонального законодавства ЄС – єдині процедури здійснення передачі судових та позасудових документів, збирання та передачі доказів у транскордонних справах, а також правила, що визначають юрисдикцію та визнання судових рішень;

- до другої – ті заходи, які вимагають узгодження або гармонізації положень наднаціонального та національного законодавства держав-членів. Завдяки цим заходам забезпечується комплексний доступ до правосуддя в транскордонних справах в усіх державах-членах.

3. Сутність гармонізації цивільного процесу у вузькому значенні полягає в створенні єдиного наднаціонального процесуального законодавства держав-членів, яке стало основою єдиної європейської системи зі здійснення правосуддя в цивільних і комерційних справах транскордонного характеру, з метою забезпечення реалізації положень установчих договорів і спільного правового простору ЄС.

4. У широкому розумінні гармонізація цивільного процесу є якісним поєднанням і взаємодоповненням правил цивільного процесуального законодавства держав-членів ЄС задля забезпечення ефективного механізму захисту цивільних прав у межах Європейського Співтовариства, яке поділяє єдині демократичні правові засади.

5. Гармонізація цивільного процесу в широкому розумінні як урахування досвіду держав – членів ЄС із розбудови спільного правового простору є необхідною умовою подальшої євроінтеграції України, яка підписала Угоду про Асоціацію. Для цього

реформування національного процесуального законодавства слід спрямувати в бік узгодження із цивільним процесом ЄС.

6. До форм гармонізації цивільного процесу слід віднести такі:

- розробка спільного наднаціонального законодавства, за допомогою якого регулюються відносини з розгляду і вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру;

- узгодження наднаціонального законодавства ЄС та національного законодавства держав-членів, що відбувається шляхом реформування останнього і внесення до нього необхідних змін.

7. Гармонізація цивільного процесу у формі розробки спільного наднаціонального законодавства привела до утворення єдиного комплексного автономного механізму вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру – цивільного процесу ЄС, який слід визначити як діяльність із розгляду і вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру в усіх державах – членах ЄС.

8. Серед визначальних ознак цивільного процесу ЄС варто виділити такі:

- автономність, оскільки загальноєвропейські процедури повністю врегульовують порядок розгляду справи судом;

- комплексність, оскільки основою цього механізму є процедури розгляду і вирішення спорів у суді першої інстанції;

- взаємозв'язаність із системами національного процесуального законодавства, оскільки до не врегульованих положеннями законодавства ЄС відносин застосовується положення національного законодавства держави-члена компетентного суду;

- альтернативний характер процедур і поширення тільки на транскордонні спори.

9. У широкому розумінні цивільний процес ЄС – це підгалузь цивільного процесуального права, що об'єднує систематизоване знання законодавства ЄС, які визначають порядок розгляду і вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру в усіх державах – членах ЄС, положення наукової доктрини, а також судову практику у сфері розгляду та вирішення цивільних і комерційних спорів транскордонного характеру в ЄС.

10. Гармонізація цивільного процесу ЄС та цивільного процесуального законодавства України краще проявляється в другій формі – узгодженні правил цивільного процесу держав – членів ЄС. До цих рекомендацій Україна повинна дослухатися вже на стадії реалізації Угоди про Асоціацію з метою забезпечення нормального функціонування поглиблено та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Гармонізаційний процес у вигляді узгодження наднаціонального законодавства і законодавства держав-членів відбувається у таких напрямках:

- запровадження єдиних засад і порядку застосування альтернативних способів вирішення спорів;
- захист прав споживачів;
- розгляд і вирішення колективних позовів;
- надання правової допомоги під час розгляду транскордонних спорів.

11. Реалізуючи ідею про гармонізацію цивільного процесу ЄС та України в формі узгодження вітчизняного цивільного процесуального законодавства та законодавства ЄС, слід виділити такі напрями.

1) варто підтримати пропозиції про ухвалення закону про медіацію і сприяти законодавчому забезпеченню регулювання подібних правовідносин з урахуванням стандартів ЄС;

2) доповнити інститут забезпечення позовних вимог в цивільному процесі положеннями про судові заборони. Внести зміни до п. 2 ч. 1 ст. 152 ЦПК України та викласти його в такі редакції: “своєчасною заборonoю вчиняти певні дії, зокрема з припинення або заборони будь-якого порушення”.

3) запровадити на законодавчому рівні порядок розгляду і вирішення колективних позовів на основі процедури opt-in, в основі якої лежить принцип поширення ухваленого в результаті розгляду колективного позову судового рішення тільки на заявників. Процедура opt-out може застосовуватися тільки як додатковий механізм захисту колективних інтересів, який повинен забезпечуватися належним доступом всіх заінтересованих до справ, які розглядаються;

4) доповнити положення ст. 3 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI про види правової допомоги переклад документів, яких потребує заявник. Забезпечення єдиної системи правової допомоги, запровадження спільних стандартів її надання на відповідному європейському рівні сприятиме розвитку судового співробітництва та забезпечить успішну інтеграцію України в ЄС.

РОЗДІЛ III ЄДИНИЙ ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ І КОМЕРЦІЙНИХ СПРАВ ТРАНСКОРДОННОГО ХАРАКТЕРУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЄС

3.1. Поняття транскордонного елементу та транскордонного цивільного процесу

Гармонізація цивільного процесу в ЄС у формі розбудови спільного законодавства привела до утворення єдиного комплексного автономного порядку розгляду і вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру, який отримав назву цивільний процес ЄС.

Основою цивільного процесу ЄС стали дві загальноєвропейські процедури, які запроваджують порядок розгляду та вирішення особливих категорій справ:

по-перше, це European Order for Payment Procedure, або Європейський порядок видачі судового наказу про сплату (далі – EOP);

по-друге, це European Small Claims Procedure, або Європейський порядок вирішення дрібних спорів (далі – ESCP).

Ухвалення цих процедур стало важливим кроком на шляху до розбудови та запровадження справжнього європейського простору правосуддя¹.

Успішне застосування спрощених проваджень в інших країнах, безперечно, заслуговує на увагу та ґрунтовне дослідження, але при цьому варто враховувати усталені підходи й вітчизняні традиції правосуддя. Не можна не погодитися з Я. М. Романюком, який зауважує, що найголовніший напрям судової реформи – спрощення судової системи, адже суд для пересічного громадянина повинен бути доступним, а судові процедури – чіткими та зрозумілими². Процес має прагнути до досягнення певного рівня точності для задоволення вимог справедливості, тому варто очікувати процедур, які можуть

¹Ізарова І.О. Перші загальноєвропейські процедури захисту цивільних прав та їх роль у гармонізації цивільного процесу в Європейському Союзі / І. О. Ізарова, М. А. Погорецький // Право України. – 2015. – № 5. – С. 149–156.

²Інтерв'ю Голови Верховного Суду України Ярослава Романюка головному редакторові газети «Голос України» Анатолію Горлову та головному редакторові загальнонаціонального юридичного журналу «Право України», академіку НАПрН України Олександрю Святоцькому [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://golosukraine.com/publication/main/statti/32001-sudova-sistema-zdatna-do-samoochishennyaromanuk/#.VTtL5Fxbk6U>.

забезпечити прийнятний ступінь захисту прав порівняно з ресурсами, які ми можемо собі дозволити витратити на здійснення правосуддя¹.

Загальноєвропейські процедури не застосовуються судами України, але громадяни України можуть брати участь в цих процедурах в статусі як заявника, так і відповідача. Водночас, як ми зазначали в попередньому розділі роботи, приєднання та запровадження цих процедур розгляду і вирішення справ транскордонного характеру в національному цивільному процесуальному законодавстві на даному етапі розвитку відносин України з ЄС не можна визнати доцільним з огляду на таке.

Відсутність спрощеного порядку визнання та виконання судових рішень, рівень урегульованості відносин з передачі судових та позасудових документів, а також передачі доказів, не дасть можливості застосувати ці процедури в Україні. Водночас, на наше переконання, на другому етапі гармонізації цивільного процесу України та ЄС, після запровадження режиму вільного обігу судових рішень та забезпечення єдиних підходів організації судового співробітництва, надзвичайної актуальності набуде питання запровадження та застосування транскордонних процедур розгляду цивільних і комерційних спорів. Згідно з положеннями Угоди про Асоціацію 2014 р. між Україною та ЄС передбачено створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Розвиток відносин в умовах функціонування такої зони зумовить необхідний попит на особливі механізми захисту їх учасників, на розширення справжнього європейського простору правосуддя.

З огляду на це, надзвичайно важливе значення має розробка наукової концепції визначення поняття транскордонного цивільного процесу, з'ясування місця проваджень з розгляду транскордонних спорів в структурі цивільного судочинства, а також транскордонного елементу.

Складність участі іноземних осіб в національному судовому розгляді не можна подолати шляхом забезпечення їхнього доступу до суду на рівні жителів держави компетентного суду, оскільки перешкодою стають мовний бар'єр, незнання і не розуміння положень національного процесуального законодавства, значне підвищення витрат на представництво в суді. Спрощені транскордонні процедури дають можливість застосовувати єдині процедури, які діють в усіх державах – членах з метою забезпечення функціонування спільного ринку. У разі поширення відносин між споживачами та юридичними особами з різних держав – членів та України в межах поглибленого і всеосяжного вільного ринку єдиним раціональним способом їх

¹Zuckerman A. A. S. A Reform of Civil Procedure – Rationing Procedure Rather than Access to Justice / A. A. S. Zuckerman // 22 Journal of Law and Society 155. – 1995. – Pp. 22–23.

урегулювання буде запровадження транскордонних проваджень цивільного судочинства.

Важливе значення має також те, що рішення, ухвалені в порядку транскордонних процедур, не вимагають додаткових процедур визнання. Рішення визнаються й виконуються в інших державах-членах і не можуть бути переглянуті по суті в державі виконання. Виконання судового рішення регулюється законодавством держави, в якій воно буде відбуватися. Це має надзвичайно важливе значення і забезпечує подальшу розбудову спільного європейського простору правосуддя.

Рішення, ухвалені в порядку загальноєвропейських транскордонних процедур, можуть оскаржуватися в порядку, визначеному національним процесуальним законом.

Так, наприклад, у виключно письмовій процедурі ЕОР рішення про примусове стягнення коштів видається боржникові з вказівкою про можливість його оскарження, і тільки тоді, коли він подає заяву про оскарження, справа буде розглядатися у звичайному порядку, передбаченому національним процесуальним законодавством для розгляду цивільних справ. Рішення, ухвалене у порядку загальноєвропейських процедур, оскаржується в порядку національного цивільного процесуального законодавства, забезпечуючи тим самим цілісність національного цивільного процесу.

Існування особливих проваджень з розгляду справ, ускладнених транскордонних елементом, зумовлене та доцільне тільки в разі наявності відповідних поширених транскордонних відносин, які можуть виникнути між Україною та ЄС в процесі створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Отже потрібно, насамперед, охарактеризувати поняття транскордонного елемента, що дасть відповідну можливість визначити місце транскордонних проваджень в системі цивільного процесу.

За своєю природою поняття «транскордонний елемент» та «іноземний елемент» подібні. При цьому «іноземний елемент» є родовим поняттям, вихідним положенням, яке трансформувалося в умовах Європейського Союзу як об'єднання незалежних держав.

Термін «іноземний елемент», можливо, і не є найкращий, як слушно зауважує А. С. Довгерт, але дозволяє відрізнити приватноправові відносини міжнародного приватного права від решти відносин¹. Поняття «іноземного елемента» характеризує наявність у цивільному процесі осіб або юридичних фактів, що пов'язані з різними державами, а отже – з необхідністю визначення правил національного законодавства і їх застосування в результаті участі в

¹ Міжнародне приватне право. Загальна частина : підручник / за ред. А.С. Довгерта і В. І. Кисіля. – Київ : Алерта, 2012. – 376 с. – С. 14.

цивільному процесі громадян різних держав. Це прерогатива міжнародного приватного права, яке сформувалося як результат узгодження законодавства різних держав¹.

Наявність іноземного елемента в справі призводить до певних ускладнень процедури її судового розгляду, які, зокрема, пов'язані з визначенням підсудності, повідомленням, доказуванням тощо. З огляду на це, національним законодавством, а також міжнародними документами визначено особливості судового розгляду і вирішення цивільних справ, ускладнених іноземним елементом, основою метою яких є необхідність забезпечення прав та законних інтересів іноземців та осіб без громадянства на справедливий своєчасний та неупереджений розгляд та вирішення їхньої справи судом. Провадження, ускладнене іноземним елементом, дістало узагальнену назву «міжнародний цивільний процес».

Можна з упевненістю сказати, що забезпечення рівного доступу всіх осіб – учасників суспільних відносин незалежно від їхнього громадянства до справедливого та неупередженого судочинства є основою досконалої й ефективної правової системи. Ще римські юристи вчасно усвідомили необхідність та доцільність ефективного регулювання відносин за участю іноземців, і впродовж кількох століть римське право стало об'єднуючим елементом для різних народів світу, фундаментом для майбутньої Європи².

Транскордонний елемент пов'язаний тільки з конкретним колом держав – членів ЄС, і правове регулювання відносин, ускладнених ним, визначене наднаціональним законодавством ЄС. Відповідно, положення діяльність з розгляду і вирішення справ транскордонного характеру, врегульовану європейським наднаціональним законодавством, слід визнати транскордонним цивільним процесом.

Відповідно до положень регламентів, що регулюють порядок вирішення дрібних спорів та видачі судового наказу, під «транскордонними спорами» маються на увазі спори, в яких щонайменше одна зі сторін не доміцільована або постійно не проживає в іншій державі – члені ЄС, ніж держава-член, де має відбуватися судовий розгляд справи³. Тож, основною ознакою поняття

¹ Див.: Міжнародне приватне право в Київському університеті : антологія : у 2 т. Т. 1. 1835–1991 / за ред. А. С. Довгерта. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 495 с.; Міжнародне приватне право в Київському університеті : антологія : у 2 т. Т. 2. 1992–2007 / за ред. А. С. Довгерта. – Київ : Видав.-поліграф. центр «Київський університет», 2009. – 791 с.; Очерки международного частного права / под ред. проф. А. Довгерта. – Харьков : ООО «Одиссей», 2007. – 816 с.; Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / за ред. А. С. Довгерта. – Київ : УПФ, 2001. – 334 с.; Кисіль В. І. Міжнародне приватне право : питання кодифікації / В. І. Кисіль. – Київ : Україна, 2005. – 480 с.

² Цивільне процесуальне право : підручник / [І. С. Ярошенко, І. О. Ізарова, О. М. Єфімов та ін.] ; за заг. ред. І. С. Ярошенко. – Київ : КНЕУ, 2014. – 519 с. – С. 468–469. – (Автор розділу – І. О. Ізарова).

³ Regulation (EC) No. 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1896>; Regulation (EC) No. 861/2007 of the European Parliament and the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0861>.

«транскордонний елемент» є суб'єктний склад учасників справи, які проживають або перебувають в іншій державі, ніж держава-член компетентного суду. Водночас участь громадянина третьої держави – не члена ЄС не впливає на характер спору.

Так, наприклад, відповідно до положень Регламенту № 1896/2006, під транскордонними справами маються на увазі такі справи, в яких хоча б одна зі сторін доміцільована або проживає в іншій державі-члені, ніж держава-член суду, який розглядає справу на момент подання заяви до суду (ч. 1 і 3 ст. 3).

Згідно з Регламентом № 861/2007, визначаючи транскордонний спір, потрібно виходити з того, чи є принаймні одна зі сторін доміцільована або проживає в іншій державі-члені, ніж держава-член або орган, який розглядає справу. Моментом, коли визначається характер спору (*the relevant moment*) є дата отримання форми звернення судом або органом, який компетентний її розглядати.

Отже, при визначенні транскордонного елемента у справі за суб'єктною ознакою важливе значення має доміціль особи або її постійне місце проживання (*domicile* або *habitually residence*) сторін справи, а також *the relevant moment*.

Доміціль особи (*domicile*) або її постійне місце проживання (*habitually residence*) визначається відповідно до обох згаданих вище регламентів за допомогою Регламенту № 44/2001 від 22 грудня 2000 р. про юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень в цивільних і комерційних справах¹, на зміну якому у результаті останніх реформ прийшов Регламент № 1215/2012 від 12 грудня 2012 р. про юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах (Брюссель I recast)².

Відповідно до положень Регламенту № 1215/2012 особа підсудна суду держави-члена свого доміциля, а особа, яка не є громадянином держави-члена, в якому вона проживає, має дотримуватися правил цієї держави-члена. Тобто на особу поширюється юрисдикція суду держави його місця проживання.

Отже, під час визначення характеру спору застосовується суб'єктний критерій, але при цьому він визначений настільки широко, що надає можливість участі і громадянам держав – не членів ЄС. Так, відповідно до Регламенту № 1896/2006, жителі держав – не членів ЄС мають право брати участь в ЕОП у таких випадках:

1) якщо боржник є резидентом або постійним жителем іншої держави – члена ЄС, ніж суд, компетентний розглядати справу, а

¹ Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/oj_112_20010116_en.pdf.

² Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters of 12 December 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215>.

заявник не є громадянином держави – члена ЄС, останній може подати заяву за процедурою ЕОР, оскільки умови ст. 3, пов’язані з вимогами до сторін, буде виконано (одна сторона – учасник спору є жителем іншої держави, ніж держава компетентного суду);

2) якщо кредитор є резидентом або постійно проживає в іншій державі – члені ЄС, ніж держава компетентного суду, він може застосувати процедуру ЕОР проти боржника, який постійно або тимчасово проживає за межами ЄС.

Громадяни держав, що не є членами ЄС, можуть бути учасниками ESCP. Так, відповідно до Регламенту № 861/2007, виходячи з визначення «транскордонних спорів» і правил юрисдикції, за певних обставин позивач, що проживає або зазвичай проживає в державі – не члені ЄС, може скористатися ESCP проти відповідача, який проживає або постійно проживає на території ЄС. Це було б у випадку, коли відповідач проживає або звичайно проживає в іншій державі-члені, ніж компетентний суд, оскільки це відповідає умовам ст. 3.1 Регламенту № 861/2007¹. Крім того, якщо позивач проживає або звичайно проживає в державі – члені ЄС, яка не є державою компетентного суду, він може подати заяву в рамках ESCP проти відповідача, який є резидентом або постійно проживає за межами ЄС².

Таким чином, громадяни України є потенційними учасниками процедур спрощеного вирішення транскордонних спорів, як і всі інші громадяни держав – не членів ЄС, що зумовлює як теоретичний інтерес, так і практичний інтерес до цивільного процесу ЄС з огляду на необхідність забезпечення ефективного захисту прав таких учасників цивільного процесу.

The relevant moment – це момент, коли суд повинен вирішити питання про характер спору, тобто з’ясувати наявність транскордонного елементу та можливість його розгляду за положеннями відповідних загальноєвропейських процедур, передбачених регламентами № 1896/2006 та № 861/2007. При цьому положеннями згаданих документів цей момент визначається по-різному, хоча сутність цієї ідеї полягає в тому, що на першій стадії провадження суд повинен вирішити питання про наявність транскордонного елементу у справі.

Відповідним моментом, коли визначається характер спору (*the relevant moment*) згідно з Регламентом № 861/2007 є дата отримання заяви судом або органом, який компетентний її розглядати. Так само відповідним моментом визначено дату подання заяви про видачу

¹Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No. 861/2007 of the European Parliament and of the Council establishing a European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No. 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421775797117&uri=CELEX:52013SC0459>.

²Ibid.

Забезпечувального наказу до компетентного суду. Згідно з № Регламентом 1896/2006 цей момент визначається часом подання заяви про видачу Європейського судового наказу.

Водночас конкретних наслідків визначення характеру спору суд може дійти тільки після закінчення стадії відкриття провадження у справі. Так, відповідно до вимог ст. 6 Регламенту № 1896/2006 суд повинен перевірити дотримання вимог, зокрема, чи підлягає справа розгляду в порядку ЕОР, чи наявний транскордонний елемент, чи вимоги є грошовими, чи підсудна йому справа і чи відповідає заява встановленим вимогам. У разі порушення зазначених вимог він має відмовити, використовуючи встановлену форму, що не підлягає оскарженню.

Згідно з положеннями ст. 4 Регламенту № 861/2007, процедура ESCP починається з вирішення судом питання про відповідність заявлених вимог та їхню точність, що в результаті може привести до відхилення заяви і відмови у відкритті провадження у справі.

Отже, питання про момент визначення характеру спору має надзвичайно важливе значення.

Крім суб'єктного критерію, для визначення “транскордонного елементу” у справі мають важливе значення і деякі юридичні факти, що трапилися на території інших держав-членів. Так, «транскордонний елемент» при застосування загальноєвропейського порядку забезпечення коштів на банківському рахунку означає наявність коштів, які є на рахунку боржника в банку в державі – члені ЄС¹. Таким чином зазначений порядок дозволяє забезпечити вимоги і запобігти витраті коштів з рахунку боржника в іншій державі, що ускладнило б або взагалі унеможливило спроби кредитора стягнути борг за ухваленим судовим рішенням.

Для цілей Регламенту № 655/2014, транскордонними визначено такі справи, в яких банківський рахунок або банківські рахунки, про які було заявлено в забезпечувальному наказі, розміщені в іншій державі-члені, ніж держава-член суду, до якого подано заяву; або де доміцільований кредитор.

Отже, до транскордонних справ, в яких можна отримати забезпечувальний наказ, відносять ті, в яких банківський рахунок або рахунки, грошові кошти на яких повинні бути забезпечені, знаходяться в іншій державі-члені, ніж держава – член компетентного суду, що розглядає заяву, або в іншій державі-члені, де кредитор має місце проживання.

У будь-якому разі те, чи є спір транскордонним, вирішує суд, що має юрисдикцію у застосуванні такого забезпечувального наказу. При

¹Regulation (EU) No. 655/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422049979203&uri=CELEX:32014R0655>.

цьому, положення Регламенту № 655/2014 не застосовуються у відносинах із державами – не членами ЄС, а також деякими державами-членами – Великобританією та Данією, які не беруть в ньому участь. Забезпечувальний наказ не може бути видано у разі розміщення грошових коштів боржника на рахунках банківських установ, що знаходяться в інших державах – не членах ЄС. Отже, ще однією ознакою «транскордонного елемента» буде наявність конкретного юридичного факту, що має місце на території іншої держави – члена ЄС.

Узгодження положень національного процесуального законодавства держав-членів, а також наднаціонального законодавства ЄС у сфері цивільного процесу, з метою створення справжнього європейського простору правосуддя, зумовлює необхідність визначення інститутів цивільного процесу ЄС та формування пропозицій щодо їх узгодження з положеннями національного процесуального законодавства. У процесі гармонізації цивільного процесу ЄС та України постає питання про місце загальноєвропейських процедур з видачі судового наказу та вирішення дрібних спорів у системі національного цивільного процесу.

Підсумовуючи, транскордонний елемент у цивільному процесі ЄС можна визначити як підвид іноземного елемента, який характеризує наявність суб'єктів спірних матеріально-правових відносин, які є жителями іншої держави-члена, ніж держава – член компетентного суду, та (або) конкретного передбаченого законом юридичного факту, що має місце на території іншої держави – члена Європейського Союзу.

Система цивільного процесу ЄС надає повне уявлення про явище та природу цього альтернативного національним цивільним системам механізму захисту прав. Факультативний характер цивільного процесу ЄС і автономність його процедур зумовлює особливий характер його взаємодії з національним процесуальним законодавством.

Так, положення цивільного процесу ЄС не включені до національного законодавства, натомість за його допомогою вирішуються всі питання, які не врегульовані регламентами ЄС. Таким чином, національне законодавство, як і раніше, відіграє важливу роль: це можна яскраво проілюструвати на прикладі оскарженням судових рішень, ухвалених у порядку розгляду дрібних спорів ESCP: національні правила настільки відрізняються в цьому питанні, що єдиних європейських правил оскарження не було

передбачено, натомість воно здійснюється за національними правилами¹.

З огляду на це, в ході гармонізації цивільного процесу ЄС та держав-членів важливого значення набуває визначення місця загальноєвропейських процедур у структурі національного цивільного процесу, узгодження їхніх правил з іншими національними правилами, забезпечення інстанційного оскарження судових рішень, ухвалених у порядку цих процедур.

Так, наприклад, відповідно до Цивільного процесуального кодексу Республіки Польщі, загальноєвропейські процедури віднесені до справ окремого провадження (*Postępowania odrebne*) як європейські процедури в транскордонних справах (*Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych*)². Оскільки за ЦПК України спори не розглядаються в порядку окремого провадження, то під час визначення місця загальноєвропейських процедур у разі набуття Україною членства, передусім, потрібно виходити з їхнього характеру.

Одним з важливих питань гармонізації цивільного процесу ЄС та України є з'ясування місця загальноєвропейських процедур з видачі судового наказу та вирішення дрібних спорів у системі національного цивільного процесу. Визначення транскордонного елемента дає можливість з'ясувати місце загальноєвропейських або транскордонних процедур у системі національного цивільного процесу держав-членів, а також міжнародного приватного права.

К. Крамер розглядає гармонізацію міжнародного приватного права як попередній етап гармонізації цивільного процесу, який може привести до зближення цивільного процесу³. Спільні процедури з вирішення спорів транскордонного характеру, її переконання, стали наступним кроком еволюції міжнародного цивільного процесу, оскільки міжнародний судовий процес є занадто дорогим для невеликих спорів і норми міжнародного приватного права не можуть вирішити проблем, пов'язаних із необхідністю найму кількох адвокатів, які володіють різними мовами, витрат на переклад, переїзди тощо. Натомість за допомогою загальноєвропейських процедур було створено простий, єдиний порядок, який містить ефективні положення розгляду і вирішення справ, сприяє зниженню витрат і скорочення судового розгляду.

¹Kramer X. E. A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: the European Small Claims Procedure Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European Harmonization / A.W. Jongbloed (ed.) // The XIII-th World Congress of Procedural Law : The Belgian and Dutch Reports. – Antwerpen : Intersentia, 2008. – Pp. 253–283.

²Postępowanie cywilne / Red. prof. dr hab. E. Marszałkowska-Krzysz. – Warszawa : Wyd. C. H. Beck, 2011. – 739 p. – Pp. 394–395.

³Kramer X. E. A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: the European Small Claims Procedure Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European Harmonization / A.W. Jongbloed (ed.) // The XIII-th World Congress of Procedural Law : The Belgian and Dutch Reports. – Antwerpen : Intersentia, 2008. – Pp. 253–283.

Регламентний порядок регулювання відносин, що пов'язані з розглядом та вирішенням цивільних і комерційних справ транскордонного характеру у ЄС, витіснив процедуру конвенційного врегулювання відносин цивільного процесу і набув поширення й застосування в державах – членах ЄС. Це сприяло розбудові цілого масиву наднаціонального законодавства ЄС, але тільки комплексні процедури ЕОР та ESCP привели до утворення єдиної системи цивільного процесу ЄС.

Перші регламенти, які склали фундамент цивільного процесу ЄС, варто віднести до міжнародного приватного права, або європейського приватного права, оскільки вони мають специфічну повністю автономну природу. Тоді як регламенти, за допомогою яких було врегульовано відносини з визначення юрисдикції в цивільних і комерційних справах, порядок визнання та приведення у виконання судових рішень¹, передачу судових і позасудових документів² та порядок збирання доказів³ дістали назви «некласичних» правил міжнародного приватного права, як це запропонувала К. Крамер. Вони застосовуються не тільки в загальноєвропейських процедурах, але й під час розгляду справ за положеннями національного законодавства, що свідчить про їхню подвійну природу. Їх норми пов'язані з транскордонним елементом, що є своєрідною ознакою міжнародного приватного права.

Цивільний процес ЄС як механізм урегулювання спорів транскордонного характеру слід віднести до інститутів міжнародного приватного права, оскільки його визначальною ознакою є транскордонний елементу. Загальноєвропейські процедури з вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру слід визнати особливими провадженнями цивільного судочинства, оскільки вони носять загальнообов'язковий характер, регулюються діяльність суду та учасників процесу з розгляду і вирішення конкретних справ транскордонного характеру, віднести їх до інших проваджень цивільного судочинства не можливо. Їх також не можна розглядати як окремі категорії окремого провадження, оскільки до них не слід застосовувати загальні положення цього виду провадження. Так, порядок вирішення дрібних спорів має змагальний характер, тому може бути віднесений тільки до різновиду позовного провадження.

¹Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/oj_112_20010116_en.pdf.

²Regulation (EC) No. 1393/2007 of the European Parliament and the Council of 13 November 2007 on the service in the Members States of judicial and extrajudicial documents in Civil or commercial matters (service of documents) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32007R1393>.

³Council Regulation (EC) No. 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (Evidence Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001R1206>.

З огляду на це, їх варто виділити в окремий вид – провадження в цивільних справах транскордонного характеру, яким буде врегульовано відповідно порядок видачі судового наказу про сплату та вирішення дрібних спорів.

Із запровадженням цих процедур постає також питання про необхідність узгодження положень національного законодавства, зокрема такі:

- про право на звернення особи в порядку загальноєвропейських процедур вирішення дрібних спорів та видачі Європейського судового наказу;

- про право на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, ухвалених у результаті розгляду справ в порядку Європейської процедури вирішення дрібних спорів та Європейської процедури видачі судового наказу про сплату;

- про поняття транскордонного елемента.

Слід також визнати, що провадження у справах, ускладнених транскордонним елементом, є невід'ємною частиною цивільного процесуального законодавства, як і провадження, ускладнені іноземним елементом.

3.2. Альтернативність та автономність загальноєвропейських процедур як принципи цивільного процесу ЄС

Забезпечення ефективного функціонування можливе тільки за умови дотримання основних принципів цивільного процесу ЄС. Саме вони дозволяють визначити порядок, підстави та особливості застосування наднаціонального та національного процесуального законодавства держав-членів під час вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру.

Принципи цивільного процесу ЄС можна охарактеризувати як загальні засади, що лежать в основі регулювання транскордонних цивільних процесуальних відносин і встановлюють стандарти розгляду цивільних справ, що виникають з правовідносин, ускладнених транскордонним елементом, забезпечують досягнення основного завдання – доступності правосуддя для всіх осіб – жителів ЄС, гарантують їх належний судовий захист нарівні з громадянами та національними юридичними особами держави-члена компетентного суду¹.

Основоположний і фундаментальний характер принципів цивільного процесу ЄС проявляється в тому, що вони є не типовими

¹Детальніше див. Ізарова І.О. Теоретичні засади цивільного процесу ЄС : монографія / І.О. Ізарова. – Київ : ВД Дакор, 2015. – 328 с.

правовими приписами, а вихідними ідеями, на яких ґрунтується масив усіх інших правових норм цієї галузі права.

До фундаментальних принципів цивільного процесу ЄС варто віднести такі:

1) принцип альтернативності, відповідно до якого загальноєвропейські процедури не є обов'язковими для застосування, а можуть бути використані для захисту прав осіб у транскордонних справах;

2) принцип автономності загальноєвропейських процедур, відповідно до якого провадження у транскордонних справах може відбуватися в передбаченому законодавством ЄС порядку, який повністю охоплює провадження в суді першої інстанції; а також

3) принцип пріоритетності положень загальноєвропейських процедур над положеннями національного процесуального законодавства, що зумовлює необхідність узгодження останнього з вимогами наднаціонального законодавства ЄС, є основною ідеєю і принципом цивільного процесу ЄС, який буде досліджено в наступному підрозділі цієї роботи.

З часу запровадження перших двох загальноєвропейських процедур з розгляду дрібних спорів та видачі судового наказу до розгляду цивільних та комерційних спорів транскордонного характеру в державах – членах ЄС застосовуються єдині правила, передбачені відповідними регламентами.

Водночас при розгляді і вирішенні таких справ виникають проблеми застосування єдиних загальноєвропейських правил та положень національного цивільного процесуального законодавства держав – членів.

У таких випадках, на наше переконання, слід виходити з положень основних принципів цивільного процесу ЄС, які є тими загальними засадами, що лежать в основі регулювання транскордонних цивільних процесуальних відносин. Вони визначають стандарти розгляду цивільних справ, що виникають з правовідносин, ускладнених транскордонним елементом, забезпечують досягнення основного завдання – доступності правосуддя для всіх жителів ЄС і є гарантіями належного судового захисту нарівні з громадянами та національними юридичними особами держави-члена компетентного суду¹.

Принципи цивільного процесу ЄС мають основоположний і фундаментальний характер, який проявляється в тому, що вони є не типовими правовими приписами, а вихідними ідеями, на яких ґрунтується масив всіх інших правових норм цієї галузі права.

¹Изарова И.А. Принцип приоритетности гражданского процесса ЕС и особенности его реализации / И.А. Изарова. // Вестник гражданского процесса. – 2015. – № 5. – С. 218–225.

Поступове формування системи цивільного процесу ЄС стало результатом реалізації основних положень установчих договорів ЄС і гармонізації цивільного процесу держав-членів. Створення ефективної спільної системи судового захисту цивільних прав у ЄС було забезпечено ухваленням законодавчих актів, що врегульовують діяльність судів з розгляду і вирішення окремих категорій справ, визначають умови та форми співробітництва між судами різних держав – членів ЄС, а також забезпечують можливість виконання судових рішень у різних державах-членах без додаткових процедур визнання, створюючи єдиний правовий простір цивільного судочинства в ЄС для вирішення транскордонних спорів.

Систему цивільного процесу ЄС утворюють взаємозв'язані інститути, урегульовані чинним законодавством ЄС, що закріплюють єдині засади розгляду й вирішення судом цивільних і комерційних справ транскордонного характеру, забезпечують ефективне судове співробітництво з розгляду справ транскордонного характеру, а також визнання та виконання судових рішень судів держав-членів на території всього Співтовариства.

Автономність загальноєвропейських процедур, які складають основу цивільного процесу ЄС, забезпечується за допомогою комплексності визначених положеннями відповідним регламентів процесуальних дій, за допомогою яких суд може повністю розглянути і вирішити справу.

Так, характеризуючи встановлений Регламентом № 861/2007 порядок, передусім слід відзначити, що це спрощений порядок вирішення дрібних спорів, який застосовується в цивільних і комерційних справах.

Його положеннями визначено низку справ, у яких застосування такої спрощеної процедури не дозволяється. Так, у порядку ESCP не можуть розглядатися такі справи:

- з приводу статусу або правоздатності фізичних осіб, режиму майнових відносин подружжя, аліментних зобов'язань, спадкування;
- щодо нерухомого майна, за винятком грошових вимог;
- трудові спори і справи щодо соціального забезпечення;
- банкрутство;
- арбітраж;
- порушення недоторканності приватного життя і прав, пов'язаних з особистістю¹.

Більшість із цих справ належать до так званих *acta jure imperii*, і вони виключені з огляду на те, що деякі держави-члени мають спеціальні процедури або навіть спеціальні суди для цих випадків².

¹EC Regulation 861/2007 European Small Claims Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/116028_en.htm.

²Kramer X. E. A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: the European Small Claims Procedure Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European Harmonization A.W. Jongbloed (ed.) //

Важливе значення має характер спору, який може розглядатися в порядку процедури ESCP. У Регламенті № 861/2007 закріплено положення, за яким процедура застосовується в цивільних і комерційних справах, які містять грошову або негрошову вимогу, що істотно відрізняє її від процедури EOP, яка застосовується тільки до грошових вимог.

Слід наголосити, що, оскільки негрошові вимоги можуть бути предметом позову за ESCP, позивач може вимагати запобігти правопорушенню, наприклад пошкодженню майна, або забезпечити належне виконання зобов'язань, таких як доставка товарів, при цьому визначивши грошовий еквівалент своєї вимоги, який підпадає під рамки процедури ESCP.

Питання про те, як визначається сума позову, який доцільно розглядати у спрощеній процедурі, поринає в кількісні розрахунки вартості проведення судового розгляду справи. У Регламенті № 861/2007 зазначено, що процедура розгляду дрібних спорів застосовується в цивільних і комерційних справах, незалежно від характеру суду або трибуналу, в яких загальна вартість грошової або негрошової вимоги, не враховуючи відсотків і витрат, не перевищує 2000 євро. Таке обмеження, покликане забезпечити раціональний порядок розгляду справи, який є співрозмірним з можливими витратами для її учасників, незалежно від того, грошовий чи негрошовий характер має предмет спору, і було відображено в регламенті.

Це має надзвичайно важливе значення для вдосконалення системи судового захисту прав, оскільки дозволяє встановити розумні межі витрат на розгляд справи, адже доволі часто судами розглядаються справи на невеликі суми, які, проте, мають важливе значення для заявника, а також загалом для забезпечення ідеї доступності судового захисту. Але насамперед варто забезпечити гарантії справедливого судового розгляду, які не можуть бути обмежені навіть у спрощеному провадженні.

Характеризуючи встановлений порядок розгляду дрібних спорів, слід відзначити його стадійність.

На першому етапі заявник звертається до суду, який визначає відповідність вимог і розпочинає процедуру ESCP. Так, щоб подати позов у порядку ESCP, позивач заповнює стандартну форму заявки (форма А, додаток I), надаючи детальну інформацію про суть вимог, стягувану сума тощо, і подає її до компетентного суду за допомогою засобів зв'язку, прийнятних для судової системи держави – члена ЄС.

Суд, отримавши заявку, повідомляє заявника, якщо вимога виходить за рамки Регламенту № 861/2007. Якщо вимога не може

розглядатися за його положеннями, суд повинен застосувати правила чинного національного процесуального законодавства своєї країни.

Якщо заявник не надав достатньої інформації, суд може надіслати йому форму В (додаток II) з проханням про її надання. Позов буде відхилено, якщо позивач не виправив зауваження в зазначений строк або якщо позов є явно необґрунтованим або неприйнятним.

Після того як суд отримав правильно заповнену форму заявки, він переходить до другого етапу процедури – готує стандартну форму для відповідача (форма С, додаток III), яку разом з копією позову і підтверджувальними документами надсилають відповідачу поштою з датою підтвердження.

Відповідач має право заперечити протягом 30 днів з дати вручення документів, і його відповідь надсилається судом заявнику протягом 14 днів з моменту її отримання.

Зустрічний позов, поданий відповідачем за допомогою форми А, подається до позивача так само, як первісний позов було подано до відповідача. Якщо сума зустрічного позову перевищує 2000 євро або сума обох позовів більша, ніж визначена сума, справа буде розглядатися за відповідним процесуальним законодавством держави – члена компетентного суду, а не згідно з порядком ESCP.

При цьому слід відзначити, що заяву слід подавати мовою чи однією з мов суду і суд може зажадати перекладу документа, який надійшов іншою мовою, якщо цей документ необхідний для ухвалення рішення. Якщо сторона відмовляється приймати документ, оскільки він викладений мовою, якої вона не розуміє, або іншою мовою, ніж одна з офіційних мов держави-члена, суд повідомляє про це іншу сторону, щоб вона надала переклад.

Третій етап процедури – це розгляд висунутих вимог і ухвалення рішення¹. Так, суд має право призначити та провести усне слухання справи, тільки якщо це видається необхідним або на вимогу однієї зі сторін. У такому клопотанні може бути відмовлено, якщо усне засідання у справі, очевидно, не є необхідним для належного судового розгляду і може бути проведено за допомогою відеоконференції або інших засобів зв'язку.

Рішення у справі має бути ухвалено протягом 30 днів з моменту отримання відповіді від відповідача (або позивача, якщо є зустрічний позов). Проте, суд може звернутися за додатковою інформацією або для отримання доказів у справі чи викликати сторони на усне слухання справи. Суд ухвалює своє рішення протягом 30 днів з моменту отримання необхідної інформації або проведення слухання у

¹EC Regulation 861/2007 European Small Claims Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/116028_en.htm.

справі. Але навіть якщо сторони вчасно не нададуть відповідь, суд все ж таки мусить ухвалити рішення.

Судові витрати несе сторона, яка програла, однак суд не повинен покладати на неї обов'язок сплачувати їх, якщо вони не відповідали реальним та необхідним витратам у справі.

Рішення визнаються й виконуються в інших державах-членах і не можуть бути переглянуті по суті в державі виконання. На прохання однієї зі сторін суд, без будь-яких додаткових витрат, видає спеціальний документ – сертифікат рішення, використовуючи встановлену форму D (додаток IV). Це має надзвичайно важливе значення і відповідає вимогам установчих договорів та програм, якими було задекларовано необхідність подальшого створення спільного простору руху судових рішень у межах ЄС.

Виконання судового рішення регулюється законодавством держави, в якій воно буде відбуватися. Але суд у державі-члені виконання може, на прохання відповідача, відмовити в задоволенні відповідної заяви, якщо рішення суперечить іншому рішенню суду, яке раніше було ухвалено судом між тими ж сторонами, з того самого предмета або якщо рішення було раніше ухвалено в державі виконання і відповідає умовам, необхідним для його визнання¹.

Наразі на сайті European e-Justice, Small Claims forms доступні всі необхідні форми для відповідних заяв². Це форма А – заява із вимогою, форма В – запит суду про доповнення заяви, форма С – заперечення, форма D – сертифікат відповідного судового рішення, ухваленого за результатами розгляду дрібного спору.

Спрощеність та ефективність процедури ESCP полягає також у тому, що суди застосовують сучасні засоби інформаційного та комунікаційного зв'язку. Результати консультацій із громадськістю засвідчують, що 63 % респондентів вважають за корисне збільшити використання електронних засобів у ході розгляду справ, а 71 % підтримують ідею оснащення судів системами відеоконференцій та іншими електронними засобами зв'язку³. Подальше запровадження засобів електронного зв'язку, використання відеоконференцій та інших комунікаційних технологій дозволяє заощадити кошти і час, значно сприяє спрощенню й доступності судового розгляду транскордонних спорів.

Автономність Європейської процедури вирішення дрібних спорів засвідчується такими її рисами, які притаманні будь-якому з

¹EC Regulation 861/2007 European Small Claims Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/116028_en.htm.

²European e-Justice. Taking Evidence [Electronic resource]. – Mode of access : https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence_forms-160-en.do.

³Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No. 861/2007 of the European Parliament and of the Council establishing a European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No. 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421775797117&uri=CELEX:52013SC0459>.

провадження цивільного судочинства: це стадійність – від відкриття провадження у справі і до ухвалення судового рішення, забезпечення гарантій захисту прав заявника та відповідача, порядок визнання ухваленого рішення.

Європейський порядок видачі судового наказу про сплату за своєю сутністю є прискороною недорогою процедурою вирішення спорів, що містять грошові вимоги. Ці грошові вимоги, які є об'єктом визначеного порядку, відповідно до ст. 7 Регламенту № 1896/2006, повинні включати суму позову, в тому числі суму основного боргу, і, де це необхідно, відсотки, неустойки та інші витрати.

Так само, як у Регламенті № 861/2007, визначено перелік тих категорій справ, які не розглядаються в спрощеному порядку, тож у заявника залишається право у всіх інших випадках обирати процедуру розгляду справи в суді. Так, у порядку ЕОР не можуть розглядатися:

- справи, пов'язані з митними або адміністративними вимогами, за участі держави;
- справи, що впливають із майнових відносин подружжя;
- банкрутство або питання, пов'язані з припиненням діяльності неплатоспроможних осіб;
- справи про соціальний захист;
- вимоги з позадоговірних зобов'язань тощо.

Оскільки законом закріплено перелік вимог, які не можуть розглядатися в порядку спрощеної процедури, правом на вибір наділений заявник – саме він визначається з характером своїх вимог і залежно від цього обирає найбільш ефективну та оперативну процедуру їх розгляду.

Характеризуючи зміст процедури ЕОР, можна, передусім, відзначити її стадійність та форму.

Передусім, варто зауважити, що ЕОР є процедурою, яка належить до виключно письмових. Стадійно процедура розгляду заяв ЕОР охоплює кілька послідовних процесуальних дій суду та заявника, які можна об'єднати в такі стадії: відкриття провадження у справі та розгляд і вирішення справи.

На першій стадії відбуваються процесуальні дії зі звернення до суду та вирішення питання про наявність передумов для проведення такої процедури.

Насамперед, заявник повинен заповнити стандартну форму заяви в додатку А та подати її до суду, юрисдикція якого визначається відповідно до законодавства ЄС (Регламент № 1215/2012). Суд, у який подано заяву, повинен вирішити питання, чи було виконано передумови застосовності цієї процедури (транскордонний характер, цивільна і комерційна справа, юрисдикція суду тощо), якомога швидше та розглянути обґрунтованість претензії.

Якщо заява не повна, суд дає заявникові можливість завершити або виправити додаток до певної дати (форма В), виключаючи випадки, коли вимога є явно необґрунтованою або неприйнятною до застосування ЕОР.

Якщо вимоги можуть бути розглянуті тільки частково за процедурою ЕОР, суд може запропонувати змінити вимоги, застосувавши форму С. Заявник повинен визначитися – прийняти або відхилити запропоновану процедуру ЕОР протягом певного терміну. Заявники мають бути поінформовані про наслідки й відповісти у стандартній формі.

Якщо заявник приймає пропозицію суду, справа переходить до другої стадії й суд ухвалює рішення в частині вимог. Наслідки щодо іншої частини первісних вимог регулюються національним процесуальним законодавством. Якщо заявник не відповідає протягом визначеного терміну або відмовляється від пропозиції суду, суд відмовляє у прийнятті заяви в порядку ЕОР у повному обсязі та інформує заявника про причини, з яких вимогу було відхилено, використовуючи форму D (додаток IV).

Наразі на сайті European e-Justice, European Payment Order forms доступні всі необхідні сім форм для відповідних заяв. Це форма А – заява про платіжний наказ, форма В – запит суду про доповнення заяви, форма С – пропозиція про зміну заяви, форма D – пропозиція відмовитися, форма Е – Європейський судовий наказ про сплату, форма F – заперечення, форма G – декларація відповідного судового рішення, ухваленого за результатами розгляду.

Процедурою не передбачено права на оскарження, якщо заяву відхилено. Але відхилення заяви не означає, що заявник не має права ще раз подати заяву в порядку ЕОР або за допомогою будь-якої іншої процедури, доступної за національним процесуальним законодавством держави компетентного суду.

У цій письмовій процедурі судовий наказ про сплату видається боржнику з вказівкою дотримуватися його або оскаржити протягом певного періоду. Тільки якщо він подає заяву про оскарження, справа буде розглядатися судом за загальними правилами цивільного судочинства держави-члена компетентного суду.

Таким чином, на відміну від звичайних правил розгляду цивільних справ, у справах ЕОР тягар початку змагального процесу лежить на одержувачеві наказу, тобто на порушникові, боржникові, а не на кредиторів. Це положення має надзвичайно важливе значення, оскільки, як слушно зауважив М. Сторм, протягом багатьох століть процесуальний тягар покладається на плечі позивача, котрий заздалегідь сплачує судові витрати, витрати на проведення експертиз, повинен визначити відповідача та його місце проживання, тоді як більш логічно було б перекласти все це на плечі сторони, яка не

відповідала за своїми зобов'язаннями або, найбільш імовірно, порушила правопорядок¹.

У цій виключно письмовій процедурі рішення про примусове стягнення коштів видається боржникові з вказівкою про можливість його оскарження, і тільки тоді, коли він подає заяву про оскарження, справа буде розглядатися у звичайному порядку, передбаченому національним процесуальним законодавством для розгляду цивільних справ. Таким чином, на відміну від звичайного цивільного судочинства, тягар ініціювання покладається на одержувача судового наказу про сплату, тобто на боржника, а не на стягувача. Не визначено жодного додаткового розгляду або порядку скасування такого наказу, за оскарженням якого боржник звертається у звичайному загальному порядку до суду першої інстанції, який і розглядає справу, оскільки Регламентом № 1846/2006 перед

Незважаючи на це, варто підкреслити, що процедура ЕОР надзвичайно проста й передбачає лише сім стандартних форм, але при цьому забезпечує кредиторів дієвий інструмент проти необґрунтованого невиконання грошового зобов'язання та гарантує відповідачеві реальну можливість захисту від такої вимоги.

Сфера застосування цивільного процесу ЄС є надзвичайно дискусійним питанням, і, на переконання багатьох науковців, він має охопити і внутрішні спори, що регулюються за допомогою національного законодавства держав-членів. Серед висловлених підходів можна відзначити домінування думок про необхідність спрямування розвитку цивільного процесу ЄС на охоплення внутрішнього національного законодавства. Так, М. Сторм вважає, що цей звід правових норм може також покривати всі внутрішні процедури, незалежно від їхнього транскордонного характеру, оскільки завдяки ініціативам спільноти, але, насамперед, на основі фундаментальних принципів Європейського Союзу, зокрема права на справедливий судовий розгляд, можливо домогтися системи процесуального закону, яка є загальною для всіх держав-членів².

З другого боку, пропонується охоплювати і національні процесуальні системи, і європейське процесуальне право, таким чином розуміючи під гармонізованим правом цивільного процесу Європейської Спільноти більше ніж 40 відмінних національних законів, які демонструють загальні принципи і правила³.

При підготовці двох перших загальноєвропейських процедур цивільного процесу ЄС підкреслювалося, що обов'язкова процедура

¹Storme M. A single Civil Procedure for Europe : A Cathedral Builders' Dream [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.asianlii.org/jp/journals/RitsLRev/2005/6.pdf>.

²Storme M. A. Single Civil Procedure for Europe : A Cathedral Builders' Dream [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.asianlii.org/jp/journals/RitsLRev/2005/6.pdf>.

³Gottwald P. The European Law of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.asianlii.org/jp/journals/RitsLRev/2005/3.pdf>.

забезпечила б більш широкі можливості, – особливо, якби вона не була обмежена лише випадками із транскордонними наслідками. Водночас розглядалася можливість надання суддям повноважень із розгляду транскордонних справ у звичайному порядку¹, яку потім і було реалізовано. Хоча у Звіті Комісії про результати запроваджених процедур вирішення дрібних спорів 2013 р.² відзначається, що через запровадження регламенту ESCP відбулася певна гармонізація національних процедур дрібних спорів. Оскільки ESCP застосовується тільки в транскордонних спорах, поєднуючи в собі процедуру загального рівня, яка гармонізується з національним цивільним судочинством, це стало надзвичайно ефективним механізмом захисту прав.

Повна гармонізація процесуального законодавства держав – членів ЄС є питанням доволі суперечливим. Крім того, найімовірніше, на сучасному етапі не можна охопити всіх елементів процедури вирішення та оскарження справ, залишаючи це для національного законодавства. У результаті, незважаючи на погодження, процедури будуть все ж таки неоднаковими у всіх державах – членах ЄС, але це дасть змогу усунути правову невизначеність, пропонуючи єдину процедуру розгляду і вирішення справ у ЄС³.

У Звіті пропонувалося створити унікальний механізм для розгляду дрібних спорів, який може застосовуватися як для транскордонних, так і для внутрішніх справ. Цей варіант буде гарантувати, що та сама спрощена процедура може бути використана у всіх випадках, навіть у тих державах-членах, де наразі немає таких процедур, і що різні національні процедури будуть гармонізовані.

К. Крамер відзначила важливість запровадження такого нового підходу, відмінного від традиційного регулювання, оскільки він забезпечив створення дійсно автономних європейських процедур, доступних як додатковий інструмент для позивача, який може обирати більш ефективну процедуру у справах транскордонного характеру⁴.

ESCP є альтернативою національним процедурам вирішення дрібних спорів. У Green Papers EOP/ESCP доволі обґрунтовано

¹Green Paper on a European order for payment procedure and on measures to simplify and speed up small claims litigation [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33212_en.htm.

²Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No. 861/2007 of the European Parliament and of the Council establishing a European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No. 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421775797117&uri=CELEX:52013SC0459>.

³Ibid..

⁴Kramer X. E. A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe : the European Small Claims Procedure Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European Harmonization / A.W. Jongbloed (ed.) // The XIIIth World Congress of Procedural Law : The Belgian and Dutch Reports. – Antwerpen : Intersentia, 2008. – Pp. 253–283.

відзначається, що відсутність такої спрощеної раціональної процедури, яка відповідає ціні позову, є причиною ситуацій, коли розгляд справи супроводжується істотними неспіврозмірними витратами, і це є особливо серйозною проблемою під час розгляду транскордонних спорів, які тягнуть за собою додаткові витрати на послуги двох адвокатів, переклад, переїзд тощо¹.

У Пропозиціях до Регламенту № 861/2007 було слушно відзначено, що в тих державах-членах, де є процедури розгляду дрібних спорів, кількісні пороги для таких процедур значно варіюються. Було зазначено також про такі особливості:

1) у більшості держав-членів ці процедури доступні не тільки для грошових вимог; при цьому використання спрощеної процедури часто обов'язкове щодо претензій для визначеної суми;

2) у багатьох державах для процедур з розгляду дрібних спорів встановлено форми для подання позову; водночас певну допомогу у вирішенні процедурних питань надають секретар та сам суддя, не порушуючи при цьому принципу неупередженості, але нині жодна з держав-членів не вимагає обов'язкової участі адвоката в процедурах з розгляду дрібних спорів;

3) спрощення правил подання доказів є одним з найважливіших питань у цих процедурах, і в багатьох випадках суддя наділяється повноваженнями з вирішення таких питань; при цьому забезпечується можливість проведення суто письмової процедури замість усних слухань;

4) у деяких випадках правила, що стосуються змісту судового рішення, доволі спрощені, водночас закріплено вимоги щодо обмеження в часі ухвалення рішення;

5) процедурні правила щодо відшкодування витрат істотно відрізняються, але в більшості держав-членів усі витрати повинні бути оплачені відповідачем у тому випадку, якщо він програє;

6) поряд із цим, у державах-членах значно відрізняються процедури оскарження судових рішень, ухвалених у порядку розгляду дрібних спорів.

Запроваджений у Регламенті № 861/2007 процедура ESCP стала квінтесенцією існуючих правил спрощеного розгляду дрібних спорів.

Відповідно до положень цього регламенту, ESCP застосовується до транскордонних спорів, коли принаймні одна зі сторін не проживає або зазвичай не проживає в державі-члені суду, де подано позов².

При цьому громадяни держав, що не є членами ЄС, теж можуть бути учасниками ESCP. Так, відповідно до Регламенту, виходячи з визначення «транскордонних спорів» і правил юрисдикції, за певних

¹Green Paper on a European order for payment procedure and on measures to simplify and speed up small claims litigation [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/legislation_summaries/other/133212_en.htm.

²EC Regulation 861/2007 European Small Claims Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/116028_en.htm.

обставин позивач, що проживає або зазвичай проживає в державі – не члені ЄС, може скористатися ESCP проти відповідача, який проживає або постійно проживає на території ЄС. Це було б у випадку, коли відповідач проживає або звичайно проживає в іншій державі-члені, ніж компетентний суд, оскільки це відповідає умовам ст. 3.1 Регламенту¹.

Крім того, якщо позивач проживає або звичайно проживає в державі – члені ЄС, яка не є державою компетентного суду, він може подати заяву в рамках ESCP проти відповідача, який є резидентом або постійно проживає за межами ЄС².

Таким чином, громадяни України є потенційними учасниками процедур спрощеного вирішення транскордонних спорів, як і всі інші громадяни держав – не членів ЄС. Це зумовлює і теоретичний інтерес до цивільного процесу ЄС, і практичний, з огляду на необхідність забезпечення ефективного захисту прав таких учасників цивільного процесу.

Так само, відповідно до Регламенту № 1896/2006, жителі держав – не членів ЄС мають право брати участь в ЕОР у таких випадках:

якщо боржник є резидентом або постійним жителем іншої держави – члена ЄС, ніж суд, компетентний розглядати справу, а заявник не є громадянином держави – члена ЄС, останній може подати заяву за процедурою ЕОР, оскільки умови ст. 3, пов'язані з вимогами до сторін, буде виконано (одна сторона – учасник спору є жителем іншої держави, ніж держава компетентного суду);

якщо кредитор є резидентом або постійно проживає в іншій державі – члені ЄС, ніж держава компетентного суду, він може застосувати процедуру ЕОР проти боржника, який постійно або тимчасово проживає за межами ЄС.

На відміну від звичайних процедур з розгляду та вирішення справ, які передбачені національним процесуальним законодавством, громадяни – жителі інших держав – членів ЄС не будуть виступати в таких справах іноземцями, що має надзвичайно важливе значення для ефективного та своєчасного розгляду справ та захисту їхніх прав. Це включає громадян України до кола потенційних учасників ЕОР як у статусі кредитора, так і боржника та надає актуальності й важливості досліджуваному питанню.

¹Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No. 861/2007 of the European Parliament and of the Council establishing a European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No. 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421775797117&uri=CELEX:52013SC0459>.

²Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No. 861/2007 of the European Parliament and of the Council establishing a European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No. 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421775797117&uri=CELEX:52013SC0459>.

Отже, коло можливих учасників характеризується, передусім, транскордонним характером спору, але ними можуть виступати як жителі ЄС, так і жителі держав – не членів ЄС з умовою, що вони пов'язані спірними відносинами. Основною ознакою при цьому буде розгляд справи компетентним судом іншої держави – члена ЄС, ніж її учасник.

Так забезпечується альтернативність загальноєвропейських процедур з вирішення дрібних спорів та видачі Європейського судового наказу. Остаточне право вибору, в якому порядку захищати свої права належить заявникові. Йому, відповідно до положень Регламенту № 1896/2006 право обирати подальшу долю захисту своїх прав у разі подання відповідачем заяви про заперечення – в такому разі відповідно до положень ст. 17, якщо заяву про заперечення подано впродовж встановленого строку, процедура повинна продовжуватися у компетентному суді держави-члена походження у відповідності до правил звичайного цивільного процесу, якщо заявник явно не вимагав завершення процедури у такому випадку. Відповідно до ухвалених у грудні 2015 року змін до цього Регламенту, які набудуть чинності у липні 2017 р., Якщо заяву про заперечення було подано впродовж встановленого у частині 2 статті 16 строк, процедура повинна продовжуватися перед компетентним судом держави-члена походження, якщо заявник явно не вимагав завершення процедури у такому випадку. Процедура може продовжуватися у відповідності до:(а) Європейської процедури вирішення дрібних спорів, встановленої в Регламенті (ЄС) № 861/2007, якщо вона може бути застосована; або (b) будь-якої відповідної процедури національного цивільного процесу. У разі, якщо позивач не зазначив, які з перелічених процедур він просить застосувати до його заяви в разі подання відповідачем заперечення проти виданого судового наказу, або якщо заявник вимагав, щоб Європейська процедура вирішення дрібних спорів, була застосована для розгляду його заяви у разі можливості, процедура з розгляду його заяви повинна відбуватися відповідного національного цивільного процесу, якщо тільки заявник явно не вимагав, що такий перехід не був застосований.

Підкреслюючи хибність альтернативного характеру перших загальноєвропейських процедур, М. Сторм доволі переконливо відзначив, що такий сучасний курс, на якому базується європейське процесуальне право, є помилковим шляхом з огляду принаймні на два такі аспекти: по-перше, ці дві по-справжньому європейські процедури хибні у своїй структурі, оскільки вони помилково були обмежені транскордонними спорами і існують пліч-о-пліч з низкою правил, які застосовуються у 27 державах-членах; по-друге, обидва регламенти виявили ряд прогалин, які мають бути заповнені й доповнені кожною

з 27 національних законодавчих влад¹. (Слід зауважити, що на момент публікації його статті, в якій він висловив цю пропозицію, до держав – членів ЄС належали 27 країн, Хорватія стала 28-ю країною – членом ЄС у 2013 р. Але саме завдяки його влучному вислову система цивільного процесу ЄС дістала назву 28-го процесуального режиму).

Справді, факультативний характер європейських процедур створює труднощі, як зауважує К. Крамер, зокрема робить процесуальне право розсіяним, призводить до множинності процедур, оскільки європейські процедури не вимагають включення до національної системи процесуального права, бо регламент, на відміну від директиви, може не бути реалізований у національному процесуальному законодавстві, що зазвичай приводить до більш послідовної зміни процесуальної системи². Але, поряд із цим, національне законодавство, як і раніше, відіграє важливу роль: це можна яскраво проілюструвати прикладом з оскарженням судових рішень, ухвалених у порядку розгляду дрібних спорів ESCP, – національні правила настільки відрізняються в цьому питанні, що процедурою не було передбачено єдиних правил оскарження, яке здійснюється за національними правилами³.

Ефективні механізми оскарження судових рішень мають надзвичайно важливе значення для забезпечення доступності правосуддя. Варто погодитись із думкою К. В. Гусарова, що перегляд судових рішень у структурі судового захисту прав людини є обов'язковим з точки зору ст. 6 Європейської конвенції, яка не визначає, суд якої інстанції є належним з позиції вказаної статті⁴. Автор цілком слушно зауважує, що Конвенція відносить наявність форм судового перегляду та інституційну побудову судової влади до компетенції національного законодавства, тоді як європейські стандарти здійснення правосуддя передбачають, що в принципі має існувати можливість контролю за будь-яким рішенням нижчестоящего суду («суд першої інстанції») з боку вищестоящего суду («суд другої інстанції»).

Це саме та традиційна ідея, яка з часів римського й канонічного права усталена в цивільному процесі. Зокрема, апеляційний перегляд рішення суду першої інстанції до набрання ним законної сили є невід'ємним правом учасників процесу, і, ймовірно, подальший

¹На момент публікації його статті, в якій він висловив цю пропозицію, до держав – членів ЄС належали 27 країн, Хорватія стала 28-ю країною – членом ЄС у 2013 р. Але саме завдяки його влучному вислову система цивільного процесу ЄС дістала назву 28-го процесуального режиму.

²Kramer X. E. A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe : the European Small Claims Procedure Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European Harmonization / A.W. Jongbloed (ed.) // The XIII-th World Congress of Procedural Law : The Belgian and Dutch Reports. – Antwerpen : Intersentia, 2008. – Pp. 253–283.

³Ibid. – Pp. 253–283.

⁴Гусаров К. В. Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / К. В. Гусаров ; Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Харків, 2011. – С. 64.

розвиток цивільного процесу ЄС буде спрямований на забезпечення єдності процедури такого оскарження. Оскільки транскордонний характер процесу залишається його основною ознакою і при перегляді, загальноєвропейська процедура оскарження рішення як незаконного може стати наступним кроком до гармонізації цивільного процесу й забезпечення комплексності ухвалення рішення та його оскарження вищою інстанцією.

М. Сторм зауважує, що, оскільки ці процедури було визначено як альтернативи національним процедурам, проблеми подальшого розвитку цивільного процесу і співіснування європейського та національного процесуального права в ЄС можна було б урегулювати одним з таких способів:

1) поганим прикладом, встановленим правилами типу ESCP, коли європейські і національні процедури існують поряд, кожна зі своєю власною сферою застосування;

2) заміною національного процесуального законодавства кожної з держав-членів європейською системою процесуального права, що є абсолютно нереальним;

3) наданням громадянину вибору між національними та європейськими правилами процедури, – інакше кажучи, «нехай перемаже найсильніший»¹.

І можна цілком погодитися з його думкою про те, що в разі реалізації останнього підходу це буде знак перемоги і настане нова ера, в якій європейський громадянин буде задоволений найкращою системою процесуального закону, так званім 28-м режимом – єдиною системою процесуального права повсюдно в Європі².

При цьому слід урахувувати фактори соціального характеру, які К. Ван Рее відніс до «природних», – так, цілком природно те, що фізичні особи шукають найбільш ефективні, раціональні, дешеві та швидкі процедури вирішення спорів, більш стабільного захисту та правового регулювання своїх відносин, і цю тенденцію не можна ні подолати, ні оминати; з огляду на це слід постійно досліджувати й запроваджувати більш ефективні процедури захисту цивільних прав³.

Статистичні дані засвідчують щорічне зростання кількості транскордонних спорів, що є логічним наслідком розвитку спільного ринку. Так, в останній програмі The EU Justice Agenda for 2020⁴ було зазначено, що європейці дедалі частіше користуються правами, наданими їм відповідно до договорів ЄС: нині майже 14 млн.

¹Storme M. Improving access to Justice in Europe [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw3/Storme.pdf>.

²Ibid.

³Rhee Van C. H. Civil Procedure / C. H. Van Rhee, R. Verkerk // Edgar Encyclopedia of Comparative Law / ed. by J. M. Smits. – 2006. – Pp. 120–134.

⁴Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The EU Justice Agenda for 2020 – Strengthening Trust, Mobility and Growth within the Union Strasbourg [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/com_2014_144_en.pdf.

громадян ЄС проживають в іншій державі-члені, ніж державі свого громадянства (порівняно з 12,1 млн. у 2009 р.); приблизно 16 млн. зі 122 млн. шлюбів в ЄС мають транскордонний характер, тоді як у 2007 р. із 2,4 млн. шлюбів, що були укладені, тільки 300 000 мали транскордонний характер.

Але найважливіше значення і величезний вплив на розвиток внутрішнього ринку має поширена в ЄС онлайнова торгівля: не виходячи з дому, товари та послуги через кордони своєї держави купують понад 500 млн. споживачів. З розвитком транскордонних відносин зростає ймовірність виникнення спорів транскордонного характеру. Зважаючи на це, ЄС активно розвиває стратегію ефективного вирішення транскордонних спорів.

Утім, питання про обов'язковість або альтернативність запропонованих процедур має надзвичайно важливий характер.

Цілком очевидно, що будь-яка особа шукатиме найбільш ефективного оптимального способу та форми захисту своїх прав, що на практиці доведе, які шляхи до вдосконалення цивільного судочинства найкращі, і дозволить уникнути необґрунтованих непослідовних змін та створити справді ефективну єдину систему цивільного процесу в Європі.

Але, на наше переконання, поширення сфери дії цивільного процесу ЄС на внутрішні спори навряд чи приведе до бажаного результату, адже ці альтернативні за своєю природою і транскордонні за призначенням процедури навряд чи складуть гідну конкуренцію положенням внутрішнього національного процесуального законодавства держав-членів. Саме альтернативний і автономний характер загальноєвропейських процедур надає їм перевагу та забезпечує ефективне застосування, залежно від волі заявника.

Століттями накопичені і дбайливо зібрані правила судового врегулювання спорів у порядку національного цивільного судочинства відображають усі особливості традиційного ментального підходу різних держав-членів.

Тим часом цивільний процес ЄС утворювався як альтернативний механізм наднаціонального рівня, який спрямований, передусім, на нівелювання відмінностей національних процесуальних систем задля досягнення ефективного захисту жителів ЄС. Це абсолютно не означає, що застосовані до внутрішніх спорів процедури та положення цивільного процесу ЄС стануть більш ефективними та зможуть забезпечити відповідний рівень захисту прав у національному цивільному процесі.

З другого боку, розвиток цивільного процесу ЄС є надзвичайно важливим та необхідним з огляду на подальшу інтеграцію його держав-членів. Вподальшому, цілком ймовірно, що єдині правила цивільного судочинства, які будуть застосовуватися як у

транскордонних, так й у внутрішніх спорах, стануть найбільш вдалим рішенням для забезпечення належного функціонування спільного ринку.

3.3. Принцип пріоритетності цивільного процесу ЄС та особливості застосування положень національного законодавства під час розгляду справ в порядку загальноєвропейських процедур

Серед принципів цивільного процесу ЄС важливе місце посідає пріоритетність положень загальноєвропейських процедур над положеннями національного процесуального законодавства, що зумовлює необхідність узгодження останнього з вимогами наднаціонального законодавства ЄС.

Цей принцип впливає зі ст. 26 Регламенту № 1896/2006, в якій зазначено: «*All procedural issues not specifically dealt with in this Regulation shall be governed by national law*» (всі процесуальні питання, які спеціально не врегульовані цими Правилами, повинні регулюватися за допомогою національного законодавства), а також з ст. 19 Регламенту № 861/2007 «*Applicable procedural law*» (процесуальне законодавство, що застосовується). В її положеннях йдеться про те, що «*Subject to the provisions of this Regulation, the European Small Claims Procedure shall be governed by the procedural law of the Member State in which the procedure is conducted*» (з урахуванням положень цих Правил, порядок проведення Європейської процедури вирішення дрібних спорів повинен регулюватися за допомогою процесуального законодавства держави-члена, в якій розпочато процедуру).

Саме ці ідеї відображають основні положення принципу пріоритетності цивільного процесу ЄС. Особливості реалізації цього положення в судовій практиці дозволяють виокремити елементи або структурні частини цього принципу, зміст яких визначає правила застосування національного процесуального законодавства під час розгляду справ у порядку загальноєвропейських процедур. Такі висновки можна зробити з рішень Суду ЄС, в яких він визначає особливості застосування загальноєвропейських правил розгляду і вирішення транскордонних спорів та правил національного процесуального законодавства.

Імперативний характер норм загальноєвропейського законодавства зумовлює пріоритетність їхніх положень, які дають змогу досягти основної мети їх запровадження – створення єдиного, не залежного від різних положень національного процесуального законодавства держав – членів, порядку розгляду транскордонних

спорів. Застосування положень національного законодавства і додаткових вимог під час розгляду таких заявдопускається тільки у тому разі, якщо відсутні норми загальноєвропейського законодавства, що регулюють ці відносини.

Так, наприклад, регламентів № 861/2007 та 1896/2006 зазначено, що положеннями національного законодавства держав-членів регулюються питання щодо:

- судів або органів, компетентних ухвалювати рішення в порядку Європейської процедури вирішення дрібних спорів та видавати Європейський судовий наказ про сплату;
- засобів зв'язку, що використовуються в загальноєвропейських процедурах та доступні в судах або органах;
- органи або організації, компетентні надавати практичну допомогу (передбачену статтею 11 Регламенту № 861/2007);
- засобів електронного повідомлення та зв'язку, застосування яких передбачено положеннями зазначених регламентів, що технічно доступні і прийнятні відповідно до положень процесуального законодавства, і також способів вираження згоди на використання електронних засобів зв'язку, якщо такі є, доступні відповідно до їхнього національного законодавства;
- конкретних осіб або видів професій, якщо такі є, які зобов'язані законом приймати повідомлення або інші судові документи, передані за допомогою електронних способів зв'язку;
- судових витрат або порядку їх обчислення, а також способів оплати, прийнятних для оплати судових витрат;
- будь-яких порядків оскарження, передбачені регламентами, доступних відповідно до національного процесуального законодавства, строки, впродовж яких може бути оскаржено рішення, а також суди або органи до яких можна звернутися за оскарженням;
- процедури вирішення питання про перегляд, передбачених статтею 18 Регламенту № 861/2007 та ст. 20 Регламенту № 1896/2006, і суди або органи, компетентні їх розглядати;
- мови, які вони визнають і застосовують для розгляду справ в порядку Європейської процедури вирішення дрібних спорів та видачі Європейського судового наказу про сплату; і
- органів, компетентних виконувати рішення.

На питання, чи є формальними вимоги, встановлені процедурою видачі Європейського судового наказу, чи повинні при цьому враховуватися вимоги, закріплені в національному процесуальному законодавстві країни компетентного суду Суд ЄС у своєму рішенні відповів так. Виходячи із того, що процедура видачі Європейського судового наказу доступна як додатковий і необов'язковий порядок

захисту прав, вона є взаємно незалежною з процедурами, передбаченими національним процесуальним законом держави компетентного суду. Ця процедура не замінює і не гармонізує механізми, наявні в національному законодавстві, а тільки існує паралельно з національним законодавством в якості додаткового порядку захисту права позивача. В зв'язку із цим заявник не позбавлений можливості використовувати будь-який із запропонованих способів захисту свого права, доступний відповідно до законодавства держави-члена, або відповідно до законодавства Співтовариства, для захисту своїх прав¹.

Але водночас положення Регламенту № 1896/2006 слід тлумачити як керівні вичерпні вимоги, що висуваються до процедури видачі Європейського судового наказу про сплату, а положення національного законодавства мають застосовуватися тільки до тих відносин, які не врегульовані цим положенням. Додаткових вимог до заяви про видачу судового наказу, не передбачені положеннями Регламенту, встановлюватися не можуть². Зокрема, у ст. 7 закріплено вимоги до змісту і форми заяви, у додатках запропоновано стандартні форми, але немає жодної вказівки про те, що держави-члени можуть запроваджувати додаткові вимоги відповідно до свого національного законодавства, що доповнюють або уточнюють вимоги до такої заяви.

Як приклад варто навести справу Івони Широчки (Iwona Szyrocka), резидент Польщі, яка 23 лютого 2011 р. звернулася до Округового суду міста Вроцлав із заявою про видачу Європейського судового наказу про сплату коштів проти компанії Сігер Технологі (SiGer Technologie), розташованої у Тангемюнде, Німеччина. Питання виникло про застосування окремих положень польського національного законодавства при розгляді поданої заяви, в якій, зокрема, не було вказано предмет спору, ціну позову у національній валюті (у стандартних формах передбачено визначити суму вимоги в євро), а також не визначено конкретні відсотки до основної суми боргу на дату подання заяви³. У своєму запиті до Суду ЄС Округовий суд міста Вроцлав зазначив, що мова йде про порушення норм ЦПК Польщі, які закріплюють порядок надіслання особам, які беруть участь у справі, заяв, їх копій та інших документів (ст. 126, 128 і 187 (1)), регулюють процедуру усунення недоліків заяви (ст. 130 (1)), а також порядок оскарження судових рішень (ст. 394 (1)).

Суд ЄС у своєму рішенні підкреслив пріоритет загальноєвропейських процедур та необхідність застосування їх положень, виходячи з їх основної мети. Водночас відповідно до

¹Judgment of the Court (First Chamber) 13 December 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131803&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=835302>.

²Ibid.

³Ibid..

національного законодавства може вирішуватися питання про те, що національний суд може просити позивача заповнити заяву про процедуру видачі Європейського судового наказу про сплату з зазначенням загальної суми вимоги, що виражається у польській валюті з метою визначення суми судових зборів. При відсутності гармонізації вітчизняних механізмів вирішення незаперечних або безспірних вимог відповідно до положень ст. 25 Регламенту № 1896/2006, правила для визначення розміру судових витрат належать до сфери регулювання національного процесуального законодавства кожної держави-члена, відповідно до принципу процесуальної самостійності держав-членів. Водночас, ці правила не повинні бути менш сприятливими, ніж ті, які регулюють подібні внутрішні дії (за принципом еквівалентності), або, наприклад, ускладнювати порядок, визначений законодавством Європейського Союзу¹.

В окремій думці генеральний адвокат зауважив, що національний суд може на власний розсуд визначити порядок отримання інформації про вартість предмета спору в межах правил, встановлених національним законодавством, за умови, що процедурні вимоги, пов'язані з визначенням судових витрат, не призводять ні до надмірної тривалості процедури видачі Європейського судового наказу, ні до відмови від застосування такого порядку².

Оскільки за положеннями національного процесуального законодавства держав – членів ЄС, наприклад, Польщі, визначення суми позову та сплата судового збору здійснюється на момент подання заяви до суду, це не може ускладнити або затягнути розгляд справи за загальноєвропейськими процедурами. Водночас інститути усунення недоліків поданої заяви відповідно до ст. 130 ЦПК Польщі застосовувати під час розгляду таких заяв не варто, оскільки основною метою запровадження загальноєвропейських процедур є те, що вони є однаковими у всіх державах – членах ЄС.

Згідно з принципом пріоритетності, застосування положень національного процесуального законодавства можливе тільки за прямою вказівкою відповідної норми загальноєвропейського законодавства. Так, з метою захисту інтересів учасників процесу, гарантій прав відповідача під час розгляду справ в порядку ЕОР, заперечення проти виданого Європейського судового наказу про сплату мають розглядатися в порядку національного процесуального законодавства держави-члена компетентного суду.

¹Ibid.

²Opinion of the Advocate General Mengozzi delivered on 28 June 2012 (1) Case C-215/11 Iwona Szyrocka v SiGer Technologie GmbH (Reference for a preliminary ruling from the Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Poland)) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1434113782392&uri=CELEX:62011CC0215>.

Процедура розгляду заяви і видачі Європейського судового наказу передбачає окрему стадію заперечення відповідача. Відповідно до положень ст. 12–14 Регламенту № 1896/2006, відповідач повідомляється про виданий наказ та разом з його копією отримує стандартну форму для заперечення проти нього. При цьому, згідно з ч. 3 ст. 16, він не зобов'язаний повідомляти причини заперечення, але впродовж 30 днів після його отримання може подати їх до суду, що його видав. Після цього відповідно до ст. 17 процедура розгляду справи продовжується за правилами цивільного процесуального законодавства держави компетентного суду (“in accordance with the rules of ordinary civil procedure”), якщо заявник не заперечує проти цього.

Водночас Регламентом № 1896/2006 не визначено особливих вимог до заяви про заперечення відповідача. Наприклад, у справі Голдбет Спортветтен (*Goldbet Sportwetten GmbH*), Австрія, проти пана Сперіндео (*Massimo Sperindeo*), резидента Італії, Суд ЄС у своєму рішенні про заперечення відповідача зазначив, що відповідач може її подати, використовуючи стандартну форму ЕОР, проте суди повинні брати до уваги будь-які інші письмові заяви про заперечення, якщо вони виражені в ясній формі¹.

Але всі процесуальні дії повинні відповідати встановленій законом формі, отже, для того, щоб заява про заперечення відповідача проти Європейського судового наказу розглядалася в порядку звичайного цивільного процесу суду держави-члена, що його видав, ймовірно, вона повинна відповідати вимогам національного цивільного процесуального законодавства, встановленим до заяв, за якими суди можуть відкрити провадження у справі.

При цьому цілком логічно виникає питання про те, в якому порядку “*ordinary civil procedure*” суд повинен розглядати заяву про заперечення проти видачі Європейського судового наказу. Наприклад, за положеннями чинного ЦПК України, заперечення проти виданого судового наказу, що за своїм змістом близьке до заяви про скасування судового наказу, може розглядатися в порядку наказного або позовного провадження цивільного судочинства.

У Проекті “*European Judicial Enforcement*” зазначається, що порядок розгляду заперечень проти виданого Європейського судового наказу, передбачений положеннями національного процесуального законодавства держав – члена компетентного суду, значно варіюється. Так, наприклад, в Італії після отримання заява про заперечення реєструється та передається судді, який відповідно до процесуальних вимог видає ухвалу про те, що заяву про заперечення прийнято та час

¹Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 June 2013. *Goldbet Sportwetten GmbH v Massimo Sperindeo*. Reference for a preliminary ruling: Oberster Gerichtshof – Austria [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1434114041866&uri=CELEX:62012CJ0144>.

її прийняття; надає сторонам строк для подання заяв, а також зазначає дату першого слухання справи.

У Польщі у разі подання заяви про заперечення європейський судовий наказ визнається недійсним, а подальший розгляд справи відбувається відповідно до звичайних правил цивільного судочинства, якщо заявник не заперечує. Процедура розгляду заяви відбувається відповідно до звичайних правил, передбачених ст. 505-19 § 1-3 ЦПК Польщі¹.

В Угорщині нотаріус відсилає листа до заявника впродовж 8 днів від дати отримання заяви про заперечення, в якому інформує його про подачу цієї заяви відповідачем. Якщо заяву подано впродовж встановленого строку, провадження в суді триває як звичайна процедура (*an ordinary procedure*). Нотаріус відсилає справу до компетентного суду, який запрошує заявника підтвердити докази, викладені в заяві і сплатити судові витрати впродовж 15 днів з дати отримання заяви нотаріуса. Якщо витрати сплачено, процедура продовжується у звичайному порядку².

У Нідерландах заявника потрібно проінформувати у разі подання заяви про заперечення відповідачем та початку її розгляду в звичайному порядку цивільного судочинства, що здійснюється звичайним листом. Оскільки Регламент не надає відповіді на питання порядку та механізму переходу до звичайного порядку цивільного судочинства, це здійснюється відповідно до національного законодавства. В такому випадку суд повинен вирішити, чи дана заява більше підходить до *Dutch summons procedure (dagvaardingsprocedure* або викличне провадження) або *Dutch application procedure (verzoekschriftprocedure* або позовне провадження) оскільки в Нідерландах немає процедури, схожої до ЕОР. Як правило, суд вирішує це питання на користь *summons procedure*³.

У Бельгії також не передбачено спеціального порядку переходу до звичайної процедури цивільного судочинства. З огляду на це, судовий співробітник просто надсилає листи сторонам, інформуючи їх про те, що надійшла заява про заперечення і закликає сторін до судового засідання. Суддя розглядає справу за первісною заявою про видачу наказу, враховуючи заперечення відповідача⁴.

У Люксембурзі заява про заперечення розглядається в звичайному порядку розгляду позовів про відшкодування (*action for recovery (of claims)*). Судовий співробітник інформує сторони про

¹ To apply for a European order for payment procedure in Poland [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/ipe_poland_english.pdf

² To apply for a European order for payment procedure in Hungary [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/ipe_hongrie_english.pdf

³ To apply for a European order for payment procedure in the Netherlands [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/ipe_nl_english.pdf

⁴ To apply for a European order for payment procedure in Belgium [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/ipe_belgique_english.pdf

необхідність наняти адвоката впродовж 15 днів та закликає їх до судового засідання, не пізніше ніж за 8 днів до його початку¹.

Зазначене вище свідчить про те, що під час реалізації положень загальноєвропейських процедур виникають практичні проблеми узгодженого застосування європейського та національного законодавства держав – членів.

На наше переконання, виходячи з сутності цієї процедури ЕОР, рішення про примусове стягнення коштів (судовий наказ) видається відповідачеві з вказівкою про можливість заперечення проти нього, і, якщо він подає таку заяву, суд розпочинає розгляд справи в звичайному порядку, що передбачений національним процесуальним законодавством держави. Сутність цього провадження полягає в тому, що, на відміну від звичайного цивільного судочинства, тягар ініціювання покладається на одержувача судового наказу про сплату, тобто на боржника, а не на стягувача. Про цей еволюційний крок назустріч сумлінному кредитору неодноразово зауважував у своїх роботах М. Сторм. Він слушно зазначив, що протягом багатьох століть процесуальний тягар покладається на плечі позивача, котрий задалегідь сплачує судові витрати, повинен визначити відповідача та його місце проживання, тоді як більш логічно було б перекласти все це на плечі сторони, яка не відповідала за своїми зобов'язаннями або, найбільш імовірно, порушила правопорядок².

Отже, застосовуючи процедуру, передбачену національним процесуальним законодавством для скасування судового наказу можна спотворити основну мету і завдання запровадження порядку видачі Європейського судового наказу – спрощення процедури стягнення боргу.

Ще одним аргументом на користь розгляду заперечення проти виданого Європейського судового наказу в порядку позовного провадження є те, що спрощений порядок вирішення справи і захисту прав вже було використано, а заперечення відповідача свідчить про наявність спору між сторонами. Натомість спрощена та уніфікована процедура не є змагальною за своєю суттю, оскільки відповідач отримує судовий наказ з конкретними вказівками. З огляду на це, заява про заперечення відповідача проти виданого Європейського судового наказу повинна стати підставою для відкриття позовного провадження цивільного судочинства і розглядатися відповідно до встановлених національним процесуальним законодавством правил.

По суті, заявою про заперечення проти судового наказу закінчується провадження у справі за процедурою ЕОР та розпочинається процедура розгляду справи за положеннями

¹ To apply for a European order for payment procedure in Luxembourg [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/ipe_lux_english.pdf

²Storme M. A. Single Civil Procedure for Europe: A Cathedral Builders' Dream [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.asianlii.org/jp/journals/RitsLRev/2005/6.pdf>.

національного процесуального законодавства держави компетентного суду. Визначення цього суду є надзвичайно важливим питанням, оскільки не завжди суд, що видав Європейський судовий наказ, буде компетентним розглядати заяву про заперечення та спір між тими сторонами.

Як свідчить судова практика, актуальними є питання, пов'язані з проблемами застосування не тільки загальноєвропейського і національного законодавства, але і різних положень загальноєвропейського законодавства. Так, наприклад, у справі Голдбет Спортветтен проти пана Сперіндео при визначенні суду, в якому буде розглядатися заперечення проти судового наказу, вирішувалося питання про зміст заяви про заперечення і порядок вирішення питання про підсудність¹. Пан Сперіндео наполягав на тому, що відповідно до ст. 24 Регламенту № 44/2001 (аналогічне положення міститься в ст. 27 чинного Регламенту № 1215/2012) явка відповідача до конкретного суду з заявою про заперечення засвідчує вибір компетентного суду. Як зазначено в рішенні Суду ЄС, заява про заперечення, відповідно до вимог ЕОП, не повинна містити конкретних підстав або причин оскарження по суті, вона є тільки інструментом заперечення проти висунутих вимог. Отже, той факт, що відповідач заявив про свої заперечення, по суті не означає, що він скористався положенням ст. 24 Регламенту № 44/2001 і його явка до суду означає вибір конкретного суду.

Таким чином, можна констатувати, що деякі положення загальноєвропейського законодавства не ідеальні і деколи можуть призвести до певних ускладнень. Так, наприклад, якщо у положеннях ч. 3 ст. 16 Регламенту № 1896/2006 містилися вимоги зазначити конкретні причини або підстави оскарження виданого Європейського судового наказу, суддя мав би змогу самостійно визначити найбільш раціональний порядок розгляду справи відповідно до тих проваджень цивільного судочинства, які передбачені національним процесуальним законодавством, – спрощеного або загального позовного.

При цьому зміст принципу пріоритетності цивільного процесу ЄС, що розкривається в положеннях загальноєвропейського законодавства і забезпечує єдині підходи до їх застосування в судовій практиці, можна визначити за допомогою таких елементів:

1) положення регламентів № 861/2007 та № 1896/2006 слід вважати імперативними нормами, відсутність конкретних вказівок не означає можливості ускладнення процедури та застосування національного процесуального законодавства держав – членів;

¹Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 June 2013. Goldbet Sportwetten GmbH v Massimo Sperindeo. Reference for a preliminary ruling: Oberster Gerichtshof – Austria [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1434114041866&uri=CELEX:62012CJ0144>.

2) водночас за прямої вказівки про необхідність застосування положень національного процесуального законодавства, потрібно виходити з сутності спрощеної і доступної загальноєвропейської процедури.

3.4. Забезпечення прав відповідача на організацію свого захисту

Здійснення правосуддя і вирішення спору можливе тільки в умовах змагального процесу, за допомогою якого забезпечується можливість кожної зі сторін довести перед судом свою правоту. Наділення їх рівними, але не однаковими, правами покликано сприяти дотриманню балансу, оскільки і позивач, і відповідач, перебувають в різному становищі. Якщо позивач, який звертається через суд до відповідача, підготовлений до процесу, то відповідач, ймовірно, дізнається про заявлені до нього вимоги вже після відкриття провадження у справі. З цього моменту одним з його основних завдань є організація свого захисту та ознайомлення з матеріалами справи.

Принцип належного повідомлення відповідача та інших учасників процесу про справу, що розглядається, реалізується за допомогою одного з найважливіших інститутів цивільного процесуального права – судові виклики і повідомлення. Виходячи з гарантованого Європейською конвенцією права на судовий розгляд своєї справи, учасники процесу повинні бути забезпечені інформацією про дату, час і місце судового розгляду справи з метою забезпечення можливості реалізації їх процесуальних прав та обов'язків, зокрема права відповідача організувати свій захист, про що неодноразово в своїх рішеннях вказував ЄСПЛ.

Євроінтеграційні перспективи України, а також можливість участі громадян України в загальноєвропейських процедурах з видачі судового наказу та вирішення дрібних спорів, зумовлюють інтерес до європейського досвіду. Важливе значення мають порівняльно-правові дослідження єдиного порядку здійснення судових викликів та повідомлень в транскордонних справах, який сформувався в ЄС.

Забезпечення прав відповідача в цивільному процесу має надзвичайно важливе значення. Так, при підготовці Принципів ALI–UNIDROIT серед правил, що віддзеркалюють фундаментальні схожості між процесуальними системами різних країн, було визначено порядок повідомлення відповідача (procedure for notice to

defendant)¹. У результаті було закріплено принцип належного повідомлення відповідача і права надання своїх пояснень².

Це не дивно, оскільки належне повідомлення відповідача забезпечує можливість здійснення справедливого змагального судочинства. Є. Сторскрабб слушно зауважує, що в регулюванні правил належного повідомлення учасників процесу потрібно збалансувати різні механізми держав – членів ЄС, оскільки в ідеалі система повинна бути не тільки надійною та швидкою, а й справді захищати інтереси і права відповідача³.

У процесі європейської інтеграції цим питанням було приділено увагу на рівні конвенцій. У Брюссельській конвенції з питань юрисдикції та виконання судових рішень в цивільних і комерційних справах 1968 р.⁴ було зазначено, що суд повинен зупинити провадження у справі доти, поки не буде встановлено, що відповідач мав можливість отримати документ, яким було відкрито провадження у справі, або еквівалентний йому документ, і поки не минув достатній час для того, щоб дати йому можливість організувати захист, та не буде вжито всі необхідні для цього заходи (ст. 20).

У положеннях ст. 45 (1b) Регламенту № 1215/2012 про юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах від 12 грудня 2012 р. (Брюссель I recast)⁵ зазначено, що одним з випадків, коли особі може бути відмовлено узаяві щодо визнання судового рішення – це коли рішення було ухвалено за відсутності відповідача, якщо відповідачу не було надано документів, що ініціюють відкриття провадження, або еквівалентних документів, завчасно, достатньо для ознайомлення з ними і організації захисту, за винятком, коли відповідачу не вдалося оскаржити рішення у необхідний термін.

У транскордонних справах процедуру належного повідомлення відповідача передбачено у Регламенті (ЄС) № 805/2004 від 21 квітня 2004 р. про Європейський виконавчий лист щодо незаперечних вимог (ЕЕО, або Регламент № 805/2004)⁶. Вона має надзвичайно важливе значення, оскільки для рішень, ухвалених у порядку, передбаченому Регламентом № 805/2004, встановлено мінімальні стандарти

¹Hazard G. Civil litigation without frontiers : harmonization and unification of procedural law / G. Hazard // General Report for the Common Law Countries on XI World Congress on Procedural Law, 1999. – Pp. 575–582.

²ALI / UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf>.

³Storskrubb E. Due notice of proceedings: present and future // Unif. Law Rev. – 2014. – No. 19 (3). – Pp. 351–364.

⁴Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/brux-idx.htm>.

⁵Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters of 12 December 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215>.

⁶Regulation (EC) No. 805/2004 of the European Parliament and the Council of 21/4/2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims (EEO Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0805>.

оскарження. Водночас, невчасне або неналежне повідомлення боржника відповідно до ст. 19 є підставою для перегляду судового рішення:

Мінімальні стандарти для перегляду у виняткових випадках означають, що документ про порушення провадження справи або еквівалентний документ, або, де це доречно, повістка до судового засідання, що була подана одним із способів, передбачених у ст. 14; але це не було здійснено в строк, достатній для організації захисту відповідача без вини з його боку.

Подібний порядок визначено і в Регламенті (ЄС) № 1896/2006 від 21 грудня 2006 р.¹ (далі – Регламент № 1896/2006), що регулює відносини з видачі Європейського судового наказу.

Аналізуючи передбачені зазначеними регламентами способи належного повідомлення відповідача, варто одразу зауважити про два режими такого повідомлення – залежно від підтвердження боржником його отримання. Так, наприклад, відповідно до ст. 13 Регламентом № 1896/2006 за умови підтвердження отримання боржником відповідного повідомлення може бути підтверджено:

- 1) документом, особисто підписаним боржником, із зазначенням дати ознайомлення;
- 2) врученням документу уповноваженим представником, що засвідчив отримання повідомлення боржником або його відмову отримати без достатніх підстав;
- 3) поштовим повідомленням, підписаним та повернутим боржником, із зазначенням дати отримання;
- 4) електронним повідомленням (факс або e-mail), підписаним і повернутим боржником із зазначенням дати отримання.

Відповідно до ст. 14 Регламенту № 1896/2006 у разі не підтвердження повідомлення боржника виклик може бути здійснений:

- 1) особистим повідомленням на адресу боржника або когось з осіб, які проживають або працюють разом з ним;
- 2) якщо боржник самозайнята особа або юридична особа, повідомлення може бути надіслано на його юридичну адресу і прийнято особами, які ним найняті;
- 3) повідомленням на поштову скриньку;
- 4) на пошту до запитання з обов'язковим зазначенням характеру повідомлення (судового) за умови, що таке повідомлення чітко дає зрозуміти характер судового виклику як судового документу та його силу, а також встановлює певні часові межі;

¹EC Regulation (1896/2006) European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/116023_en.htm.

5) поштовим вручення без підтвердження, надіслане на адресу місця проживання боржника до держави – члена суду;

б) використовуючи будь-які засоби електронного зв'язку, за умови, що боржник послуговується такими.

Так забезпечуються два основні режими здійснення процедури видачі Європейського судового наказу про сплату – загальний, коли боржник є повідомленим про розпочату процедуру та забезпечений можливістю заперечувати проти неї, та заочний, в якому вимоги розглядаються, презюмуючи відсутність заперечень боржника.

Порядок і вимоги до судових викликів і повідомлень учасників процесу визначені законодавством. В Україні судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик, судові повідомлення – судовими повістками-повідомленнями. Відповідно до ч. 5-9 ст. 74 ЦПК України судова повістка разом із розпискою, а у визначених випадках – разом з копіями відповідних документів може:

1) надсилатися поштою рекомендованим листом із повідомленням або через кур'єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншою особою, яка бере участь у справі;

2) вручатися відповідним учасникам цивільного процесу сторонами чи її представником;

3) вручатися безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про час і місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку;

4) надсилатися юридичним особам та фізичним особам – підприємцям – за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; фізичним особам, які не мають статусу підприємців, – за адресою їхнього місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку (у разі ненадання особами, які беруть участь у справі, інформації щодо їхню адреси);

5) надсилатися за місцем роботи, якщо насправді особа не проживає за адресою, повідомленою суду; або

б) особа може повідомлятися або викликатися в суд телеграмою, факсом чи за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику; або

7) особа може викликатися в суд через оголошення у пресі, якщо місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи відповідача невідоме.

При цьому, відповідно до ч. 5 ст. 74 ЦПК України у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за адресою, вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.

Таким чином, у вітчизняному законодавстві не визначено порядку, в якому підтвердження належного повідомлення здійснюється особисто особою, якій воно було адресоване, а тільки презюмується той факт, що вона є належно повідомленою.

Водночас вітчизняним законодавством передбачено повідомлення осіб, які беруть участь у справі, що здійснюється рекомендованим листом із повідомленням:

- відповідно до ч. 1 ст. 104 ЦПК України, після видачі судового наказу суд не пізніше наступного дня надсилає його копію боржникові рекомендованим листом із повідомленням;

- відповідно до ч. 3 ст. 222 ЦПК України, особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії повного судового рішення надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом двох днів з дня його складання;

- відповідно до ч. 1 ст. 227 ЦПК України, відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється рекомендованим листом із повідомленням.

Істотною вадою вітчизняного законодавства є відсутність нормативно закріпленого принципу належного повідомлення відповідача про розпочату судову процедуру для організації свого захисту. Це має надзвичайно важливе значення і дозволяє визначити правильну мету належного повідомлення відповідача про розпочатий судовий процес – організація свого захисту. Наприклад, відповідно до ч. 4 ст. 74 ЦПК України судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за три дні до судового засідання, а судова повістка-повідомлення – завчасно. Таким чином, вітчизняним законом не встановлено основної мети завчасного повідомлення відповідача.

Логічніше було передбачити особливий порядок повідомлення відповідача про розпочате провадження у справі рекомендованим листом із повідомленням завчасно для організації його захисту. У зв'язку з чим, ч. 1 ст. 127 ЦПК України варто уточнити і доповнити положенням такого змісту: після відкриття провадження у справі суд невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі рекомендованим листом із повідомленням завчасно для організації захисту.

Судова практика в ЄС багата випадками тлумачення Судом ЄС положень про належний порядок повідомлення відповідача. Так, у своєму рішенні у справі АСМЛ (*ASML Netherlands BV*) проти Семікондактор Індустрі Сервіс (*Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)*) Суд ЄС ухвалив, що стаття 34 (2) Регламенту № 44/2001 має

тлумачитись як «можливість» для відповідача порушувати справи, щоб апелювати щодо заочного рішення проти нього, тільки якщо він був насправді ознайомлений з його змістом, тому що воно було надано йому в строк, достатній для того, щоб дозволити йому організувати свій захист в судах тієї держави, в якій було подано позов. Для того, щоб відповідач мав можливість захищати себе, він повинен бути в змозі ознайомитися з предметом і підставою позову. Просто факт, що зацікавлена особа усвідомлює існування цього позову, недостатньо. Належне повідомлення про заочний розгляд, тобто, дотримання всіх правил, що застосовуються до цих формальностей, не є необхідною умовою для того, щоб стверджувати, що відповідач мав змогу брати участь у розгляді справи. Це є врученням документа про розгляд справи завчасно, забезпечуючи достатньо часу для організації захисту¹.

Такі самі правила діють не тільки для повідомлення відповідача про відкриття провадження у справі, але і для повідомлення про ухвалене рішення суду для забезпечення можливості його оскарження. Так, у своєму рішенні Суд ЄС постановив, що належне вручення судового виклику про заочне рішення суду, тобто дотримання всіх правил, що застосовуються до цих формальностей, не є необхідною підставою для оскарження відповідачем ухваленого рішення². У цьому випадку логіка Регламенту № 44/2001 не вимагає, щоб вручення судового виклику про ухвалене заочне рішення суду було здійснено в особливих умовах, ніж ті, що передбачені для вручення судового виклику про відкриття провадження у справі. Обов'язковим є вручення судового виклику про відкриття провадження і ухвалення заочного рішення суду таким чином, щоб дати можливість відповідачеві організувати свій захист.

Що стосується строку для організації захисту відповідача, то під час його визначення потрібно взяти до уваги тільки той час, що є необхідним для вжиття всіх заходів, щоб запобігти ухваленню рішення суду, але не додаткові строки, встановлені для оскарження рішення і перегляду справи³.

У своєму рішенні Суд ЄС у справі Ізабель Ланкре (*Isabelle Lancray SA*) проти Пітерс і Стікерт (*Petersund Sickert KG*) зазначив, що належне повідомлення в установленій для цього строк не має важливого значення, якщо відповідач не мав достатнього часу, щоб організувати свій захист. Вимога належного повідомлення була б абсолютно недійсна, якби єдиною проблемою було вирішення, чи мав

¹ Judgment of the Court (First Chamber) 14 December 2006 ASML Netherlands BV v Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:62005CJ0283>.

² Case C-283/05 ASML Netherlands BV v Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/gemdoc2007/pdf/01-z-en-07.pdf>.

³ Stone P. EU Private International Law. Third Ed. – Great Britain, T.J. International Ltd, Padstow. – 2014. – P. 241.

відповідач достатньо часу, щоб скористатися повідомленням. Позивачі були б схильні проігнорувати встановлені форми для належного повідомлення. Це створило б невизначеність щодо того, чи документи було насправді надано в строк. Нарешті, відповідач не міг знати з упевненістю, чи правильно була порушена проти нього справа, і чи була потреба в організації захисту. Така ситуація також сумісна з цілями Конвенції¹.

У висновку Суд ЄС вирішив, що ст. 27 (2) Конвенції від 27 вересня 1968 р. про юрисдикцію та виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах, слід інтерпретувати в тому сенсі, що рішення, ухвалене в разі неявки не може бути визнане, якщо документ про відкриття провадження не було вручено відповідачу в належній формі, хоча це було зроблено завчасно, щоб він зміг організувати свій захист.

Належне повідомлення відповідача має особливо важливе значення, якщо справа розглядається за процедурою видачі Європейського судового наказу про сплату. Так, відповідно до положень Регламенту № 1896/2006, суд, визначивши, що заявником дотримано всіх встановлених вимог, повинен у якнайшвидший можливий строк, але не пізніше 30 днів з часу подання заяви, видати Європейський судовий наказ про сплату використовуючи стандартну форму E, викладену у Додатку V.

Європейський судовий наказ про сплату повинен бути ухвалений і надісланий відповідачеві разом із копією заяви. Це означає, що відповідач ймовірно не знає про розпочату справу та виданий судовий наказ. З огляду на це, відповідно до положень ст. 15 Регламенту № 1896/2006, у Європейському судовому наказу про сплату відповідач повинен бути проінформований про необхідність:

сплатити суму, визначену в наказі заявника; або

заперечити проти наказу шляхом подачі до суду заяви про заперечення впродовж 30 днів з дня його отримання.

Так само він повідомляється про те, що наказ був виданий судом ґрунтуючись виключно на підставі інформації, наданої заявником, яка не перевірялася судом; він буде підлягати виконанню допоки заява про заперечення не буде подана до суду; а у разі подання заяви про заперечення, процедура триватиме перед компетентним судом держави-члена походження у відповідності до правил звичайного цивільного процесу, якщо заявник явно не вимагав, щоб у такому випадку процедура була завершена.

При цьому, суд повинен гарантувати, що наказ було надіслано до відповідачу відповідно до положень національного законодавства способом, який відповідає мінімальним стандартам, визначеним у зазначеному Регламенті.

¹Ibid.

Отже, належне повідомлення відповідача зумовлює його право на подачу заяви про заперечення проти Європейського судового наказу про сплату, використовуючи стандартну форму F, яка викладена у Додатку VI, що повинна бути додана до Європейського судового наказу про сплату.

Наслідком подачі такої заяви про заперечення буде продовження процедури з розгляду справи у компетентному суді держави-члена походження у відповідності до правил звичайного цивільного процесу, якщо заявник явно не вимагав завершення процедури у такому випадку. Відповідно до змін, які були ухвалені у грудні 2015 р. і набудуть чинності у липні 2017 року, якщо заяву про заперечення було подано впродовж встановленого строку, процедура повинна продовжуватися перед компетентним судом держави-члена походження, якщо заявник явно не вимагав завершення процедури у такому випадку. Процедура може продовжуватися у відповідності до :

Європейської процедури вирішення дрібних спорів, встановленої в Регламенті (ЄС) № 861/2007, якщо вона може бути застосована; або

будь-якої відповідної процедури національного цивільного процесу.

Таким чином, зміст принципу належного повідомлення відповідача полягає в тому, що повідомлення відповідача про розгляд справи судом має на меті не просте інформування про судову діяльність і його участь у справі, а створення належних умов для того, щоб він, у разі потреби, мав змогу належно і ефективно захищатися проти висунутих вимог, скористатися всіма встановленими в законі процесуальними заходами свого захисту.

Це має надзвичайно важливе значення для ефективного здійснення правосуддя у справі. Належне повідомлення та забезпечення часу, необхідного для організації захисту, є істотними гарантіями захисту прав відповідача, який не з'явився до суду, і відсутність однієї з них є достатньою підставою для невизнання рішення іноземного суду.

В умовах необхідності гармонізувати цивільне процесуальне законодавства України та ЄС у вітчизняному ЦПК варто передбачити процедуру повідомлення відповідача про розпочате провадження у справі не тільки завчасно для забезпечення достатнього часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але і для організації захисту відповідача.

Виходячи з принципу рівноправності сторін та потреби забезпечити змагальний процес під час визначення строку, необхідного для організації захисту відповідача, потрібно виходити з правової та фактичної складності справи, її значення для сторін

процесу, а також передбачених законом процесуальних заходів свого захисту.

3.5. Оскарження судових рішень, ухвалених у порядку загальноєвропейських процедур

Право на оскарження ухвалених судових рішень забезпечує реалізацію права на судовий захист і справедливе та неупереджене правосуддя. Воно закріплене на конституційному рівні та впливає з практики застосування Європейської конвенції з захисту прав та основоположних свобод. При підготовці перших загальноєвропейських процедур, передбачених відповідними регламентами, порядок оскарження судових рішень в різних державах – членах ЄС не був гармонізований. Таким чином, єдині спрощені правила цивільного судочинства в державах – членах ЄС, які склали основу цивільного процесу ЄС, застосовуються під час розгляду і вирішення цивільних та комерційних спорів транскордонного характеру, а також для з'ясування підстав перегляду ухвалених судових рішень. Порядок оскарження цих рішень визначений положеннями національного законодавства держави компетентного суду.

Відсутність необхідних підстав для оскарження рішень, ухвалених в порядку загальноєвропейських процедур, унеможливує його скасування. Такий підхід до оскарження судових рішень відрізняється новизною та може бути охарактеризований як особливий принцип цивільного процесу ЄС – принцип обмеженого перегляду ухвалених судових рішень, який є об'єктом нашого дослідження. Це має дуже важливе значення для розвитку теоретичних засад цивільного процесу ЄС, практики застосування європейського законодавства, а також гармонізації цивільного процесу держав-членів та країн, що уклали угоди про асоціацію з ЄС. Водночас про важливість зазначених питань свідчить те, що громадяни України як держави, що не є членом ЄС, можуть брати участь в загальноєвропейських процедурах з розгляду і вирішення спорів транскордонного характеру.

Питання, пов'язані з цивільним процесом ЄС, заслугоно викликають увагу науковців, зокрема, К. Е. Крамер, К. Ван Рее, Є. Сторскрабб та ін. Водночас принципи цивільного процесу ЄС залишаються малодослідженими.

З огляду на практичне значення правильного застосування положень загальноєвропейських процедур¹, а також необхідність

¹Згідно з даними Єврокомісії, кількість справ, що розглядаються щорічно в порядку ESCP, щорічно зростає; лідує Іспанія, в якій в порядку ESCP у 2012 році було розглянуто 1047 справ, порівняно з 1 940 277 справ, що

узгодження загальноєвропейського і національного процесуального законодавства держав-членів, актуальним видається визначення принципів цивільного процесу ЄС. Зокрема, тих положень, що врегульовують порядок оскарження судових рішень, ухвалених в результаті ЕОР та ESCP.

Гармонізація цивільного процесуального законодавства держав – членів ЄС, що активно здійснюється з часу набуття чинності Амстердамським договором 1997 р., спрямована на забезпечення належного функціонування внутрішнього ринку. Водночас межі та обсяг гармонізації є питанням доволі суперечливим, найімовірніше, на сучасному етапі не можна охопити всіх процесуальних дій, що складають елементи процедури розгляду, вирішення та оскарження справ, залишаючи це на рівні національного законодавства. У результаті загальноєвропейські процедури все ж таки неоднакові у всіх державах – членах ЄС, але це дає змогу усунути правову невизначеність, як слушно зазначають в ЄС¹.

Національне законодавство, як і раніше, відіграє важливу роль у регулюванні цивільних процесуальних відносин. Це можна яскраво проілюструвати саме на прикладі оскарження судових рішень, ухвалених у порядку ЕОР та ESCP, – національні правила різних держав-членів настільки відрізняються в цьому питанні, що процедурою не було передбачено єдиних правил оскарження, яке здійснюється за національними правилами².

Обидві ці процедури мають комплексний характер і можуть бути охарактеризовані як провадження з розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру, в результаті яких судом ухвалюється рішення по суті справи у вигляді Європейського судового наказу або рішення суду, які не вимагають визнання в інших державах-членах.

Водночас вони розрізняються процесуальною формою, стадійністю, а також існують відмінності у визначення підстав перегляду судових рішень. Так, відповідно до положень ст. 20 Регламенту № 1896/2006 мова йде про перегляд ухваленого у порядку ЕОР судового наказу у виняткових випадках (*review in exceptional cases*). Стаття 18 Регламенту № 861/2007 до змін

були розглянуті в порядку національного законодавства. Див. Legal analysis of the Commission's proposal to remedy weaknesses in the current system [Electronic resource]. – Mode of access : [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/542137/EPRS_IDA\(2014\)542137_REV1_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/542137/EPRS_IDA(2014)542137_REV1_EN.pdf).

¹Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council establishing a European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421775797117&uri=CELEX:52013SC0459>.

²Kramer X. E. A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: the European Small Claims Procedure Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European Harmonization A.W. Jongbloed (ed.) // The XIII-th World Congress of Procedural Law: The Belgian and Dutch Reports. – Antwerpen: Intersentia, 2008. – Pp. 253–283.

визначала мінімальні стандарти перегляду ухвалених в порядку ESCP рішень (*minimum standards for review of the judgment*), тоді як після реформування була уніфікована (*review of the judgments in exceptional cases*), але ці зміни набудуть чинності тільки у 2017 р.

Узагальнюючи положення загальноєвропейського законодавства, слід виділити три підстави оскарження рішень, ухвалених у порядку загальноєвропейських процедур судових рішень. Перші дві з них можуть застосовуватися для рішень, ухвалених в обох процедурах:

1) повідомлення відповідача без підтвердження відповідно до встановлених вимог та недостатність часу для організації свого часу;

2) форс-мажорні або надзвичайні обставини (*extraordinary circumstances*), які позбавили відповідача можливості заперечувати проти вимоги.

Третя підстава для скасування Європейського судового наказу передбачена в ч. 2 ст. 20 Регламенту № 1896/2006:

3) видача судового наказу явно помилково (*was clearly wrongly issued*), з порушенням встановлених вимог (*having regard to the requirements*), або 4) через інші виняткові обставини (*exceptional circumstances*)¹.

У будь-якому разі обов'язковою умовою оскарження ухваленого судового рішення є швидкі, без зайвих зволікань, дії відповідача і, якщо суд з'ясує наявність однієї з вищезазначених підстав, рішення, ухвалене в порядку будь-якої з загальноєвропейських процедур, буде скасовано (*benullandvoid*). При цьому, відсутність необхідних підстав для оскарження рішення, ухваленого в порядку загальноєвропейських процедур, унеможливує його скасування, як ми вже зауважували.

Аналізуючи зазначені підстави, варто відмітити таке.

1. *Повідомлення відповідача для організації захисту* є однією з найважливіших гарантій доступності судового захисту, забезпечення змагальності судового процесу. З огляду на це, порушення вимог ст. 14 ЕОР та недостатність часу для організації свого часу було визнано підставою для скасування ухваленого судового рішення.

Порядок повідомлення відповідача визначено у Регламенті № 1896/2006 (а також у Регламенті № 805/2004 р. від 21 квітня 2004 р. про Європейський виконавчий лист щодо незаперечних вимог (далі – Регламент № 805/2004)². Цими положеннями визначено вимоги до проведення процедури розгляду справи щодо поінформованості боржника про розгляд справи і забезпечення достатнього часу для

¹Regulation (EC) No. 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1896>.

²Regulation (EC) No. 805/2004 of the European Parliament and the Council of 21/4/2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims (EEO Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0805>.

організації його захисту, що гарантує можливість його активної участі в процесі.

Визначено два способи повідомлення відповідача – з підтвердженням (*service with proof of receipt by the defendant*) та без такоого (*service without proof of receipt by the defendant*). Детальніше про це йдеться в підр. 4.4 роботи.

2. *Наявність форс-мажорних або надзвичайних обставин (extraordinary circumstances)* також є підставою для перегляду ухвалених у порядку загальноєвропейських процедур судових рішень. Форс-мажорні обставини – це ті, що підтверджуються встановленими документами – довідками Торгово-промислової палати України¹.

Водночас визначення “надзвичайних обставин”, які привели до порушення правил оскарження судового рішення, є питанням дискусійним. Наприклад, у справі Новонтех-Зала (*Novontech-Zala kft*) проти Логісдата Електронік та Софтвер Ентвікльюнг (*Logicdata Electronic & Software Entwicklungs GmbH*, далі – *Logicdata*) про видачу судового наказу представник боржника порушив 30-денний строк, визначений у ст. 16 Регламенту № 1896/2006 для надання заперечень. 14 жовтня 2011 р. Логісдата було подано заяву про видачу судового наказу про сплату 30 586 євро до районного комерційного суду міста Відень. 25 жовтня 2011 р. було видано судовий наказ, 13 грудня 2011 р. він був отриманий Новонтех-Зала у місті Залегерцег, Угорщина. Представник боржника, Новонтех-Зала, угорський адвокат, помилився у своїх обчисленнях і, не запитуючи суд про час та порядок обчислення зазначеного строку, подав заяву про заперечення проти висунутих вимог 14 січня 2012 р., хоча 30 денний строк на заперечення проти ЕОР сплив 13 січня 2012 р. Як наслідок, зазначене заперечення було відхилено судом.

Після цього новий представник Новонтех-Зала – австрійська юридична компанія, оскаржила ухвалене рішення на підставі неправильного застосування норм, а також порушення порядку заперечення проти наказу, що полягало у протиправних діях адвоката, що може трактуватися як “надзвичайні обставини” у справі.

Суд ЄС в своєму рішення правильно вказав на те, що недотримання строків, пов’язаних із відсутністю працєвитості представника, який потрапив у таку ситуацію, якої легко можна було уникнути, не є надзвичайним, або винятковим, за своїм змістом. Таким чином, недотримання встановленого строку не можна визнати ні надзвичайною обставиною (*extraordinary circumstances*) відповідно

¹Закон України від 02.12.97 р. № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати України», також Лист Торгово-промислової палати України щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) від 09 січня 2015 року N 106/05-5.4 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.ucci.org.ua/ua/fmconfirm.html>.

до ч. 1, ст. 20, ні винятковою (*exceptional circumstances*) відповідно до ч. 2, ст. 20 Регламенту № 1896/2006¹.

У зазначеному вище рішенні вказано, що для наявності у відповідача підстав для перегляду Європейського судового наказу за відсутності форс-мажорних обставин, повинні бути три сукупні умови:

по-перше, надзвичайні обставини, в силу яких відповідач був позбавлений можливості оскаржити судовий наказ протягом встановленого для цього строку;

по-друге, відсутні помилки з боку відповідача;

по-третє, відповідач повинен діяти негайно.

Відсутність принаймні однієї з зазначених підстав означає неможливість посилання на цю підставу для перегляду судового наказу.

Справді, етимологічне тлумачення слів «надзвичайні обставини» зводиться до того, що це непередбачувані обставини, тоді як форс-мажорні обставини є обставинами непереборної сили, надзвичайними та невідворотними, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами².

Виходячи з цього, «надзвичайні обставини» варто визначати як такі, що за нормальних умов не можливо передбачити і на них розраховувати під час здійснення певних дій. Такі ознаки обставин дають можливість оцінити їх як «надзвичайні» та віднести до підстав для скасування судового рішення.

3. Взаємозв'язаними є такі підстави для скасування судового рішення, як *явна помилка*, що полягає у порушенні встановлених вимог або *інші виняткові обставини*³.

Що можна віднести до явних помилок при видачі судового наказу? У позиції Генерального адвоката П.К. Віллалона у справі Томас Кук Бельгя (*Thomas Cook Belgium NV*) проти Тернер Готель (*Thurner Hotel GmbH*) було зазначено, що момент виявлення порушення має значення під час перегляду судового рішення⁴. Так, у зазначеній справі австрійська компанія звернулася до туристичної агенції з вимогою про сплату за неналежно виконані зобов'язання до суду за місцем виконання зобов'язань. Натомість виявилось, що в

¹Order of the Court (Third Chamber) of 21 March 2013. *Novontech-Zala kft. v Logidata Electronic & Software Entwicklungs GmbH* [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1434114041866&uri=CELEX:62012CO0324>.

² Закон України "Про торгово-промислові палати України" від 02.12.97 р. N 671/97-ВР

³Regulation (EC) No. 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1896>.

⁴Maccagnani I. (Franzina P.) AG Cruz Villalón on the circumstances allowing the review of a European order for payment [Electronic resource]. – Mode of access : <http://conflictoflaws.net/2015/ag-cruz-villalon-on-the-circumstances-allowing-the-review-of-a-european-order-for-payment/>.

угоді було зроблено необхідні застереження, що свідчили про компетенцію бельгійських судів стосовно спорів між цими сторонами. Відповідач не скористався можливістю заявити про заперечення проти виданого Європейського судового наказу, а звернувся з заявою про перегляд у зв'язку з винятковими обставинами і вказав, що наказ було видано відповідно до п. 2 ст. 20 Регламенту № 1896/2006 явно помилково, з порушенням встановлених вимог. Генеральний адвокат вказав на те, що п. 2 ст. 20 повинен тлумачитися обмежувально, отже, тільки помилкові або неточні відомості, які не могли бути виявлені відповідачем до закінчення терміну, встановленого для заперечення, можна вважати «винятковими обставинами». Навпаки, якщо буде встановлено, що відповідач міг відреагувати на ті помилкові або неточні відомості шляхом подання заяви про заперечення своєчасно, він не повинен посилатися на п. 2 ст. 20 Регламенту № 1896/2006 для перегляду ухваленого судового рішення.

Цей висновок стосується випадків, коли суд визнав свою юрисдикцію на основі неправдивої або неточної інформації, наданої заявником. З огляду на це, згідно ст. 16, суд повинен розглянути заяву, в тому числі питання про юрисдикцію, на основі інформації, наданої заявником в заяві.

Визначення суду, компетентного переглядати ухвалені в порядку загальноєвропейських процедур судові рішення, має теж важливе значення. Відповідно до положень ст. 18 Регламенту № 861/2007 оскарження відбувається в суді, де було ухвалено відповідне рішення; згідно зі ст. 20 Регламенту № 1896/2006, відповідач вправі подати заяву про перегляд Європейського судового наказу до компетентного суду держави-члена.

Оскарження ухваленого в порядку загальноєвропейських процедур рішення слід відрізнити від заперечення проти виданого судового наказу (про це детальніше йдеться в підрозділі 3.4 цієї роботи), а також від не визнання такого рішення.

Так, відповідно до положень ст. 21 Регламенту № 1896/2006 процедура виконання регулюється законодавством держави-члена, в якій воно виконується, але без шкоди для положень встановлених ним Правил.

Європейський судовий наказ про сплату, який підлягає виконанню, може бути виконаний за таких само умов як і рішення, що підлягає виконанню, ухвалене в державі – члені, в якій воно виконується.

Для цього в іншій державі-члені, заявник повинен надати органам держави – члена, компетентним виконувати рішення:

копію Європейського судового наказу про сплату, яке було проголошене таким, що підлягає виконанню судом походження, та яке відповідає вимогам, необхідним для встановлення його автентичності;

якщо це необхідно, переклад Європейського судового наказу про сплату на офіційну мову держави-члена його виконання, або, якщо в цій державі-члені існує кілька офіційних мов, на офіційну мову або одну з офіційних мов судочинства, яку держава-член зазначила як погоджену. Кожна держава-член може визначити офіційну мову або мови інституцій Європейського Союзу іншу, ніж свою власну, яка теж може бути погоджена для Європейського судового наказу для сплати. Переклад повинен бути сертифікований кваліфікованою особою, компетенція якої визнана державою-членом.

Згідно з положеннями ст. 22 відмова від виконання можлива якщо, відповідно до заяви відповідача, якщо Європейський судовий наказ про сплату є несумісним з рішенням, яке було ухвалене раніше, або наказом, раніше виданим в іншій державі-члені або третій країні, за умови, якщо:

- раніше ухвалене рішення або наказ у такому самому позові і між тими самими сторонами, і
- раніше ухвалене рішення або наказ відповідає вимогам, необхідним для виконання в державі-члені, в якій воно пред'являється до виконання; і
- несумісність не розглядали як заперечення в судовому розгляді держави-члена.

За жодних обставин Європейський судовий наказ про сплату не може бути переглянутий в державі-члені, в якій вимагається його виконання.

Майже такі само вимоги до визнання судового рішення, ухваленого в порядку Європейської процедури вирішення дрібних спорів визначені положеннями ст. 21-22 Регламенту № 861/2007. Відмінністю є необхідність надати копію судового рішення, яке відповідає вимогам, необхідним для встановлення його автентичності; і копію сертифікату, визначеного у частині 2 статті 20 і, у разі необхідності, їх переклад офіційною мовою держави-члена виконання або якщо в цій країні кілька офіційних мов, офіційною мовою або однією з офіційних мов суду або органу де було подано запит про виконання рішення, або іншою мовою відповідно до законодавства держави-члена, якщо держава-член зазначила про її прийняття. Кожна держава-член може визначити офіційну мову або офіційні мови інституцій Європейського Союзу іншу, ніж її власні, які вона погоджується приймати для здійснення Європейської процедури вирішення дрібних спорів.

Висновки до III розділу

У розділі III “Єдиний порядок вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру як результат гармонізації цивільного процесу ЄС” було досліджено питання, пов’язані з визначенням транскордонного елементу та транскордонного цивільного процесу, характеристикою основних принципів цивільного процесу ЄС, а також з’ясуванням підстав оскарження рішень, ухвалених в порядку загальноєвропейських процедур. Це дало змогу дійти таких висновків.

1. Транскордонний елемент у цивільному процесі ЄС слід визначити як підвид іноземного елементу, який характеризує наявність суб’єктів спірних матеріально-правових відносин, які є жителями іншої держави-члена, ніж держава – член компетентного суду, та (або) конкретного передбаченого законом юридичного факту, що має місце на території іншої держави – члена ЄС.

2. Транскордонний цивільний процес слід визнати діяльність з розгляду і вирішення справ транскордонного характеру, врегульовану європейським наднаціональним законодавством, основою якої є провадження з вирішення дрібних спорів та видачі Європейського судового наказу.

3. Цивільний процес ЄС слід віднести до інститутів міжнародного приватного права, оскільки його визначальною ознакою є транскордонний елементу, який є різновидом іноземного елементу.

4. Під час гармонізації цивільного процесу ЄС та України в умовах її членства загальноєвропейські процедури з вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру слід визнати особливими провадженнями цивільного судочинства та виділити в окремий вид – провадження в цивільних справах транскордонного характеру, яким буде врегульовано відповідно порядок видачі судового наказу про сплату та вирішення дрібних спорів.

При цьому слід забезпечити:

- право на звернення особи в порядку загальноєвропейських процедур вирішення дрібних спорів та видачі Європейського судового наказу;

- право на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, ухвалених у результаті розгляду справ в порядку Європейської процедури вирішення дрібних спорів та Європейської процедури видачі судового наказу про сплату.

5. Цивільний процес ЄС за своєю природою є альтернативою національному цивільному судочинству, але застосовується тільки у справах, що мають транскордонний характер. Він носить абсолютно автономний характер, що дозволяє суду розглянути справу і вирішити її, не застосовуючи положення національного процесуального законодавства держави-члена. При цьому заявник має право за

власною волею обирати найбільш ефективну на його переконання процедуру розгляду своєї заяви, що є надзвичайно важливим надбанням цивільного процесуального права.

6. Принцип пріоритетності цивільного процесу ЄС слід тлумачити як імперативність норм загальноєвропейського законодавства, що зобов'язує суд та учасників загальноєвропейських процедур дотримуватися їх положень, а у разі відсутності прямих вказівок – застосовувати положення національного законодавства виходячи з позицій їх спрощеності та доступності.

7. Положення загальноєвропейським процедур передбачають особливий порядок повідомлення відповідача, який бере участь у справі. З метою гармонізації цивільного процесу ЄС та України порядок повідомлення відповідача про розпочате провадження у справі слід здійснювати рекомендованим листом із повідомленням завчасно для організації його захисту. При цьому слід виходити з того, що основною метою участі відповідача в справі є не його явка в суд і підготовка до участі в судовому розгляді справи, а організація свого захисту, якщо він заперечує проти позову.

У зв'язку з цим, ч. 1 ст. 127 ЦПК України варто уточнити і доповнити положенням такого змісту: після відкриття провадження у справі суд невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі рекомендованим листом із повідомленням завчасно для організації захисту.

8. Загальноєвропейські процедури з вирішення дрібних спорів та видачі Європейського судового наказу про сплату регулюють порядок процесуальної діяльності суду і учасників процесу на стадії розгляду справи в суді першої інстанції, а також підстави оскарження судових рішень, ухвалених в порядку загальноєвропейських процедур, тоді як порядок їх оскарження віднесений до процесуального законодавства держав-членів.

Серед підстав для оскарження рішень суду, ухвалених в порядку загальноєвропейських процедур, слід виділити такі:

- 1) повідомлення відповідача без підтвердження відповідно до встановлених вимог та недостатність часу для організації свого часу;
- 2) форс-мажорні або надзвичайні обставини, які позбавили відповідача можливості заперечувати проти вимоги;
- 3) явна помилка або інші виняткові обставини.

РОЗДІЛ ІV ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА НАПРЯМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЄС ТА УКРАЇНИ

4.1. Основні етапи гармонізації цивільного процесу ЄС та України

Гармонізація цивільного процесу є невід'ємною складовою європейської інтеграції, тому має надзвичайно важливе значення на шляху до членства України в ЄС. Положення Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС 2014 р. визначили пріоритетні напрями співробітництва з метою зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості та боротьби з корупцією. Так, співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод (ст. 14 Угоди); судове співробітництво у цивільних справах повинно здійснюватися, повною мірою використовуючи відповідні міжнародні і двосторонні документи та ґрунтуючись на принципах юридичної визначеності і праві на справедливий суд (ч. 1 ст. 24 Угоди), на основі відповідних багатосторонніх правових документів, зокрема конвенцій Гаазької конференції з міжнародного приватного права у сферах міжнародного правового співробітництва, судового процесу, а також захисту дітей (ч. 2 ст. 24 Угоди).

Ці положення були відображені в установчих договорах ЄС, і їх поступова реалізація привела до розбудови єдиного цивільного процесу ЄС, що сьогодні має важливе значення для України. З розвитком та удосконаленням судового співробітництва в цивільних справах між різними державами – членами, поступово сформувався особливий підхід, який забезпечує доступність судового захисту в справах, які мають транскордонний характер. За його допомогою було запроваджено так званий транскордонний цивільний процес, який дає змогу вирішувати цивільні й комерційні справи транскордонного характеру.

Основною передумовою гармонізації цивільного процесу можна вважати необхідність забезпечення спільного ринку. У передмові до Фінального звіту М. Сторм відзначив, що його підготовка зумовлена необхідністю зближення у сфері цивільного процесу, зважаючи на відмінності в цивільному процесі, які прямо та серйозно перешкоджають встановленню й функціонуванню спільного ринку¹. Дж. Джолович зазначив, що вимоги спільного ринку зумовили

¹Storme M. Approximation of Judiciary Law in the European Union / M. Storme ; Rapprochement du Droit Judiciaire de l'Union europeenne. – Kluwer Dordrecht, 1994. – 225 p. – P. IX.

реалізацію ідеї про єдину систему судового розгляду і вирішення спорів в ЄС¹.

Досконала правова система, особливо у сфері захисту прав, є основою стабільного економічного розвитку, тож потреба сформувати єдиний правовий простір виникла не випадково. Його створення набуло надзвичайно важливого значення, оскільки забезпечувало існування сталих економічних відносин між європейськими країнами, і стало невідворотним процесом, що супроводжує подальший розвиток Європейського Союзу.

Відповідно до умов Угоди про Асоціацію, між Україною та ЄС запроваджується поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі, що передбачає вільне переміщення товарів, капіталу, послуг та частково робочої сили й забезпечує підстави для поступового входження економіки України до спільного ринку ЄС. Угода покликана забезпечити здійснення політичних, економічних, торгових і судових реформ в Україні. З огляду на це, набуває надзвичайної актуальності гармонізація цивільного процесу України та ЄС з метою забезпечення захисту учасників поглиблених економічних відносин, що запроваджуються між Україною та ЄС².

Питання про гармонізацію цивільного процесу ЄС та держави, що тільки стоїть на шляху інтеграції до Співтовариства, доволі дискусійне. Відповідно до традиційного у науці підходу та згідно з законодавчими положеннями установчих договорів ЄС, гармонізація цивільного процесу відбувається тільки в межах ЄС. Але, на наше переконання, ураховуючи мету та передумови гармонізації цивільного процесу, яка спрямована на забезпечення нормального функціонування спільного ринку ЄС, на стадії укладення Угоди про Асоціацію та при запровадженні поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі доцільно розпочати процеси гармонізації цивільного процесуального законодавства. При цьому варто керуватися тими загальними засади, які характеризують гармонізацію цивільного процесу в межах самого ЄС.

Оскільки гармонізація є процесом, що охоплює ряд послідовних взаємозв'язаних дій, варто виділити також етапи її здійснення. При цьому слід ще раз наголосити, що гармонізація цивільного процесу виникла тільки через необхідність розв'язати конкретну проблему – участі жителів ЄС – громадян різних держав-членів у цивільному процесі. Це ще раз окреслює сферу дії та межі гармонізації: ці процеси спрямовані на врегулювання цивільних процесуальних відносин транскордонного характеру. Реформування національного процесуального законодавства має здійснюватися з урахуванням

¹Jolovich J. Introduction // Approximation of Judiciary Law in the European Union / M. Storme ; Rapprochement du Droit Judiciaire de l'Union europeenne. – Kluwer Dordrecht, 1994. – 225 p. – P. XIII.

² Ізарова І. О. Етапи та форми гармонізації цивільного процесу в світлі укладення Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС / І. О. Ізарова // Держава і право. – № 67. – 2015. – С. 149–159.

необхідності забезпечити спільний правовий простір, тобто налагодити ефективну взаємодію національної та наднаціональної форм захисту прав жителів ЄС.

Здійснення такої гармонізаційної роботи необхідно та актуально і в умовах підписання угод про асоціацію між ЄС та третіми країнами, що зумовлює можливість набуття ними членства. Як слушно зазначає І. В. Яковюк, до стадій прийняття держави до ЄС відносять отримання привілейованого доступу до торгівлі з ЄС, підписання і реалізацію угод про асоціацію, початок переговорів про вступ та ратифікацію договору парламентами держав-членів й Європейським парламентом, і перехід від однієї стадії до іншої залежить від глибини і швидкості перетворень у суспільному житті¹.

Підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС зумовлює виникнення відповідних взаємних зобов'язань, належне виконання яких може привести до бажаного вступу України до ЄС². Оскільки цьому вступу передують здійснення комплексного реформування з дотриманням стандартів ЄС, вирішального значення набуває гармонізація цивільного процесу як універсальної форми судового захисту цивільних прав.

Правова природа асоціації, як слушно зауважує І. В. Яковюк, має договірний характер та покликана допомогти асоційованим країнам підготуватися до виконання зобов'язань, пов'язаних із членством у ЄС, – зокрема, шляхом уведення директив та регламентів інститутів ЄС у національне законодавство асоційованих країн через посилення на ці акти або їх включення в додатки до Угоди про Асоціацію чи постанови спільного інституційного органу сторін³.

Гармонізація цивільного процесу має здійснюватися поступово, системно та комплексно, з урахуванням вектора розвитку України, оскільки партикулярні зміни національного законодавства не приведуть до бажаного результату – створення стабільної та ефективної системи цивільного правосуддя, яка б відповідала вимогам установчих договорів ЄС. Вона є необхідною передумовою для подальшої адаптації законодавства ЄС у разі набуття Україною членства в Євросоюзі. До цього часу гармонізація законодавства стане тим необхідним підґрунтям, який забезпечить реальні перспективи інтеграції та активну співпрацю між нашими державами.

Таким чином, до етапів гармонізації цивільного процесу ЄС та України, що перебуває на стадії ухвалення Угоди про Асоціацію і створення зони вільної торгівлі, варто віднести такі.

¹Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС : загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк. – Харків : Право, 2013. – 760 с. – С. 488–489.

²Ізарова І. О. Гармонізація цивільного процесу України та ЄС в умовах підписання Угоди про Асоціацію // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 22 трав. 2015 р.). – К. : Прінт-Сервіс, 2015. – 575 с. – С. 457–459.

³Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС : загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк. – Харків : Право, 2013. – 760 с. – С. 499, 656 та ін.

На першому етапі в умовах підготовки та розбудови поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, що забезпечить поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС, доцільно приєднатися до законодавчих актів ЄС, що регулюють відносини транскордонного цивільного процесу, що є результатом розвитку спільного ринку. Так Україна зі свого боку зробить необхідні кроки назустріч Союзу і забезпечить розширення спільного правового простору, надаючи ефективний захист учасникам транскордонних відносин – жителів ЄС.

Для цього потрібно, передусім, забезпечити:

- 1) вільний обіг судових рішень (підр. 4.2 роботи);
- 2) узгодження положень про юрисдикцію та правила недопущення паралельного розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру в ЄС та Україні (підр. 4.3 роботи);
- 3) ефективну судову співпрацю між судами ЄС та України під час розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру (передача судових та позасудових документів, збирання доказів, забезпечення позовних вимог) (підр. 4.4 роботи);
- 4) узгодження цивільного процесуального законодавства України з вимогами директив ЄС (зокрема, Директиви № 2013/11/EU від 21 травня 2013 р. про альтернативні способи вирішення споживчих спорів¹, Директиви 2002/8/EC від 27 січня 2003 р. про надання правової допомоги², Директиви № 2009/22/ЄС від 23 квітня 2009 р. про судові заборони на захист прав споживачів (кодифікована версія)³), а також інших рекомендацій про гармонізацію цивільного процесуального законодавства держав-членів (зокрема, Рекомендації Комісії від 11 червня 2013 року про спільні принципи для судів щодо компенсаційних механізмів розгляду колективних позовів в державах – членах ЄС⁴ та ін.).

Перехід до другого етапу гармонізації цивільного процесу ЄС та України зумовлений наявністю необхідного підґрунтя для вирішення транскордонних спорів. Єдиний порядок вирішення цивільних і комерційних спорів транскордонного характеру в ЄС та Україні потрібен тільки з метою забезпечення захисту учасників транскордонних спорів.

¹Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:EN:PDF>.

²Council Directive 2002/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003L0008>.

³Директива № 2009/22/ЄС від 23 квітня 2009 року про судові заборони на захист прав споживачів (кодифікована версія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://old.minjust.gov.ua/45878>.

⁴Commission Recommendation of 11 June 2013 on common principles for injunctive and compensatory collective redress mechanisms in the Member States concerning violations of rights granted under Union Law [Electronic resource]. – Mode of access : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2013_201_R_NS0013

З огляду на це, інтерес становить наукова концепція поетапної гармонізації цивільного процесу ЄС і національного цивільного процесуального законодавства.

4.2. Режим вільного обігу судових рішень

Для створення єдиного правового простору та забезпечення функціонування спільного ринку в ЄС важливе значення має запровадження єдиних підходів до вирішення питань про юрисдикцію судів, визнання та виконання судових рішень в інших державах – членах ЄС. Реалізація права на захист можлива тільки за умови належного виконання ухваленого судового рішення. Невиконання або ускладнені механізми визнання та виконання судових рішень у державах – членах ЄС створюють значні перешкоди доступному правосуддю в ЄС. З огляду на це ідея забезпечення вільного руху судових рішень в ЄС набула надзвичайної ваги.

Кодифікаційний етап розвитку цивільного процесу характеризувався намаганням кожної держави забезпечити юридичну силу своїх судів та створити додаткові процедури визнання та виконання рішень судів інших країн. Так, у XVIII – XIX ст. більшість держав певною мірою обмежували на власній території судову владу інших держав. Наприклад, у Франції було запроваджено процедуру визнання іноземних судових рішень, або екзекватуру, за правилами якої рішення іноземних судів визнавалися, якщо було встановлено, що французький суддя, розглядаючи спірну справу, теж ухвалив би аналогічне рішення. І тільки починаючи з XX ст. правила визнання та виконання іноземних судових рішень змінилися: рішення іноземного суду мало бути ухвалене компетентним судом і з дотриманням встановленої процедури країни походження, а також не мало порушувати французького публічного порядку й відповідати нормам французького колізійного права¹.

Із часом ідея суверенітету держав, що втілювалася в особливих процедурах визнання та виконання іноземних судових рішень, стала на заваді розвитку внутрішнього ринку ЄС і захисту прав учасників транскордонних відносин, що суттєво вплинуло на її подальшу долю. Брюссельська конвенція 1968 р. заклала важливі підвалини сучасного цивільного процесу ЄС, започаткували розвиток єдиних механізмів визнання та виконання судових рішень. Ці ідеї в подальшому знайшли відображення в законодавчих актах, ухвалених в ЄС.

¹Литвинский Д. В. Вопросы признания и исполнения решений судов иностранных государств (на основе анализа права Франции и России) : дис... канд. юрид. наук : 12.00.15 / Литвинский Дмитрий Вячеславович. – СПб., 2003. – 188 с. – С. 5.

Упродовж останньої реформи в ЄС було відмінено процедуру екзекватури, що надає сили судовим рішенням, ухваленим усіма державами-членами на всій території ЄС. Цей крок став завершальним актом в утворенні єдиного механізму захисту цивільних прав в ЄС – цивільного процесу ЄС.

Наразі процедури захисту прав – від судового розгляду до виконання судового рішення в транскордонних справах – здійснюються за правилами, єдиними для всіх держав – членів ЄС. Але процес розбудови такого механізму відбувався протягом тривалого часу і, як влучно зауважив Г. А. Цірат, еволюціонував за формою і способом регулювання – від конвенційно-міждержавного регулювання (Брюссельська конвенція 1968 р., а пізніше Конвенція Лугано 1988 р.) до наднаціональних правових актів прямої дії (Регламент № 44/2001 і Регламент № 1215/2012)¹.

Вільний обіг судових рішень в ЄС пройшов кілька еволюційних етапів свого розвитку. На першому етапі з 1960-х рр. у межах ЄЕС застосовувалися виключно міжнародно-правові засоби гармонізації законодавства держав-членів у сфері юрисдикції, визнання та виконання судових рішень. Другий етап розпочався з набуттям чинності Амстердамським договором у 1999 р. і характеризується зміною правового інструментарію (зокрема, докорінно було реформовано правову основу системи визнання і виконання судових рішень і в 2000 р. Брюссельська конвенція 1968 р. була замінена Регламентом Брюссель I). Третій, сучасний етап характеризується вдосконаленням системи на основі комбінації міжнародно-правових та європейсько-правових інструментів гармонізації цивільно-процесуального права держав-членів. Зокрема, було вдосконалено Конвенцію Лугано 1988 р. укладенням в 2007 р. Конвенції Лугано II, а також Брюссельський регламент I шляхом ухвалення Регламенту № 1215/2012 від 12 грудня 2012 р., так званого Брюссель I recast².

Беручи за основу запропоновану періодизацію запровадження режиму вільного обігу судових рішень в ЄС, варто зауважити таке. Брюссельська конвенція про юрисдикцію та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах 1968 р.³ стала результатом реалізації положень ст. 220 Римського договору 1957 р.,⁴ яким було запроваджено спільний ринок. Вона була ухвалена й підписана

¹Цірат Г. А. Реформа процедур признания и исполнения судебных решений по гражданским и коммерческим делам в Европейском Союзе / Г. А. Цірат // Закон и жизнь. – 2013. – № 8/3. – С. 289–293.

² Див.: Калиниченко П. А. Эволюция норм и стандартов ЕС в сфере признания и исполнения решений по гражданским делам / А. А. Калиниченко, С. А. Михайлова // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 1. – С. 125–136; Михайлова С. А. Правовое регулирование сотрудничества судебных органов по гражданским, торговым и семейным делам в рамках Европейского Союза : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. А. Михайлова. – М., 2012. – С. 11–12.

³Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters 1968 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://curia.europa.eu/common/recedoc/convention/en/c-textes/brux-idx.htm>.

⁴Treaty establishing the European Economic Community [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11957E/TXT>.

тодішніми членами Європейського Економічного Співтовариства – Бельгією, Західною Німеччиною, Італією, Люксембургом, Нідерландами та Францією. У подальшому Конвенцію підписали 15 держав – членів ЄС: до 2004 р. до перших підписантів долучились Австрія, Фінляндія, Швеція, Греція, Данія, Португалія, Іспанія, Ірландія, Великобританія¹.

Брюссельська конвенція 1968 р. стала еволюційним кроком до розвитку єдиного простору правосуддя з огляду на такі причини. По-перше, положеннями цієї Конвенції було закріплено основний принцип недійсності перегляду або перевірки судового рішення, ухваленого в іншій державі-члені. Це зумовило важливість подальшої гармонізації правил судового розгляду справ у різних державах-членах. По-друге, було закріплено правило юрисдикції судів у справах з іноземним елементом. Таким чином, запроваджувалася єдина система визначення юрисдикції в державах спільного ринку.

З огляду на неможливість приєднання до Брюссельської конвенції держав, які не були членами ЄЕС, у 1988 р. було підготовлено Конвенцію Лугано², яку підписали тодішні 12 держав-членів Європейського Економічного Співтовариства із шістьма членами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ): Австрією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією та Швейцарією.

Ця Конвенція була ніби паралельна до Брюссельської конвенції й забезпечила режим визнання судових рішень іноземних судів для держав-членів, які не мали права ратифікувати Брюссельську конвенцію, розширивши спільний простір визнання та виконання судових рішень. З огляду на це, до відмінностей режиму Брюссель I та Лугано належить сфера тлумачення положень конвенцій: положення Брюссельської конвенції тлумачить Суд ЄС, тоді як положення Конвенції Лугано – спеціальна комісія із практики її застосування³.

Зазначені конвенції – Брюссельська і Лугано стали найяскравішим прикладом правил міжнародної підсудності, що розмежовують юрисдикцію судових органів окремих держав, у сучасному міжнародному цивільному процесі, як цілком слушно зауважує С. О. Кравцов⁴. Саме вони запровадили новий режим визнання та виконання судових рішень в ЄЕС та ЄАВТ, забезпечуючи розвиток спільного ринку.

¹Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters – Done at LugaNo. on 16 September 1968 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NO.T/?uri=CELEX:41988A0592>. Три держави згодом полишили Європейську асоціацію вільної торгівлі і приєдналися до ЄС в 1995 р., Польща приєдналася до Конвенції Лугано трохи згодом, Ліхтенштейн став єдиною державою, яка є членом Європейської асоціації вільної торгівлі із 1988 р., але не підписала ні Конвенцію Лугано 1968 р., ні її наступницю 2007 р.

²Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters – Done at LugaNo. on 16 September 1988 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422626090043&uri=CELEX:41988A0592>.

³Ibid.

⁴Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : монографія / С. О. Кравцов. – Харків : Право, 2013. – 221 с. – С. 86.

У подальшому в ЄС відбувалася зміна режиму регулювання відносин з визнання та виконання судових рішень у зв'язку з ухваленням перших установчих договорів та запровадженням наднаціонального законодавства для регулювання відносин у сфері цивільного процесу.

У 1998 р. Комісія у своєму комюніке «До більшої ефективності в ухваленні та виконанні судових рішень в ЄС» зауважила, що наступним кроком у напрямі визнання та виконання рішень іноземних судів у державах-членах повинно стати прискорення та спрощення цих процедур, зокрема завдяки запровадженню сертифікації судових рішень, обмеження підстав для їх перегляду¹. Повне скасування екзекватури і прийняття всіх судових рішень національних судів як європейських, ухвалених «удома», тобто ототожнення судових рішень усіх держав – членів ЄС, було визнано радикальним і передчасним рішенням. Основними аргументами проти були такі: концепція державної влади не передбачала судової влади іншої держави на своїй території, оскільки це пов'язано з національним суверенітетом; на заваді також стояли істотні відмінності у процедурах виконання судових рішень у різних державах-членах.

Водночас у згаданому комюніке пропонувалося вирішити проблеми доступу до правосуддя у справах на невеликі суми для фізичних та юридичних осіб, у справах про виплату грошових боргів, а також застосування забезпечувальних заходів на загальноєвропейському рівні, що свідчить про довготривалу підготовку до запровадження єдиних процедур вирішення дрібних спорів та видачі судового наказу в ЄС.

У результаті у 2001 р. основний підхід до регулювання відносин, пов'язаних з визнанням судових рішень, докорінно змінюється і в ЄС ухвалюється Регламент (ЄС) № 44/2001 про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах від 22 грудня 2000 р.² (Брюссель I, або Регламент № 44/2001). Саме його положення з поправками, внесеними у зв'язку зі вступом нових держав-членів, і стали невід'ємною частиною системи єдиного цивільного процесу ЄС. В умовах спільного ринку, який активно розвивався в ЄС, конвенційний механізм виявився недостатньо ефективним і цей регламент замінив більше двадцяти міжнародних договорів і угод між державами-членами (ст. 69 Регламенту № 44/2001).

¹Commission Communication to the Council and the European Parliament – 'Towards greater efficiency in obtaining and enforcing judgments in the European Union' [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:51997DC0609>.

²Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/oj_112_20010116_en.pdf.

Тим часом відносини щодо визнання та виконання рішень між державами – членами ЄС та третіми країнами вимагали реформування. Конвенцію Лугано 2007 р.¹ було підготовлено в результаті ревізії Брюссельської конвенції та Конвенції Лугано 1988 р., з метою повної гармонізації обох конвенцій, а також розв’язання проблем, що виникли в ході їх інтерпретації. Обидві конвенції було переглянуто разом задля приведення їх у відповідність до обставин міжнародного життя, поширення електронної торгівлі, а також прискорення виконання судових рішень, спрощення юрисдикцій та координації між юрисдикціями².

Одним із найважливіших питань, які вирішувалися під час підготовки цієї Конвенції, стали відносини із третіми державами, зокрема державами – членами ЄАВТ, оскільки в межах ЄС положення про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень були врегульовані положеннями Регламенту № 44/2001³.

Вирішуючи питання про учасників цієї Конвенції, Суд ЄС постановив, що її ухвалення відбувається між ЄС та державами – членами ЄАВТ, наділяючи таким чином Союз відповідною компетенцією. У своєму рішенні він зазначив, що міжнародні положення, які містять правила для вирішення конфліктів між різними правилами юрисдикції, розміщені в різних правових системах і утворюють особливо складну систему, яка має бути найповнішою, оскільки навіть невеликі прогалини можуть призвести не тільки до паралельної юрисдикції кількох судів з вирішення того самого спору, але й до повної відсутності судового захисту, адже жоден суд не зможе мати юрисдикцію вирішувати такий спір. З огляду на зазначене, Суд ЄС ухвалив, що потрібно встановити критерії та правила визначення юрисдикції не тільки в державах-членах, але і в країнах, які не є членами ЄС. Такий припис має містити правила, що утворюють єдину систему, яка поширюється не тільки на відносини між різними державами-членами, оскільки вони стосуються справ, що розглядаються судами різних держав-членів, і рішень, ухвалених судами держав-членів з метою їх визнання і приведення у виконання в

¹Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters 30 October 2010 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://ec.europa.eu/wrld/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?redirect=true&treatyId=7481>.

²Explanatory Report by Professor Fausto Poca – Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed in LugaNo. on 30 October 2007 (Holder of the Chair of International Law at the University of Milan) 2009/C 319/01 [Electronic resource]. – Mode of access : [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422626090043&uri=CELEX:52009XG1223\(04\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422626090043&uri=CELEX:52009XG1223(04)).

³Зауважимо, що поняття «*jurisdiction*», яке застосовується в конвенції, а також в усіх інших законодавчих актах ЄС, не зовсім відповідає поняттю «юрисдикція», що визначено доктриною національного цивільного процесуального права. Відповідно до положень Брюссельської конвенції, за правилами юрисдикції визначається, компетентний суд якої держави повинен розглядати справу згідно з положеннями власного процесуального законодавства.

іншій державі-члені, а також відносин між державою – членом ЄС і державою, що не є його членом¹.

Відносини між ЄС та третіми державами у сфері визнання та виконання судових рішень мають надзвичайно важливе значення для забезпечення сталих економічних відносин. Визнання зарубіжних судових актів – об'єктивна необхідність, зумовлена розвитком транскордонних цивільно-правових відносин, як слушно зауважують у науковій літературі. Класичні підходи до цього питання, які полягали в розробленні міжнародних договорів на основі збереження процесуальної автономії учасників, рідко закінчувались успіхом, оскільки для гарантій визнання якнайширшого кола актів держави мають достатньою мірою довіряти процесуальним системам одна одної, чого можна досягнути тільки завдяки комплексному реформуванню національних норм з орієнтацією на засвоєння загальних базових принципів².

Розвиток інституту юрисдикції, визнання та виконання судових рішень іноземних держав в ЄС відбувається завдяки запровадженню наднаціонального законодавства. Положення Брюссельської конвенції були майже повністю замінені Регламентом № 44/2001, який за змістом майже такий самий, як і Конвенція Лугано 2007 р. Головна відмінність між ними, як зауважують науковці, полягає в тому, що, на відміну від конвенції, регламент більше пристосований до подальшої модернізації системи регулювання³, що, власне, і відбулося впродовж наступних десяти років.

На розвиток ідеї запровадження єдиного справжнього європейського простору правосуддя було ухвалено Регламент (ЄС) № 805/2004 Європейського парламенту і Ради від 21 квітня 2004 р. про Європейський виконавчий лист щодо незаперечних вимог (ЕЕО Регламент)⁴. Цим Регламентом було врегульовано виконання судових рішень у справах, які не були оскаржені, що забезпечувало порядок їх спрощеного вирішення на території всього ЄС. Європейський виконавчий лист у справах, що містять незаперечні вимоги, визнається і підлягає автоматичному виконанню в усіх державах – членах ЄС без будь-яких проміжних або додаткових процедур.

¹Opinion of the Court (Full Court) of 7 February 2006. Competence of the Community to conclude the new Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. Opinion 1/03 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62003CV0001>.

²Терехов В. В. Взаимное доверие государств к судебным системам друг друга как предпосылка для взаимного признания судебных решений : опыт стран ЕС // Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві : випробування часом : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 верес. 2014 р.). – Київ : ВД «Дакор», 2014. – 416 с. – С. 315–317.

³Kramer X. E. A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe : the European Small Claims Procedure Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European Harmonization / A.W. Jongbloed (ed.) // The XIII-th World Congress of Procedural Law : The Belgian and Dutch Reports. – Antwerpen : Intersentia, 2008. – Pp. 253–283.

⁴Regulation (EC) No. 805/2004 of the European Parliament and the Council of 21/4/2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims (EEO Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0805>.

Як зазначалось у Звіті Комісії про застосування Регламенту № 44/2001, екзекватура в державах – членах ЄС зазвичай коштує від 2000 до 3000 євро залежно від держави-члена, але може коштувати до 12 700 євро, включаючи гонорари адвокатів, переклад та судові витрати, хоча майже в 95 % випадків вона є чистою формальністю¹. Отже, скасування екзекватури для безспірних, або незаперечних, вимог абсолютно справедливо було визначено одним із пріоритетів Спільноти. Таким чином, було забезпечено вільний обіг судових рішень у державах-членах ЄС, які тепер можуть бути без додаткових процедур визнані та виконані в інших державах-членах.

Положення про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у справах про розлучення і батьківську відповідальність з метою полегшення роботи було зібрано в одному документі. Регламент № 1347/2000 про юрисдикцію, визнання та виконання рішень у сімейних справах та у справах про відповідальність батьків² було ухвалено 29 травня 2000 р.

Механізм визнання та виконання рішень у ЄС справді став одним із найбільш актуальних та затребуваних. Реформування цього інституту привело до ухвалення у 2012 р. нового Регламенту (EU) № 1215/2012 про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах від 12 грудня 2012 р.³, або так званого Брюссель I recast. Цей Регламент набув чинності та замінив Регламент № 44/2001 у січні 2015 р. Його положення, на думку науковців, є наступним маленьким кроком на шляху до єдиних правил підсудності, досить чітких і дієвих⁴.

Варто зауважити, що у грудні 2012 р. Данія повідомила Комісію ЄС про своє рішення реалізувати Регламент № 1215/2012, що в умовах особливого членства цієї держави в ЄС має надзвичайно важливе значення.

Усі ці документи в цілому схожі за змістом і сферою застосування, але застосовуються в різних державах. Незважаючи на те, що в інституті юрисдикції та визнання судових рішень в ЄС фактично діє два режими – конвенційний та регламентний, ми зосередимо свою увагу на останньому, який, на наше переконання, становить єдину логічну частину цивільного процесу ЄС. Так,

¹Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the application of Council Regulation (EC) No. 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/report_judgements_en.pdf.

²Council Regulation (EC) No. 1347/2000 of 29 May 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility for children of both spouses [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32000R1347>.

³Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters of 12 December 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215>.

⁴Dyrda L. Jurisdiction in civil and commercial matters under the Regulation No. 1215/2012 – between common grounds of jurisdiction and divergent national rules [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.tf.vu.lt/dokumentai/Admin/Dok-torantų_konferencija/Dyrda.pdf.

сьогодні відносини щодо визнання судових рішень в ЄС врегульовано положеннями таких актів:

– Регламент (ЄУ) № 1215/2012 про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах від 12 грудня 2012 р. (Брюссель I recast)¹;

– Регламент Ради (ЄС) № 2201/2003 від 27 листопада 2003 р. про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у сімейних справах і в справах батьківської відповідальності за дітей²;

– Регламент (ЄС) № 805/2004 Європейського парламенту і Ради від 21 квітня 2004 р. про Європейський виконавчий лист щодо незаперечних вимог (European Enforcement Order for uncontested claims, або ЕЕО)³.

Традиційним для вітчизняної науки є доволі сталий інтерес до юрисдикції, визнання та виконання судових рішень в ЄС⁴. З огляду на це нашим завданням буде охарактеризувати цей механізм як невід’ємний елемент цілісного комплексу цивільного процесу ЄС.

Питання про механізм урегулювання відносин із визначення юрисдикції, визнання та виконання судових рішень іноземних держав сьогодні є надзвичайно актуальним для України в умовах укладення Угоди про Асоціацію. Її ухвалення та налагодження ефективних економічних відносин зумовлює нагальну необхідність визнання судових рішень судів держав – членів ЄС. З метою забезпечення відповідних гарантій визнання і виконання судових рішень держав – членів ЄС потрібно підвищити рівень довіри до вітчизняної судової системи, гармонізувати судові процедури розгляду і вирішення справ, а також комплексно реформувати систему визнання та виконання судових рішень іноземних судів.

Україна не ратифікувала жодної зі згаданих вище конвенції. Не можна сказати, що Україна доклала всіх зусиль до розбудови вільного простору судових рішень із ЄС. У зверненні до ЄС у 2013 р. щодо роз’яснення можливих механізмів у цьому напрямі, було зазначено,

¹Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters of 12 December 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215>.

²Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of 27/11/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No. 1347/2000 Brussels II b Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003R2201>.

³Regulation (EC) No. 805/2004 of the European Parliament and the Council of 21/4/2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims (EEO Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0805>.

⁴Див.: Кіселичник В. Регламент Ради ЄС щодо юрисдикції, визнання і виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах (у контексті гармонізації приватного права ЄС) / В. Кіселичник, О. Київець // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2014. – № 2. – С. 5–10; Макаруха З. М. Юрисдикція, визнання та виконання судових рішень у цивільних справах транснаціонального характеру в рамках Європейського Союзу / З. М. Макаруха // Порівняльно-правові дослідження. – 2009. – № 1. – С. 47–52. – С. 52; Цірат Г. А. Особливості регулювання процедур визнання та виконання судових рішень в Європейському Союзі / Г. А. Цірат // Європейські перспективи. – 2012. – № 4(2). – С. 195–200; Черняк Ю. В. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві Європейського Союзу та України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київ, 2006. – 18 с. та ін.

що приєднання України до Брюссельської конвенції 1968 р. та конвенції Лугано 1988 р. вже не вбачається доцільним і втратило свою актуальність з набуттям чинності Регламентом № 44/2001, яким врегульовано відповідні відносини на рівні ЄС¹. Тож питання щодо запровадження механізму визнання та виконання судових рішень судів держав – членів ЄС залишається відкритим.

Слід зауважити, що принцип взаємності, рівності судових процесів держав та контрольованої множинності процесів є найважливішим з принцип міжнародного цивільного процесу, а отже, відіграють істотну роль і у відносинах транскордонного цивільного процесу ЄС.

У Декларації про принципи міжнародного права, які стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН 1970 р., зазначено, що держави зобов'язані, незалежно від відмінностей в їхніх політичних, економічних та соціальних системах, співпрацювати одна з одною в різних сферах міжнародних відносин з метою сприяння міжнародній економічній стабільності². Перехід від права війни і миру до права співробітництва сприяв розвитку принципу рівності судових процесів держав, який у контексті основоположного принципу системи міжнародного права – принципу суверенної рівності і співробітництва держав – означає, що процесуальні дії, вчинені судом однієї держави, матимуть юридичне значення на території іншої держави³.

Принципи рівності судових процесів та взаємності нерозривно пов'язані між собою і є якісними характеристиками, базовими категоріями міжнародного співробітництва⁴.

Т. М. Нешатаєва називає взаємність приватноправовою стороною принципу рівності, «приватним обличчям публічної норми»⁵. У свою чергу, В. В. Ярков зауважує, що принцип рівності являє собою правило, що відбиває кілька аспектів: щодо рівності правосуддя різних держав, що впливає з рівності суверенних держав, і щодо рівності сторін процесу. Перший аспект принципу рівності впливає з міжнародного публічного права, відображаючись у рівному статусі актів правосуддя, що набрали законної сили, їх взаємному визнанні. Другий аспект цього принципу пов'язаний з національним процесуальним законодавством, яке, як правило, містить принцип рівності як основоположний у цивільному

¹ Інформаційно-довідкові матеріали до комітетських слухань на тему: «Лібералізація візового режиму між Україною та ЄС» станом на 14.06.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : comeuroint.rada.gov.ua/komevoint/doccatalog/document?id=56234.

² Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_569.

³ Юрова Н. М. Международное гражданское процессуальное право : теоретические основы имплементации норм в правовой системе Российской Федерации / Н. М. Юрова. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 352 с. – С. 104.

⁴ Там само. – С. 105.

⁵ Нешатаева Т. Н. Международный гражданский процесс / Т. Н. Нешатаева. – М., 2001. – С. 50.

процесуальному праві. Зокрема, більшість національних процесуальних законодавств встановлюють правило про рівність процесуальних прав іноземних громадян і організацій, осіб без громадянства поряд з громадянами даної держави¹.

Принцип взаємності полягає в наданні особам іноземної держави певних прав або певного режиму за умови, що особи держави, яка їх надає, користуватимуться аналогічними правами або режимом в іноземній державі². На переконання В. В. Яркова, у процесуальному праві взаємність означає рівність процесуальних прав національних та іноземних громадян і організацій з встановленням відповідних обмежень у випадку, якщо такі правила будуть встановлені законодавством іноземної держави (реторсія)³.

Але здебільшого в аспекті міжнародного цивільного процесу взаємність розглядається як умова взаємного визнання та виконання іноземних рішень.

Рішення національного суду є обов'язковим на території своєї держави. Рішення іноземного суду саме по собі не має юридичної сили, воно набуває її лише тоді, коли закон держави допускає визнання та виконання такого рішення⁴. М. М. Богуславський вказує, що визнання рішення іноземного суду означає, що воно служить підтвердженням цивільних прав та обов'язків такою мірою, як і рішення вітчизняного суду⁵.

Визнання рішень іноземних судів здійснюється державами у два способи: або за окремою процедурою визнання іноземних судових рішень на підставі міжнародного договору чи принципу взаємності (міжнародної ввічливості), або без жодних процедур⁶.

Відповідно до ст. 81–82 Закону України «Про міжнародне приватне право»⁷ зі змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII (245-18) від 16 травня 2013 р., в Україні можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах, що виникають із цивільних, трудових, сімейних та господарських правовідносин, вироки іноземних судів у кримінальних провадженнях у частині, що стосується відшкодування шкоди та заподіяних збитків, а також рішення іноземних арбітражів та інших органів іноземних держав, до

¹Арбитражный процесс : учебник / А. В. Абсалямов [и др.] ; отв. ред. В. В. Ярков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 875 с. – С. 740.

²Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право : учебник / И. В. Гетьман-Павлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2011. – 640 с. – (Российское юридическое образование). – С. 479–480.

³Арбитражный процесс : учебник / А. В. Абсалямов [и др.] ; отв. ред. В. В. Ярков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 875 с. – С. 743.

⁴Саенко А. В. Принципы международного гражданского процесса : автор. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саенко Анна Владимировна. – М., 2013. – 27 с. – С. 23.

⁵Богуславский М. М. Международное частное право : учебник / М. М. Богуславский. – 5-е изд. перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 604 с. – С. 52.

⁶Саенко А. В. Принципы международного гражданского процесса : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Саенко Анна Владимировна. – Москва, 2013. – 27 с. – С. 23.

⁷Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. № 2709-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2709-15>.

компетенції яких належить розгляд цивільних і господарських справ, що набрали законної сили, порядок визнання та виконання судових рішень, встановлених законом. Спеціальний Закон України «Про визнання та виконання в Україні судових рішень іноземних судів» № 2860-III від 29 листопада 2001 р.¹ втратив чинність.

Відповідно до положень розд. 8 ЦПК України, рішення іноземного суду (суду іноземної держави; інших компетентних органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних чи господарських справ; іноземних чи міжнародних арбітражів) визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, або за принципом взаємності (ст. 390).

Положення ст. 390, 399 ЦПК України викликають питання, чи є міжнародні договори про правову допомогу втіленням принципу взаємності, чи, навпаки, принцип взаємності діє щодо визнання та виконання в Україні судових рішень тих держав, з якими Україна не уклала подібних договорів.

Т. М. Яблочков, наприклад, обстоював принцип взаємності, аргументуючи це тим, що судді однієї країни повинні виконувати вимоги іншої країни незалежно від наявності відповідної конвенції². Але в такому випадку, напевно, принцип взаємності вже розуміється як принцип міжнародної ввічливості, або «позадовірної правової допомоги»: за відсутності спеціальної міжнародної угоди про надання правової допомоги держава має право розраховувати на надання допомоги в порядку міжнародної ввічливості³.

І. В. Гетьман-Павлова описує міжнародну ввічливість як міжнародний звичай, тобто правило поведінки, якого держави додержуються, не визнаючи його юридично обов'язковим. Прояв міжнародної ввічливості не презюмує аналогічних дій у відповідь і не супроводжується вимогою взаємності⁴.

Н. М. Юрова розрізняє поняття фактичної взаємності і договірної взаємності, та, посилаючись на Н. В. Павлову, вказує, що часто фактичної взаємності для ефективного функціонування взаємодії судових процесів недостатньо – необхідна наявність договірної взаємності, закріпленої в міжнародній угоді⁵.

¹Закон України «Про визнання та виконання в Україні судових рішень іноземних судів» від 29 листопада 2001 р. № 2860-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2860-14>.

²Яблочков Т. М. Курс международного гражданского процессуального права / Т. М. Яблочков. – Ярославль, 1909. – С. 166.

³Саенко А. В. Принципы международного гражданского процесса : автор. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саенко Анна Владимировна. – М., 2013. – 27 с. – С. 9, 18.

⁴Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право : учебник / И. В. Гетьман-Павлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2011. – 640 с. – С. 35.

⁵Юрова Н. М. Международное гражданское процессуальное право : теоретические основы имплементации норм в правовой системе Российской Федерации / Н. М. Юрова. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 352 с. – С. 107.

Прикладом застосування другого способу визнання іноземних судових рішень без жодної процедури, є практика Європейського Союзу.

Ураховуючи те, що Україна не ратифікувала ні Брюссельську конвенцію 1968 р., ні Конвенцію Лугано 2007 р.¹, визнання та виконання рішень іноземних судів здійснюється відповідно або за принципом взаємності, або за наявності міжнародної угоди між Україною та відповідною державою-членом ЄС.

Тим часом Конвенція Лугано 2007 р., яка набула чинності у 2010 р., ознаменувала остаточне реформування механізму визнання та виконання судових рішень іноземних держав. Ця конвенція, ухвалена Європейським Союзом спільно з ЄАВТ, значно розширює можливості для гармонізації положень про визнання та виконання рішень у цивільних і комерційних справах за межами ЄС і європейського економічного простору, зокрема для третіх країн. Вона відкрита для приєднання для трьох таких груп країн: по-перше, для майбутніх членів; по-друге, для держав – членів ЄС, що діють від імені неєвропейських територій, які є частиною їх території або за чий зовнішні відносини вони несуть відповідальність; по-третє, будь-яких інших держав, за умови одностайної згоди всіх договірних сторін².

Учасниками Конвенції Лугано 2007 р. є ЄС, а також Данія, Ісландія, Норвегія та Швейцарія. Приєднання України до цієї конвенції є необхідним та актуальним кроком, який засвідчить прагнення до євроінтеграції та розширить простір вільного обігу судових рішень для забезпечення економічної співпраці в умовах поглибленої зони вільної торгівлі.

Але на сучасному етапі наших взаємовідносин з ЄС це не може бути визнаним доцільним з огляду на таке.

Принцип взаємної довіри під час здійснення правосуддя зумовлює скасування будь-яких додаткових процедур визнання рішень, ухвалених в різних державах-членах. Крім цього, прагнення зменшити терміни і вартість транскордонних процедур потребує скасування проміжних процедур розгляду і встановлення наявності виконавчої сили рішення суду, що дає можливість виконати будь-яке рішення, ухвалене судами держав – членів ЄС, як таке, що було ухвалено в Україні.

Запровадження між Україною та ЄС режиму автоматичного визнання та виконання судових рішень стане еволюційним кроком до розбудови справжнього європейського простору правосуддя та

¹У вітчизняній науці висловлювалися пропозиції щодо приєднання України до Конвенції Лугано 1988 р., Див.: Міжнародний цивільний процес України : навч. посіб. : Практикум / За ред. д-ра юрид. наук, проф. С. Я. Фурси. – Київ : КНТ 2010. – 328 с.; Буковецька Н. В. Визнання та виконання рішень іноземних судів у Франції / Н. В. Буковецька // Юридична наука. Міжнародне право. – 2011. – № 2. – С. 211–215 та ін.

²Summary of Treaty [Electronic resource]. – Mode of access : <http://ec.europa.eu/world/agreements/prepare/CreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?redirect=true&treatyId=7481>.

надійним підґрунтям для подальшої гармонізації та адаптації законодавства ЄС. При цьому, на наше переконання, пропозиції укладення двосторонніх та багатосторонніх договорів щодо визнання та виконання судових рішень не відповідають вимогам сучасного етапу інтеграції України до ЄС. Натомість приєднання України до Регламенту (EU) № 1215/2012 про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах від 12 грудня 2012 р.¹ забезпечить відповідний рівень відносин.

Реалізація принципу взаємного визнання судових рішень, що стала наріжним каменем судової співпраці в цивільних і кримінальних справах, у межах ЄС набула нового масштабу у зв'язку з запровадженням спеціальної спрощеної процедури. На засідання Комісії в Тампері, що відбулося 15–16 жовтня 1999 р., з метою забезпечення справжнього європейського простору правосуддя було запропоновано створити спеціальний загальноєвропейський порядок видачі *Enforcement Order*, що спрямований, передусім, на захист прав учасників відносин та розвиток доступного правосуддя в ЄС².

Європейський виконавчий лист щодо незаперечних вимог (*European Enforcement Order for uncontested claims*) став результатом реалізації цих ідей і був передбачений Програмою заходів щодо реалізації принципу взаємного визнання рішень у цивільних і комерційних справах від 30 листопада 2000 р.³. Ця Програма визначила як один з пріоритетів спільноти скасування екзекватури для рішень у справах щодо незаперечних вимог і створення особливого порядку сертифікації судових рішень у справах щодо незаперечних вимог. Додаткові процедури визнання судових рішень у справах, що не були оскаржені боржником, було визнано зайвими, а процеси затягування виконання таких рішень негативно впливали на захист прав жителів ЄС. Отже, запровадження такої процедури насамперед, було викликано необхідністю забезпечити можливість швидкого відновлення простроченої заборгованості, що було надзвичайно важливо для бізнесу та загалом для належного функціонування внутрішнього ринку ЄС.

Для реалізації зазначених заходів було підготовлено відповідні Пропозиції про створення Європейського виконавчого листа щодо незаперечних вимог від 27 серпня 2002 р.⁴ (далі – Пропозиції). У цих Пропозиціях було запропоновано визначення *uncontested claims*,

¹Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters of 12 December 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215>.

²Tampere European Council 15 and 16 October 1999 Presidency Conclusions [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm.

³Draft programme of measures for implementation of the principle of mutual recognition of decisions in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001Y0115\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001Y0115(01)).

⁴Proposal for a Council Regulation creating a European enforcement order for uncontested claims [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52002PC0159>.

вимоги до процедури видачі, а також до змісту Європейського виконавчого листа.

Так, насамперед, у Пропозиціях пропонувалося охарактеризувати вимоги як незаперечні, або безспірні, виходячи із двох таких критеріїв. По-перше, в разі, якщо боржник бере активну участь у судовому або позасудовому розгляді й визнає вимогу. Ця згода може набувати форми допуску позовом до суду з подальшим рішенням, заснованим на цьому, або у вигляді укладеної мирової угоди, затвердженої судом, чи іншого документа.

По-друге, вимогу можна охарактеризувати як незаперечну, якщо боржник проігнорував судовий розгляд і не реагував на висунуті проти нього вимоги, але можна припустити, що він не має заперечень проти них. Це вимагає повної відсутності будь-якого заперечення проти вимоги протягом усього судового розгляду чи в контексті суто письмової процедури, включаючи судові засідання, де боржника не було або він був присутній і не оскаржував вимогу. Констатація боржником факту труднощів з оплатою і вимога про відстрочення платежу або оплати в розстрочку без залучення права на таку оплату не може вважатися запереченням, тому що це не ставить під сумнів обґрунтованість претензії за допомогою інших засобів. Це стосується виключно фактичної нездатності сплатити борг або, інакше кажучи, пов'язується з імовірністю успішного виконання судового рішення. Також якщо боржник не з'являється на судовому засіданні, але раніше він заперечував проти вимоги, його відсутність на засіданні можна розцінювати як його рішення більше не оскаржувати вимоги¹.

Таким чином, при перекладі терміна «uncontested claims» більш вдалим видається застосування терміна «незаперечні вимоги», а не «безспірні»², оскільки сутність цього явища полягає не у відсутності спору між сторонами, а у відсутності заперечень проти висунутої вимоги.

На основі зазначених Пропозицій було ухвалено Регламент (ЄС) № 805/2004 від 21 квітня 2004 р. про Європейський виконавчий лист щодо незаперечних вимог (ЕЕО, або Регламент № 805/2004)³.

¹Proposal for a Council Regulation creating a European enforcement order for uncontested claims [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52002PC0159>.

²Див.: Крутий Е. А. Защитные оговорки в современных кодификациях международного частного права // Адвокат. – 2011. – № 4. – С. 41–51; Черняк Ю. В. Права и обязанности адвоката в контексте тенденций развития института признания и исполнения иностранных судебных решений о взыскании алиментов на детей в Украине // Цивилистическая процессуальная мысль : Межд. сб. науч. статей. Вып. 4 «Адвокатура» / под ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженного юриста Украины С. Я. / Фурсы. – Киев : Алерта, 2015. – 496 с. – С. 312–319 та ін.

³Regulation (EC) No. 805/2004 of the European Parliament and the Council of 21/4/2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims (EEO Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0805>.

Регламентом (ЕС) № 1869/2005 від 16 листопада 2005 р. було замінено додатки до Регламенту № 805/2004¹.

Регламент № 805/2004 забезпечує в ЄС порядок спрощеної сертифікації судових рішень у справах щодо незаперечних вимог, яка діє на території всього ЄС. Він застосовується в цивільних і комерційних справах, але не використовується у справах про доходи, митні або адміністративні питання, в арбітражі, а також у таких справах:

- про статус або правоздатність фізичних осіб, права на власність, що впливають зі шлюбних відносин, заповітів та успадкування;

- про банкрутство, процедури, пов'язані з припинення діяльності неплатоспроможних підприємств або інших юридичних осіб, судових домовленостей, композицій та аналогічних процедур;

- про соціальне забезпечення.

Спеціальні умови застосування ЕЕО передбачено ст. 6 Регламенту № 805/2004. Так, судові рішення може бути сертифіковане як Європейський виконавчий лист, якщо:

- судові рішення підлягає виконанню в державі-члені походження;

- рішенням не порушується правила підсудності;

- судовий розгляд у державі-члені походження було проведено з дотриманням вимог, які визначені у гл. III, вимога є незаперечною за своїм змістом відповідно до ст. 3;

- рішення було ухвалено в державі-члені місця проживання боржника, відповідно до встановленого порядку визначення місця проживання (перебування) особи, в тих випадках, коли:

- вимога є незаперечною відповідно до ст. 3;

- відносини впливають із договору, укладеного між фізичною особою, споживачем, для цілей, які не стосуються його діяльності або професії;

- боржник є споживачем.

Визначені вище обставини є необхідними сукупними передумовами відкриття провадження та видачі Європейського виконавчого листа. Зокрема, важливе значення мають визначені Регламентом № 805/2004 вимоги щодо спеціального суб'єктного складу процедури ЕЕО. Практика Суду Європейського Союзу показує, що процедура ЕЕО не може застосовуватися в разі вирішення спору між двома приватними особами з приводу укладеного кредитного договору. Так, у справі пана В. Вапеніка (Walter Vapenik) проти пана Дж. Тернера (Josef Thurner) про видачу Європейського виконавчого

¹Commission Regulation (EC) No. 1869/2005 of 16 November 2005 replacing the Annexes to Regulation (EC) No. 805/2004 of the European Parliament and of the Council creating a European Enforcement Order for uncontested claims [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R1869>.

листа щодо незаперечних вимог вирішувалося питання про можливість застосування Регламенту № 805/2004 до відносин, що виникли між двома приватними особами, які не займаються комерційною або професійною діяльністю. Договір кредиту було укладено між В. Вапеніком та Дж. Тернером, які не займалися комерційною або професійною діяльністю на момент укладення договору, а також на момент порушення зобов'язань.

У своєму рішенні Суд ЄС підкреслив, що споживач – це особа, яка укладає контракт із метою, яка не пов'язана з її заняттями або професією, при цьому не має значення правовий статус іншої сторони договору, а в разі відсутності посилання на поняття «споживач» його правовий статус має визначатися в контексті мети Регламенту № 805/2004. Беручи до уваги мету захисту споживачів, яка відображена в положеннях законодавства Європейського Союзу, за допомогою якої прагнуть компенсувати дисбаланс між сторонами в договорах, укладених між споживачами і юридичними особами, їх застосування не може бути поширено на осіб, щодо яких такий захист не виправдано. Так, наприклад, правила спеціальної юрисдикції у спорах із договорів не можуть застосовуватися до договорів, укладених між двома особами, які займаються комерційною або професійною діяльністю. Так само немає дисбалансу між сторонами в договірних відносинах між двома особами, які не займаються комерційною або професійною діяльністю, тому ці спори не можуть розглядатися за спеціальними правилами, які спрямовані на забезпечення інтересів споживачів, що укладають договори з представниками комерційної або професійної діяльності¹.

У Регламенті № 805/2004 закріплено положення про те, що концепція незаперечних вимог охоплює всі ситуації, в яких кредитор, урахувавши відсутність будь-якого заперечення з боку боржника по суті або щодо розміру майнової претензії, отримав судове рішення проти цього боржника або виконавчий документ. Відповідно до ч. 1 ст. 3 цього Регламенту, вимога має розглядатись як незаперечна, якщо:

1) боржник прямо погодився на це, за умови визнання цього факту судом;

2) боржник ніколи не заперечував проти вимоги, згідно з відповідними процедурними вимогами за законодавством держави – члена компетентного суду в ході судового розгляду;

3) боржник не з'явився або не був представлений на судовому засіданні з розгляду цієї вимоги після того, як спочатку заперечував проти позову в ході судового розгляду, за умови, що така поведінка –

¹Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 5 December 2013. Walter Vapenik v Josef Thurner [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1434113782392&uri=CELEX:62012CJ0508>.

мовчазне визнання позову або фактів, про які стверджував кредитор відповідно до законодавства держави-члена його походження;

4) боржник прямо погодився на це, що було закріплено у відповідному документі¹.

Для того, щоб рішення суду, ухвалене щодо незаперечної вимоги, було сертифіковане як *European Enforcement Order*, суд, в якому розглядалися ці вимоги, повинен дотримуватися певних процесуальних вимог. Розгляд незаперечних вимог відбувається за мінімальних процесуальних процедур, але діяти суд може згідно з положеннями національного законодавства своєї держави-члена.

Регламентом № 805/2004 встановлено такі вимоги до проведення процедури розгляду справи. Передусім, потрібно переконатися, що боржник був проінформований про судовий позов проти нього; йому було гарантовано можливість активної участі в розгляді, а також боржника було повідомлено завчасно, достатньо для організації свого захисту.

Таким чином, проведення процедури видачі Європейського виконавчого листа, передбаченої Регламентом № 805/2004, відрізняється у двох випадках. По-перше, за умови підтвердження отримання боржником відповідного повідомлення, що, відповідно до ст. 13, може здійснюватися одним із таких способів:

1) документ, особисто завірений боржником, із зазначенням дати ознайомлення;

2) підписаний уповноваженим представником боржника документ, що боржник отримав повідомлення та не заперечує проти вимоги;

3) поштове повідомлення, підписане та повернуте боржником, із зазначенням дати отримання;

4) електронне повідомлення (факс або e-mail), підписане і повернуте боржником із зазначенням дати отримання;

5) а також будь-який виклик до судового засідання.

Другий варіант застосовується, якщо повідомити боржника відповідно до визначених вище умов виявилось неможливо. У такому разі процедура видачі виконавчого листа здійснюється з його повідомленням без підтвердження відповідно до ст. 14 Регламенту:

1) особисте повідомлення на адресу боржника або когось з осіб, які проживають або працюють разом з ним;

2) якщо боржник самозайнята особа, юридична особа, повідомлення може бути надіслано на його юридичну адресу;

3) повідомлення може бути надіслано на поштову скриньку для зберігання;

¹Regulation (EC) No. 805/2004 of the European Parliament and the Council of 21/4/2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims (EEO Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0805>.

- 4) на пошту до запитання з обов'язковим зазначенням характеру повідомлення (судового);
- 5) на пошту до держави місця проживання боржника;
- 6) використовуючи будь-які засоби електронного зв'язку, за умови, що боржник послуговується такими.

Як ми бачимо, варіантів повідомлення боржника, що визначені Регламентом, багато. Так забезпечується можливість ефективного захисту сумлінного кредитора від боржників, які переховуються від судових викликів та повідомлень.

З іншого боку, положенням про видачу Європейського виконавчого листа забезпечено і права сумлінних боржників. Так, відповідно до ст. 16 Регламенту № 805/2004 повідомлення боржника має містити:

- імена та адреси сторін;
- суму, що вимагається;
- відсотки, процентну ставку і термін, на який вони стягуються, якщо за законом відсотки автоматично не додаються до основної суми;
- заяву про причину позову (підставу для вимог).

Визначено також терміни для подання заперечень проти висунутих вимог, місце судового розгляду тощо. Ці положення дають відповідачеві можливість заперечити проти вимог.

Для рішень, ухвалених у порядку, передбаченому Регламентом № 805/2004, встановлено мінімальні стандарти оскарження. Водночас, невчасне або неналежне повідомлення боржника відповідно до ст. 19 Регламенту № 805/2004 є підставою для перегляду судового рішення.

Рішення суду, ухвалене в порядку розгляду незаперечних вимог, сертифіковане як *European Enforcement Order* державою – членом компетентного суду, за допомогою стандартної форми повністю або тільки в частині рішення, в такому випадку буде *partial European Enforcement Order* (частковий Європейський виконавчий лист).

Отже, Європейський виконавчий лист – це сертифікат судового рішення, ухваленого в результаті передбаченого європейським законодавством розгляду справ, що містять незаперечні вимоги, який визнається й виконується в державах – членах ЄС без будь-яких проміжних або додаткових розглядів.

Судове рішення, яке було сертифіковане як Європейський виконавчий лист у державі-члені походження, має бути визнане й приведене у виконання в інших державах-членах без необхідності декларації про приведення до виконання і без будь-якої можливості заперечувати проти його визнання за положенням національного процесуального законодавства про виконання судових рішень.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Регламенту № 805/2004 для виконання судового рішення як виконавчого листа кредитор має надати його

копію, яка відповідає умовам, необхідним для встановлення його автентичності; копію Європейського виконавчого листа, яка задовольняє умови, необхідні для встановлення його автентичності; за потреби – транскрипцію або переклад Європейського виконавчого листа офіційною мовою держави-члена виконання або, якщо у цій державі-члені існує кілька офіційних мов, офіційною мовою або однією з офіційних мов судового розгляду в тому місці, де запитується виконання, відповідно до законодавства цієї держави-члена, або іншою мовою, вказаною державою-членом виконання.

Підстави для відмови у виконанні визначені у ст. 21 Регламенту. Так, у виконанні рішення за клопотанням боржника може бути відмовлено за рішенням компетентного суду в державі-члені, якщо рішення, визначене як Європейський виконавчий лист, несумісне з раніше ухваленим рішенням у будь-якій державі-члені або в іншій державі, за умови, що:

1) раніше було ухвалено рішення з того самого предмета, підстави позову, між тими самими сторонами;

2) раніше ухвалене рішення відповідає вимогам, що висуваються щодо виконання судових рішень, необхідне для його визнання і виконання в державі-члені виконання;

3) спір між сторонами не був і не міг бути вирішений у ході судового розгляду в державі-члені походження.

При цьому за жодних обставин рішення суду або його сертифікація як Європейського виконавчого листа не можуть бути переглянуті по суті в державі-члені виконання.

4.3. Юрисдикція та недопущення паралельного розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру

Питання, пов'язані з визначенням суду, компетентного розглядати і вирішувати справ, мають надзвичайно важливе значення. Регламентом № 44/2001¹, який став невід'ємною частиною системи цивільного процесу ЄС, було закріплено єдині підходи до визначення юрисдикції на території всього ЄС. Положення цього Регламенту охопили найважливіші аспекти юрисдикції, тобто правил визначення суду, компетентного розглядати і вирішувати цивільні і комерційні справи, та закріпили принципи недопущення паралельного розгляду справ на території держав – членів ЄС.

Відповідно до ст. 36 Регламенту № 44/2001, за жодних обставин іноземне судове рішення не може бути переглянуте по суті, що надає

¹Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/oj_112_20010116_en.pdf.

необхідної сили рішенням суду в інших державах-членах. При цьому «судове рішення» означало будь-яке судове рішення, ухвалене судом або трибуналом держави – члена ЄС, як би воно не називалося, включаючи постанову, наказ, рішення або виконавчий лист.

Положення про юрисдикцію у справах про розлучення і батьківську відповідальність було врегульовано окремим законодавчим актом – Регламентом № 1347/2000 від 29 травня 2000 р. про юрисдикцію, визнання та виконання рішень у сімейних справах та у справах батьківської відповідальності за дітей¹ (Регламент № 1347/2000).

Основною метою його ухвалення було забезпечення захисту дітей, незалежно від будь-яких обставин, пов'язаних із подружнім життям їхніх батьків. Положення зазначеного регламенту застосовувалися під час судового розгляду справ, пов'язаних із розлученням, окремим проживанням подружжя, визнанням шлюбу недійсним, а також у всіх справах щодо батьківської відповідальності.

Правила Регламенту № 1347/2000 не застосовувалися у тих справах, на які поширювалася дія Регламенту № 44/2001. Виключені зі сфери його регулювання також справи про встановлення й оспорювання батьківства; про усиновлення; про зміну імені та прізвища дитини; про трасти і спадкування; про заходи, що застосовуються після скоєння злочинів проти дітей.

У подальшому на засіданні в Тампере в 1999 р.² було закріплено ідею автоматичного визнання в межах ЄС судових рішень, ухвалених у справах, що стосуються сімейних спорів, без будь-яких додаткових процедур. І впродовж кількох років Регламент № 1347/2000 було замінено Регламентом Ради (ЄС) № 2201/2003 від 27 листопада 2003 р. про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у сімейних справах і в справах батьківської відповідальності за дітей³ (Регламент № 2201/2003).

Цей Регламент застосовується до таких справ, як розлучення, окреме проживання і визнання шлюбу недійсним, а також до справ, що пов'язані з батьківською відповідальністю. Його положення не застосовується у справах про встановлення відносин між батьками і дітьми, усиновлення, визначення імені та по батькові дитини; емансипації; аліментних зобов'язань; трастів або спадкування; заходів, ужитих у результаті злочинів, скоєних проти дітей (ст. 1 Регламенту № 2201/2003).

¹Council Regulation (EC) No. 1347/2000 of 29 May 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility for children of both spouses [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32000R1347>.

²Tampere European Council 15 and 16 October 1999 Presidency Conclusions [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm.

³Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of 27/11/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No. 1347/2000 Brussels II b Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003R2201>.

Водночас відбувалося подальше реформування системи Брюссель I. Регламент № 44/2001 через рік було доповнено додатком, який містив додаток I (правила юрисдикції) і додаток 2 (перелік компетентних судів та органів)¹.

У 2004 р. було ухвалено нові додатки до Регламенту № 44/2001. Так, додаток I містив список правил національної юрисдикції; додаток II – список судів або компетентних органів, які мають юрисдикцію в державах-членах для вирішення питань заявок про приведення у виконання; додаток 3 – список судів для оскарження таких рішень; і нарешті, додаток IV – перелік процедур відшкодування².

У Звіті Комісії Європарламенту, Ради та Європейського економічного та соціального комітету про застосування Регламенту № 44/2001 від 21 квітня 2009 р. (далі – Звіт 2009 р.)³ було зазначено, що відсутність уніфікованих правил у визначенні юрисдикції призводить до нерівного доступу до правосуддя для жителів ЄС. Це особливо характерно для тих випадків, коли сторона не отримує справедливого судового розгляду або адекватного захисту в судах третіх держав⁴.

Відсутність загальних правил, що визначають юрисдикцію щодо третіх держав відповідачів, також може поставити під загрозу застосування обов'язкового законодавства Співтовариства, наприклад про захист прав споживачів. У державах-членах, де не існує додаткових форм захисту, споживачі не можуть порушувати справи проти відповідачів – жителів третьої держави. Так само, як, наприклад, співробітники, комерційні агенти, постраждалі від неякісної продукції, інші особи, які мають намір скористатися правами, наданими законодавством про захист даних в ЄС. У всіх цих питаннях, де обов'язковим є законодавство Співтовариства, заявники можуть бути позбавлені такого захисту.

Це стало важливим під час реформування порядку визначення юрисдикції, визнання та виконання судових рішень в ЄС.

Вочевидь, і принцип взаємної довіри під час здійснення правосуддя зумовлює скасування будь-яких додаткових процедур визнання рішень, які ухвалені в різних державах-членах. Крім цього,

¹Commission Regulation (EC) No. 1496/2002 of 21 August 2002 amending Annex I (the rules of jurisdiction referred to in Article 3(2) and Article 4(2)) and Annex II (the list of competent courts and authorities) to Council Regulation (EC) No. 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/oj_1225_20020822_en.pdf.

²Commission Regulation (EC) No. 2245/2004 of 27 December 2004 amending Annexes I, II, III and IV to Council Regulation (EC) No. 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/oj_1381_20041228_en.pdf.

³Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the application of Council Regulation (EC) No. 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/report_judgements_en.pdf.

⁴Ibid.

прагнення зменшити терміни і вартість транскордонних процедур потребує скасування декларації, яка встановлює наявність виконавчої сили перед виконанням у державі-члені, що дає можливість виконати будь-яке рішення, ухвалене судами однієї держави-члена, як таке, що було ухвалене у відповідній державі – члені ЄС.

За результатами роботи Комісії було запропоновано змінити Регламент Брюссель I, і у 2010 р. Європейська комісія підготувала відповідні реформи. Основною метою Брюссель I recast стало налагодження ефективної судової співпраці і забезпечення спільного правового простору в ЄС, зокрема шляхом визнання судових рішень в інших державах-членах без додаткових проміжних процедур, а також удосконалення правил визначення юрисдикції і недопущення паралельного розгляду справ різними судами держав-членів.

Регламент (ЕС) № 1215/2012 про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах було ухвалено 12 грудня 2012 р.¹ (далі – Регламент № 1215/2012). Він набрав чинності 10 січня 2015 р.

Нові заходи, запропоновані у правилах Брюссель I recast, покликані скоротити тяганину із судовими процедурами в цивільних справах та забезпечити зміцнення єдиного ринку ЄС з метою забезпечення економічного зростання. Подолання бюрократичних перешкод, які зумовлюють додаткові витрати і створюють правову невизначеність для бізнесу і жителів ЄС, було ключовим завданням запровадження зазначеного Регламенту.

Ухвалені в результаті правила Брюссель I recast застосовуються в усіх державах – членах Європейського Союзу, включаючи Данію, яка уклала договір 2005 р. між Європейським Співтовариством та Королівством Данії про юрисдикцію, визнання і приведення у виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах². Необхідні зміни до законодавства в Данії набули чинності з 1 червня 2013 р.

Характеризуючи положення Регламенту Брюссель I recast, варто зауважити, що вони спрямовані на полегшення доступу до правосуддя, зокрема шляхом забезпечення єдиних правил юрисдикції і визнання та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах у державах-членах.

Регламент № 1215/2012 не застосовується в таких справах:

¹Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters of 12 December 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215>.

²Данія, відповідно до ст. 1 і 2 Протоколу про позицію Данії, доданого до Договору про Європейський Союз і Договору про заснування Європейського Співтовариства, не бере участі в розділі IV Договору. Як наслідок, документи, ухвалені Спільнотою, про співробітництво у сфері цивільного процесу не є обов'язковими для застосування в Данії. Одним з таких документів став Регламент № 44/2001, що призвело до незадовільної правової ситуації і поставило під загрозу єдність і правову визначеність правил Спільноти.

- визначення статусу або правоздатності фізичних осіб, прав власності, що впливають зі шлюбних відносин;
- банкрутство, а також процедури, пов'язані з припинення діяльності неплатоспроможних підприємств або інших юридичних осіб, та ін.;
- соціальне забезпечення;
- арбітраж;
- аліментні зобов'язання, що впливають із сімейних відносин, батьківства чи материнства, шлюбу чи споріднення;
- заповіт і спадкування.

При вирішенні питань про юрисдикцію судів у зазначених справах застосовується законодавство ЄС або національне законодавство держави компетентного суду. Регламентом № 1215/2012 також визначено суди, які наділені повноваженнями з розгляду й вирішення цивільних і комерційних спорів, де є іноземний елемент.

Загальні правила про визначення юрисдикції судів відповідно до положень Регламенту № 1215/2012 такі.

Згідно зі ст. 4 цього Регламенту, особа, що проживає в державі-члені, має відповідати за позовом у суді цієї держави незалежно від держави свого громадянства і до неї застосовуються правила держави її проживання.

Такі загальні положення юрисдикції було встановлено ще Регламентом № 44/2001. При цьому загальні правила застосовувалися тоді, коли відповідач мав постійне місце проживання в одній з держав – членів ЄС. Відповідач, який не мав постійного місця проживання в одній з держав-членів, підпорядковувався національним правилам про юрисдикцію, застосовуваним на території держав – членів ЄС, де знаходився компетентний суд. Відповідач, який проживав у державі – члені ЄС, яка не є учасницею Регламенту, підкорявся правилам Брюссельської конвенції 1968 р.

Таким чином, дія Регламенту № 44/2001 поширювалася тільки на держави – члени ЄС, а в разі, якщо відповідач мав місце проживання в іншій державі – не члені ЄС, – на цю державу. Так, судові рішення, ухвалені державою – членом ЄС відповідно до ст. 8–9 Регламенту № 44/2001, мали бути визнані та виконані в іншій державі – члені ЄС з метою їхнього вільного обігу, навіть якщо відповідач мав постійне місце проживання в третій країні¹.

Водночас було передбачено винятки із загального правила. Так, відповідно до ст. 7–8 Регламенту № 1215/2012:

¹ Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/oj_112_20010116_en.pdf.

- позови, що містять вимоги з договорів, подаються до суду за місцем виконання зобов'язання, наприклад за місцем продажу або доставки товару або надання послуги;
- у випадках заподіяння шкоди і виникнення деліктних зобов'язань, – за місцем скоєння;
- щодо спорів, що пов'язані з діяльністю філій, агентств або інших установ, – у судах за їх місцезнаходженням;
- у разі розгляду близької по суті справи, зустрічного позову або участі як третьої особи – судом, де розглядається справа¹.

Передбачено також особливі правила визначення компетентних судів із розгляду позовів проти трасту, довірчим керуючим або бенефіціаром трасту, а також про виплату винагороди щодо порятунку вантажу; про страхування; з трудових договорів та ін.

Як слушно наголошується в науковій літературі, нові положення спрямовані на полегшення процесу подання позову для більш «слабких» сторін у правовідносинах, пов'язаних із трудовими та споживчими відносинами, позивачем у яких є фізична особа, а відповідачем – зазвичай юридична особа, яка має незрівнянно більше можливостей для захисту своїх прав. Спеціальна юрисдикція, передбачена для таких справ, є надзвичайно важливою та забезпечує можливість подати позов за місцем проживання позивача і запобігти зайвим витратам².

Такий підхід до визначення компетентного суду, запроваджений в ЄС, заслуговує на увагу. Положеннями чинного законодавства визначено альтернативну підсудність або підсудність на вибір позивача (ст. 110 ЦПК України). Але правил, які сприяють доступності судового захисту для найманих працівників, яких можна віднести до «слабких сторін», крім споживачів, у цивільному процесі не міститься.

Правила виключної юрисдикції передбачено ст. 27 Регламенту № 1215/2012³. Так, незалежно від місця проживання сторін спору:

- справи, де вирішуються питання про право на нерухоме майно чи оренду нерухомого майна, розглядаються судом держави, в якій це майно перебуває;
- у разі оренди нерухомого майна на максимальний термін у шість місяців поспіль спори розглядаються судами держави-члена, в якому відповідач має місце проживання; ці суди компетентні

¹ Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters of 12 December 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215>.

² Терехов В. В. Основные нововведения реформированного Регламента ЕС о юрисдикции и признании и исполнении решений / В.В. Терехов // Вест. гражданского процесса. – 2014. – № 6. – С. 204–229.

³ Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters of 12 December 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215>.

- розглядати таку справу за умови, що орендар фізична особа і що господар і орендар постійно проживають в одній державі-члені;
- справи, пов'язані з недійсністю компаній чи інших юридичних осіб або об'єднань фізичних чи юридичних осіб, або дій їхніх органів, розглядаються судами держави-члена, в якому компанія, юридична особа або об'єднання зареєстровані за правилами міжнародного приватного права;
 - справи, пов'язані зі здійсненням записів до державних реєстрів, розглядаються судами держави-члена, в якому ведуться їхні реєстри;
 - справи, пов'язані з реєстрацією або дійсністю патентів, товарних знаків, промислових зразків або інших аналогічних прав, необхідних для зберігання або реєстрації, розглядаються судами держави-члена, в якому ця дія відбулася.

Договірна юрисдикція закріплена у ст. 25 Регламенту № 1215/2012¹. Так, якщо сторони, незалежно від місця їхнього проживання, домовилися, що суд або суди держави-члени повинні мати повноваження для вирішення будь-яких спорів, які виникли або можуть виникнути у зв'язку з їхніми відносинами, таке правило є виключним, якщо сторони не домовилися про інше.

При цьому, відповідно до положень ст. 23 Регламенту № 44/2001, для застосування договірної юрисдикції один з учасників спору має проживати в одній із держав – членів ЄС. Натомість за правилами Регламенту № 1215/2012 такого застереження немає. Тож він буде застосовуватися в разі, якщо обидві сторони, які проживають у державах – не членах ЄС, дійдуть згоди про юрисдикцію суду держави – члена ЄС із розгляду та вирішення їхніх спорів, крім випадку, коли угода є недійсною по суті відповідно до законодавства держави-члена обраного суду (ст. 25), що означає можливість визначення компетентним судом держав – членів ЄС за угодою фізичних осіб – не жителів ЄС².

Це положення має надзвичайно важливе значення, оскільки чинне цивільне процесуальне законодавство не містить договірної підсудності, що істотно звужує право особи на доступ до суду та ефективний судовий розгляд. На наше переконання, при визначенні суду, який компетентний розглядати справу, слід виходити з того, що основним принципом цивільного процесу є диспозитивність: судова діяльність ініціюється позивачем, він безпосередньо впливає на її подальший хід і може її припинити. Саме позивач і відповідач є

¹ Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters of 12 December 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215..>

² Терехов В. В. Основные нововведения реформированного Регламента ЕС о юрисдикции и признании и исполнении решений / В. В. Терехов // Вестн. гражданского процесса. – 2014. – № 6. – С. 216.

основними дійовими особами, спір між якими розглядається незалежним та неупередженим судом. Як слушно зазначають в літературі, одним із можливих проявів свободи договору є можливість обирати орган, який вирішує спори¹.

З огляду на це, у разі відсутності підстав для застосування виключної підсудності, варто наділити сторони правом обирати суд, компетентний розглядати спори, що виникають між ними. Тож важливого значення набудуть питання про дійсність угоди, якою визначено таку юрисдикцію, її умови тощо. Тим часом досвід ЄС свідчить, що право обрати компетентний суд є невід'ємним елементом права особи на судовий захист, який слід гарантувати в чинному законодавстві України.

Важливе значення має також запроваджений Регламентом № 1215/2012 принцип недопущення паралельного розгляду справ або *Lis Pendens*. Для забезпечення ефективного судового захисту прав варто не тільки не допустити повторного розгляду судом справи, в якій уже було ухвалено рішення суду, але й запобігти можливому одночасному розгляду справи кількома судами на територіях різних держав – членів ЄС або держав, які не є його членами.

Відповідно до положень ст. 33 Регламенту № 1215/2012, якщо справа розглядається судом третьої держави, а суд держави – члена ЄС починає провадження за участі тих самих сторін із того самого предмета спору, як і у справі в суді третьої держави, суд держави-члена може призупинити провадження, якщо:

- очікується, що суд третьої держави ухвалить рішення, що може бути визнане в державах-членах;
- суд держави-члена переконаний, що такий розгляд необхідний для належного здійснення правосуддя².

При цьому суд держави-члена може продовжити розгляд у будь-який час, якщо:

- розгляд у суді третьої держави зупинено або закрито;
- є підстави очікувати, що суд держави-члена, що розглядає справу, навряд чи ухвалить своє рішення протягом розумного строку;
- продовжити розгляд потрібно для належного здійснення правосуддя.

Суд держави-члена може застосовувати цю статтю на клопотання однієї зі сторін або, де це можливо, відповідно до національного законодавства, за власною ініціативою.

¹ Діковська І. А. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов'язань : монографія / І. А. Діковська. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 462 с. – С. 205.

² Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters of 12 December 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215>.

Таким чином, Регламентом № 1215/2012 було закріплено принцип недопущення паралельного розгляду справ різними судами, зміст якого реалізується в повноваженнях суду вирішувати питання про те, в якому суді буде належно розглянуто справу і здійснено правосуддя.

Запроваджений Регламентом № 1215/2012 порядок регулювання паралельного розгляду справ, або *Lis Pendens*, має важливе значення і для України. Слід не допускати повторного розгляду справи судом, в якій уже було ухвалено рішення суду, й запобігати можливому одночасному розгляду справи кількома судами на територіях держав – членів ЄС та України.

У вітчизняному законодавстві принцип недопущення паралельного розгляду справ різними судами реалізується за допомогою положень ЦПК України, а також Закону України «Про міжнародне приватне право». Не можна цілком погодитись з думкою Ю.В. Черняк про те, що зазначений закон «врегульовує поширену на практиці проблему *lis (alibi) pendens* (ч. 2 ст. 75)», оскільки проблеми виникають у процесі правозастосування, тоді як положеннями цього законудоповнений врегульований цивільним процесуальним законодавством порядок визначення суду, який повинен розглядати справу у разі подання заяви у справі про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 75 Закону України «Про міжнародне приватне право», суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо в суді чи іншому юрисдикційному органі іноземної держави є справа зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав¹. Водночас не визначено процесуальний порядок вирішення питання, якщо провадження у справі вже відкрито і з'ясувалося, що тотожна справа розглядається судом іншої держави.

За загальним положенням, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 207 ЦПК України, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав розглядається в іншому суді.

Таким чином, Ю.В. Черняк у своїй роботі 2006 р. запропонувала доповнити зазначену ч. 2 ст. 75 Закону України «Про міжнародне приватне право» і «викласти правило ч. 2 ст. 75 Закону України «Про міжнародне приватне право» таким чином: «Суд відмовляє у відкритті провадження у справі або залишає заяву без розгляду, якщо у суді чи іншому юрисдикційному органі іноземної держави є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав».

¹Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. № 2709-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2709-15>.

Але, згідно з положеннями ст. 33 Регламенту № 1215/2012, якщо справа розглядається судом третьої держави, а суд держави – члена ЄС починає провадження за участі тих самих сторін з того самого предмета спору, як і у справі в суді третьої держави, він може призупинити провадження, якщо очікується, що суд третьої держави ухвалить рішення, що може бути визнане в державах – членах ЄС, якщо він переконаний, що такий розгляд необхідний для належного здійснення правосуддя¹.

Таким чином, за допомогою зазначених вище положень запроваджується принцип справедливого судового розгляду тим судом, який може належно здійснити правосуддя. Суд держави-члена може продовжити розгляд у будь-який час, якщо розгляд у суді третьої держави зупинено або закрито, а також є підстави очікувати, що суд держави-члена, що розглядає справу, навряд чи ухвалить своє рішення протягом розумного строку; або продовження розгляду потрібне для належного здійснення правосуддя.

Розглядаючи тотожні справи, суду, передусім, варто виходити з принципу справедливого судового розгляду саме тим судом, який взмозі належно здійснити правосуддя. Ураховуючи необхідність гармонізації цивільного процесу ЄС та України, а також забезпечення права осіб на справедливий судовий розгляд, доцільно доповнити чинне процесуальне законодавство правом суду визначити, в якому саме суді такий розгляд необхідний для належного здійснення правосуддя.

З огляду на це, слід внести зміни до ч. 2 ст. 75 Закону України «Про міжнародне приватне право» та забезпечити суд правом відмовити у відкритті провадження у справі, якщо в суді чи іншому юрисдикційному органі іноземної держави є справа зі спором між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, і вирішити питання про розгляд справи, якщо тотожна справа розглядається судом іншої держави відповідно до принципу справедливого судового розгляду тим судом, який може належно здійснити правосуддя.

Принцип контрольованої множинності процесів або недопущення паралельного розгляду справ різними судами впливає з принципів рівності судових процесів та взаємності, відповідно до яких іноземні судді є такими ж чесними та розумними, як і власні², а отже, немає необхідності вирішувати ту саму справу в судах різних країн. Водночас він покликаний запобігти проведенню паралельних судових розглядів, уникнути конфлікту юрисдикцій та можливого ухвалення протилежних судових рішень.

¹Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters of 12 December 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215>.

²Шак Х. Международное гражданское процессуальное право / Х. Шак. – М., 2001. – С. 14.

Виходячи з того, що гармонійне здійснення правосуддя передбачає зведення до мінімуму процесів, які конкурують між собою¹ та унеможливлення (в ідеалі) ухвалення в різних державах протилежних судових рішень, країни докладають зусиль для того, щоб координувати судові процеси з тотожних спорів між тими сторонами, які ведуться в різних державах. Але очевидно, що обов'язковою умовою для цього є наявність ефективної системи обміну інформацією.

Слід зазначити, що реалізація принципу контрольованої множинності судових процесів у правозастосовній практиці не здійснюється так легко, як це може здаватися, та потребує від суду детального дослідження судових справ.

Наприклад, у справі про розлучення громадян Італії та України громадянин Італії звернувся до Деснянського районного суду м. Чернігова з позовом до громадянки України про розірвання шлюбу. Відповідачка проти позову заперечувала та просила зупинити провадження у справі на тій підставі, що в Республіці Італія в м. Венеція судом розпочата процедура розлучення між позивачем та відповідачем.

Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, відхилив докази відповідачки та задовольнив позов на тій підставі, що Венеціанським судом розглядається справа за позовом відповідачки до позивача про встановлення роздільного проживання чоловіка та дружини, а не розірвання шлюбу. На переконання суду, інститути окремого проживання та розірвання шлюбу мають самостійний характер².

В іншій справі громадянин Швейцарії звернувся до суду з позовом до громадянки України про розірвання шлюбу. Рішенням Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області його позов було задоволено. Але ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області вказане рішення районного суду скасовано, провадження у справі закрито на тій підставі, що ця справа підсудна швейцарському суду, де вже відкрито відповідне провадження, а підсудність справи було визначено у шлюбному договорі між сторонами.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ скасував рішення суду апеляційної інстанції та направив справу на новий розгляд, зазначивши, що судом не було враховано, що шлюбний договір, умовами якого передбачено його підпорядкованість законодавству Швейцарської Конфедерації, за своєю природою регулює майнові права подружжя, які не є предметом

¹Юрова Н. М. Международное гражданское процессуальное право : теоретические основы имплементации норм в правовой системе Российской Федерации / Н. М. Юрова. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 352 с. – С. 112.

²Ухвала Апеляційного суду Чернігівської області від 25 листопада 2013 року у справі № 750/3512/13-ц // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35493993>.

спору в цьому випадку; крім того, позов, за яким порушено справу окружним судом Рейнталь, подано вже під час розгляду справи в суді України¹.

У зазначених випадках у судовій практиці виникли питання, пов'язані з визначенням тотожності позовів, які подаються до суду, оскільки при реалізації принципу контрольованої множинності судових процесів суду потрібно з'ясувати, чи справді тотожними є справи, що розглядаються різними судами, та чи є учасники цих справ тими самими.

Наприклад, в одній справі громадянин України звернувся до Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області з позовом до своєї дружини (громадянки ФРН) та її батьків (громадян України) про визначення місця проживання дитини. Дружина оскаржила відкриття провадження у справі на тій підставі, що в провадженні судів ФРН перебуває цивільна справа за її позовом до чоловіка про встановлення місця проживання їхнього сина.

Апеляційний суд Полтавської області не взяв до уваги докази заявниці на тій підставі, що позивач сформулював позовні вимоги, окрім відповідачки, також і до дідуся та бабусі дитини, які не є учасниками судового процесу у справі, що перебуває в провадженні судів ФРН. З огляду на це підстав для висновку про тотожність позовів немає².

При цьому, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 396 ЦПК України, ухвалені рішення суду України у спорі між тими самими сторонами, з того ж предмета і на тих же підставах, що набрало законної сили, або провадження у справі в суді України у спорі між тими самими сторонами, з того ж предмета і на тих же підставах до часу відкриття провадження у справі в іноземному суді є підставами для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Тобто, незважаючи на те, що в суді іноземної держави розглядається тотожна справа, суди України можуть ухвалити своє рішення, що стане підставою для відмови у виконанні рішення іноземного суду.

4.4. Судове співробітництво між судами ЄС та України (передача судових та позасудових документів, збирання доказів, забезпечення позовних вимог)

¹Ухвала Вишого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14 листопада 2012 р. // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27630536>.

²Ухвала Апеляційного суду Полтавської області від 9 квітня 2014 р. у справі № 524/11538/13-ц // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38444317>.

Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС було визначено пріоритетні напрями співробітництва з метою зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, гарантування її незалежності й неупередженості. Серед них важливе місце посідає судове співробітництво в цивільних справах.

Розвиток судового співробітництва покликаний розширити та поглибити сферу взаємодопомоги між судовими органами держав – членів ЄС та України з метою належного та своєчасного розгляду й вирішення цивільних справ. Це зумовлює необхідність удосконалення чинних механізмів надання правової допомоги судам, до сфери якої входить виконання судових доручень, взаємодопомога в отриманні інформації про іноземне право та ін.¹

Зазначене зумовлює необхідність детального дослідження допоміжних інститутів цивільного процесу ЄС, які визначають порядок співпраці судів держав – членів ЄС у сфері розгляду та вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру, а також з'ясування перспектив їх гармонізації з цивільним процесуальним законодавством України.

Для ефективного та своєчасного вирішення спору може виникнути необхідність у здійсненні деяких процесуальних дій на території держави-члена, зокрема, вручення виклику до суду або отримання доказів у справі. У таких випадках, відповідно до чинного ЦПК України, учасник справи може звернутися з вимогою до суду, який у встановленому законом порядку звертається до суду іншої держави із судовим дорученням про надання правової допомоги. Суди України можуть звернутися із судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави, якщо в процесі розгляду справи суду необхідно вручити документи, отримати докази або провести окремі процесуальні дії на території іншої держави.

Серед процесуальних дій, за здійсненням яких суди можуть звертатися по правову допомогу, такі: вручення документів учасникам процесу, що проживають або перебувають на території іншої держави, ніж держава компетентного суду; збирання доказів в інших державах, у тому числі передача письмових доказів, показань сторін, третіх осіб, свідків, експертів та інших учасників процесу, передача речових доказів або їх огляд судом, проведення експертиз; виклик свідка або

¹ Див.: Коротенко Т. Ф. Проблеми визначення форм судових доручень про надання правової допомоги // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. пр. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 листоп. 2014 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 492 с. – С. 260–263; Рибак О. С. Правова природа судового доручення у цивільному процесі / О. С. Рибак // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Сер. : Юриспруденція. – 2013. – № 6-1, том 2. – С. 88–91; Цірат Г. А. Особливості міжнародно-правового регулювання надання правової допомоги у отриманні за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах / Г. А. Цірат // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2011. – № 81. – С. 22–24 та ін.

експерта; з'ясування інформації про право, що підлягає застосуванню, тощо.

Сучасна тенденція розвитку та оптимізації надання правової допомоги, як слушно зауважують у науковій літературі, полягає в тому, щоб поступово передавати право звернення по правову допомогу до самих компетентних судів або до вповноважених ними осіб, і цей підхід втілюється в життя в деяких міжнародних документах, прийнятих на регіональному рівні, наприклад в ЄС¹.

Комплексність та системність цивільного процесу ЄС забезпечується не тільки загальними автономними процедурами з розгляду й вирішення справ, але й наявними інструментами для вирішення питань співробітництва між судами держав – членів ЄС під час розгляду й вирішення справ транскордонного характеру. Зважаючи на певну неефективність конвенційних механізмів урегулювання питань, пов'язаних з передачею судових і позасудових документів, а також взаємодії судів у сфері доказування, відповідні регламенти ЄС, які впродовж перших років існування довели свою результативність, стали невід'ємною частиною системи цивільного процесу ЄС.

Важливу роль у забезпеченні ефективної судової діяльності з розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру в судах держав – членів ЄС відіграють такі документи:

1) Регламент про передачу судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах у державах-членах², або так званий Регламент про передачу документів (Service of Documents);

2) Регламент про співробітництво між судами держав-членів у збиранні доказів у цивільних або комерційних справах³, або так званий Регламент доказів (Evidence Regulation);

3) Регламент про Європейський порядок забезпечення коштів, що перебувають на банківському рахунку⁴ (ЕАРОР).

Положення цих документів забезпечують ефективну організацію судової діяльності з розгляду справ, які мають транскордонний характер, або судове співробітництво – *judicial cooperation*. На рівні ЄС його було започатковано Амстердамським договором 1997 р., при цьому частину питань було врегульовано положеннями національного

¹Цірат Г. А. Особливості міжнародно-правового регулювання надання правової допомоги у отриманні за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах / Г. А. Цірат // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2011. – № 81. – С. 24.

²Regulation (EC) No. 1393/2007 of the European Parliament and the Council of 13 November 2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in Civil or commercial matters (service of documents) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32007R1393>.

³Council Regulation (EC) No. 1206/2001 of 28/5/2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (Evidence Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001R1206>.

⁴Regulation (EU) No. 655/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422049979203&uri=CELEX:32014R0655>.

процесуального законодавства держав-членів. Концепція «судового співробітництва», яку було визначено у ст. 65 Амстердамського договору, включає, але не обмежується традиційною «правовою допомогою» під час розгляду та вирішення справ. Судове співробітництво також охоплює практично відкрите коло питань, що стосуються колізії законів, юрисдикції і цивільного процесу. Натомість заходи, зазначені у статті, є лише прикладами того, що може бути здійснено в цьому напрямі, оскільки основою метою є забезпечення належного функціонування внутрішнього ринку ЄС¹.

Розвиток судового співробітництва між Україною та ЄС теж істотно залежить від підходів, які лежать в основі: на етапі укладення Угоди про Асоціацію регулювання відносин повинно здійснюватися на єдиному рівні Україна – ЄС, а не забезпечуватися сукупністю договорів між Україною та державами-членами. Так, зокрема, питання про передачу в державах-членах судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах, що виявилось одним з найбільш актуальних на початку гармонізаційного процесу в ЄС. Упродовж першого року з набрання чинності Амстердамським договором, а саме 29 травня 2000 р., було ухвалено Регламент (ЄС) № 1348/2000 про передачу в державах-членах судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах². Нині його замінено однойменним Регламентом (ЄС) № 1393/2007 від 13 листопада 2007 р.³

Значення першого регламенту з урегулювання відносин транскордонного характеру в ЄС важко переоцінити. Знаковим є те, що Ірландія та Великобританія вирішили долучитися до цього Регламенту. Крім того, 19 жовтня 2005 р. Комісія ухвалила угоду між Європейським Співтовариством та Королівством Данії, яка поширює положення цього Регламенту на Данію⁴.

Передача судових і позасудових документів за Регламентом № 1348/2000 р. гарантувала не тільки швидкість і економію відповідних коштів, але й надійність отриманого документа. Безпека при передачі вимагає, щоб документ, який передається, супроводжувався стандартними формами передачі та отримання, був складений офіційною мовою тієї держави, якій він адресований, або однією з офіційних мов цього регіону. Для полегшення передачі

¹Hartnell H. E. EUstitia: Institutionalizing Justice in the European Union / H. E. Hartnell // Northwestern Journal of International Law & Business. – 2002. – No. 23, issue 1 fall. – Pp. 65–138.

²Regulation (EC) No. 1348/2000 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423167739517&uri=CELEX:32000R1348>.

³Regulation (EC) No. 1393/2007 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32007R1393>.

⁴Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the service of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423167334160&uri=OJ:JOL_2005_300_R_0053_01.

документів було розроблено стандартні форми, які додаються до Регламенту.

Одним із найважливіших положень Регламенту № 1348/2000 стало звільнення від легалізації та інших подібних формальностей документів, які належало передати. Проте, 1 жовтня 2004 р. Комісія ЄС у своїй доповіді про застосування Регламенту (ЄС) № 1348/2000 зауважила, що його застосування в цілому поліпшило й прискорило передачу та надання документів між державами-членами з моменту його вступу в силу у 2001 р., але застосування деяких положень не цілком задовільне¹. У зв'язку з цим, у грудні 2006 р. було ухвалено Пропозиції з поправками², відповідно до яких було уточнено деякі положення Регламенту № 1348/2000.

13 листопада 2007 р. було ухвалено новий Регламент (ЄС) № 1393/2007 про передачу в державах-членах судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах³, або так званий Регламент про передачу документів, яким було скасовано Регламент № 1348/2000.

Нові правила застосовуються в цивільних і комерційних питаннях, де судовий або позасудовий документ має бути передано від однієї держави-члена до іншої для подальшого обслуговування. Було передбачено різні способи передачі між державами-членами – поштою або безпосередньо, а у виняткових випадках – за допомогою консульських чи дипломатичних каналів.

Серед найважливіших змін, запроваджених Регламентом № 1393/2007, такі:

1) вимога до «агентства з отримання документів» ужити всіх необхідних заходів з передачі документа якнайшвидше і в будь-якому разі – протягом одного місяця з моменту отримання;

2) створення нової стандартної форми інформування адресата про його право відмовитися від документа;

3) уведення єдиної фіксованої оплати витрат, що заздалегідь узгоджені державами-членами;

4) запровадження єдиних умов для обслуговування поштою.

У 2013 р. було підготовлено перший Звіт Комісії з оцінки застосування положень Регламенту за період з 2008 р. по 2012 р.⁴,

¹Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the application of Council Regulation (EC) 1348/2000 on the service in the Member States of Judicial and Extrajudicial documents in civil or commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423168016111&uri=CELEX:52004DC0603>.

²Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (Service of documents) (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006PC0751>.

³Regulation (EC) No. 1393/2007 of the European Parliament and the Council of 13 November 2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in Civil or commercial matters (service of documents) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32007R1393>.

⁴Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the application of Regulation (EC) No. 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on

який слугує важливою платформою для заохочення широкої суспільної дискусії про роль передачі документів у цивільному процесі в ЄС і визначення шляхів поліпшення процедури передачі документів. У Звіті Комісії 2013 р. зазначалося, що застосування Регламенту № 1393/2007 р. у державах – членах ЄС можна визнати задовільним, проте необхідною є подальша судова інтеграція держав-членів. Ураховуючи роль цього Регламенту для судової співпраці в питаннях цивільного правосуддя, особливо у світлі скасування екзекватури й поглиблення інтеграції в рамках Союзу, актуальним було визнано подальше спрощення передачі документів.

Крім того, як було відзначено, незважаючи на те, що строки транскордонної передачі документів поступово зменшувалися, ефективно правосуддя в ЄС вимагає більшого прогресу в цих питаннях¹.

Слід підкреслити важливе значення функціонування єдиних підходів до врегулювання відносин із передачі судових та позасудових документів для розбудови єдиного механізму судового захисту в ЄС. Із запровадженням Регламенту № 1348/2000 було започатковано порядок, який встановлював єдині правила для передачі та отримання документів, необхідних для судового розгляду справ транскордонного характеру, а також справ, ускладнених іноземним елементом. Зважаючи на складність та неефективність застосування положень національного процесуального законодавства під час розгляду й вирішення транскордонних справ, ці положення, розвинені в Регламенті № 1393/2007, стали необхідним фундаментом для розвитку системи єдиної європейської системи захисту прав учасників транскордонних відносин.

В Україні судові доручення про вручення документів за кордоном здійснюються на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 р.². Вони складаються судом чи іншим заінтересованим компетентним органом України у формі прохання. Заповненню підлягають дві частини формуляра – «Прохання» і «Короткий виклад документа». Суд чи інший компетентний орган

the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422042062633&uri=CELEX:52013DC0858>.

¹Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the application of Regulation (EC) No. 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422042062633&uri=CELEX:52013DC0858>.

²Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters [Electronic resource] – Mode of access : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=17.

України надсилає доручення на підставі зазначеної Конвенції до Центрального органу іноземної держави¹.

На сучасному етапі гармонізації цивільного процесу ЄС та України важливе значення має забезпечення єдиних засад врегулювання цих відносин. Таким чином, зокрема, приєднуючись до відповідного регламенту, можна забезпечити єдиний порядок передачі судових та позасудових документів між Україною та всіма державами-членами ЄС.

Зважаючи на те, що більшість взаємовідносин між судами України та іноземних держав відбуваються шляхом надання судових доручень відповідно до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 р.², варто приєднатися до Регламенту (ЄС) № 1393/2007 від 13 листопада 2007 р.³, яким було значно вдосконалено процедуру передачі в державах-членах судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, зокрема визначено скорочені строки, створено стандартні форми звернення, уведено фіксовану плату тощо. Приєднання до зазначеного Регламенту ЄС надасть необхідні підстави й забезпечить ефективну співпрацю між судами України та судами держав-членів, ураховуючи сучасний етап інтеграції України до ЄС на основі рівноправних відносин України та ЄС як об'єднання держав-членів.

Важливим кроком до гармонізації цивільного процесу ЄС та України повинна стати забезпечення єдиних правил збирання доказів. Ці питання спершу були уніфіковані Конвенцією, ухваленою в Гаазі 18 березня 1970 р.⁴ До 2001 р. вона застосовувалася тільки між 11 із 15 держав – членів Європейського Союзу, що створювало істотні перешкоди для ефективного судового розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру й зумовило необхідність запровадження нового порядку врегулювання цих відносин.

Регламент Ради (ЄС) № 1206/2001 про співробітництво між судами держав-членів у збиранні доказів у цивільних або комерційних справах (далі – Регламент доказів, або Регламент № 1206/2001)⁵ було

¹Коротенко Т. Ф. Проблеми визначення форм судових доручень про надання правової допомоги // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. пр. : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 492 с. – С. 260–263.

²Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters [Electronic resource] – Mode of access : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=17.

³Regulation (EC) No. 1393/2007 of the European Parliament and the Council of 13 November 2007 on the service in the Members States of judicial and extrajudicial documents in Civil or commercial matters (service of documents) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32007R1393>.

⁴Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=82.

⁵Council Regulation (EC) No. 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (Evidence Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001R1206>.

ухвалено 28 травня 2001 р. Відповідно до його положень, було істотно спрощено порядок збирання доказів в іншій державі – члені ЄС у цивільних і комерційних справах у разі, коли суд держави – члена ЄС запитує компетентний суд іншої держави – члена про збирання доказів або збирає докази в іншій державі-члені.

Положення Регламенту № 1206/2001 мають вищу силу, ніж положення двосторонніх або багатосторонніх угод, домовленостей тощо, що стосуються питань передачі доказів. Таким чином, у ЄС було остаточно закріплено єдиний для всіх 28 держав-членів порядок збирання доказів у транскордонних справах.

Ефективність положень Регламенту № 1206/2001 було доведено впродовж перших років його запровадження. У Звіті Комісії 2007 р.¹ підкреслюється, що зазначені правила значно поліпшують, спрощують і прискорюють співпрацю між судами у збиранні доказів у цивільних і комерційних справах, зокрема пришвидшують витребування доказів. Спрощення домоглися переважно завдяки запровадженню прямої передачі запитів між судами, а також шляхом закріплення стандартних форм підготовки запитів і встановлення строків їх виконання.

У Звіті Комісії 2007 р. були пропозиції щодо поліпшення інформованості й більшого залучення юристів-практиків, які, на жаль, нерідко залишаються не достатньо обізнаними про цей порядок, що призводить до невиправданих затримок та інших проблем.

У своїй резолюції про взаємодію між судами держав – членів ЄС у збирання доказів у цивільних і комерційних справах від 10 березня 2009 р. № 2008/2180(INI)² за підсумками роботи Комісії Європейський парламент зазначив, що положення Регламенту № 1206/2001 можна зробити ефективнішими з метою поліпшення співробітництва між судами держав-членів у сфері отримання доказів і що необхідно активізувати зусилля, щоб заохочувати суди до прямих контактів.

Було підкреслено також той факт, що центральні органи, передбачені в Регламенті № 1206/2001, як і раніше, відіграють важливу роль у контролі за роботою судів, які несуть відповідальність за розгляд запитів та розв'язання проблем, що виникають у зв'язку з їх виконанням. Європейська судова мережа може допомогти усунути проблеми, що не були вирішені центральними органами: на сайті European e-Justice. Taking Evidence наразі доступні всі необхідні

¹Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the application of the Council Regulation (EC) 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52007DC0769>.

²Cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters European Parliament resolution of 10 March 2009 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (2008/2180(INI)) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421965189416&uri=CELEX:52009IP0089>.

десять форм для відповідних запитів¹. Тобто особлива роль під час вдосконалення механізму передачі доказів у транскордонних справах в ЄС відводиться саме сучасним засобам комунікацій, які, за висновками Комісії, повинні забезпечити більшу ефективність регулювання цих відносин.

З огляду на це, Комісія закликала держави-члени збільшити витрати на встановлення сучасних засобів зв'язку в судах та підготовку суддів, а також спрямувати зусилля з підготовки й реалізації стратегії електронного правосуддя на допомогу судам у вирішенні питань, пов'язаних з перекладом та інтерпретацією запитів щодо збирання доказів у транскордонних справах у ЄС².

В Україні судові доручення про отримання доказів здійснюються відповідно до ст. 3 Гаазької конвенції від 18 березня 1970 р. про витребування доказів за кордоном у цивільних або комерційних справах³. Вони складаються судом згідно з формою запиту про міжнародну правову допомогу встановленого зразка та містять: назву запитуючого та, якщо можливо, запитуваного органу; ім'я та прізвище (повне найменування) та місце проживання (місцезнаходження) сторін судового розгляду і, у разі потреби, їхніх представників; характер і предмет судового розгляду та короткий виклад фактичної сторони справи; докази, які потрібно отримати, або інші судові дії, які належить виконати. У разі необхідності в дорученні вказуються: імена, прізвища та адреси осіб, яких треба допитати; питання, які необхідно поставити допитуваним особам, або факти, щодо яких їх належить допитати; документи або інші об'єкти, які необхідно дослідити; особливі прохання, що стосуються отримання свідчень особи; особливі форми, які потрібно застосувати відповідно до ст. 9 Конвенції. Таке доручення суду України надсилається через Міністерство юстиції, яке направляє його центральному органу, визначеному відповідною державою⁴.

На сучасному етапі розвитку взаємовідносин між Україною та ЄС з метою налагодження ефективних механізмів співпраці варто приєднатися до Регламенту № 1206/2001 про співробітництво між судами держав-членів у збиранні доказів у цивільних або комерційних справах.

¹European e-Justice. Taking Evidence [Electronic resource]. – Mode of access : https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence_forms-160-en.do.

²Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the application of the Council Regulation (EC) 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52007DC0769>.

³Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=82#mem.

⁴Коротенко Т. Ф. Проблеми визначення форм судових доручень про надання правової допомоги // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. пр. : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 492 с. – С. 260–263.

Завдяки цьому буде істотно спрощено порядок отримання доказів у державах – членах ЄС у цивільних і комерційних справах. Положення цього Регламенту мають вищу силу, ніж положення двосторонніх або багатосторонніх угод, домовленостей тощо, що стосуються питань передачі доказів. Таким чином, між Україною та ЄС буде закріплено єдиний порядок передачі доказів у транскордонних справах, що забезпечить ефективне співробітництво між судами держав-членів та України.

Важливим кроком з гармонізації цивільного процесу ЄС та України, який може стати наступним, є запровадження єдиних підходів до забезпечення позовних вимог. Ефективне здійснення судочинства істотно залежить від заходів забезпечення, які застосовуються не тільки під час судового розгляду справи, але й у процесі виконання судового рішення. Саме вони дають змогу передбачити результат проведеного судового розгляду й надати істотні гарантії реалізації запитуваного захисту прав. Застосування заходів забезпечення в цивільних і комерційних справах транскордонного характеру є ускладненим через значні відмінності положень національного процесуального законодавства держав – членів ЄС, що створює додаткові перешкоди і для захисту прав громадян України. Передбачаючи труднощі та витрати, які виникнуть у зв'язку зі стягненням грошового боргу в іншій державі – члені ЄС, щороку мільйони кредиторів уникають звернення до суду¹. З огляду на це, важливим кроком до розбудови комплексної системи цивільного процесу ЄС стало запровадження єдиної процедури забезпечення коштів на банківському рахунку – Європейського наказу про забезпечення позовних вимог.

Правове регулювання забезпечення в цивільному процесі ЄС має важливе значення також з огляду на євроінтеграційні прагнення України, підписання Угоди про Асоціацію та зусилля, що докладаються до активізації економічних відносин між Україною та ЄС. Гармонізація регулювання відносин, що пов'язані із забезпеченням вимог позивача або стягувача в цивільному процесі ЄС та України, надасть можливість гарантувати ефективний захист прав учасників судового або виконавчого провадження і реальне виконання судового рішення, сприятиме поглибленню економічних відносин між Україною та ЄС².

Єдині правила забезпечення коштів на банківських рахунках у різних державах – членах ЄС мають надзвичайно важливе значення. Нині боржники можуть легко переміщувати гроші з банківського

¹European Account Preservation Order adopted: New EU rules will make it easier for companies to recover millions of cross-border debt [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-342_en.htm.

²Ізарова І. О. Реформування інституту забезпечувальних заходів в цивільному процесі ЄС / І. О. Ізарова // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Сер. : Юриспруденція. – 2015. – № 13. – Том 2. – С. 8–11.

рахунку з однієї держави – члена ЄС до іншої, в тому числі з України, тому у кредитора мало шансів заблокувати банківські рахунки боржника за кордоном своєї держави, щоб забезпечити оплату своїх вимог. У результаті багато кредиторів не в змозі успішно захистити свої права за кордоном або навіть не звертаються до суду.

Під час підготовки чинного законодавства ЄС для врегулювання відносин із забезпечення вимог у транскордонних справах виходили з такого. Основною метою створення єдиного механізму забезпечення вимог у транскордонних справах у ЄС стало забезпечення доступного та ефективного захисту прав жителів ЄС для належного функціонування спільного ринку ЄС, а також створення справжнього європейського простору цивільного правосуддя у сфері виконання судових рішень. Загальні цілі – полегшити вирішення транскордонних спорів у цивільних і комерційних справах, підвищити ефективність виконання судових рішень, а отже знизити ризики, пов'язані з транскордонною торгівлею, поліпшити платіжну поведінку боржників у транскордонних відносинах і стимулювати транскордонну підприємницьку діяльність в ЄС¹.

Регламент (EU) № 655/2014 від 15 травня 2014 р., яким запроваджено Європейський порядок забезпечення коштів, що перебувають на банківському рахунку (Європейський наказ про забезпечення позовних вимог)² (далі – Регламент № 655/2014), відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні ефективного функціонування всієї системи цивільного процесу ЄС та сприяє захисту й відновленню порушених прав у транскордонних справах.

Цей Регламент набирає сили з 18 січня 2017 р., окрім ст. 50, яка набуде чинності з 18 липня 2016 р. Відповідно до положень цієї статті Регламенту № 655/2014, держави – члени ЄС повинні надати інформацію про суди, які компетентні видавати такі накази про забезпечення коштів, джерела інформації про рахунки та кошти, методи отримання такої інформації, суди, до яких можна звернутися з апеляцією, тощо, необхідну для ефективного регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням коштів на рахунках у транскордонних справах, включаючи витрати та мову звернення.

Регламент № 655/2014 доступний для кредиторів як альтернатива забезпечувальним заходам, визначеним національним процесуальним законодавством, і буде застосовуватися безпосередньо в державах-членах, за винятком Великобританії та Данії.

¹Детальніше див. Ізарова І.О. Теоретичні засади цивільного процесу ЄС : монографія / І. О. Ізарова. – Київ: ВД Дакор, 2014. – 328 с.

²Regulation (EU) No. 655/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters] [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422049979203&uri=CELEX:32014R0655>.

У змісті Регламенту № 655/2014 йдеться про питання, пов'язані з розглядом цивільних і комерційних спорів, що містять грошові вимоги і мають транскордонний характер. Ним встановлено загальноєвропейський порядок, що дозволяє кредитору отримати наказ на забезпечення своїх вимог і заблокувати кошти, які є на рахунку боржника в банку в державі – члені ЄС. Так можна запобігти витраті коштів з рахунку боржника, що ускладнило б або взагалі унеможливило спроби кредитора стягнути борг за ухваленим судовим рішенням.

Сфера застосування Регламенту № 655/2014 обмежена особливими видами банківських рахунків: по-перше, його положення не застосовуються, якщо за законодавством держав-членів вони користуються імунітетом; по-друге, якщо вони користуються імунітетом за положеннями Директиви № 98/26/ЄС від 19 травня 1998 р. про незворотність розрахунків у платіжних системах та системах розрахунків за цінними паперами¹.

Положення Регламенту № 655/2014 не застосовуються до рахунків центральних банків, які діють в межах наданих їм повноважень. Відповідно до ст. 3 Регламенту № 655/2014 до транскордонних справ, в яких можна отримати Забезпечувальний наказ, відносять ті, в яких банківський рахунок або рахунки, грошові кошти на яких повинні бути забезпечені, знаходяться в іншій державі-члені, ніж держава – член компетентного суду, що розглядає заяву, або в іншій державі-члені, де кредитор має місце проживання. У будь-якому разі те, чи є спір транскордонним, вирішує суд, що має юрисдикцію у застосуванні такого забезпечувального наказу.

При цьому положення Регламенту № 655/2014 не застосовуються у відносинах із державами – не членами ЄС, а також деякими державами-членами – Великобританією та Данією, які не беруть у ньому участі. Забезпечувальний наказ не може бути видано у разі знаходження грошових коштів боржника на рахунках банківських установ, що розміщені в інших державах-не членах ЄС.

Забезпечення інтересів боржника в процедурі ЕАРО має надзвичайно важливе значення, хоча відповідно до ст. 11 Регламенту № 655/2014 боржник не повідомляється про подання заяви про видачу Забезпечувального наказу, а також не заслуховується судом до видачі наказу.

Недосконалість гарантій забезпечення прав боржника критикується у ряді держав-членів, оскільки це, на їх переконання, може призвести до спотворення створеного механізму захисту прав кредитора.

¹ Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0026>.

В Консультативній відповіді Міністерству Юстиції Великобританії¹, зокрема, було зауважено про те, що не всі потенційні користувачі будуть достойні, і деякі намагаються зловживати системою, оскільки відповідно до запропонованих умов позивач в одній країні зможе отримати наказ на заморожування банківських рахунків відповідача в іншій країні, перш, ніж судовий розгляд справи було розпочато, не кажучи вже про те, що вимоги задоволені. При цьому Забезпечувальний наказ буде отриманий без повідомлення відповідача, який спочатку дізнається про замороження банківського рахунку.

Таким чином, положеннями Регламенту № 655/2014 врегульовано надзвичайно важливі питання, пов'язані із забезпеченням вимог у справі, яка розглядається судом іншої держави – члена ЄС, оскільки відмінності національного процесуального законодавства різних держав – членів ЄС у таких питаннях доволі істотні.

За запровадженою процедурою заходи забезпечення можуть бути застосовані за бажанням кредитора до ухвалення рішення по суті справи або навіть до початку розгляду по суті справи, тобто на будь-якій стадії судового розгляду. Вони також мають бути доступні для кредитора, який уже отримав судові рішення про вимогу до боржника щодо оплати.

Ураховуючи євроінтеграційні прагнення України, необхідність забезпечення захисту порушених прав та реального виконання судових рішень, важливого значення набуває гармонізація інституту забезпечення в цивільному процесі України та ЄС.

Цивільне процесуальне право України містить процедури, спрямовані за забезпечення позовних вимог у цивільному процесі. Зокрема, забезпечення позову на будь-якій стадії розгляду справи може бути застосоване в разі ускладнення або неможливості виконання рішення суду. Серед забезпечувальних заходів закон виділяє як ті, що спрямовані на запобігання можливості невиконання рішення (накладення арешту), так і ті, що спрямовані на збереження *status quo* (заборона здійснювати платежі або передавати майно)². Водночас ці положення не відображають особливості забезпечення різного характеру вимог, що можуть бути заявлені в цивільному судочинстві, що теж негативно впливає на судову практику.

Під час подальшого реформування та вдосконалення вітчизняних інститутів забезпечення в цивільному процесі,

¹Response to Ministry of Justice Consultation Paper CP 14/2011 Proposed EU Regulation creating a European Account Preservation Order to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters – How should the UK approach the Commission's proposal? [Electronic resource]. – Mode of access : <https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Consultations/eapo-consultation-judicial-response.pdf>.

²Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print1371132704516576>.

ураховуючи євроінтеграційні прагнення України, необхідно зважати на досвід ЄС. Зокрема, варто узагальнити положення про забезпечення в цивільному процесі та виокремити інститут забезпечення в ЦПК України. Виділення та систематизація цих положень дасть можливість на теоретичному рівні вирішити проблеми неоднакового застосування положень про забезпечення в цивільному процесі, визначити підстави та порядок забезпечення різних вимог, зокрема грошового та негрошового характеру¹.

На сучасному етапі розвитку інтеграційних процесів та запровадження зони вільної торгівлі варто приєднатися до Регламенту № 655/2014 та запровадити загальноєвропейську процедуру забезпечення позовних вимог, що перебувають на банківському рахунку. Це сприятиме налагодженню ефективної співпраці та захисту й відновленню порушених прав у транскордонних спорах.

Висновки до розділу IV

У Розділі IV роботи «Напрями гармонізації цивільного процесу ЄС та України» було проведене дослідження питань, пов'язаних із з'ясуванням та характеристикою конкретних заходів із гармонізації цивільного процесуального законодавства України та ЄС.

1. До етапів гармонізації цивільного процесу ЄС та України, що перебуває на стадії ухвалення Угоди про Асоціацію і створення зони вільної торгівлі, віднесено такі. По-перше, це приєднання до законодавчих актів ЄС, що регулюють відносини транскордонного цивільного процесу, що є результатом розвитку спільного ринку. Так Україна забезпечить зі свого боку здійснить необхідні кроки назустріч і забезпечить розширення спільного правового простору, забезпечуючи ефективний захист учасників транскордонних відносин – жителів ЄС, що має відбуватися у таких напрямках:

- 1) забезпечення режиму вільного обігу судових рішень;
- 2) узгодження положень про юрисдикцію та правила недопущення паралельного розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру в ЄС та Україні;
- 3) забезпечення ефективної судової співпраці між судами ЄС та України при розгляді цивільних і комерційних справах транскордонного характеру (передача судових та позасудових документів, збирання доказів, забезпечення позовних вимог);
- 4) узгодження цивільного процесуального законодавства України вимогам директив ЄС (зокрема, Директиви № 2013/11/EU від 21 травня 2013 р. про альтернативні способи вирішення споживчих

¹Ізарова І. О. Реформування інституту забезпечувальних заходів в цивільному процесі ЄС / І. О. Ізарова // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Сер. : Юриспруденція. – 2015. – № 13. – Т. 2. – С. 8–11.

спорів, Директиви 2002/8/ЄС від 27 січня 2003 р. про надання правової допомоги, Директиви № 2009/22/ЄС від 23 квітня 2009 р. про судові заборони на захист прав споживачів (кодифікована версія)), а також інших рекомендацій про гармонізацію цивільного процесуального законодавства держав-членів (зокрема, Рекомендації Комісії від 11 червня 2013 року про спільні принципи для судів щодо компенсаційних механізмів розгляду колективних позовів в державах – членах ЄС та ін.).

На другому етапі зазначене вище дасть можливість запровадити єдиний порядок вирішення цивільних і комерційних спорів транскордонного характеру в ЄС та Україні з метою забезпечення запровадженої Угодою зони вільною торгівлі.

2. Конкретизуючи конкретні заходи з гармонізації цивільного процесу ЄС та України, визначено таке:

1) принцип взаємної довіри при здійсненні правосуддя зумовлює необхідність скасування будь-яких додаткових процедур визнання рішень, які ухвалені в державах-членах, та запровадження режиму вільного обігу судових рішень в Україні та ЄС. Запровадження між Україною та ЄС такого режиму стане еволюційним кроком до розбудови справжнього європейського простору правосуддя та надійним підґрунтям для подальшої гармонізації та адаптації законодавства ЄС;

2) принцип недопущення паралельного розгляду справ різними судами зумовлює необхідність закріплення принципу справедливого судового розгляду тим судом, який може належно здійснити правосуддя та забезпечення суду правом відмовити у відкритті провадження у справі, якщо в суді чи іншому юрисдикційному органі іноземної держави є справа зі спором між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, і вирішити питання про розгляд справи, якщо тотожна справа розглядається судом іншої держави відповідно до принципу

3) виходячи з загальних засад права особи на судовий захист слід забезпечити сторін правом обирати суд, компетентний розглядати спори, що виникають між ними як невід'ємний елемент, який слід гарантувати в чинному законодавстві України.

3. Серед заходів гармонізації цивільного процесу України та ЄС потрібно окремо виділити ті, що спрямовані на забезпечення ефективної судового співробітництва між судами ЄС та України. Для цього слід приєднатися до таких документів:

- Регламенту (EU) № 1215/2012 про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах від 12 грудня 2012 р., що забезпечить відповідний рівень відносин і необхідне підґрунтя для подальшої гармонізації цивільного процесу;

- Регламенту (ЕС) № 1393/2007 від 13 листопада 2007 р., яким було значно вдосконалено процедуру передачі в державах-членах судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах;

- Регламенту(ЕС) № 1206/2001 від 28 травня 2001 р. про співробітництво між судами держав-членів у збиранні доказів у цивільних або комерційних справах;

- Регламенту(EU) № 655/2014 від 15 травня 2014 р. про Європейський порядок забезпечення коштів, що перебувають на банківському рахунку.

Зазначені кроки створять необхідне підґрунтя та дадуть можливість для подальшої гармонізації цивільного процесу ЄС та України і запровадження загальноєвропейських процедур розгляду і вирішення справ транскордонного характеру.

РОЗДІЛ V РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЗБЛИЖЕННЯ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ

5.1. Вплив поліцивілізаційної парадигми сучасного світу на розвиток цивільного процесу

Останні кілька століть розвитку цивільного процесу привели до істотних змін традиційних уявлень про здійснення правосуддя. Активний розвиток та поширення суспільних відносин між громадянами різних країн зумовлює також зміну підходів до цивільного судочинства, ускладненого іноземним елементом. Запровадження транскордонного цивільного процесу в ЄС, скасування особливих процедур визнання судових рішень держав-членів сприяють підвищенню довіри до судової системи та розбудови єдиного європейського простору правосуддя. Після ухвалення Європейської конвенції та створення єдиного конвенційного механізму захисту прав в країнах Ради Європи, цей крок є одним з найважливіших, що визначає подальший напрям розвитку цивільного процесу в світі.

Багатополюсність і поліцивілізаційність сучасного світу зумовила істотні зміни у формуванні суспільної свідомості та сучасних правових концепцій. Посприяла цьому й істотна трансформація економічних відносин, які нині спрямовані на утворення стійких стабільних регіональних союзів між економічно розвиненими державами з метою розвитку спільного ринку та забезпечення нормальної життєдіяльності суспільства.

Зміна парадигми сучасного суспільства і піднесення принципу співробітництва на основі міждержавних утворень і союзів та утвердження таких загальнолюдських і цивілізаційних цінностей, як верховенство права, цінність особистості, доступність судового розгляду, стала важливою передумовою переходу від кодифікаційного етапу розвитку цивільного процесу. Усе це безпосередньо сприяло процесам зближення правових систем та гармонізації цивільного процесу. Варто погодитися з В. В. Комаровим, який зауважив, що чітко виражена тенденція конвергенції різних національних і континентальних культур цивільного процесу активізувала пошук моделей ефективного судочинства відповідно до сучасних потреб забезпечення доступності правосуддя¹.

¹Комаров В. В. Цивільний процес у глобальному контексті / В.В. Комаров // Право України. – 2011. – № 10. – С. 22–29.

І це однозначно посприяло розвитку тенденції до запровадження регіональних правил цивільного судочинства. Зближення правових систем і гармонізація цивільного процесу в ЄС ознаменували перехід до нового етапу розвитку цивільного процесу, який, за логікою Р. Ван Канегема, можна було б назвати ерою регіональних правил цивільного судочинства¹.

У своїй роботі ми спробуємо охарактеризувати сучасний якісно новий етап розвитку цивільного процесу, якому притаманні тенденції формування нової концепції цивільного процесу для країн, що сповідують спільні цивілізаційні або культурні цінності, які, на прикладі Європи, об'єднані також регіональними союзами. На наше переконання, на цьому етапі розвитку цивільного процесу саме запровадження регіональних правил як таких, що об'єднують спільні для певної групи держав засади, дозволить подолати перепони національного цивільного процесуального законодавства і створити економічно вигідні умови для розвитку міждержавних відносин, утвердження спільних цінностей².

Чим передусім обумовлена суспільна потреба в зміні традиційної концепції цивільного процесу? Що так докорінно вплинуло на зміну підходів до цивільного процесу?

Суспільна свідомість, яка стає мірилом для таких визначальних положень цивільного судочинства, як правосуддя і справедливість, формується під впливом суспільної парадигми та істотно залежить від поглядів, які є панівними. Але, поряд з тим, ліберальна концепція демократії не стала кінцем історії Заходу³, тож видається необхідним осмислення нової моделі розвитку суспільства.

Післявоєнний гуманізм привів до лібералізації права, що у сфері цивільного процесу вилилося в кілька хвиль доступності правосуддя, запровадження більш спрощених і швидких моделей судового розгляду справ, що свідчило в цілому про підвищення ролі та цінності прав людини. Як цілком слушно зауважує Н. Ю. Сакара, наступний етап бурхливого розвитку концепції прав людини збігся із закінченням Другої світової війни й об'єднанням держав в Організацію Об'єднаних Націй, надбанням якої стала Загальна декларація прав людини, що закріпила права третього покоління, які набули подальшого розвитку в інших міжнародних правових актах, – так звані колективні права, забезпечення яких вимагає колективних зусиль держав і народів⁴.

¹Van Caenegem R. C. History of European Civil Procedure / R. C. Van Caenegem // Encyclopedia of comparative law. Volume XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – Pp. 71–189.

²Izarova Iryna. New Concept of Civil Procedure in a Policivilization World // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna. – 5–6 (4) 2015. – Pp. 112–117.

³Див. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма ; Пер. с англ. М. Б. Левина. – М. : ООО «Издательство АСТ: ЗАО НПЦ «Ермак», 2004. – 588 с.

⁴Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах : монографія / Н. Ю. Сакара. – Харків : Право, 2010. – 256 с. – С. 33–34.

І насамперед ці зміни стосувалися розвитку сучасного суспільства. На початку 1990-х рр. С. Хантінгтон у своїй статті запропонував кілька ідей про нову побудову сучасного світу – зміну суспільної парадигми післявоєнного світу до поліцивілізаційного та багатополюсного. У своїй книзі «Зіткнення цивілізацій» він доволі аргументовано довів, що сучасний світ є світом культурних відмінностей, які мають найбільшу цінність для людини: походження, релігія, мова, історія, звичаї та суспільні інститути¹. Багатополюсна міжнародна система в межах західної цивілізації протягом доволі тривалого часу, на його переконання, надавала можливість країнам взаємодіяти й конкурувати, тоді як післявоєнний світ «холодної війни» став біполярним, хоча поряд із процвітаючими країнами та країнами комуністичного табору існували й так звані країни третього світу. У сучасних умовах, як зауважує С. Хантінгтон, основними гравцями на полі світової політики залишаються національні держави, поведінка яких зумовлена прагненнями до могутності і процвітання, але, поряд із цим, вона залежить від культурних уподобань².

Справді, виходячи із засад поліцивілізаційної парадигми, не важко зрозуміти успіх і еволюційне значення Європейської конвенції 1950 р. та Брюссельської конвенції 1968 р., які закріпили єдині спільні для європейської цивілізації уявлення про справедливе правосуддя, для розвитку і зближення правових систем сучасних європейських країн.

Запровадження в результаті Вестфальського миру XVII ст. нового світового порядку, де визначальну роль відігравали суверенні держави, і стало початком ери кодифікацій цивільного судочинства, що сприяла становленню національних процесуальних моделей сучасного світу. Нинішній етап, що характеризується впливом поліцивілізаційного підходу, стане перехідним, що в поєднанні з розвитком стабільних економічних зв'язків приведе до узагальнення близьких за засадами національних процесуальних моделей та утворення єдиних регіональних правил цивільного судочинства. Однак «регіональність» у цьому контексті не варто сприймати суто в територіальному значенні: як і Рада Європи об'єднує держави, що підтримують спільні європейські цінності, так і в основі регіональних правил цивільного процесу мають лежати спільні цивілізаційні цінності.

Дихотомія понять «цивілізація» – «варварство» була запропонована французькими науковцями на початку XVII ст. Як влучно зауважив Ф. Бродель, коли цивілізації програють боротьбу, переможцем завжди постає «варвар», оскільки для грека варвар – це

¹Хантінгтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантінгтон ; пер. с англ. Т. Велимеєва, Ю. Новикова. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с. – С. 17.

²Там само. – С. 37.

буде не грек; для китайця – не китаєць; а ще зовсім недавно основним виправданням європейської колонізації було принесення «цивілізації» варварам і первісним народам... На щастя, ХХ ст. позбавилося деяких поверхових суджень і вже [суспільство] не бере на себе сміливості визначити найкращу (виходячи з яких критеріїв?) з цивілізацій¹.

О. Шпенглер на початку ХХ ст. розглядав цивілізацію як стадію або етап розвитку певної культури – наприклад, відмінність цивілізації від культури він пояснював на прикладі давньогрецької культури, яка дійшла ступеня цивілізації в епоху Стародавнього Риму, об'єднавши грецьку душу і римський інтелект².

Надалі ці ідеї завдяки активним науковим дослідженням А. Тойнбі, Ф. Броделя, С. Хантінгтона та інших учених трансформувались у теорію цивілізацій, які у своїй багатоманітності доволі об'єктивно відтворюють картину сучасного світу.

Наукові погляди на природу цивілізаційних утворень різняться. Зокрема, на думку Геродота, в основі цивілізацій лежать кров, мова, релігія і стиль життя³, а в більш сучасній інтерпретації – культурний простір, сукупність культурних характеристик і феноменів, географічного простору і економічних зв'язків (Ф. Бродель)⁴, найвища культурна цілісність і найбільш широкий рівень ідентифікації – поза тим, що відрізняє людину від інших біологічних видів (С. Хантінгтон)⁵.

Справді, для сучасного покоління, яке засуджує дискримінацію за національними, расовими чи гендерними ознаками, більш прийнятною підставою для об'єднання є культурні цінності. Саме завдяки їм кожен може ідентифікувати себе з однією із сучасних цивілізацій, не зважаючи при цьому на свою національну або расову належність.

Серед найбільш традиційних підходів до світового цивілізаційного порядку пропонувалася сім плюс-мінус одна ймовірна цивілізація С. Хантінгтона (сінська, японська, індуїстська, ісламська, західна, православна, латиноамериканська та, можливо, африканська)⁶, вісім основних культур О. Шпенглера (єгипетська, індійська, вавилонська, китайська, аполлонівська (греко-римська), магічна (візантійсько-арабська), фаустівська (західноєвропейська) і

¹Бродель Ф. Грамматика цивилизаций : пер. с фр. / Фернан Бродель ; предисл. М. Эмара. – М. : Весь Мир, 2008. – 552 с. – С. 34–37.

²Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 2. Всемирно-исторические перспективы / пер. с нем. и примеч. И. И. Маханькова. – М. : Мысль, 1998. – 606 с. – С. 12.

³«Адже варвари зовсім не відрізняються мужністю, ви ж досягли найвищої військової доблесті» та ін. (п. 49, 172, 187). Див.: Геродот. Історії в дев'яти книгах. – Київ : Наук. думка, 1993. – 576 с.

⁴Бродель Ф. Грамматика цивилизаций : пер. с фр. / Фернан Бродель ; предисл. М. Эмара. – М. : Весь Мир, 2008. – 552 с. – С. 34–37, 22–89.

⁵Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон ; пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с. – С. 51.

⁶Там само. – С. 54–60.

культура майя)¹, географічні цивілізації Ф. Броделя (іслам і мусульманський світ, Африка, Далекий Схід (Китай та Індія), Приморський Далекий Схід (Індокитай, Індонезія, Філіппіни, Корея та Японія), Америка (США, Латинська Америка), Європа та Друга Європа – Московія, Росія та ССРС)², а також більше двадцяти³ цивілізацій трьох поколінь А. Тойнбі⁴, які представляють мозаїку сучасного світу. Не вдаючись до детального аналізу, можна зазначити, що ключову роль у виокремленні різних цивілізацій відіграють релігія та культура, спільність історичного минулого та побутові традиції.

Для України питання поліцивілізаційного розвитку сучасного світу має надзвичайно важливе значення. Об'єднуючи найбільшу територію, яка повністю розташована в Європі, а також одну з найчисленніших громад, Україна перебуває майже на кордоні між різними культурами і цивілізаціями. Тим часом як на Заході країни переважає вплив європейських культурних, релігійних та звичаєвих традицій, Схід країни певною мірою тяжіє до іншої культури, яка сформувалася на територіях колишньої Російської імперії. На переконання С. Хантінгтона, ця православна цивілізація розвинулася під впливом візантійських коренів, татарського іґа, бюрократичного деспотизму й обмеженого впливу Відродження, Реформації, Просвітництва тощо⁵. Відповідно вона відрізняється доволі змішаною самобутньою цивільною процесуальною системою⁶. Хоча не можна впевнено сказати, що православна цивілізація уособлює докорінно протилежні погляди та традиції на здійснення правосуддя, але певні відмінності зберігаються. При подальшому розвитку вітчизняного цивільного процесуального права та виборі певного шляху його реформування потрібно враховувати, передусім, не економічні або географічні, а культурні та цивілізаційні фактори.

Незважаючи на те, що гармонізація цивільного процесу більшою мірою зумовлена економічними чинниками, ніж культурними, подальша доля цивільного процесу, безумовно, пов'язана з тим цивілізаційним простором людей, які поділяють спільні правові цінності та уявлення про справедливе правосуддя. Зокрема, з

¹Шпенглер О. Закат Європи. Очерки морфологии мировой истории. 2. Всемирно-исторические перспективы / О. Шпенглер ; пер. с нем. и примеч. И. И. Маханькова. – М. : Мысль, 1998. – 606, [1].с.

²Бродель Ф. Грамматика цивилизаций : пер. с фр. / Фернан Бродель ; предисл. М. Эмара. – М. : Весь Мир, 2008. – 552 с.

³У своїй роботі, підготовленій у 1950–1960 рр., А. Тойнбі припустив, що подальші археологічні розвідки та дослідження дозволять виділити в окремі цивілізації культуру долини Інд та династії Шан і загалом їх буде двадцять три. Див.: История Китая : учебник / под ред. А. В. Меликсетова. – 4-е изд. – М. : Изд-во МГУ : ОНИКС, 2007. – 752 с. – С. 16–36; Васильев Л. С. Древний Китай : в 3 т. / Л. С. Васильев ; Ин-т востоковедения РАН. – М. : Вост. лит., 1995. – Т. 1 : Предистория, Шан-Инь, Западное Чжоу (до VIII в. до н. э.). – 379 с. – С. 145–235.

⁴Тойнби А. Дж. Исследование истории / Арнольд Тойнби ; пер. с англ. К. Я. Кожурина. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2010. – 1119 с. – С. 850–852.

⁵Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон ; пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с. – С. 56.

⁶Малешин Д. Я. Гражданская процессуальная система России / Д. Я. Малешин ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. – М. : Статут, 2011. – 494 с. – С. 410–420.

утворенням ЄС та запровадженням спільного ринку між незалежними державами – його членами було заплановано становлення справжнього європейського простору правосуддя, що й зумовило виникнення єдиного цивільного процесу ЄС.

М. Каппеллетті і Б. Гарт зауважували, що система цивільного судочинства виходить за межі уряду, бізнесу або інтересів фізичних осіб, які реально подають цивільні позови. Люди зазвичай розглядають судочинство як останній, але можливий варіант захисту, що, без сумніву, впливає на їхню поведінку при реалізації своїх прав¹. В умовах єдиного спільного ринку та міждержавного утворення жителі ЄС, яким установчими договорами гарантували рівні права та доступ до суду, виявилися такими самими іноземцями в інших державах-членах, як і громадяни держав – не членів ЄС, а національні процесуальні системи держав-членів, як показала практика, значно відрізняються своїми процедурами.

Статистичні дані свідчать, що існують доволі істотні відмінності між національними процесуальними системами держав – членів сучасного Європейського Співтовариства. Так, Програмою The EU Justice Agenda for 2020², яку було ухвалено 11 березня 2014 р., було запроваджено надзвичайно важливу ініціативу – The EU Justice Scoreboard, або Інформаційне табло ЄС з питань правосуддя, яке надає допомогу державам – членам та установам шляхом проведення об'єктивних, достовірних досліджень і порівняльного аналізу даних про ефективність національних систем правосуддя.

За даними The 2015 EU Justice Scoreboard між системами цивільного процесу в різних державах – членах ЄС існують істотні відмінності. Зокрема, варто звернути увагу на своєчасність і результативність розгляду справ: час, необхідний для вирішення цивільних, комерційних, адміністративних та інших справ (тривалість розгляду – це час (у днях), необхідний для вирішення справи в суді, тобто час, прийнятий судом для ухвалення рішення в першій інстанції), – менш ніж 100 днів у таких країнах, як Данія, Естонія, Литва, Польща, Австрія, Болгарія, Нідерланди, Фінляндія, до 400 днів в Італії, Греції, Португалії, а також на Кіпрі та на Мальті.

Враження справляє кількість справ, що розглядаються судом у поточному періоді, яка впливає на тривалість їх розгляду. Так, кількість цивільних, комерційних та адміністративних справ, що провадяться в першій інстанції, коливається від менш ніж дві на 100 жителів у Швеції, Литві, Болгарії, Нідерландах, Латвії та Данії до

¹Cappelletti M. Introduction – Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure / M. Cappelletti, B. Garth // Encyclopedia of comparative law. Volume XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – Pp. 1–2.

²Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The EU Justice Agenda for 2020 – Strengthening Trust, Mobility and Growth within the Union Strasbourg [Electronic resource]. – Mode of access : final/http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/com_2014_144_en.pdf.

більш ніж вісім у Греції, Хорватії, Словенії та Португалії (в останній найбільше – 16 справ на 100 жителів)¹.

The 2015 EU Justice Scoreboard є надзвичайно важливим інформаційним інструментом, який сприяє державам – членам ЄС у досягненні більш ефективного правосуддя шляхом надання об'єктивних, достовірних і порівнянних даних про якість, незалежність та ефективність систем правосуддя в державах-членах. При цьому він не представляє рейтинг держав – членів ЄС з певних питань, які показують рівень та якість функціонування національної системи правосуддя на основі різних показників, що становлять спільний інтерес для всіх держав-членів, і не сприяє будь-якій конкретній системі правосуддя, оскільки, незалежно від моделі національної системи правосуддя або правової традиції, своєчасність, незалежність і зручний доступ є основними характеристиками ефективних систем правосуддя.

Ці показники ефективності цивільного процесу в різних державах – членах ЄС мають надзвичайно важливе значення для його подальшого розвитку. Як цілком слушно зауважує К. Ван Рее, неузгодженість правил цивільного судочинства в європейському контексті стала на заваді нормальному функціонуванню європейського внутрішнього ринку. У цьому контексті важливо визначити, чи правильно є панівна думка про природу процесуального права, згідно з якою процедури настільки тісно пов'язані із суспільством, для якого вони призначені, що будь-які зусилля, спрямовані на гармонізацію, не доцільні. Навіть незважаючи на те, що впродовж доволі тривалого часу на територіях європейських держав успішно функціонував симбіоз рецепційованого римського процесу та канонічних процедур судового розгляду справ².

Відмінності процедур цивільного судочинства, як слушно зауважує М. Сторм, створюють надзвичайні труднощі для суддів та юристів, а до того ж зумовлюють непередбачуваність та непрогнозованість результату цього процесу для сторін³.

Відчуваючи загрозу, яку становлять відмінності в ефективності цивільних процесуальних систем різних держав – членів ЄС для ефективної розбудови спільного ринку, останніми програмами ЄС було започатковано істотно нові напрями їхнього розвитку. Ті процеси, що нині відбуваються в ЄС, яскраво свідчать про те, що суспільство стає на новий шлях розбудови загальної моделі суспільних цінностей, які притаманні певним цивілізаційним

¹Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The 2015 EU Justice Scoreboard [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_en.pdf.

²Van Rhee C. H. Civil Procedure: A European Ius Commune? / C. H. Van Rhee // European Review of Private Law. – 2000. – Pp. 589–611.

³Wagner G. Harmonization of Civil Procedure – Policy Perspectives // Civil Litigation in a Globalising World. – The Hague, The Netherlands : T.M.C. Asser Press, 2012. – Pp. 93–119.

утворенням. Не можна заперечити наявності загальнолюдських цінностей, яких дотримується весь світ, але щодо конкретних форм і механізмів внутрішньосупільної взаємодії на сучасному етапі розвитку варто все ж таки вести мову про певні групи, яким притаманні єдині цінності.

Так, положення про необхідність розбудови справжнього європейського простору правосуддя було закріплено на засіданні Ради в Тампері в 1999 р. Зокрема, було зазначено, що фізичні і юридичні особи не повинні втрачати можливість реалізувати свої права через несумісність або складність правових і процесуальних систем у державах-членах. Серед шляхів досягнення цієї ідеї було визначено поліпшення доступу до правосуддя в Європі; взаємне визнання судових рішень¹. Зокрема, було запропоновано подальше скорочення проміжних заходів з визнання і приведення у виконання судового рішення або постанови в запитуваній державі, що в результаті має привести до автоматичного визнання в усіх державах – членах ЄС. Як перший крок мало бути скасовано такі механізми щодо дрібних спорів. Окрім цього, було визнано за необхідне розвивати заходи щодо забезпечення доказів, їх витребування та збирання в інших державах-членах.

Наступними програмами було продовжено реалізацію ідеї про запровадження справжнього європейського простору правосуддя. Зокрема, Гаазькою програмою² було передбачено багаторічний план дій на 2005–2010 рр., яким встановлено пріоритети ЄС з метою досягнення справжнього простору свободи, безпеки та правосуддя. Так, було визначено основні вимоги доступності правосуддя, згідно з якими має бути гарантовано ухвалення й виконання рішень. З огляду на це вкрай необхідним було визнано завершення програм взаємного визнання судових рішень у цивільних і комерційних справах, а також встановлення мінімальних стандартів процедури захисту прав в межах ЄС.

Зазначені в Акті дій Гаазької програми заходи передбачали необхідність ухвалення процедури вирішення дрібних спорів (Proposal on small claims) (2005 р.), запровадження європейського порядку видачі судового наказу про сплату (Adoption of a regulation establishing

¹Tampere European Council 15 and 16 October 1999 Presidency Conclusions [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm.

²Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 10 May 2005 – The Hague Programme : ten priorities for the next five years. The Partnership for European renewal in the field of Freedom, Security and Justice [COM(2005) 184 final – Official Journal C 236 of 24.09.2005] [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52005PC0184>.

a European Order for Payment Procedure) (2006 р.)¹, які було реалізовано впродовж наступних кількох років².

Ураховуючи успішність зазначених програм, у Стокгольмі у 2010 р. було продовжено ідею утвердження справжнього європейського простору правосуддя і встановлено нові пріоритети ЄС у галузі юстиції, свободи та безпеки. Так, підготовленою Програмою в галузі свободи, безпеки та правосуддя, що надаються громадянину, було започатковано амбітний проект на період 2010–2014 рр.³, згідно з яким запропоновано заходи, спрямовані на подальше зміцнення співпраці у сфері юстиції, свободи та безпеки, а також на захист інтересів і задоволення потреб громадян.

Зокрема, з метою розбудови справжнього європейського простору правосуддя на всій території ЄС і полегшення доступу до правосуддя для громадян, забезпечення ефективної співпраці між судовими органами щодо взаємного визнання судових рішень у межах ЄС, було вирішено сприяти запровадженню електронного правосуддя (інформаційних і комунікаційних технологій у сфері правосуддя), прийняттю загальних мінімальних правил задля зближення кримінальних та цивільних правових норм держав-членів.

Успішна розбудова справжнього європейського простору правосуддя в межах ЄС у сфері цивільного процесу нині пов'язана з запровадженням так званого транскордонного цивільного процесу ЄС – European Civil Procedure. Таким чином, він став результатом реалізації положень установчих договорів ЄС та програм, в яких підкреслювалася необхідність забезпечення внутрішнього ринку ЄС, ефективної судової співпраці у сфері захисту прав жителів Євросоюзу. Ускладнення, що виникали під час судового розгляду транскордонних справ, спричинили погіршення рівня доступності судового захисту для жителів ЄС і, як наслідок, зниження економічної активності між державами, що запроваджували спільний ринок. Цивільний процес ЄС допоміг ефективно вирішити цю проблему.

Поступова гармонізація правил цивільного процесу сприяла запровадженню автономних комплексних процедур розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру, які є альтернативою для національного процесуального порядку їх розгляду. Вони стали вагомим внеском до вже ухвалених регламентів ЄС про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень, а також інших регламентів, які врегульовують діяльність з розгляду справ у

¹Council and Commission Action Plan implementing the Hague Programme on strengthening freedom, security and justice in the European Union [Electronic resource]. – Mode of access : [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52005XG0812\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52005XG0812(01)).

²Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Justice, freedom and security in Europe since 2005 : an evaluation of The Hague Programme and action plan {SEC(2009) 765 final} {SEC(2009) 766 final} {SEC(2009) 767 final} [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52009DC0263>.

³The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting citizens [Electronic resource]. – Mode of access : [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52010XG0504\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52010XG0504(01)).

суді в транскордонних справах. Істотне значення має також ухвалення та набуття чинності Регламентом ЄС № 1215/2012, яким було скасовано процедури визнання судових рішень в Союзі.

Таким чином, цивільний процес ЄС відображає прагнення до створення спільного європейського простору цивільного правосуддя з метою забезпечення внутрішнього ринку й ефективного захисту прав учасників транскордонних відносин. Актуальним питанням є його взаємодія з національними процесуальними системами держав – членів ЄС і подальший розвиток.

Критикуючи політику загальноєвропейського врегулювання транскордонних спорів і незастосування цих положень до внутрішніх спорів, М. Сторм зазначає, що відмінності між країнами-членами щодо їхніх правил урегулювання спорів незмінно мають, принаймні потенційно, транскордонні наслідки (*l'incidence transfrontière*), тому відмінність ефективності правил про врегулювання транскордонних і внутрішніх спорів у різних державах-членах призведе до істотного спотворення¹.

К. Ван Рее вказує на те, що гармонізація в результаті ухвалення спільних регламентів, що стосуються тільки транскордонних справ, означає, що судовий розгляд національних справ, як і раніше, регулюються нормами цивільного процесуального права держави-члена, в якій розглядається справа, але це перешкоджає належному функціонуванню внутрішнього ринку². Як він слушно зауважує, подолати відмінності цивільного процесуального законодавства різних держав-членів можна тільки спільними діями на рівні ЄС, а не заходами на національному рівні³.

Становлення цивільного процесу ЄС як наднаціонального законодавства, яке містить альтернативні процедури, навіть якщо поширити його на внутрішні процедури, не призведе до порушення суверенітету держави. Як зазначив Г. Кронке, процесуальне право у вузькому розумінні можна називати «матеріальним процесуальним правом», або *substantive procedural law*, яке регулює відносини сторін між собою і відносини сторін із судом, і ця частина процесу піддається гармонізації, а норми, що встановлюють структуру судової влади, можна розглядати як прояв суверенітету й публічного порядку конкретної національної держави⁴.

Водночас, слід зауважити, що ефективні національні системи правосуддя мають вирішальне значення для ефективності всього

¹Storme M. Improving access to Justice in Europe / Marcel Storme // *Teka Kom. Praw.* –OLPAN, 2010. –Pp. 207–217. –P. 209.

²Ван Рее К. Х. Гармонизация гражданского процесса в глобальном масштабе / К. Х. Ван Рее // *Европейский гражданский процесс и исполнительный производств* : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., г. Казань, Казан. (Приволжский) федерал. ун-т, 25 марта 2011 г., отв. ред. Д.Х. Валеев. – М. : Статут, 2012. – 352 с. – С. 15.

³Там само.

⁴Филатова М. А. Принципы транснационального гражданского процесса ALI/UNIDROIT : путь к гармонизации // *Рос. ежегодник гражд. и арбитраж. процесса.* – 2006. – № 5. – С. 376–388.

законодавства ЄС, адже щоразу, коли національний суд застосовує законодавство ЄС, він діє як «Суд Союзу». Як слушно зазначає Т. В. Комарова, інституційно національні суди не є елементами судової системи ЄС, але функціонально вони забезпечують безпосереднє застосування норм права ЄС до правовідносин, які виникають у державах-членах, застосовуючи базовий принцип верховенства (примату) права ЄС над внутрішнім правом держав-членів¹. Недоліки в системах національного правосуддя є не тільки проблемою для конкретної держави-члена, але й можуть вплинути на функціонування внутрішнього ринку і всієї правової системи ЄС, яка заснована на взаємній довірі². Таким чином, якщо права, гарантовані в законодавстві ЄС, було порушено, національний суд має забезпечити ефективний судовий захист.

Процесуальне законодавство – це не тільки техніка або методи регулювання діяльності судів, оскільки за його допомогою, насамперед, деталізується роль держави, яка через державні суди врегульовує спори, створює нові матеріальні норми і процедури та реалізує їх за допомогою закону³. Проте, істотні зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, вимагають змін традиційних підходів і концепцій цивільного процесу.

Поліцивілізаційна парадигма сучасного світу, зумовлена культурними чинниками, змінила основні традиційні підходи до розуміння держави та цивільного процесу, важливу роль тут відіграли також економічні відносини. Гармонізація й утворення цивільного процесу ЄС яскраво ілюструють поступову зміну суспільної парадигми розвитку в умовах, коли істотно трансформуються підходи до визначення ролі національних держав у розвитку суспільства. Оскільки в сучасному світі державна влада значною мірою втратила можливість контролювати грошові потоки, які надходять до країни чи залишають її межі, і стикається з дедалі більшими труднощами в контролі потоків ідей, технологій, товарів і людей, у зв'язку із чим державні кордони стали максимально прозорими, міцна держава, загальноновизнана як норма з часів Вестфальського миру, поступово відмирає, і виникає складне різноманіття багаторівневого міжнародного порядку, який дуже нагадує Середньовіччя⁴.

¹Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : монографія / Т. В. Комарова. – Харків : Право, 2010. – 360 с. – С. 256–258.

²Effective justice systems [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/index_en.htm.

³Procedural law is not just about techniques – methods to regulate the business of courts. Procedural law, in the first place, details the role of government, through public courts, in settling disputes, creating new substantive rules and policies, and implementing policies through law. Cappelletti M. Introduction – Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure / Cappelletti M., Garth B. // Encyclopedia of comparative law. Volume XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – Pp. 1–91.

⁴Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон ; пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с. – С. 37.

У своїй статті «Improving access to Justice in Europe» 2010 р. М. Сторм зауважував, що одним з варіантів подальшого розвитку цивільного процесу може бути робота на регіональній основі – країни Балтії, Бенілюксу, скандинавські країни і т. д., – там, де також може бути розкол континентального і загального права. Він зауважує, що група експертів з усіх держав-членів, сформована як з учених, так і практиків, має розвивати глобальне бачення європейського процесуального права і встановити шляхи й засоби, якими воно може бути поступово перетворене на фундамент законодавства. І тільки згодом ця нова група має розпочати підготовку загального проекту, який міститиме основні принципи, правила стосовно судового розгляду і ряду необхідних спеціальних процедур, що в результаті має привести до прийняття або *Codigo Tipo Europeo* (Кодекс європейського типу), або основи, яка б відповідала моделі, розробленій для проекту Європейського договірної права¹.

Науковці ще минулого століття зауважували про зміну парадигми розвитку сучасного світу. Так, у 1956 р. у своїй лекції «Історія нашого часу: оптимістичний погляд» К. Поппер зауважив, що більш абсурдної теорії, ніж право націй на самовизначення, не існує – із принципу самовизначення націй випливає, що кожна держава повинна бути національною, а її кордони мають бути в природних межах етнічної групи, «нації», яка визначає і захищає природні межі цієї держави². На прикладі Чехословаччини він доволі аргументовано обґрунтував, що таких держав-націй насправді не існує, а сучасний світ повинен будуватися на принципах цінності особистості та соціального співробітництва. А. Тойнбі у першому виданні своєї роботи зауважував, що культ національної держави став основною причиною надломів та розпадів шістнадцяти із двадцяти однієї цивілізації, які він виділяє³.

Трансформуючи ці погляди до сфери цивільного процесу, можна з упевненістю сказати, що в перспективі його подальшого розвитку національні процесуальні системи, які сформувалися впродовж кодифікацій XVIII–XX ст. в Європі, будуть поступатися місцем регіональним правилам, які охоплюватимуть цивілізаційні межі, в яких підтримуються спільні, якщо не єдині, засади здійснення правосуддя. Подальша дивергенція процесуальних систем у межах національних держав не відповідає сучасним економічним умовам, що істотно змінилися. Особливо враховуючи мету, на яку спрямовані

¹Storme M. Improving access to Justice in Europe / Marcel Storme // *Teka Kom. Praw.* –OLPAN, 2010. –Pp. 207–217. –P. 209.

²Поппер К. Р. Предположения и опровержения : рост научного знания / К. Р. Поппер. – М., 2004. – 638 с. – С. 608.

³Тойнби А. Дж. Исследование истории / Арнольд Тойнби ; пер. с англ. К. Я. Кожурина. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2010. –1119 с. – С. 1028. – С. 1027–1034.

подальші зусилля людства, – ефективну взаємовигідну співпрацю між усіма розвиненими країнами.

Цивілізація як найвища культурна цінність надала можливість осмислення й переоцінки ролі та взаємодії сучасних держав у сучасному світі. Як зауважує С. Хантінгтон, це культурна спільність, а не політична, оскільки вони не займаються підтриманням порядку, відновленням справедливості або збиранням податків¹, що істотно відрізняє їх від національних держав і, зокрема, зумовлює успіх таких організацій, як Рада Європи.

Важливим свідченням цього є висловлений у сучасній вітчизняній науці погляд про те, що розвиток зовнішньоекономічних відносин, які є невід’ємною складовою частиною сучасних світових ринкових відносин, зумовлює активізацію передбаченої законодавством можливості передачі спорів, які виникають під час виконання зовнішньоекономічних контрактів, на розгляд до міжнародного комерційного арбітражного суду, виключаючи втручання національних судів².

Варто ще раз підкреслити той факт, що розвиток і трансформація сучасної моделі цивільного процесу як форми судового захисту прав, які істотно взаємозв’язані з економічними відносинами, будуть визначатися не науковою догмою, а об’єктивними політичними й економічними умовами, в яких він буде існувати. В останні роки, за умов серйозної фінансової кризи, стратегічним завданням Європи було стати опорою для відновлення економіки шляхом проведення структурних реформ. ЄС ужив заходів щодо поступового відновлення довіри, необхідної для розвитку економіки, з метою задоволення жителів ЄС спільним ринком, який справді працює на внутрішньому ринку. Бюрократизм і витрати було знижено: реалізацію рішення, ухваленого судом в одній з держав-членів, нині може бути забезпечено в іншій, формальну екзекватуру було скасовано. Важливе значення має те, що ЄС заявляє про своє прагнення до досягнення узгодженості з міжнародно-правового режиму для того, щоб створити безпечне правове середовище для взаємодії з країнами, які не входять до Європейського Союзу.

Правила цивільного судочинства історично не були надбанням окремих націй, етнічних груп або суверенних держав, а стали результатом еволюції цивілізаційних підходів до визначення порядку здійснення правосуддя, спрямованого на захист учасників економічних відносин. Останнє й зумовило повернення цивільного процесу на шлях запровадження єдиних правил, які притаманні

¹Єдиним винятком є Японія, держава-цивілізація; в інших випадках у сучасному світі більшість цивілізацій охоплюють дві і більше держави. Хантінгтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантінгтон ; пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с. – С. 50–53.

²Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : монографія / С. О. Кравцов. – Харків : Право, 2013. – 232 с. – С. 167.

об'єднанням економічного та цивілізаційного рівня, зокрема таким як Європейський Союз та Рада Європи.

Загальноєвропейські цінності, які стали передумовою та основою гармонізації цивільного процесу в державах – членах ЄС, є історичним надбанням європейської цивілізації. Їх розділяють усі учасники РЄ, що ратифікували Європейську конвенцію і взяли на себе відповідні міжнародні зобов'язання із запровадження та розвитку загальноєвропейських цінностей, верховенства права, доступності судового захисту тощо.

На наше переконання, ці процеси зумовили необхідність запровадження регіональних правил цивільного судочинства, положення яких відобразатимуть єдині засади здійснення правосуддя.

З огляду на це, можна стверджувати, що нині формується нова концепція цивільного процесу в умовах поліцивілізаційної парадигми сучасного світу: ефективна взаємодія національних процесуальних систем та European Civil Procedure зумовила необхідність формування нових регіональних правил, які будуть відображати загальні засади здійснення правосуддя, забезпечуючи сталий розвиток економічних відносин. Ці European Rules of Civil Procedure стануть центральною основою нової європейської системи цивільного процесу, до якої можуть долучитися держави та організації, що сповідують єдині загальноєвропейські цінності.

Зміна суспільної парадигми стала підставою для трансформації традиційних підходів і формування нової концепції цивільного судочинства та нового етапу розвитку цивільного процесу – ери регіональних правил, які відображають цивілізаційні підходи до здійснення правосуддя.

Запровадження спільного ринку в ЄС наштовхнулося на кордони національних держав, які традиційно зберігали прерогативу створення національного процесуального законодавства. Але економічний розвиток вимагає більшої правової інтеграції та зближення, зокрема шляхом забезпечення єдиних засад здійснення правосуддя. З огляду на це перспективи економічної співпраці в Європейському регіоні повинні бути забезпечені за допомогою єдиних регіональних правил, які можуть застосовуватися в інших європейських державах, що розділяють ці самі цінності.

Участь України та інших держав – членів РЄ, які підтримують проголошені Європейською конвенцією положення, у розробленні або впровадженні регіональних правил цивільного судочинства варто визнати необхідною та перспективною за умови відповідного євроінтеграційного прагнення, близьких історичних традиційних уявлень про цивільний процес.

5.2. Загальносвітові тенденції зближення цивільних процесуальних систем світу

Зближення цивільного процесу в загальносвітовому просторі є наслідком глобалізації економіки, лібералізації права та розвитку інформаційних технологій. Це забезпечує надзвичайні комунікаційні можливості, сприяють розвитку та поглибленню відносин між державами всього світу, а також запровадженню спільних або принаймні гармонійних правил їх регулювання. Налагодження тісної економічної співпраці та поширення відносин за участі жителів різних держав приводить до необхідності узгодження правил цивільного судочинства для забезпечення ефективного механізму вирішення спорів, які можуть між ними виникати.

Останнє століття ознаменовано кількома еволюційними проектами загальносвітового масштабу, які були спрямовані на зближення цивільного процесу різних держав. До таких варто віднести запровадження федеральних правил цивільного судочинства в США; реформи цивільного судочинства в державах Латинської Америки; підготовка Принципів транскордонного цивільного процесу ALI–UNIDROIT.

Ці наукові проекти і законодавчі реформи мають важливе значення як ілюстрація глобальних процесів зближення цивільного процесу, яке відбувається в усьому світі. Так, наприклад, Федеральні правила цивільного судочинства США (далі – *Федеральні правила*), ухвалені Верховним Судом 20 грудня 1937 р. і набрали чинності 16 вересня 1938 р.¹, стали результатом спроби досягнути одноманітності практики федеральних судів США, які діяли в різних правових системах.

Федеральні правила встановлюють єдиний порядок судочинства в судах сорока восьми напівсуверенних держав – різних штатів, кожен із яких має власне процесуальне право, процесуальну культуру. Завдяки цьому було досягнуто те, що багато дослідників вважали неможливим, – створено єдину систему судочинства для більше ніж чотирьох десятків різних правових сімей.

При цьому досвід роботи з Федеральними правилами, як зауважує Дж. Хаззард, довів, що єдиний порядок судового розгляду можна встановити в системах різного права (в Луїзіані, Вірджинії, Каліфорнії), тож проект зі створення транскордонних правил виявився вдалим, незважаючи на національні кордони².

Дійсно, до запровадження Федеральних правил в США було стільки ж систем цивільного процесу, скільки штатів, як зауважує К.

¹Federal Rules of Civil Procedure with Forms [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.uscourts.gov/file/rules-civil-procedure+&cd=2&hl=uk&ct=clnk&client=safari/>.

²Ibid.

Ван Рее, і гармонізація цивільного судочинства привела до істотного покращення доступу до правосуддя та більшої ймовірності його досягнення¹. Так, в Правилах було узгоджено питання про досудовий обмін доказами між сторонами, витребування документів та матеріалів справи, спрощення правил позовного провадження завдяки встановленню єдиної форми позовних заяв тощо².

П. Дубінські стверджує, що успіх Федеральних правил полягає в поєднанні зусиль трьох владних груп: науковців та практиків, що працюють у різних штатах, а також федеральних судей³. Можна погодитись з таким твердженням, оскільки після запровадження Федеральних правил, до 1950 р., більшість штатів з власної ініціативи внесли зміни до своїх цивільних процесуальних кодексів з метою їх узгодження з зазначеними правилами⁴, які таким чином дістали широку підтримку і визнання.

Підготовку Федеральних правил не можна віднести до регіонального проекту зі зближення цивільного процесу з огляду, передусім, на те, що серед місцевих правил окремих штатів Америки є представники і загальної системи права, і континентальної. Таким чином, не географічний контекст, а саме змістовий, надає можливість віднести цей еволюційний крок до зближення цивільного процесу загальносвітового масштабу, що став прикладом для наступних проектів, зокрема, між США та Європою.

Ухвалення Федеральних правил цивільного судочинства в Сполучених Штатах відіграло важливу роль і в підготовці проекту Принципів ALI – UNIDROIT, який був натхненний бажанням об'єднати різні юрисдикції в одній системі процесуальних норм⁵.

Реформи цивільного процесу в латиноамериканських країнах варто віднести до загальносвітових тенденцій зближення цивільних процесуальних систем. Як зауважують у літературі, ці держави уважно стежать за змінами і коли закон запроваджується в одній з них, схожі зміни чекають на інші; в результаті, коли зміни приходять до Латинської Америки, вони приходять регіонально⁶. Але останні реформи цивільного процесу ведуть до зближення з законодавством Північної Америки, що свідчить про намагання цих країн за

¹Kramer X. E., Van Rhee C. H. An introduction // *Civil Litigation in a Globalising World* / ed. by X. E. Kramer, C. H. Van Rhee. – 2012. – Pp. 1–18.

²Аболонин Г. О. Гражданское процессуальное право США : монография / Г. О. Аболонин. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 432 с. – С. 47.

³Dubinsky P. R. United States: Harmonisation and Voluntarism. The Role of Elites in Creating an Influential National Model, the Federal Rules of Civil Procedure // *Civil Litigation in a Globalising World* / ed. by X. E. Kramer, C. H. Van Rhee. – 2012. – Pp. 223–246.

⁴Див. детальніше : Аболонин Г. О. Гражданское процессуальное право США : монография / Г. О. Аболонин. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 432 с. – С. 41–49.

⁵Hazard, G. C. Introduction to the Principles and Rules of Transnational Civil Procedure / G. C. Hazard, M. Taruffo, R. Stürner and A. Gidi // *New York University Journal of International Law and Politics*. – 2001. – No. 33(3). – Pp. 769–784.

⁶Following Each Other's Lead. Law Reform in Latin America. August 2014 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/FollowingEachOthersLead_English.pdf.

допомогою проведення регіональних реформ відповідати більше загальносвітовим стандартам, ніж регіональним.

Однією з перших спроб зближення цивільного процесу в латиноамериканських країнах став Ібероамериканський цивільний процесуальний кодекс 1988 р. (Codigo Procesal Civil Modelo para Iberoamerica 1988 р.)¹, який було підготовлено Ібероамериканським інститутом процесуального права². Він став прикладом, який надихав робочу групу М. Сторма на створення єдиного кодексу цивільного судочинства в Європі.

Хоча цей кодекс не набув чинності, він є моделлю для реформ у процесуальному праві в Латинській Америці і не випадково останніми роками почав привертати увагу вчених зі Східної Європи як приклад комплексної гармонізації цивільного процесуального законодавства в регіональному масштабі, на чому слушно наголошує В. В. Комаров³.

Сьогодні в країнах Латинської Америки настав час нових цивільних процесуальних кодексів: Болівія, Гондурас, Ель Сальвадор, Колумбія впродовж останніх років ухвалили нові кодекси; у Чилі, Коста-Риці та Еквадорі ці закони в процесі обговорення⁴; Бразилія кілька останніх років розробляла проект нового кодексу, який було ухвалено у грудні 2014 р.⁵. До цього більшість з них користувалися положеннями документів, датованих ще роками доелектронної епохи (dating to a time before the electronic age), як влучно зауважують у літературі⁶.

Активізація тенденцій до зближення правил цивільного судочинства країн Латинської Америки й законодавства Північної Америки проявляється в запровадженні положень, які не були їм традиційно притаманні. Наприклад, тягар доказування, який згідно з усталеними підходами лежав на стороні, яка стверджувала про факт, відповідно до нових правил суддею може бути змінений і перекладений на сторону, якій легше довести свою правоту – наприклад, у справі про визначення належної якості продукції він може перекласти обов'язок доказувати належну якість товару на виробника, а не на заявника⁷.

¹El Código Procesal Civil Modelo Para Iberoamerica. Historia-Antecedentes-Exposicion de Motivos [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.cejamericas.org/index.php/biblioteca/biblioteca-virtual/doc_view/2152-el-código-procesal-civil-modelo-para-iberoamerica.html.

²El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (1957-1988). Historia de las Jornadas [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.venezuelaprocetral.net/codigomodelo.htm#_Toc199412342.

³Комаров В. В. Цивільний процес у глобальному контексті / В.В. Комаров // Право України. – 2011. – № 10. – С. 20–29

⁴Following Each Other's Lead. Law Reform in Latin America. August 2014. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/FollowingEachOthersLead_English.pdf.

⁵Brazil: New Code of Civil Procedure Approved by Federal Senate [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/brazil-new-code-of-civil-procedure-approved-by-federal-senate/>.

⁶Following Each Other's Lead. Law Reform in Latin America. August 2014. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/FollowingEachOthersLead_English.pdf.

⁷Ibid.

Водночас у новому ЦПК Бразилії, як зауважують науковці, забезпечено можливість ухвалення мирової угоди; накладення штрафу за зловживання процесуальними правами; а також перетворення індивідуального позову на колективний у разі необхідності забезпечення інтересів більших груп осіб¹. До переваг запровадженого закону варто віднести положення про створення центрів з мирного врегулювання спорів, які стали відповідальними за досудове примирення та медіацію; запровадження електронного правосуддя та відеоконференцій².

Зазначене свідчить про те, що країни Латинської Америки охоче долучаються до загальносвітових тенденцій розвитку цивільного процесу. Одним із найяскравіших прикладів запровадження регіонального підходу під час реформування цивільного процесуального законодавства країн Латинської Америки є запровадження інституту колективних позовів, які традиційно відносять до надбань країн загального права (common law countries), що були запозичені країнами континентальної системи (civil law countries).

Найбільшим внеском до розробки законодавства про колективні позови в країнах континентальної правової системи є проект з підготовки модельного кодексу колективних позовів, підготовлений А. Гіді³. Він на основі детального аналізу положень законодавства США запропонував цілісну концепцію врегулювання судового розгляду і вирішення справ, що містять колективні позови.

Процес запровадження інституту колективних позовів у Бразилії відбувався в кілька етапів. Так, у 1985 р. у було ухвалено закон про Публічні колективні позови (Public Civil Action Law). У ньому урегулювалися питання процедури розгляду неподільних вимог, яка спрямована на забезпечення рівності прав її учасників і не призначена для визначення грошових компенсацій позивачам⁴.

У подальшому удосконалення процедури розгляду колективних позовів спрямовувалося на захист прав споживачів і у 1990 р. було ухвалено відповідний закон про захист їх прав, в якому окрему главу було присвячено саме колективним позовам.

В цей же час в країні було ухвалено законодавство, яким забезпечено інтереси дітей, інвесторів фінансових ринків та людей з

¹Brazil: New Code of Civil Procedure Approved by Federal Senate [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/brazil-new-code-of-civil-procedure-approved-by-federal-senate/>.

²New Code of Civil Procedure Approved by the Senate [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.mondaq.com/brazil/x/369406/Civil+Law/NEW+CODE+OF+CIVIL+PROCEDURE+APPROVED+BY+THE+SENATE>.

³Gidi A. The Class Action Code : A Model for Civil Law Countries Arizona Journal of International and Comparative Law. – № 23. – 2005. – Pp. 37–53.

⁴ Див. детальніше : Gidi A. Class Actions in Brazil: A Model for Civil Law Countries // 51 AM. J. COMP. L. 11. – 2003. – 408 p. – Pp. 326–329.

обмеженими можливостями. Впродовж нетривалого часу ці закони дістали назву “Статут колективних позовів Бразилії”¹.

Незважаючи на те, що Бразилія є країною романо-германської правової системи, запроваджений інститут колективних позовів є результатом успішного симбіозу і запозичення положень американської правової системи. Як зауважує А. Гіді, догматичні ідеї не повинні стати перешкодою для запозичення інституту колективних позовів до законодавства країн континентальної системи, оскільки будь-який інструмент повинен використовуватися відповідно до визначеної мети, тоді можна буде досягнути вигоди без істотної трансформації всієї правової систем².

Одним з останніх проектів зі зближення правил цивільного судочинства загальносвітового масштабу стали Принципи транскордонного цивільного процесу (далі – *Принципи ALI-UNIDROIT*). Вони стали своєрідною відповіддю на процеси глобалізації й утвердження загальносвітових тенденцій до зближення правових систем, які спрямовані на забезпечення подальшого поглиблення економічних відносин у всьому світі.

Нині ці Принципи стали фундаментом для підготовки сучасних регіональних правил цивільного судочинства в Європі. Об’єднання європейських держав – основна передумова для зближення та гармонізації законодавства. Зокрема, з утворенням ЄС серед держав-членів значно активізувалися процеси гармонізації цивільного процесу задля створення ефективного механізму правосуддя в цивільних справах на спільному європейському просторі з метою забезпечення спільного ринку.

Принципи мають важливе значення в науці цивільного процесуального права, а також істотно впливають на формування й подальший розвиток цієї галузі права³. Проект з їхньої підготовки став результатом спільних зусиль науковців всього світу, що має надзвичайно важливе значення для розвитку науки цивільного процесуального права. Як відзначають науковці, у різних частинах світу або навіть у глобальному масштабі відбулося принаймні дві спроби гармонізації цивільного процесу – гармонізація принципів транскордонного цивільного процесуального права і проект М. Сторма. Якщо остання є результатом розвитку гармонізації в європейському масштабі, то Принципи є результатом аналогічних

¹ Gidi A. The Class Action Code : A Model for Civil Law Countries Arizona Journal of International and Comparative Law. – № 23. – 2005. – Pp. 322–405.

²Gidi A. Class Actions in Brazil : A Model for Civil Law Countries // 51 AM. J. COMP. L. 11. – 2003. – 408 p. – P. 405.

³ Ізарова І. О. Принципи транскордонного цивільного процесу ALI-UNIDROIT і її вплив на розвиток цивільного процесуального права / І. О. Ізарова // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Сер. : Юриспруденція. – 2014. – № 10-1. – Т. 1. – С. 190–194.

розробок у сфері комерційних спорів у загальносвітовому масштабі¹. Їх можна розглядати як приклад нормативного акта, що претендує на масштабну гармонізацію цивільного судочинства, в якому закріплено основні принципи цивільного судочинства, що визнаються в сучасних суспільствах і є спробою об'єднати кращі елементи змагальної процедури, зокрема ті, що властиві процесуальним системам загального й континентального права, як цілком слушно зауважує В. В. Комаров².

Серед зарубіжних науковців їх досліджували Н. Ендрюс, М. Сторм, М. Таруффо, Дж. Хаззард-молодший та ін. Слід також звернути увагу на працю російських науковців, які у 2011 р. переклали Принципи російською мовою³. Складність їхнього перекладу відзначають усі перекладачі та дослідники. Запропонований авторами підхід, що полягає у виявленні при перекладі найбільш близького еквівалента в науці цивільного процесуального права, у цілому заслуговує на підтримку.

Проект із підготовки Принципів транскордонного цивільного процесу дістав назву The ALI–UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure 2004 р.⁴ і став результатом спільних зусиль Американського інституту права та Міжнародного інституту уніфікації приватного права⁵.

Обидва ці інститути відіграють важливу роль у розвитку цивільного процесу. Так, Американський інститут права (The American Law Institute, далі – ALI) був заснований у 1923 р. і є провідною незалежною організацією в США, яка провадить наукову роботу для роз'яснення, модернізації й удосконалення законодавства. В Інституті працюють майже 4000 юристів, суддів і професорів права вищої кваліфікації, які беруть участь у підготовці проектів, обговоренні законів, статутів, моделей і принципів права, таким чином справляючи величезний вплив на судову практику та процес реформування законодавства. Останнім часом діяльність Інституту дедалі більше набуває міжнародного характеру.

Міжнародний інститут уніфікації приватного права (The International Institute for the unification of Private Law, далі –

¹Ван Рее К. Х. Гармонизация гражданского процесса в глобальном масштабе / К. Х. Ван Рее // Европейский гражданский процесс и исполнительный производств : Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., г. Казань, Казан. (Приволжский) федерал. ун-т, 25 марта 2011 г., отв. ред. Д.Х. Валеев. – М. : Статут, 2012. – 352 с.

²Комаров В. В. Цивільний процес у глобальному контексті / В. В. Комаров // Право України. – 2011. – № 10. – С. 20–29.

³Принципы трансграничного гражданского процесса / пер. Е. Виноградова, М. Филатова. – М. : Инфотропик Медия, 2011. – 240 с. – С. 3–10.

⁴ALI / UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf>.

⁵Міжнародний інститут уніфікації приватного права (The International Institute for the unification of Private Law, далі – UNIDROIT) був заснований у 1926 р. з ініціативи уряду Італії як міжнародна організація з проведення уніфікаційних робіт. Нині 63 держави з п'яти континентів є членами UNIDROIT, приєдналися до статуту цього інституту і представляють різні правові, економічні й політичні системи, а також різні культурні традиції. Незважаючи на те, що Україна не є членом інституту, вона приєдналася до деяких її конвенцій (наприклад, «Про міжнародний факторинг»).

UNIDROIT) був заснований у 1926 р. з ініціативи уряду Італії як міжнародна організація з проведення уніфікаційних робіт. Нині 63 держави з п'яти континентів є членами UNIDROIT, приєдналися до статуту цього інституту і представляють різні правові, економічні й політичні системи, а також різні культурні традиції. Незважаючи на те, що Україна не є членом інституту, вона приєдналася до деяких її конвенцій (наприклад, «Про міжнародний факторинг»).

Діяльність UNIDROIT у сфері уніфікації та гармонізації законодавства має надзвичайно важливе значення. На відміну від Гаазьких конференцій з міжнародного приватного права, основним завданням UNIDROIT визначив розробку одноманітних матеріально-правових норм, а його метою є вивчення потреб і методів модернізації, узгодження та координації приватного права у відносинах між державами та підготовка єдиних правових механізмів, принципів і правил досягнення цих цілей. Як зазначено в статуті організації, до цілей інституту належить вивчення шляхів гармонізації та координації приватного права держав і груп держав, а також підготовка єдиних правил приватного права¹. Задля цього інститут має право готувати проекти законів і конвенцій з метою встановлення однакового внутрішнього права; готувати проекти угод задля сприяння міжнародним відносинам у галузі приватного права; проводити дослідження у сфері порівняльного приватного права; брати участь у вже розпочатих проектах інших інститутів, з якими він за потреби може підтримувати відносини; організовувати конференції й публікувати праці, які інститут вважає за потрібне розповсюджувати.

Одним зі спільних проектів ALI та UNIDROIT став проект з реалізації ідеї про створення універсального цивільного процесуального законодавства. Як вказує Дж. Хаззард, думка про необхідність зближення й гармонізації цивільного процесуального права лунала в науці приблизно з 80-х рр. ХХ ст., коли він з М. Таруффо розпочав обговорювати способи зближення національних систем цивільного правосуддя². Але тільки з 90-х рр. у цьому напрямі розпочалася справді активна діяльність. Дж. Хаззард, який на той час очолював ALI, створив відповідну комісію, яка засвідчила перспективи подібної роботи і розпочала проект із підготовки Принципів транскордонного процесу.

Для того, щоб Принципи не перетворилися на регіональний проект американського інституту, Дж. Хаззард та М. Таруффо

¹About UNIDROIT [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.unidroit.org/about-unidroit/institutional-documents/statute>.

²Harmonization of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://open-scholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol4/iss3/13.

звернулися з відповідною пропозицією участі до UNIDROIT¹, який приєднався до участі в проекті. Тож до складу учасників проекту ввійшли представники двох найбільш визначних інститутів Старого і Нового світів, які об'єднали свої зусилля задля розвитку та зближення цивільного процесуального права.

Фактично проект із підготовки Принципів транскордонного процесу став результатом спільних зусиль науковців усього світу. Очолили проект Дж. Хаззард-молодший від ALI та Р. Штернер від UNIDROIT, а також М. Таруффо та А. Гіді. До членів робочої групи також входили: Ніл Ендрюс (Кембріджський університет, Великобританія); професор Фредерік Ферран (Ліон, Франція); професор П'єр Лалів (Женевський університет, Швейцарія); професор Масанорі Кавано (Університет Нагойя, Японія); Аїда Кемельмайєр де Карлуччі (Верховний Суд, Мендоза, Аргентина); професор Роналд Нлапо (Південна Африка)².

Представництво різних сімей, або систем, права в проекті має надзвичайно важливе значення; зокрема, як відзначає Н. Ендрюс, попри те, що представники країн «загального права» за своєю кількістю переважали, їхні опоненти чинили істотний опір, тому повсюди була відчутна «стримуюча рука» континентального права, яка обмежувала тенденції загального³.

Принципи ALI–UNIDROIT було підготовлено упродовж 2000–2003 рр. під час серії зустрічей у Римі та схвалено Радою UNIDROIT у квітні 2004 р. і на щорічній зустрічі ALI у травні 2004 р.

Спершу зазначений проект спрямовувався виключно на створення транскордонних правил для міжнародних комерційних спорів, але згодом трансформувався в роботу над Принципами транскордонного цивільного процесу. Як зауважує Дж. Хаззард, ці Принципи стали своєрідним «кодексом» цивільного процесу для вирішення транскордонних спорів⁴. Вихідна ідея, яка підтримувалася членами групи, полягала в необхідності створити звід процесуальних правил, які могли б застосовуватися в будь-якій процесуальній системі в будь-якому регіоні світу для вирішення спорів, що впливають із зовнішньоторговельних приватноправових спорів за участі осіб, котрі не є резидентами держави, суд якої наділений компетенцією з розгляду цього спору. Тобто ці Принципи були спрямовані на створення системи, яку країна може запровадити для вирішення транскордонних спорів, що розглядаються судами.

¹Harmonization of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://open-scholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol4/iss3/13.

²Andrews N. Fundamental Principles of Civil Procedure : Order Out of Chaos / Neil Andrews // Civil Litigation in a Globalising World / ed. by X. E. Kramer, C. H. Van Rhee. – 2012. – P. 21.

³Ibid. – Pp. 19–22.

⁴Hazard, G. C. Introduction to the Principles and Rules of Transnational Civil Procedure' / G. C. Hazard, M. Taruffo, R. Stürner and A. Gidi // New York University Journal of International Law and Politics. – 2001. – No. 33(3). – P. 575.

Питання транскордонних спорів надзвичайно важливе для ЄС, оскільки, як показує статистика, вони набувають дедалі більшого поширення¹. Але потрібно підкреслити значення глобалізації й активного розширення економічних зв'язків поза межами міждержавних об'єднань: онлайн-торгівля, подорожі тощо дали поштовх до зближення правових систем у загальносвітовому масштабі.

Однією з перших змін, якої було досягнуто на початку роботи, стало перетворення концепції проекту зі зводу правил у набір принципів. Підставою для цього стала істотна різниця в термінології, оскільки важливе значення мало прагнення до розумного ступеня деталізації. Якщо не зосередитися на деталях, не можна з упевненістю сказати про те, що буде працювати і чи є це зрозумілим, у робочому стані тощо. Тобто в кінцевому вигляді проект містив близько тридцяти принципів, які охоплюють весь цивільний процес². Насамперед, з підтримкою виступили представники UNIDROIT, на думку яких, проект доцільно було назвати «Принципи», і в ALI на це погодилися³. Отже, у фіналі проект містив 31 принцип з коментарями, низку доданих до них правил, а також вступ, де визначено сферу їхньої дії та імплементацію в національне право.

М. Таруффо зазначив, що під час підготовки Принципів члени групи скористалися не просто методом порівняння, тобто не визначили подібності та відмінності між положеннями чинних у Німеччині, Франції, Канаді, Австралії, Японії, Китаї законів, оскільки не це було метою групи; але у процесі обговорення найважливіших проблем функціонування цивільного судочинства в таких системах, як США, Великобританія, Канада, більшість європейських систем, Японія та деякою мірою Китай і Латинська Америка обрали кілька десятків найбільших проблем. Отже, метою групи було знайти для кожної з них найкраще рішення⁴.

Але все ж таки важливою частиною підготовки проекту стали визначення фундаментальної схожості між процесуальними системами різних країн і відмінностей між ними. Як зауважив Дж. Хаззард, схожість проявляється в таких аспектах процесуального права: юрисдикція щодо сторін та відповідно до предмета спору (Standards governing assertion of personal jurisdiction and subject matter jurisdiction); неупередженість судді (specifications for a neutral

¹Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The EU Justice Agenda for 2020 – Strengthening Trust, Mobility and Growth within the Union Strasbourg [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/com_2014_144_en.pdf.

²У тексті, який було схвалено ALI у травні 2004 р. та UNIDROIT у квітні 2004 р. та який розміщений на сайті UNIDROIT, 31 принцип. У деяких своїх працях Дж. Хаззард згадує про 34 принципи.

³Hazard, G. C. Introduction to the Principles and Rules of Transnational Civil Procedure' / G. C. Hazard, M. Taruffo, R. Stürner and A. Gidi // New York University Journal of International Law and Politics. – 2001. – No/ 33(3). – Pp. 769–784.

⁴Ibid.

adjudicator); порядок повідомлення відповідача (procedure for notice to defendant); правила висування позовних вимог (rules for formulation of claims); участь експертів (provision for expert testimony); правила подання доказів (rules for reception of evidence); правила, що регулюють розгляд і ухвалення судом рішення у справі та апеляційного перегляду (rules governing deliberation and decision leading to judgment by the tribunal and for appellate review); правила остаточності судових рішень (rules of finality of judgments). Правила особистої юрисдикції (personal jurisdiction), повідомлення та визнання рішень суду (notice and recognition of judgments) схожі в різних країнах і підпадають під дію міжнародних конвенцій¹. Наприклад, поняття «остаточного» рішення загальноє визнане, хоча деякі правові системи допускають повторний перегляд справи більш ліберально, ніж інші, і, як наслідок, концепція взаємного визнання судових рішень також загальноприйнята.

Щодо відмінностей, то в системах континентального права судді, а не захисники, як у системах загального права, несуть відповідальність за докази і правову кваліфікацію, на підставі якої ухвалюється рішення². Судовий процес у країнах континентальної правової сім'ї відбувається через серію коротких судових засідань, іноді менш ніж годину кожне, з метою дослідження доказів, а потім ухвалюється рішення. Натомість суди загальної правової сім'ї проводять попереднє або досудове судове засідання (іноді більше одного), а потім судовий розгляд, на якому послідовно досліджуються всі докази. Рішення суду першої інстанції, як правило, переглядається судом другої інстанції (апеляційним судом), на відміну від рішення у справах у системі загального права. При цьому перегляд у системах континентального права поширюється на факти, а також право. Істотною відмінністю також є те, що судді в системах континентального права є професійними, тоді як у системах загального права вони майже повністю обираються з-поміж адвокатів.

Однак, у результаті Принципи об'єднали найбільш важливі спільні засади цивільного процесу. На переконання іншого члена робочої групи, Н. Ендрюса, Принципи визначені на трьох рівнях важливості: фундаментальні процесуальні гарантії, інші провідні принципи та «рамкові, або випадкові, принципи», тобто вони варіюються від квазіконституційної декларації фундаментальних процесуальних гарантії і основних принципів, що визначають хід

¹Hazard G. Civil litigation without frontiers : harmonization and unification of procedural law / G. Hazard // General Report for the Common Law Countries on XI World Congress on Procedural Law, 1999. – Pp. 575–582.

²Hazard, G. C. Introduction to the Principles and Rules of Transnational Civil Procedure' / G. C. Hazard, M. Taruffo, R. Stürner and A. Gidi // New York University Journal of International Law and Politics. – 2001. – No. 33(3). – Pp. 769–784.

процесу, до принципів, які визначають конкретні важливі деталі процедури¹.

У результаті проведеної роботи серед Принципів ALI–UNIDROIT було закріплено такі: 1) незалежність, неупередженість і кваліфікація суду та суддів; 2) компетенція щодо сторін; 3) процесуальна рівність сторін; 4) право найняти юридичного представника; 5) належне повідомлення і право надати свої пояснення; 6) мова судочинства; 7) своєчасне здійснення правосуддя; 8) тимчасові забезпечувальні заходи; 9) структура судочинства; 10) принцип диспозитивності; 11) обов'язки сторін та юридичних представників; 12) множинність позовних вимог і сторін; вступ до процесу; 13) думка *Amicus Curiae*; 14) обов'язок суду з керівництва процесом; 15) залишення заяви без розгляду й ухвалення заочного рішення; 16) доступ до інформації та доказів; 17) санкції; 18) доказові привілеї та імунітети; 19) усне й письмове представлення позиції сторін і доказів; 20) публічність судочинства; 21) тягар доказування і критерій доведення; 22) обов'язок визначення питань факту та права; 23) судові рішення та його мотиви; 24) мирова угода; 25) судові витрати; 26) негайне виконання судових рішень; 27) апеляція; 28) *Lis Pendens* та *Res Judicata*; 29) ефективне виконання; 30) визнання судових рішень; 31) міжнародне судове співробітництво.

Аналіз Принципів показує, що вони пронизують весь цивільний процес, створюють цілісну й комплексну систему (сукупність) положень, що регулюють цивільні процесуальні правовідносини, та надають усі необхідні інструменти для реформування цивільного процесуального законодавства задля його гармонізації.

Принципи були доповнені певними правилами – *Rules of Transnational Civil Procedure* (Правила транскордонного цивільного процесу, далі – Правила), які не були ухвалені ні UNIDROIT, ні ALI та стали доповненням до принципів, за допомогою яких можна було б більш успішно запровадити їх у національну систему. Правила є більш детальними та конкретними, ніж загальні Принципи, тому можуть стати кращою рекомендацією для національних законодавців, які хочуть використати Принципи як основу для вдосконалення своїх процесуальних норм².

Мета цих Правил, як зауважують автори проекту, полягає у створенні справедливої процедури для розгляду транскордонних справ. Оскільки всі судові розгляди доволі неприємні для учасників,

¹Andrews N. *Fundamental Principles of Civil Procedure: Order Out of Chaos* / Neil Andrews // *Civil Litigation in a Globalising World* / ed. by X. E. Kramer, C. H. Van Rhee. – 2012. – Pp. 19–22.

²Andrews N. *Fundamental Principles of Civil Procedure: Order Out of Chaos* / Neil Andrews // *Civil Litigation in a Globalising World* / ed. by X. E. Kramer, C. H. Van Rhee. – 2012. – P. 22.

Правила спрямовані на зменшення невизначеності, що супроводжує учасників процесу, які не ознайомлені з його правилами¹.

Важливе значення має не тільки проект із підготовки уніфікованих правил, але і можливість його реалізації в судовій практиці. Самі автори передбачили кілька можливих способів його реалізації. Так, у вступі було зазначено, що Принципи можуть бути реалізовані в національній правовій системі по-різному: або за законом, або як комплекс правил, або укладенням міжнародного договору; суди також можуть привести свою практику у відповідність до цих Принципів, особливо в разі погодження зі сторонами процесу.

На думку інших науковців, сфера їх застосування ширша. Зокрема, виходячи із того, що Принципи спрямовані на подолання суперечностей між процесуальними нормами різних правових систем і враховують специфіку судового розгляду міжнародних спорів порівняно зі спорами внутрішнього характеру, вони можуть використовуватися не лише під час проведення кодифікаційних робіт у країнах, де немає розвинених процесуальних традицій, але і як стимул для реформ у тих країнах, де такі традиції є².

Проект ALI–UNIDROIT може слугувати певною моделлю для реформ національного процесуального права, оскільки зближення процесуального законодавства різних країн значно сприятиме покращенню інвестиційного клімату держави, про що слушно зауважують у літературі, – ті країни, чії процесуальні закони найбільш близькі до загальних стандартів, будуть привабливішими для іноземних інвесторів³.

Найбільш вдалим шляхом використання результатів цього проекту є їх застосування у науковій роботі, під час підготовки законодавчих проектів з реформування цивільного процесуального законодавства. Так поступово будуть впроваджуватися в життя загальносвітові ідеї сучасного ефективного справедливого цивільного судочинства, які об'єднують усі розвинені країни.

Під час підготовки реформ процесуального законодавства в деяких державах скористалися результатами розвитку проектів з гармонізації цивільного процесу. Так, у 2002 р. у Литві було ухвалено новий Цивільний процесуальний кодекс, положення якого встановлюють вимоги до доступу до суду, незалежність і нейтральність судового процесу, схожі на запропоновані проектом ALI–UNIDROIT, що робить судову процедуру надзвичайно сучасною

¹Hazard, G. C. Introduction to the Principles and Rules of Transnational Civil Procedure' / G. C. Hazard, M. Taruffo, R. Stürner and A. Gidi // New York University Journal of International Law and Politics. – 2001. – No. 33(3). – Pp. 769–784.

²Ерпылева Н. Ю. Международный гражданский процесс : институционально-нормативный механизм правового регулирования // Право и политика. – 2012. – № 10. – С. 1707–1750.

³McAuley Н. Achieving the Harmonization of Transnational Civil Procedure: Will The ALI/UNIDROIT Project succeed? [Electronic resource]. – Mode of access : <http://mcauleyhawach.com.au/achieving-the-harmonization-of-transnational-civil-procedure-will-the-ali-unidroit-project-succeed/>.

і прогресивною¹. Литва стала привабливою для тих, хто звик до загального права, так і для тих, хто звик до континентального права, оскільки Литовська система цивільного процесу ураховує надбання обох систем². Це, безсумнівно, ставить її в ряд з державами із найбільш розвиненими процесуальними системами.

Саме це є надзвичайно важливим надбанням проведеного проекту. Можна констатувати, що усталені погляди на нібито нездоланні відмінності різних процесуальних систем було успішно спростовано. Незважаючи на те, що при порівнянні вчені, як правило, підкреслюють відмінності, тобто, якщо йдеться про німецький цивільний процес в англійській аудиторії, зауважують саме на тому, чим німецька процедура відрізняється від англійської, у гармонізації, насамперед, варто визначити, окрім очевидних мовних відмінностей, фундаментальні функціональні подібності, і варто саме із цього розпочати, замислюючись над тим, як ці системи працюють³. Таким чином можна розвивати ідею про створення справді універсального механізму захисту прав, який не залежить від національних відмінностей, а відображає культурні та цивілізаційні риси.

У порівняльному дослідженні цивільного процесу Принципи транскордонного цивільного процесуального права мають велике значення. Вони стали істотним досягненням, ураховуючи те, що до цього більшість учених порівняльного права висловлювали думку, що гармонізація цивільного процесу у світовому масштабі неможлива⁴.

Успіх цього проекту став найбільш очевидним напередодні десятиріччя його підготовки – саме Принципи ALI–UNIDROIT було визначено відправною точкою для наступного проекту, який нині є найважливішим сучасним проектом у сфері гармонізації цивільного процесу. Запроваджений у 2013 р. проект підготовки єдиних Європейських правил цивільного судочинства⁵ є логічним продовженням та розвитком Принципів ALI–UNIDROIT і першою спробою підготовки регіональних правил цивільного судочинства.

Важливість Принципів для розвитку сучасної науки цивільного процесуального права полягає в тому, що вони є чітко визначеними

¹ Mikelenas V. The Proposed ALI/UNIDROIT Principles and Rules of Transnational Civil Procedure and the New Code of Civil Procedure in Lithuania // *Uniform Law Review*. – 2001. – No. 981, 993. – Pp. 76–78.

² McAuley H. Achieving the Harmonization of Transnational Civil Procedure: Will The ALI/UNIDROIT Project succeed? [Electronic resource]. – Mode of access : <http://mcauleyhawach.com.au/achieving-the-harmonization-of-transnational-civil-procedure-will-the-ali-unidroit-project-succeed/>.

³ Harmonization of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol4/iss3/13.

⁴ Ван Рее К. Х. Гармонизация гражданского процесса в глобальном масштабе / К. Х. Ван Рее // Европейский гражданский процесс и исполнительная производств : Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., г. Казань, Казан. (Приволжский) федерал. ун-т, 25 марта 2011 г., отв. ред. Д.Х. Валеев. – М. : Статут, 2012. – 352 с.

⁵ From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europeanlawinstitute.eu/projects/current-projects-contd/article/from-transnational-principles-to-european-rules-of-civil-procedure/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=137874&cHash=30981e5bc9618fbff47b45f915463642.

орієнтирами подальшого реформування правил цивільного судочинства в країнах усього світу.

Ці Принципи мають провідне значення для розвитку цивільного процесу в умовах загальносвітових тенденцій до зближення процесуальних систем. На наше переконання, успіх цього проекту зумовив активізацію роботи з підготовки й запровадження регіональних правил як перехідного етапу до формування загальносвітових підходів до регулювання цивільного процесу. Серед способів їх застосування варто визнати найбільш вдалим використання їх у науковій роботі, під час підготовки законодавчих проектів із реформування цивільного процесуального законодавства. Так поступово будуть впроваджуватися в життя загальносвітові ідеї сучасного ефективного справедливого цивільного судочинства, які об'єднують усі розвинені країни.

У підсумку варто наголосити, що зближення цивільного процесу в загальносвітовому масштабі відбувається з метою забезпечення економічних відносин, які пов'язують різні держави.

Досвід США та держав Латинської Америки свідчить про те, що прагнення до зближення правил цивільного судочинства поступово долає відмінності між процесуальними моделями країн, що належать до різних правових систем. Запозичення ефективних механізмів регулювання процесуальних відносин визначає загальні тенденцію до зближення між ними, оскільки, за вдалим висловом А. Гіді, кожен з них служить своїй цілі і повинен використовуватися відповідно. Тільки тоді не виникне необхідності істотної трансформації всієї правової систем.

5.3. Запровадження і розвиток електронного правосуддя як забезпечення доступного та ефективного правосуддя в умовах глобалізації

Використання ІКТ та інших технічних новацій є невід'ємним аспектом сучасного світу, вони проникають у всі сфери життя. Нині важливе значення має питання про застосування цих технологій для забезпечення судової діяльності, зокрема при розгляді цивільних справ у судах, а також вирішення питань взаємодії судів різних держав – членів ЄС та інших країн з метою здійснення правосуддя в цивільних справах.

Запровадження сучасних ІКТ у країнах Європейського Союзу є актуальною та невід'ємною частиною розвитку справжнього європейського простору правосуддя. Проект Стратегії Європейського

електронного правосуддя (*Strategy on European e-Justice*) 2014–2018 рр.¹, яка визначає загальні принципи та цілі Європейського електронного правосуддя, було затверджено 6 грудня 2013 р. Основною метою цієї Стратегії є подальший розвиток і підтримка функціонування Європейського порталу електронного правосуддя задля забезпечення високого рівня поінформованості громадян щодо їхніх прав і надання їм доступу до широкого спектра інформації й послуг усередині судових систем, зокрема про діяльність органів судової влади, а також правила звернення до суду, процесуальне законодавство і судові системи держав – членів ЄС та суміжні інститути (медіацію, правове представництво в суді). Цією ж Стратегією було встановлено загальні принципи та створено підґрунтя для подальшого Багаторічного Європейського плану дій з розвитку електронної юстиції, який було затверджено 16 травня 2014 р. Радою ЄС, – *Multiannual European e-Justice Action Plan 2014–2018*².

Активізація такої діяльності у сфері створення електронної системи правосуддя пов'язана з успіхом попереднього плану дій щодо розвитку електронного правосуддя, ефективним функціонуванням порталу e-Justice та іншими результатами, яких було досягнуто останнім часом.

Сучасний етап розбудови системи електронного правосуддя в європейських країнах характеризується поштовхом та розширенням співробітництва, що сприяє налагодженню взаємовигідної співпраці між країнами та стане важливим кроком на шляху вдосконалення правової системи та інтеграції України до ЄС.

Дослідження досвіду ЄС сприятиме євроінтеграції України, забезпеченню ефективної співпраці у сфері цивільного правосуддя, а також удосконаленню механізму цивільного судочинства.

Зважаючи на те, що новим етапом розвитку цивільного процесу, на наше переконання, стане період запровадження регіональних правил цивільного судочинства, які забезпечать стабільні економічні відносини в одному цивілізаційному просторі, вагомим значення набуває електронна система правосуддя, запроваджена в ЄС, що дає можливість забезпечити поглиблену співпрацю у сфері розбудови спільного правового простору.

Досвід інших країн свідчить про те, що застосування ІКТ до підвищення доступності правосуддя, спрощення і прискорення процедур розгляду справ у суді, а також до істотного зниження судових витрат, що є надзвичайно вагомими чинниками розвитку ефективного механізму правосуддя. У зв'язку із цим, увага

¹Draft Strategy on European e-Justice 2014–2018 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?Uri=OJ:C:2013:376:0007:0011:EN:PDF>.

²Multiannual European e-Justice Action Plan 2014–2018 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209714%202014%20INIT>.

європейських науковців та законодавців до можливостей використання сучасних технологій у діяльності органів державної влади за останні два десятиріччя істотно зросла.

Незважаючи на надзвичайну актуальність питань, пов'язаних з розвитком електронного правосуддя в ЄС, на жаль, у вітчизняній науковій літературі їм не приділяється належної уваги. Утім, в умовах євроінтеграційних прагнень України надзвичайно важливим питанням є забезпечення й активізація співробітництва у сфері розбудови єдиного європейського простору правосуддя.

З огляду на вказане, а також ураховуючи необхідність активного розвитку електронного правосуддя, вважаємо актуальним дослідження основних етапів запровадження та розвитку електронної юстиції в європейських країнах, а також визначення перспективних напрямів розвитку вітчизняної системи електронного правосуддя.

Одними з перших використовувати інформаційні технології для забезпечення роботи судів почали у США наприкінці ХХ ст. Так, у 1988 р. федеральні суди США запровадили пробну версію системи доступу до судових актів – *Public Access to Court Electronic Records* (PACER, <http://www.pacer.gov>), яка забезпечувала доступ до судових документів через мережу Інтернет, можливість завантаження та друкування документів, а також одночасний доступ до файлів справи кількох осіб¹.

Із січня 1996 р. у федеральних судах США запроваджено систему «Управління справами / Електронний архів справ» (*Case Management / Electronic Case Files* (CM/ECF))². Ця система є Федеральною комплексною системою управління судовими справами в судах з банкрутства, районних та апеляційних судах і забезпечує доступ до поданих документів через Інтернет. Судді, інші співробітники суду, юристи отримали доступ до електронної інформації книги записів, даних управління справами та досліджень матеріалів справи.

Схожі електронні системи було також запроваджено в інших країнах світу. Зокрема, програма електронного документообігу діє в спеціалізованих судах Англії та Уельсу з 1 квітня 2010 р. відповідно до ч. 5 та Практичних вказівок до неї (*Practice Direction 5A, 5B, 5C*). Правил цивільного судочинства (*Civil Procedure Rules*) 1998 р.³ Так, зокрема, практична вказівка 5С містить окремі положення, присвячені руху справи, інформації про використання електронної пошти для

¹PACER [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.pacer.gov>.

²Case Management / Electronic Case Files (CM/ECF) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.uscourts.gov/FederalCourts/CM/ECF.aspx>.

³Civil Procedure Rules [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part01>.

спілкування із судом, а також перелік документів, які можуть бути передані за її допомогою¹.

Електронна юстиція активно розбудовується в Європейському Союзі. Установчими документами ЄС було визначено важливість розвитку судового співробітництва в цивільних справах, спрощення та полегшення доступу до правосуддя, шляхами досягнення яких стало, зокрема, і запровадження *e-Justice*. Незважаючи на те, що в установчих договорах прямо про це не йдеться, розвиток електронного правосуддя став одним із найбільш ефективних шляхів реалізації їх положень про розвиток співробітництва в судовій сфері.

Так, Маастрихтським договором про Європейський Союз 1992 р.² було визначено так звані «три колони» ЄС, і остання, третя «колона», – це співробітництво у сферах юстиції та внутрішніх справ. У подальшому в установчих договорах ЄС було визначено, що співробітництво в галузі юстиції та внутрішніх справ здійснюється задля досягнення цілей Союзу, розв'язання різних проблем, що становлять взаємний інтерес, а також заради забезпечення ефективного судового співробітництва в цивільних справах.

Положення про судове співробітництво в цивільних справах набули розвитку в Амстердамському договорі, в розділі IV якого йдеться про свободу, безпеку та правосуддя. Зокрема, положеннями ст. 65 «Judicial Cooperation in Civil Matters» було визначено важливість забезпечення спрощеного доступу до правосуддя, що могло бути реалізовано за допомогою мінімізації стандартів для транскордонних спорів і гармонізації судових процедур³.

Положеннями цього Договору було також закріплено повноваження Ради ЄС ужити заходів у сфері судової співпраці в цивільних справах із транскордонними наслідками, оскільки вони необхідні для ефективного функціонування внутрішнього спільного ринку ЄС. Таким чином, з ухваленням Амстердамського договору розвиток судового співробітництва в ЄС набуває нового значення і простір єдиного європейського правосуддя стає реальністю.

Основні підвалини спільного європейського простору правосуддя було закладено на засідання Європейської Ради в Тампере у 1999 р.⁴, де було зазначено, що жителі ЄС не повинні зневіритись і утриматись від здійснення своїх прав у зв'язку з несумісністю або складністю правових систем держав-членів. Для того, щоб полегшити доступ до правосуддя, Європейська Рада запропонувала Комісії у

¹Practice Direction 5A, 5B, 5C Civil Procedure Rules [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part05/pd_part05c.

²Treaty on European Union [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:1992:191:TOC>.

³Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT>.

⁴Tampere European Council 15 and 16 October 1999 Presidency Conclusions [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm.

співпраці з іншими відповідними інституціями й організаціями, зокрема Радою Європи, запустити інформаційну кампанію й опублікувати відповідні вказівки для користувача «Про судову співпрацю в рамках Союзу і про правові системи держав-членів».

Відповідно до запропонованих заходів, задля забезпечення справжнього європейського простору правосуддя фізичні та юридичні особи повинні отримати можливість повною мірою здійснювати свої права. Отже, основна мета електронного правосуддя – полегшення доступу до правосуддя осіб та поліпшення судової співпраці в цивільних справах задля усунення всіх перешкод, що впливають із невідповідності між різними судовими та адміністративними системами (взаємне визнання і приведення у виконання іноземних судових рішень, доступ до правосуддя та гармонізація національного законодавства).

На реалізацію цих положень у 2003 р. було запроваджено проект із підготовки Європейської судової мережі в цивільних і комерційних справах (*European Judicial Network in civil and commercial matters*, http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm)¹. У рамках цього проекту було створено правові атласи, які дозволяють визначити компетентні юридичні органи в державах-членах, а також здійснено заходи із заохочення до використання відеоконференцій і електронної передачі документів між державними органами.

Нині наступником *European Judicial Network* став портал *European e-Justice* (<https://e-justice.europa.eu>), який містить велику кількість інформації про держави-члени та їхні правові системи, загальне законодавство, європейське право та різні аспекти цивільного й комерційного права, що забезпечує легкий доступ жителів ЄС до необхідної інформації для вирішення спору.

Налагодження ефективної судової співпраці у сфері розгляду і вирішення цивільних справ є важливим завданням ЄС з огляду на необхідність забезпечення належного захисту учасників відносин внутрішнього ринку. Безумовно, розбудова цивільного процесу ЄС як механізму вирішення транскордонних спорів взаємозв'язана з розвитком електронного правосуддя в ЄС, яке дає змогу вирішити чимало проблем, зокрема забезпечити ефективну взаємодію між судовими органами різних держав-членів, а також між судами та учасниками процесу, які є жителями різних держав-членів.

У вересні 2007 р. було підготовлено спеціальну програму «Цивільне судочинство» (далі – Програма) на період 2007–2013 рр. як частину «Загальної програми фундаментальних прав та правосуддя»².

¹European Judicial Network in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm.

²Civil Justice specific programme (2007–2013). Decision No. 1149/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 25 September 2007 [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/116030_en.htm.

Ця Програма була спрямована на поліпшення взаємного знання національних правових і судових систем; сприяння навчанню законодавства Співтовариства для юристів-практиків; заохочення співпраці й обміну інформацією та досвідом; покращення інформації про правові системи в державах-членах та доступу до правосуддя; зміцнення взаємної довіри і незалежності судової влади; сприяння та розвиток функціонування Європейської судової мережі в цивільних і комерційних справах.

У червні 2008 р. Комісія ЄС представила своє комюніке «Про Європейську стратегію розвитку e-Justice»¹, що було спрямоване на сприяння розвитку конкретних механізмів електронної юстиції на європейському рівні в тісній координації з державами-членами, зокрема створення спільноти європейського та національного рівня в галузі електронної юстиції.

Дотримання вимог справедливого правосуддя ускладнюються завантаженістю судової системи, що вимагає постійного вдосконалення методів роботи, необхідності економії витрат на судову систему. Використання ІКТ надає можливості для покращення діяльності судової системи та істотно спрощує процедури розгляду справ, сприяє скороченню витрат і є своєрідною відповіддю на запити про полегшення доступу до правосуддя, співробітництва між правоохоронними органами та сприяє ефективності судової системи.

ЄС активно сприяє поступовому створенню та запровадженню єдиного порталу електронного правосуддя в ЄС, метою якого було забезпечити єдину, багатомовну, зручну для користувачів точку доступу («єдине вікно») для всієї системи електронного правосуддя, тобто для європейських і національних інформаційних сайтів та / або послуг, із початку 2000-х рр.

Для забезпечення реалізації цієї мети в листопаді 2008 р. було запроваджено перший «Багаторічний план заходів із розвитку Європейського e-Justice» на 2009–2013 рр.² (далі – План дій на 2009–2013 рр.), підготовлений у співпраці Комісією та Європейським парламентом. Відповідно до цього Плану дій, Рада схвалила створення нової структури – робочої групи Ради з електронного правосуддя, яка згодом провела масштабну роботу. Основними досягненнями, що зумовили успіх Плану дій 2009–2013 рр., є запровадження порталу e-Justice, що забезпечив можливість проведення відеоконференцій між судами різних держав-членів, безпечного обміну даними.

¹Communication from the Commission to the council, the European parliament and the european economic and social Committee. Towards a European e-Justice Strategy Decision No. 1149/2007/EC [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32007D1149>.

² EUROMED Justice III Project. EU. 2009. Multi-annual European E-Justice Action Plan 2009–2013 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://euromed-justice.eu/document/eu-2009-multi-annual-european-e-justice-action-plan-2009-2013>.

Стратегія розвитку електронного правосуддя в ЄС набула настільки важливого значення, що Європейський парламент 18 грудня 2008 р. ухвалив резолюцію щодо електронної юстиції¹, в якій наголошується, що майбутнє законодавство ЄС має розроблятися із забезпеченням можливості використання онлайн-додатків. Потрібно зауважити, що перші загальноєвропейські процедури із вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру – EOP та ESCP забезпечені такими додатками, процедури ЕЕО, передачі судових документів, доказів у справах транскордонного характеру, що значно спрощує доступ учасників процесу до правосуддя.

Портал електронної юстиції *European e-Justice* (<https://e-justice.europa.eu/home.do?Action=home>) було запущено 16 липня 2010 р.² Цей проект планувався як майбутній електронний one-stop у сфері правосуддя, як перший крок до спрощеного надання інформації про систему правосуддя, покращення доступу до правосуддя в ЄС на 23 мовах. Основне завдання порталу *e-Justice* – стати «єдиним вікном» для європейських громадян та професіоналів у сфері юриспруденції, що дозволяє їм отримати їхньою рідною мовою інформацію про європейські і національні процедури та функціонування системи правосуддя.

Запроваджений портал був у цілому позитивно оцінений користувачами і в подальшому поступово вдосконалювався та розширювався за рахунок доповнення новими функціями, зокрема динамічними електронними формами.

На порталі *e-Justice* міститься *European Judicial Atlas in civil matters*³, що підтримується Європейською комісією і надає інформацію щодо судової співпраці в цивільних справах (далі – Атлас). Атлас надає зручний доступ до інформації, що стосується судової співпраці в цивільних справах, дозволяє визначити компетентні суди або органи, до яких можна звернутися (назви і адреси всіх судів у державах-членах, які розглядають цивільні і комерційні справи (суди першої інстанції, апеляційні суди тощо) і географічних районів, в яких вони мають юрисдикцію), а також заповнити форми онлайн, які існують для деяких із цих питань, змінити мову форми і передати форми в електронному вигляді.

Інформація Атласу стосується таких питань: 1) юридична допомога; 2) медіація (посередництво) в цивільних і комерційних справах; 3) передача доставки судових та позасудових документів;

¹European Parliament resolution of 18 December 2008 with recommendations to the Commission on e-Justice [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0637+0+DOC+XML+V0//EN>.

²European e-Justice Portal [Electronic resource]. – Mode of access : <https://e-justice.europa.eu/home.do?Action=home>.

³European Judicial Atlas in civil matters [Electronic resource]. – Mode of access : https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-88-en.do.

4) європейські процедури (*European Order for Payment Procedure* та *European Small Claims Procedure*); 5) отримання доказів; 6) визнання та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах та Європейського виконавчого листа; 7) аліментні зобов'язання; 8) компенсація жертвам злочинів

Ураховуючи успіх Плану дій на 2009–2013 рр. і прагнення вдосконалити систему правосуддя, зробити її більш доступною для громадян, поліпшити взаєморозуміння юристів і судових органів завдяки наданню електронних засобів інформації та співробітництва, було ухвалено рішення про підготовку наступного плану дій з розвитку електронного правосуддя. Це стало важливим кроком до дематеріалізації правових процедур, поширення використання електронних засобів зв'язку між усіма учасниками судового процесу, привело до більш ефективного функціонування судової системи в державах – учасниках цього Плану. З огляду на це держави-члени та європейські інституції підтримали готовність продовжувати розбудову Європейської системи e-Justice і запровадили проект Стратегії електронного правосуддя в ЄС на 2014–2018 рр.¹ (далі – Стратегія 2014–2018 рр.).

У Стратегії 2014–2018 рр. відзначається, що впровадження електронного правосуддя в ЄС здійснюється з метою формування загальноєвропейської системи правосуддя, а також враховуючи можливу співпрацю з третіми країнами, яку Союз та його держави-члени повинні, по можливості, розвивати з дотриманням інституційних правил, встановлених на рівні Європейського Союзу (п. 55–56 Стратегії). Це має надзвичайно важливе значення для України, яка перебуває на важливому етапі інтеграції до ЄС, що зумовлює необхідність активного використання можливості долучення до Європейської системи e-Justice з огляду, передусім, на такі чинники.

Європейська система e-Justice спрямована на використання і розвиток ІКТ судовими органами держав-членів, зокрема при здійсненні правосуддя у транскордонних справах. За її допомогою полегшується доступ до правосуддя та інформації про законодавство, активізується співробітництво між судовими органами держав-членів, що приводить до підвищення ефективності всієї системи правосуддя ЄС. Це має надзвичайно важливе значення для розвитку та поглиблення судового співробітництва між Україною та ЄС².

Цілям Європейської e-Justice присвячено окремий IV розділ Стратегії, серед яких визначено такі: 1) поліпшити доступ до інформації в галузі правосуддя в ЄС; 2) запровадити доступ до судів і

¹Draft Strategy on European e-Justice 2014–2018 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?Uri=OJ:C:2013:376:0007:0011:EN:PDF>.

²Ізарова І. О. Розвиток електронного судочинства в європейських країнах / І. О. Ізарова // Юрид. вісн. – 2014. – № 6. – С. 228–232.

полегшити використання позасудових процедур за допомогою електронних засобів зв'язку в транскордонних справах; при цьому відзначається необхідність створення умов для надання інтерактивних транскордонних судових послуг на європейському рівні, дематеріалізації судових та позасудових розглядів; 3) спрощення та заохочення електронного зв'язку між судовими органами держав-членів через відеоконференції або безпечний електронний обмін даними; 4) надання працівникам судових органів безпечного доступу до різних функціональних можливостей за допомогою призначених для них особливих прав доступу¹.

На розвиток Європейської системи e-Justice 17 грудня 2013 р. Європейським парламентом та Радою після двох років узгодження було запроваджено нову програму – «Програму із забезпечення правосуддя» на період 2014–2020 рр.². Загальною метою цієї Програми було визначено створення справді європейського простору правосуддя, заснованого на взаємній довірі, а також сприяння судовій співпраці в цивільних і кримінальних справах, допомозі у семінарах для суддів, прокурорів та інших юристів. Відповідно до ст. 6 цієї Програми, підтримується подальший розвиток та фінансування порталу e-Justice.

16 травня 2014 р. Радою Європейського Союзу було запроваджено наступний «Багаторічний план заходів із розвитку Європейського e-Justice» на період 2014–2018 рр.³ (далі – План дій на 2014–2018 рр.). Цей документ містить список запланованих заходів із подальшої розбудови електронного правосуддя в ЄС. З огляду на євроінтеграційні прагнення України, а також передбачену можливість співпраці із третіми країнами, варто активізувати дослідження та координацію розвитку електронного правосуддя в Україні.

Безперечно, європейські країни мають набагато більше реальних можливостей для впровадження ІКТ, а також електронного правосуддя в судочинство, тож системне вивчення їхнього досвіду заслуговує на пильну наукову увагу. Слід відзначити, що запровадження ІКТ та електронного правосуддя в інших країнах проводилося послідовно впродовж більш як десяти років шляхом проведення багаторічних пілотних проєктів, що дозволяло визначити за допомогою практичного застосування найбільш ефективні процедури. З огляду на це, перспективними та пріоритетними напрямами варто визначити співробітництво із країнами ЄС у сфері розвитку електронного правосуддя в Україні. Долучення України до

¹Draft Strategy on European e-Justice 2014–2018 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?Uri=OJ:C:2013:376:0007:0011:EN:PDF>.

²Regulation (EU) No. 1382/2013 of the European Parliament and of the council of 17 December 2013 establishing a Justice Programme for the period 2014 to 2020 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0073:0083:en:PDF/>.

³Multiannual European e-Justice Action Plan 2014–2018 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209714%202014%20INIT>.

розбудови інтерактивного простору ЄС для взаємодії у сфері правосуддя забезпечить необхідні передумови для забезпечення ефективного захисту прав. Важко переоцінити переваги таких новацій, – утім слід більше виходити з того, що вони є неминучими незалежно від нашого бажання й основне завдання сьогодні – є забезпечити належне регулювання їх застосування, зокрема у сфері цивільного судочинства.

Застосування ІКТ забезпечить розвантаження судової системи, спрощення доступу до суду, а також до інформації про судочинство, що має надзвичайно важливе значення для реформування вітчизняної системи правосуддя. Щороку в порядку цивільного судочинства в Україні розглядається близько півтора мільйона справ – за останні десять років кількість поданих до суду першої інстанції заяв коливалася від 1,5 млн справ у 2006 р. до 2,4 млн справ у 2010 р.¹. Це свідчить, з одного боку, про те, що судова форма захисту є пріоритетною, але, з другого боку, не можна сказати, що рівень довіри до судової системи задовільний. З огляду на це існує необхідність реформування цивільного судочинства, спрощення процедур розгляду і вирішення цивільних справ, забезпечення необхідною інформацією учасників процесу. Поступова інтеграція України до ЄС і адаптація законодавства ЄС зумовить необхідність забезпечення доступу до інформації про судові органи інших держав-членів, особливості національного процесуального законодавства, загальноєвропейські процедури розгляду і вирішення транскордонних справ

Висновки до розділу V

Проведене в розділі V. «Розвиток цивільного процесу в умовах глобалізації та зближення правових систем світу» дослідження дало можливість дійти таких висновків.

1. Вплив поліцивілізаційної парадигми сучасного світу, зумовленої спільними культурними чинниками, на розвиток цивільного процесу виявився в зміні основних традиційних підходів до розуміння держави та цивільного процесу. Важливу роль відіграли також економічні відносини, розвиток яких породив нагальну необхідність подолати відмінності процедур судового захисту порушених прав їх учасників.

Загальносвітові тенденції зближення цивільних процесуальних систем світу можна яскраво проілюструвати на прикладі досвіду США, країн Латинської Америки. Їхній досвід свідчить про те, що прагнення до зближення правил цивільного судочинства поступово долає відмінності між процесуальними моделями країн, що належать до різних правових систем. Запозичення ефективних механізмів

регулювання процесуальних відносин визначає загальні тенденцію до зближення між ними, оскільки вони служать конкретній меті та мають використовуватися відповідно до неї. Це не тягне за собою необхідності істотної трансформації всієї правової системи.

Гармонізація цивільного процесу в ЄС яскраво ілюструє поступову зміну суспільної парадигми розвитку, що виявляється в істотній трансформації підходів до визначення ролі національних держав у розвитку суспільства. Одним з найбільш ймовірних варіантів подальшого розвитку цивільного процесу буде об'єднання та зближення на регіональній основі – країн Балтії, Бенілюксу, скандинавських країн і т. д., навіть незважаючи на відмінності різних правових систем (континентального і загального права).

Підготовка Правил ALI–UNIDROIT підтверджує зміну суспільної парадигми та основних традиційних підходів до формування нової сучасної концепції цивільного процесу, що відбулася впродовж останніх десятиліть в європейських країнах. Істотна вага та вплив цих Принципів на розвиток цивільного процесуального права в європейських країнах, успішна реалізація ідей М. Сторма та становлення системи цивільного процесу ЄС забезпечили загальний успіх гармонізаційних процесів у ЄС. При цьому надзвичайно важливого значення набуває питання про сферу застосування регіональних правил цивільного судочинства, а дискусії про необхідність поширення цивільного процесу ЄС на внутрішні спори переходять у нову площину.

3. Зближення цивільних процесуальних систем різних правових систем світу відбувається шляхом ухвалення загальних правил; запровадження модельного кодексу, до правил якого прагнуть суб'єкти; за допомогою ухвалення спільних принципів, які можна застосовувати поряд з національним законодавством.

4. Запровадження і розвиток розбудови системи електронного правосуддя в європейських країнах характеризується поживленням та розширенням співробітництва, що сприяє налагодженню взаємовигідної співпраці між країнами та стане важливим кроком на шляху вдосконалення правової системи та інтеграції України до ЄС. Дослідження досвіду ЄС сприятиме євроінтеграції України, забезпеченню ефективної співпраці у сфері цивільного правосуддя, а також удосконаленню механізму цивільного судочинства.

ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження зроблено висновки про передумови гармонізації цивільного процесу ЄС, її форми, етапи та напрями, на основі чого сформовано концепцію гармонізації цивільного процесу в умовах інтеграції України до спільного ринку та спільного європейського правового простору ЄС.

1. Перспективи гармонізації цивільного процесу України та Європейського Союзу зумовлені особливостями вітчизняної моделі цивільного процесу, яка сформувалась під значним впливом європейських джерел права, може розглядатися як своєрідна в системі загальноєвропейської традиції цивільного процесу. Це означає, що в основі вітчизняного цивільного процесу лежать єдині для всіх європейських держав цінності, що свідчить про наявність необхідних передумов для приєднання України до справжнього європейського простору правосуддя у процесі подальшої інтеграції. Запровадження поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС зумовлює необхідність активного долучення до цього простору, зокрема, шляхом гармонізації цивільного процесу України та ЄС.

2. Передумовами гармонізації цивільного процесу в Європейському Союзі стало утворення міждержавного об'єднання та спільного ринку, забезпечення належного функціонування якого стало основним завданням і метою запровадження єдиних загальноєвропейських процедур з розгляду та вирішення справ транскордонного характеру, а також забезпечення судового співробітництва на якісно новому рівні обов'язкового наднаціонального законодавства ЄС. Укладення Угоди про Асоціацію та запровадження поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС теж слід віднести до передумов гармонізації цивільного процесу ЄС та України.

3. Законодавчими засадами гармонізації цивільного процесу в ЄС стали установчі договори, на підставі положень яких було визначено конкретні заходи, серед яких можна виділити дві основні групи:

1) спрямовані на запровадження наднаціонального законодавства ЄС, в результаті яких було ухвалено перші загальноєвропейські процедури з видачі Європейського судового наказу та вирішення дрібних спорів;

2) спрямовані на узгодження положень наднаціонального та національного законодавства держав-членів, зокрема, тих, що регулюються порядок вручення судових та позасудових документів, передачі доказів, забезпечення позову та ін., що необхідне для своєчасного вирішення справ транскордонного характеру.

4. Виходячи з передумов та законодавчих засад гармонізацію цивільного процесу слід визначати в широкому та вузькому розумінні залежно від її спрямованості.

В широкому розумінні гармонізація цивільного процесу є якісним поєднанням і взаємодоповненням правил цивільного процесуального законодавства держав-членів ЄС задля забезпечення ефективного механізму захисту цивільних прав у межах Європейського Співтовариства, яке поділяє єдині демократичні правові засади. Вона є необхідною умовою подальшої євроінтеграції України, яка підписала Угоду про Асоціацію, для чого слід спрямувати реформування національного процесуального законодавства в напрямі узгодження з цивільним процесом ЄС.

Гармонізація цивільного процесу у вузькому значенні означає створення єдиного наднаціонального процесуального законодавства держав-членів, за допомогою якого врегульовано відносини зі здійснення правосуддя в цивільних і комерційних справах транскордонного характеру. Результатом такої гармонізації стала розбудова єдиного комплексного механізму розгляду і вирішення справ з метою захисту прав учасників транскордонних відносин, що застосовується судами в усіх державах-членах.

5. Формами гармонізації цивільного процесу є такі:

1) розробка спільних правил цивільного судочинства, що застосовуються в усіх державах-членах (це загальноєвропейські процедури, які складають основу цивільного процесу ЄС, а також порядок вручення судових та позасудових документів, передачі доказів, забезпечення позову та ін.);

2) узгодження наднаціонального законодавства ЄС та національного законодавства держав-членів, що відбувається шляхом реформування останнього і внесення до нього необхідних змін.

6. Серед визначальних ознак цивільного процесу ЄС слід виділити такі, як спрощений характер комплексних процедур розгляду і вирішення справи, що забезпечує своєчасність захисту прав та невеликі судові витрати сторін; обмежена сфера застосування – тільки у справах приватно-правового характеру, ускладнених транскордонним елементом.

7. Виходячи з визначених ознак, цивільний процес ЄС слід визначити як врегульовану положеннями європейського законодавства діяльність із розгляду і вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру в усіх державах – членах ЄС.

8. У широкому розумінні цивільний процес ЄС – це підгалузь цивільного процесуального права, що об'єднує: систематизоване знання законодавства ЄС, яке визначає порядок розгляду та вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру

в усіх державах – членах ЄС, положення наукової доктрини, а також судову практику у сфері розгляду та вирішення цивільних і комерційних спорів транскордонного характеру в ЄС.

9. Цивільний процес ЄС є транскордонним за своєю природою, оскільки за його допомогою врегульовано діяльність з розгляду і вирішення справ, ускладнених транскордонним елементом. Транскордонний елемент є підвидом іноземного елемента, який характеризує наявність серед сторін процесу принаймні одного суб'єкта спірних матеріально-правових відносин, який є жителем іншої держави-члена, ніж держава-член компетентного суду, або конкретного передбаченого законом юридичного факту, що має місце на території іншої держави – члена ЄС.

10. Загальноєвропейські процедури з вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру – видачі Європейського судового наказу та вирішення дрібних спорів є особливими провадженнями цивільного судочинства, застосовуються у разі наявності у справі транскордонного елемента. Їх запровадження вимагає узгодження із законодавством держав-членів і закріплення таких положень:

1) права на звернення особи в порядку загальноєвропейських процедур;

2) права на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, ухвалених у результаті розгляду справ в порядку загальноєвропейських процедур;

3) порядку переходу від загальноєвропейських процедур у встановлених випадках до розгляду справи в порядку, встановленому національним цивільним процесуальним законодавством;

4) порядку способів повідомлення учасників процесу та вручення документів;

5) порядку сплати судових витрат, в тому числі судового збору;

6) процедури розгляду заяви про відмову у визнанні судового рішення, ухваленого в порядку загальноєвропейських процедур.

11. У процесі розгляду і вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру застосовуються не тільки положення загальноєвропейського законодавства, але і процесуального законодавства держав-членів, що зумовлює необхідність виділення принципів цивільного процесу ЄС, серед яких слід виділити такі:

1) альтернативність цивільного процесу ЄС, що означає можливість застосування загальноєвропейських процедур тільки за згоди заявника, якому належить право вибору між ними і порядком, встановленим національним законодавством;

2) автономність, що визначають порядок застосування наднаціонального та національного цивільного процесуального

законодавства під час розгляду справ, що мають транскордонний характер;

3) принцип пріоритетності цивільного процесу ЄС, який закріплює імперативність норм загальноєвропейського законодавства і зобов'язує суд та учасників загальноєвропейських процедур дотримуватися їх положень, а у разі відсутності прямих вказівок – застосовувати положення національного законодавства виходячи з позицій їх спрощеності та доступності.

12. Гармонізація цивільного процесу у формі узгодження наднаціонального законодавства ЄС та національного законодавства держав-членів відбувається в таких напрямках:

- 1) запровадження єдиних засад і порядку застосування альтернативних способів вирішення спорів;
- 2) захисту прав споживачів;
- 3) розгляду і вирішення колективних позовів;
- 4) надання правової допомоги під час розгляду транскордонних спорів.

13. Наявність передумов для гармонізації цивільного процесу ЄС та цивільного процесуального законодавства України та її основна мета свідчать про те, що на сьогоднішньому етапі розвитку відносин між Україною та ЄС гармонізація цивільного процесу повинна відбуватися в формі узгодження правил цивільного процесу України та ЄС.

Отже, на першому етапі гармонізації цивільного процесу України та ЄС доцільно приєднатися до деяких законодавчих актів ЄС, що забезпечують режим вільного обігу судових рішень в державах-членах, узгодження положень про юрисдикцію та правила недопущення паралельного розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру, судове співробітництво під час розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру, а також узгодити цивільне процесуальне законодавство України з вимогами директив ЄС.

На другому етапі гармонізації цивільного процесу України та ЄС, що розпочнеться після набуття Україною членства, слід узгодити національне процесуальне законодавство з положеннями, що врегульовують загальноєвропейські процедури вирішення дрібних спорів та видачі Європейського судового наказу про сплату, а також забезпечити їх узгодження з положеннями національного процесуального законодавства. За допомогою цих процедур будуть вирішуватися справи транскордонного характеру і до них не будуть застосовуватися положення про провадження у справі, ускладненій іноземним елементом.

14. Для реалізації ідеї гармонізацію цивільного процесу ЄС та України в формі узгодження вітчизняного цивільного процесуального законодавства та законодавства ЄС, слід виділити такі заходи:

1) забезпечити законодавче регулювання відносин з медіації з урахуванням вимог ЄС, зокрема щодо положень про доступ до єдиного порталу позасудового врегулювання спорів за допомогою ADR за участі споживачів;

2) доповнити інститут забезпечення позовних вимог в цивільному процесі положеннями про судові заборони. Внести зміни до п. 2 ч. 1 ст. 152 ЦПК України та викласти його в такі редакції: «своєчасною заборонаю вчиняти певні дії, зокрема з припинення або заборони будь-якого порушення»;

3) запровадити на законодавчому рівні порядок розгляду і вирішення колективних позовів на основі процедури opt-in, в основі якої лежить принцип поширення ухваленого в результаті розгляду колективного позову судового рішення тільки на заявників. Процедура opt-out може застосовуватися тільки як додатковий механізм захисту колективних інтересів, який повинен забезпечуватися належним доступом всіх заінтересованих до справ, які розглядаються;

4) доповнити положення ст. 3 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI таким видом правової допомоги як переклад документів, яких потребує заявник. Забезпечення єдиної системи правової допомоги, запровадження спільних стандартів її надання на відповідному європейському рівні сприятиме розвитку судового співробітництва та забезпечить успішну інтеграцію України в ЄС;

5) ч. 1 ст. 127 ЦПК України та доповнити положенням такого змісту: «після відкриття провадження у справі суд невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі рекомендованим листом із повідомленням завчасно для організації захисту».

15. Для реалізації принципу взаємної довіри при здійсненні правосуддя необхідно скасувати будь-які додаткові процедури визнання рішень, які ухвалені в державах-членах, та запровадження режиму вільного обігу судових рішень в Україні та ЄС. Запровадження між Україною та ЄС такого режиму стане еволюційним кроком до розбудови справжнього європейського простору правосуддя та надійним підґрунтям для подальшої гармонізації та адаптації законодавства ЄС.

16. Принцип недопущення паралельного розгляду справ різними судами зумовлює необхідність закріплення принципу справедливого судового розгляду тим судом, який може належно здійснити правосуддя та забезпечення суду правом відмовити у відкритті

провадження у справі, якщо в суді чи іншому юрисдикційному органі іноземної держави є справа зі спором між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, і вирішити питання про розгляд справи, якщо тотожна справа розглядається судом іншої держави. Для цього доцільно викласти ч. 2 ст. 75 Закону України «Про міжнародне приватне право» у такій редакції: «Суд вирішує питання про доцільність розгляду справи, якщо тотожна справа розглядається судом іншої держави, відповідно до принципу справедливого судового розгляду тим судом, який може належно здійснити правосуддя, і може продовжити або відмовити у відкритті провадження у справі, якщо в суді чи іншому юрисдикційному органі іноземної держави є справа зі спором між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав».

17. Забезпечуючи право особи на судовий захист слід надати сторонам право обирати суд, компетентний розглядати спори, що виникають між ними. У зв'язку з цим, необхідно доповнити ЦПК України статтею такого змісту: «Сторони вправі узгодити вибір суду, компетентного розглядати спір, що виник між ними, не порушуючи правил, передбачених ст. 113 та 114 ЦПК України».

18. Серед заходів гармонізації цивільного процесу України та ЄС потрібно окремо виділити ті, що спрямовані на забезпечення ефективної судового співробітництва між судами ЄС та України, а які є необхідним підґрунтям для запровадження загальноєвропейських процедур розгляду і вирішення справ транскордонного характеру. Для цього слід приєднатися до таких документів:

– Регламенту (EU) № 1215/2012 про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах від 12 грудня 2012 р., що забезпечить відповідний рівень відносин і необхідне підґрунтя для подальшої гармонізації цивільного процесу;

– Регламенту (ЕС) № 1393/2007 від 13 листопада 2007 р., яким було значно вдосконалено процедуру передачі в державах-членах судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах;

– Регламенту (ЕС) № 1206/2001 від 28 травня 2001 р. про співробітництво між судами держав-членів у збиранні доказів у цивільних або комерційних справах;

– Регламенту (EU) № 655/2014 від 15 травня 2014 р. про Європейський порядок забезпечення коштів, що перебувають на банківському рахунку.

19. Вплив поліцивілізаційної парадигми сучасного світу, зумовленої піднесенням спільних культурних чинників, на розвиток цивільного процесу виявився в істотній трансформації традиційних підходів до визначення ролі національних держав у розвитку суспільства. Це привело до зміни основних тенденції розвитку

цивільного процесу і активізації підготовки регіональних правил цивільного судочинства, що підлягають застосуванню під час вирішення справ, ускладнених транскордонним елементом, в кількох країнах, об'єднаних спільним ринком, економічними угодами або іншими сталими суспільними відносинами.

20. Підготовка Правил ALI–UNIDROIT підтверджує зміну суспільної парадигми та основних традиційних підходів до формування нової сучасної концепції цивільного процесу та засвідчує можливість гармонізації цивільного процесу в загальносвітовому масштабі, оскільки, незважаючи на суттєві відмінності цивільного процесу держав, що належать до різних правових систем, в основі цивільного судочинства лежать спільні засади.

21. Еволюцію становлення основних процесуальних моделей європейських держав слід розглядати поетапно. На першому етапі, який отримав назву романо-канонічного, впродовж IX–XVIII ст. було запроваджено єдині засади цивільного процесу як судової форми захисту прав. В результаті наступного кодифікаційного етапу XIX–XX ст. було досягнуто певної дивергенції цивільного процесу, що відбулася в результаті кодифікації цивільного процесуального законодавства в межах національних держав, запровадження особливих процедур визнання та виконання рішень судів іноземних держав, і призвела до формування суттєвих відмінностей національного порядку розгляду і вирішення цивільних справ судами.

Тенденція до зближення цивільного процесу різних держав, що характеризує сучасний етап розвитку цивільного процесу, з кінця XX століття розвивається в кількох таких напрямках – уніфікаційному та гармонізаційному, який в широкому розумінні повинен забезпечити ефективний судовий захист учасників відносин стійких регіональних об'єднань. Уніфікація правил цивільного судочинства не дала бажаного результату та не була здатна забезпечити захист прав учасників транскордонних відносин у повному обсязі, що привело до поступового запровадження гармонізації цивільного процесу в визначених нами вище формах.

22. Подальший розвиток цивільного процесу в Європейському Союзі буде пов'язаний з розбудовою єдиного автономного комплексного механізму розгляду і вирішення транскордонних справ, зокрема, у вигляді запровадження регіональних правил цивільного судочинства, за допомогою яких будуть забезпечені єдині вимоги до регулювання відносин з розгляду та вирішення цивільних і комерційних справ транскордонного характеру з метою ефективного захисту прав осіб незалежно від місця їх громадянства, постійного місця проживання або перебування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. 2014 Projects Conference and General Assembly 2014 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/General_Assembly/2014/Agenda_flyer.pdf⁷.
2. Аболонин Г. О. Гражданское процессуальное право США : монография / Г. О. Аболонин. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 432 с.
3. Алексеев С. С. Общая теория права : курс в 2 т. / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1981. – Т. 1. – 359 с.
4. Алексеев С. С. Общая теория социалистического права : в 2 т. / С. С. Алексеев. – Т. I. – М. : Юрид. лит., 1981. – 361 с.
5. Алексеев С. С. Право : азбука – теория – философия : опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – М. : Статут, 1999. – 712 с.
6. Алексеев С. С. Проблемы теории права / С. С. Алексеев. – Т. 1. – Свердловск, 1972. – 365 с.
7. Аналіз даних судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів місцевими загальними судами, апеляційними судами областей, міст Києва та Севастополя: Апеляційним судом Республіки Крим за 2012–2013 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sc.gov.ua/ua/sudova_statistika.html.
8. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції за 2006–2010 рр. за даними судової статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.scourt.gov.ua>.
9. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції у 2014 р. (за даними судової статистики) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/45621B3620E398D6C2257AA0003BDFE1?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=45621B3620E398D6C2257AA0003BDFE1&Count=500&>.
10. Ануфриева Л. П. Международное частное право : в 3 т. Т. 1. Общая часть : учебник. – М. : Изд-во БЕК, 2002. – 288 с.
11. Арбитражный процесс : учебник / А. В. Абсалямов [и др.] ; отв. ред. В. В. Ярков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 875 с.
12. Арістотель. Нікомахова етика / Αριστοτέλους. ΝῆικαΝίκομαχεια. – Київ : Аквілон-Плюс, 2002. – 480 с.
13. Бахин С. В. Сотрудничество государств по сближению национальных правовых систем : унификация и гармонизация права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Бахин Сергей Владимирович ; С.-Петербург. гос. ун-т. – СПб., 2003. – 46 с.
14. Білоусов Ю. В. Групповой позов: зарубіжний досвід та перспективи його використання в Україні / Ю. В. Білоусов // Універ. наук. зап. – 2012. – № 1 (41). – С. 295–309.

15. Білецький Л. Руська правда й історія її тексту / за ред. Ю. Книша ; Укр.вільна акад. наук в Канаді. – Вінніпег, 1993. – 120 с.
16. Богачова М. До питання стратегії законотворчості: Україна та Європейський Союз / М. Богачова, М. Федорова // Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом : зб. наук.-практ. матеріалів. – Вип. 4. – Київ, 2005. – С. 9–14.
17. Богуславский М. М. Международное частное право : учебник / М. М. Богуславский, 5-е изд. перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 604 с.
18. Братасюк М. Природно-правовий підхід у контексті сучасного правничого методологування / М. Братасюк // Публічне право. – 2013. – № 4 (12). – С. 203–210.
19. Бродель Ф. Грамматика цивилизаций : пер. с фр. / Фернан Бродель ; предисл. М. Эмара. – М. : Весь Мир, 2008. – 552 с.
20. Буковецька Н. В. Визнання та виконання рішень іноземних судів у Франції / Н. В. Буковецька // Юридична наука. Міжнародне право. – 2011. – № 2. – С. 211–215.
21. Ван Рее К. Х. Гармонизация гражданского процесса в глобальном масштабе / К. Х. Ван Рее // Европейский гражданский процесс и исполнительное производство : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (г. Казань, Казан. (Приволжский) федерал. ун-т, 25 марта 2011 г.) / отв. ред. Д. Х. Валеев. – М. : Статут, 2012. – 352 с.
22. Васильев А. М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права / А. М. Васильев. – М. : Юрид. лит., 1976. – 264 с.
23. Васильев Л. С. Древний Китай : в 3 т. / Л. С. Васильев ; Ин-т востоковедения РАН. – М. : Вост. лит., 1995. – Т. 1 : Предистория, Шан-Инь, Западное Чжоу (до VIII в. до н. э.). – 379 с.
24. Вовк О. Б. До 270-ї річниці створення українського кодексу «Прав, за якими судиться малоросійський народ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cdiak.archives.gov.ua/v_270_rokiv_vid_stvorennia_kodeksu.php.
25. Воробейкова Т. У. Судебная реформа 1864 г. / Т. У. Воробейкова // Проблемы юридической науки и правоохранительной практики. – Киев, 1994. – 402 с.
26. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу : монографія / Н. М. Хуторян, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін. ; відп. ред. Н. М. Хуторян. – Київ : Юрид. думка, 2008. – 304 с.
27. Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. 12 / Г. В. Ф. Гегель. – М., 1938. – 231 с.

28. Геродот. Історії в дев'яти книгах. – Київ : Наук. думка, 1993. – 576 с.
29. Гетьман-Павлова І. В. Міжнародне частне право : учебник / І. В. Гетьман-Павлова. – 3-є изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2011. – 640 с.
30. Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи : в 8 т. Т. 2. – СПб. : Наука, 2004. – 384 с.
31. Гиллес П. Система гражданского судопроизводства на Востоке и на Западе – 2007, а также основные тенденции реформирования гражданского процесса и некоторые размышления о разрешении гражданских споров в будущем / П. Гиллес // Рос. ежегодник. – 2007. – № 6. – С. 513–525.
32. Гончаренко О. А. Правова природа «пілотних рішень» Європейського суду з прав людини / О. А. Гончаренко // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 243 – 249.
33. Грабарь В. Э. Первоначальное значение римского термина *jus gentium* / В. Э. Грабарь. – Тарту, 1964. – 40 с.
34. Гражданский процесс / под ред. В. В. Яркова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 703 с.
35. Гражданский процесс ЕС [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://civpro.info/wordpress/?page_id=1335.
36. Грецько-український словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ellinika.gnu.org.ua/uk/dict.html>.
37. Грушевський М. С. Історія України – Руси : в 11 т., 12 кн. / редкол. : П. С. Сохань (гол.) та ін. – Т. 10. – Київ, 1936. – 394 с.
38. Гуменюк Г. П. «Саксонське зерцало» та його вплив на розвиток джерел права держав Центральної та Східної Європи (XIII–XVIII ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук за спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2010. – 17 [19] с.
39. Гусаров К. В. Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / К. В. Гусаров ; Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Харків, 2011. – С. 64.
40. Дейвіс Н. Європа: Історія / пер. з англ. П. Тарашук, О. Коваленко. – Київ : Основи, 2014. – 1464 с.
41. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_569.
42. Дзера І. О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні / І. О. Дзера. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 256 с.

43. Дзера О. В. Розвиток права власності громадян в Україні / О. В. Дзера. – Київ : Вентурі, 1996. – 272 с.
44. Директива № 2009/22/ЄС від 23 квітня 2009 року про судові заборони на захист прав споживачів (кодифікована версія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://old.minjust.gov.ua/45878>.
45. Діковська І. А. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов'язань : монографія / І. А. Діковська. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 462 с.
46. Діковська І. А. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов'язань: теоретичні та практичні аспекти : автореф. дис. ... д-ра юрид.наук : 12.00.03 / І. А. Діковська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 34 с.
47. Дмитришин Ю. Л. Хелмінське право як джерело «Зібрання малоросійських прав 1807 р.» / Ю. Л. Дмитришин // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Вип. 21. – Харків : Право, 2011. – С. 200–208.
48. Дмитришин Ю. Л. Хелмінське право як джерело «Прав, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. / Ю. Л. Дмитришин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2012. – Вип. 56. – С. 103–108.
49. Довгерт А. С. Правовое регулирование международных трудовых отношений : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Довгерт Анатолий Степанович ; Киев. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1994. – 205 с.
50. Довгерт А. С. Гармонізація цивільного (приватного) права в Європі // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. – Жовтень. – К., 1998. – С. 237–240.
51. Договірне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Боднар [та ін.] ; ред. О. В. Дзера. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.
52. Дождев Д. В. Римское частное право : учеб. для вузов / под общ. ред. акад. РАН, д-ра юрид. наук, проф. В. С. Нерсисянца. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2006. – 784 с.
53. Дробязкина И. В. Международный гражданский процесс : проблемы и перспективы / И. В. Дробязкина. – СПб. : Юрид. центр «Пресс», 2005. – 321 с.
54. Европейский гражданский процесс и исполнительное производство : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (г. Казань, Казан. (Приволжский) федерал. ун-т, 25 марта 2011 г.) / отв. ред. Д. Х. Валеев. – М. : Статут, 2012. – 335 с.
55. Елисеев Н. Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 624 с.

56. Ермакова Е. П. Гражданский процесс, арбитраж и медиация в Гонконге, Индонезии, Малайзии, Сингапуре и Филиппинах. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 184 с.

57. Ермакова Е. П. Унификация гражданского процессуального права и международного частного права в Европейском Союзе : учеб. пособие. – М. : Изд. РУДН, 2014. – 65 с.

58. Ерпылева Н. Ю. Международный гражданский процесс : институционно-нормативный механизм правового регулирования // Право и политика. – 2012. – № 10. – С. 1707–1750.

59. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. – Київ : Ред. журн. «Право України», 2011. – Дод. до журн. «Право України». Вип. 2. Стаття 2 ЄКПЛ «Право на життя» : у 3 кн. – 2011. – Кн. 1. – 1164 с.

60. Задоечко О. В. Кодифікація цивільного процесуального законодавства України у 1922–2012 рр. (історико-правове дослідження) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задоечко Олександр Володимирович ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2013. – 21 с.

61. Закон України «Про торгово-промислові палати України» від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/671/97-вр>.

62. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15/>.

63. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/print1404733499086817>.

64. Закон України «Про визнання та виконання в Україні судових рішень іноземних судів» від 29 листопада 2001 р. № 2860-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2860-14>.

65. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 р. № 3262-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3262-15>.

66. Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 р. № 192-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/192-19>.

67. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.

68. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. № 2709-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2709-15>.

69. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр>.

70. Закон України від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати України», також Лист Торгово-промислової палати України щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) від 9 січня 2015 р. № 106/05-5.4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ucci.org.ua/ua/fmconfirm.html>.

71. Изарова И. А. Региональные правила гражданского процесса в условиях полицивилизационной парадигмы современного мира / И. А. Изарова // Закон и Жизнь. – 2015. – С. 87–90. – № 8(279).

72. Изарова И.А. Принцип приоритетности гражданского процесса ЕС и особенности его реализации / И. А. Изарова. // Вест. гражд. процесса. – 2015. – № 5. – С. 218–225.

73. Изарова І. О. Принцип обмеженого оскарження судових рішень, ухвалених в порядку загальноєвропейських процедур з розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру / І. О. Изарова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. «Право» № 26. – Вип. 32, т. 2. – 2015. – С. 36–40.

74. Изарова И.А. Региональные правила гражданского процесса в условиях полицивилизационной парадигмы современного мира / И. А. Изарова // // Закон и Жизнь. – № 8/3(284). – 2015. – С. 22–25.

75. История Китая : учебник / под ред. А. В. Меликсетова. – 4-е изд. – М. : Изд-во МГУ : ОНИКС, 2007. – 752 с.

76. История философии : энциклопедия / сост. А. А. Грицанов. – Минск : Интерпрессервис ; Книжний Дом, 2002. – 1376 с.

77. Иванченко О. П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справ до судового розгляду у цивільному процесі України / О. П. Иванченко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2010. – № 1. – С. 173–178.

78. Изарова І. О. Актуальні питання розвитку електронної юстиції в ЄС // Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. Малиновські читання (м. Острог, 14–15 листоп. 2014 р.) – Острог : Видавництво Національного університету Острозька академія, 2014. – 302 с. – С. 292–294.

79. Изарова І. О. Теоретичні засади цивільного процесу ЄС : монографія / І. О. Изарова. – Київ : ВД Дакор, 2014. – 328 с.

80. Изарова І. О. Альтернативні та інтерактивні способи вирішення транскордонних спорів: досвід ЄС та перспективи України /

І. О. Ізарова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. «Право» № 26. – Вип. 32, т. 2. – 2015. – С. 36–40.

81. Ізарова І. О. Гармонізація цивільного процесу України та ЄС в умовах підписання Угоди про Асоціацію // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання державотворення в Україні» (Київ, 22 трав. 2015 р.). – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – 575 с. – С. 457–459.

82. Ізарова І. О. Гармонізація цивільного процесуального права в європейських країнах: напрями та основні здобутки / І. О. Ізарова // Держава і право. – 2014. – № 66. – С. 149–159.

83. Ізарова І. О. Гармонізація як тенденція розвитку цивільного процесуального права // Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв'язки, шляхи вдосконалення : матеріали міжнар. цивілістичного форуму (Київ, 25–26 квіт. 2013 р.) – Київ : ТОВ Білоцерківдрук, 2014. – 370 с. – С. 329–331.

84. Ізарова І. О. Етапи та форми гармонізації цивільного процесу в світлі укладення Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС / І. О. Ізарова // Держава і право. – 2015. – № 67. – С. 149–159.

85. Ізарова І. О. Європейська історична традиція цивільного процесу та загальна характеристика сучасного етапу розвитку цивільного процесу у європейських країнах / І. О. Ізарова // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 67–72.

86. Ізарова І. О. Європейський досвід вирішення дрібних спорів в цивільному судочинстві // Міжнародне та національне законодавство : способи удосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 3–4 квіт. 2015 р.) – Дніпропетровськ : Дніпропетр. гуманіт. ун-т, 2015. – 232 с. – С. 56–58.

87. Ізарова І. О. Європейський порядок розгляду дрібних спорів: досвід та перспективи / І. О. Ізарова // Держава і право. – 2015. – № 67. – С. 265–274.

88. Ізарова І. О. Забезпечення права відповідача на організацію захисту: європейський досвід та українські перспективи / І. О. Ізарова / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» № 26. – Випуск 32, том 2. – 2015. – С. 36–40.

89. Ізарова І. О. Зближення та гармонізація як основні тенденції розвитку цивільного процесуального права / І. О. Ізарова // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часо. – 2014. – № 2. – С. 182–187.

90. Ізарова І. О. Інституційна система European Civil Procedure / І. О. Ізарова // Актуальні проблеми теорії держави і права : зб. наук. пр. Вип. 75. – Одеса : Юрид. л-ра 2015. – 410 с. – С. 267–273.

91. Ізарова І. О. Майбутнє цивільного процесуального законодавства в Європі: проект Марселя Сторма / І. О. Ізарова // Наук.

вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. «Право» № 24. – Вип. 29, т. 1. – 2014. – С. 144–148.

92. Ізарова І. О. Особливості надання правової допомоги у цивільному процесі ЄС та України: перспективи гармонізації // Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Кишинев, Республіка Молдова, 27–28 марта 2015 г.). – Кишинев : Б. и., 2015. Ч. 2. – 200 с. – С. 149–151.

93. Ізарова І. О. Передумови становлення та розвитку European Civil Procedure / І. О. Ізарова // Часопис Київського університету права. Укр. наук.-теорет. часоп. – 2015. – № 2. – С. 45–58.

94. Ізарова І. О. Перспективи запровадження електронного правосуддя в цивільному судочинстві в Україні / І. О. Ізарова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. «Право» № 24. – Вип. 24, т. 2. – 2014. – С. 44–46.

95. Ізарова І. О. Перспективи та особливості застосування в Україні положень Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Часоп. Вищ. спеціаліз. суду із розгляду цив. і кримін. справ. – 2015. – № 1 (22). – С. 105–112.

96. Ізарова І. О. Перегляд судових рішень / І. О. Ізарова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. «Право» № 35. – 2015. – Вип. 32. – Т. 2. – С. 36–40.

97. Ізарова І. О. Правова допомога в транскордонному цивільному процесі в ЄС / І. О. Ізарова // Вісн. Акад. адвокатури. – 2015. – № 1. – С. 53–60.

98. Ізарова І. О. Правова природа гармонізації цивільного процесуального права / І. О. Ізарова // Право і суспільство. – 2014. – № 6–2. – С. 70–75.

99. Ізарова І. О. Принципи транскордонного цивільного процесу ALI-UNIDROIT і її вплив на розвиток цивільного процесуального права / І. О. Ізарова // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Сер.: Юриспруденція. – 2014. – № 10-1. – Т. 1. – С. 190–194.

100. Ізарова І. О. Принципи цивільного процесу ЄС / І. О. Ізарова // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часоп. – 2015. – № 2. – С. 160–165.

101. Ізарова І. О. Проблеми визначення гармонізації цивільного процесуального права як правової категорії // Питання та категорії юридичної науки : зб. наук. пр. : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 листоп. 2014 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 492 с. – С. 243–248.

102. Ізарова І. О. Реформування інституту забезпечення в цивільному процесі ЄС // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : матеріали

міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 24–25 квіт. 2015 р.) – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2015. – С. 63–67.

103. Ізарова І. О. Реформування інституту забезпечувальних заходів в цивільному процесі ЄС / І. О. Ізарова // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Сер.: Юриспруденція. – 2015. – № 10-1. – Т. 1. – С. 190–194.

104. Ізарова І. О. Розвиток електронного правосуддя в цивільних справах в європейських країнах / І. О. Ізарова // Юрид. вісн. – 2014. – № 6. – С. 228–232.

105. Ізарова І. О. Розвиток і значення Європейського цивільного процесу в умовах інтеграції України до ЄС // Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – Вип. 6. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – 608 с. – С. 434–438.

106. Ізарова І. О. Цивільний процес Європейського Союзу: проблеми визначення / І. О. Ізарова // Право і суспільство. – № 5. – 2015. – С. 74–79.

107. Ізарова І. О. Шляхи гармонізації цивільного процесуального права в європейських країнах // Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 верес. 2014 р.) . – Київ : ВД «Дакор», 2014. – 400 с.

108. Ізарова І. О. Поняття «транскордонного елементу» в цивільному процесі ЄС та особливості його реалізації / І. О. Ізарова // Право і суспільство. – 2015. – № 6. – С. 90–96.

109. Ізарова І. О. Транскордонний елемент як різновид юридичного факту в цивільному процесі ЄС // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. пр. Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила, І. О. Ізарової. – Київ : ВД «Дакор», 2015. – 630 с. – С. 236–243.

110. Інтерв'ю Голови Верховного Суду України Ярослава Романюка головному редакторові газети «Голос України» Анатолію Горлову та головному редакторові загальнонаціонального юридичного журналу «Право України», академіку НАПрН України Олександру Святоцькому [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://golosukraine.com/publication/main/statti/32001-sudova-sistema-zdat-na-do-samoochishennya-romanyuk/#.VTtL5Fxbk6U>.

111. Інформаційно-довідкові матеріали до комітетських слухань на тему: «Лібералізація візового режиму між Україною та ЄС» станом на 14.06.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : comeuroint.rada.gov.ua/komevoint/doccatalog/document?id=56234.

112. Історія держави і права України : акад. курс : у 2 т. Т. 1 / за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. – Київ : Вид. дім Ін Юре, 2000. – 449 с.

113. Історія українського права : посібник / І. А. Безклубий, І. С. Гриценко, О. О. Шевченко та ін. – Київ : Грамота, 2010. – 336 с.

114. Історія філософії : словник / за заг. ред. В. І. Ярошовця. – Київ : Знання України, 2005. – 1200 с.

115. Калиниченко П. А. Эволюция норм и стандартов ЕС в сфере признания и исполнения решений по гражданским делам / А. А. Калиниченко, С. А. Михайлова // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 1. – С. 125–136.

116. Кант И. Критика способности суждения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://philosophy.ru/library/kant/03/0.html>.

117. Кисіль В. І. Сучасні тенденції кодифікації міжнародного приватного права / В. І. Кисіль // Право України. – 2014. – № 2. – С. 89–104.

118. Кіселичник В. Регламент Ради ЄС щодо юрисдикції, визнання і виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах (у контексті гармонізації приватного права ЄС) / В. Кіселичник, О. Київець // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2014. – № 2. – С. 5–10.

119. Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. – Харків : Право, 2012. – 624 с.

120. Комаров В. В. Цивільний процес у глобальному контексті / В. В. Комаров // Право України. – 2011. – № 10. – С. 20–29.

121. Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : монографія / Т. В. Комарова. – Харків : Право, 2010. – 360 с.

122. Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних справах або комерційних справах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_890.

123. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

124. Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://court.gov.ua/userfiles/concept.pdf>.

125. Концепція електронного суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbs.org.ua/files/koncept_d.pdf.

126. Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки / П. В. Копнин. – М. : Мысль, 1974. – 566 с.

127. Коротенко Т. Ф. Проблеми визначення форм судових доручень про надання правової допомоги // *Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. пр. : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 листоп. 2014 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 492 с. – С. 260–263.*
128. Костенко О. Що є право? Про основи «натуралітичної» юриспруденції у світлі соціального натуралізму / О. Костенко // *Право України. – 2010. – № 4. – С. 83–91.*
129. Кофанов Л. Л. Законы XII таблиц / отв. ред В. И. Уколова. – М. : Изд-во ИВИ РАН, 1996. – 229 с.
130. Кофанов Л. Л. Lex и ius: возникновение и развитие в VIII–III вв. до н. э. – М. : Статут, 2006. – 575 с.
131. Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : монографія / С. О. Кравцов. – Харків : Право, 2013. – 232 с.
132. Крутий Е. А. Защитные оговорки в современных кодификациях международного частного права / Е. А. Крутий // *Адвокат. – 2011. – № 4. – С. 41–51.*
133. Кулапова Т. Ю. Внутригосударственный и межгосударственный правовой опыт: проблемы интеграции и адаптации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве. – Саратов, 2014. – 184 с.
134. Курс цивільного процесу : підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. – Харків : Право, 2011. – 1352 с.
135. Кучер Т. М. Теоретичні основи процесу доказування в цивільному процесі України / Т. М. Кучер // *Часоп. Київ. ун-ту права. – 2012. – № 2. – С. 167–170.*
136. Кучинська О. П. Окремі праксеологічні аспекти застосування режиму відеоконференції у кримінальному провадженні в Україні / О. П. Кучинська, І. В. Черниченко // *Часоп. Вищ. спеціаліз. суду із розгляду цив. і кримін. справ. – 2014. – № 5 (20). – С. 41–50.*
137. Кушакова-Костицька Н. В. Електронне правосуддя : українські реалії та зарубіжний досвід / Н. В. Кушакова-Костицька // *Юрид. часоп. Нац. акад. внутріш. справ. – 2013. – № 1. – С. 103–109.*
138. Ливий Тит. История Рима от основания Города : в 3 т. Т. 1. Кн. I–X / Тит Ливий ; сост. коммент. Н. Е. Боданская, Г. П. Чистяков. – М. : Ладомир, 2005. – 701 с. – С. 173–177.
139. Лист Торгово-промислової палати України щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) від 9 січня 2015 р. № 106/05-5.4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ucci.org.ua/ua/fmconfirm.html>.

140. Литвинский Д. В. Вопросы признания и исполнения решений судов иностранных государств (на основе анализа права Франции и России) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.15 / Литвинский Дмитрий Вячеславович. – СПб., 2003. – 188 с.
141. Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии / сост. А. А. Тахо-Годи ; общ. ред. А. А. Тахо-Годи и И. И. Маханькова. – М. : Мысль, 1993. – 959 с.
142. Лукашук И. И. Глобализация, государство, право, XXI век / И. И. Лукашук. – М. : Спарк, 2000. – 279 с.
143. Лунц Л. А. Международное частное право : общая часть / Л. А. Лунц. – М., 1970.
144. Луспеник Д. Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України) / Д. Д. Луспеник. – Харків : Харків юрид., 2005. – 640 с.
145. Луспеник Д. Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції / Д. Д. Луспеник. – Харків : Харків юрид., 2006. – 475 с.
146. Луспеник Д. Д. Роль суду в цивільному диспозитивному процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1253>.
147. Луспеник Д. Д. Судовий наказ у цивільному судочинстві : перші узагальнення судової практики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2563>.
148. Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти) / Л. А. Луць ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2003. – 304 с.
149. Макаруха З. М. Юрисдикція, визнання та виконання судових рішень у цивільних справах транснаціонального характеру в рамках Європейського Союзу / З. М. Макаруха // Порівняльно-правові дослідження. – 2009. – № 1. – С. 47–52. – С. 52.
150. Макаруха З. М. Правові засади діяльності Європейського Союзу у сфері забезпечення простору свободи, безпеки та юстиції : монографія / Зоряна Макаруха ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Львів : [Астролябія], 2011. – 543 с.
151. Малешин Д. Я. Гражданская процессуальная система России / Д. Я. Малешин ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. – М. : Статут, 2011. – 494 с.
152. Мамаев А. А. Международная судебная юрисдикция по трансграничным гражданским делам : [монография] / А. А. Мамаев. – М. : ТК Велби, 2008. – 176 с.
153. Матвеев Г. К. Вина в гражданском праве / Г. К. Матвеев. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1955. – 307 с.

154. Матвеева С. П. Прецедентність як фундаментальна ознака принципу автономності тлумачення Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод / С. П. Матвеева // Наше право. – 2014. – № 10. – С. 159–162.
155. Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи : курс лекцій. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 464 с.
156. Международное частное право : учебник / под ред. Г. К. Дмитриевой. – М., 2000.
157. Мельник К. В. Гармонізація норм національного трудового законодавства та міжнародних норм у сфері трудових прав працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Мельник Катерина Володимирівна ; Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – 19 с.
158. Митилино М. И. Гражданский суд до и после реформы / М. И. Митилино // Труды Киевского юридического общества, состоящего при императорском Университете Св. Владимира, за 1911, 1912, 1913 и 1914 гг. – Киев, 1915. – С. 341–358.
159. Михайлова С. А. Правовое регулирование сотрудничества судебных органов по гражданским, торговым и семейным делам в рамках Европейского Союза : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. А. Михайлова. – М., 2012. – С. 11–12.
160. Міжнародне приватне право в Київському університеті : антологія : у 2 т. Т. 1. 1835–1991 / за ред. А. С. Довгерта. – Київ : Видав.-полігр. центр «Київський університет», 2009. – 495 с.
161. Міжнародне приватне право в Київському університеті : антологія : у 2 т. Т. 2. 1992–2007 / за ред. А. С. Довгерта. – Київ : Видав.-полігр. центр «Київський університет», 2009. – 791 с.
162. Міжнародне приватне право: підручник / [А. С. Довгерт та ін.] ; за ред. проф. А. С. Довгерта, проф. В. І. Кисіля ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 2-ге вид. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 655 с.
163. Міжнародне приватне право : питання кодифікації / В. І. Кисіль. – Київ : Україна, 2005. – 480 с.
164. Міжнародне приватне право. Загальна частина : підручник / за ред. А.С. Довгерта і В. І. Кисіля. – Київ : Алерта, 2012. – 376 с.
165. Міжнародне приватне право. Особлива частина : підручник / [А. С. Довгерт та ін.] ; за ред. проф. А. С. Довгерта, проф. В. І. Кисіля ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Правова єдність, 2013. – 399 с.
166. Міжнародний цивільний процес України : навч. посіб. : практикум / за ред. д-ра юрид. наук, проф. С. Я. Фурси. – Київ : КНТ 2010. – 328 с.

167. Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.) / Л. В. Міхневич ; за заг. ред. І. Б. Усенка. – Київ : КНЕУ, 2011. – 286 с.

168. Модернізація правових засад європейської та євразійської інтеграційних стратегій України : зб. наук. пр. / [Король В. І. та ін.] ; за заг. ред. акад. Нац. акад. прав. наук України, д-ра юрид. наук В. І. Короля ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. – Київ : НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – 286 с.

169. Моммзен Т. История Рима : в 3 т. Т. 1 До битвы при Пидне / Т. Моммзен. – СПб. : Наука, 2005. – 733 с.

170. Морозова С. Є. Про взаємозв'язок науки і практики в цивільному судочинстві / С. Є. Морозова // Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві : випробування часом : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 верес. 2014 р.). – Київ : ВД Дакор, 2014. – 416 с.

171. Мочульська М. Судовий прецедент у континентальній правовій системі // Матеріали XV регіон. наук.-практ. конф. «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (Львів, 4–5 лют. 2009 р.). – Львів, 2009. – С. 24–26.

172. Надсилання процесуальних документів електронною поштою учасникам судового процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://court.gov.ua/emailec>.

173. Наказ ДСА від 15 листопада 2012 року № 155 про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [court.gov.ua/userfiles/155\(1\).doc](http://court.gov.ua/userfiles/155(1).doc).

174. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, В. С. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2013.

175. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / за ред. О. В. Дзери [та ін.]. – 4-те вид., переробл. і допов. Т. 1 / [Н. С. Кузнецова та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 805 с.

176. Нешатаева Т. Н. Международный гражданский процесс / Т. Н. Нешатаева. – М., 2001.

177. Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции [Текст] : с учетом изм. по сост. на 27 янв. 2004 г. / пер. с фр. В. Захватаев ; предисл. А. Довгерт, В. Захватаев ; Каф. междунар. частного и тамож. права Ин-та междунар. отношений Киев. нац. ун-та им. Тараса Шевченко. – Київ : Истина, 2004. – 540 с.

178. Общая теория государства и права : академ. курс : в 3 т. / отв. ред. проф. М. Н. Марченко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Т. 2. – М. : ИКД «Зерцало – М», 2002. – 528 с.

179. Особливості здійснення суб'єктивних прав учасниками цивільних відносин : [монографія] / [Луць В. В. та ін.] ; за заг. ред. акад. НАПрН України В. В. Луця ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. – Київ : НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 319 с.

180. Очерки международного частного права / под ред. проф. А. Довгерта. – Харьков : ООО «Одиссей», 2007. – 816 с.

181. Падох Я. Суди й судовий процес Старої України. Нарис історії / Я. Падох. – Нью-Йорк : Наук. т-во ім. Тараса Шевченка, 1990. – 128 с.

182. Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина : вибр. твори / упорядкув. і прим. Мирослава Трофимука і Валерія Шевчука. – Київ, 2006. – 736 с.

183. Платон. Держава / пер. з давногр. Д. Коваль. – Київ : Основи, 2000. – 355 с.

184. Покровский И. А. История римского права / И. А. Покровский. – М. : Статут, 2004. – 540 с.

185. Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. Т. 2. Від середини XVII століття до 1923 р. / Н. Полонська-Василенко. – 3-тє вид. – Київ : Либідь, 1995. – 608 с.

186. Попко В. В. Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької конференції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. В. Попко ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 18 с.

187. Поппер К. Злиденність історизму : пер. з англ. / К. Поппер. – Київ : Абрис, 1994. – 192 с.

188. Поппер К. Открытое общество и его враги : в 2 т. Т. 1 / К. Поппер. – Киев : Ника-Центр, 2005. – 800 с.

189. Поппер К. Р. Предположения и опровержения : рост научного знания / К. Р. Поппер. – М., 2004. – 638 с.

190. Права, по которым судится малороссийский народ / под ред. А. Ф. Кистяковского. – Киев, 1879. – 1063 с.

191. Правова система України : історія, стан та перспективи: у 5 т. / гол. редкол. вид-ва В. Я. Тацій ; Акад. прав. наук України. Т. 3 : Цивільно-правові науки. Приватне право / Н. С. Кузнєцова [та ін.] ; заг. ред. Н. С. Кузнєцова. – Харків, 2008. – 639 с.

192. Правові відносини : проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 листоп. 2013 р.) / [за заг. ред. В. П. Нагребельного, Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 263 с.

193. Принципы трансграничного гражданского процесса /пер. Е. Виноградова, М. Филатова. – М. : Инфотропик Медия, 2011. – 240 с.

194. Про реалізацію пілотного проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу : наказ Державної судової адміністрації України від 07.09.2012 р. № 105 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://document.ua/pro-realizaciyu-pilotnogo-proektu-shodo-obminu-elektronnimi--doc112626.html>.

195. Про реалізацію проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу : наказ ДСА України від 31 травня 2013 р. № 72 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://adm.zt.court.gov.ua/sud0670/35481/>.

196. Проблеми застосування трудового та пенсійного законодавства : монографія / [Н. М. Хуторян, Я. В. Сімутіна, М. М. Шумило та ін.]. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 316 с.

197. Реалізація інтеграційного вибору України : правові проблеми, можливі ризики та наслідки / за ред. О. О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк : ІЕП НАН України, 2013. – 186 с.

198. Реалізація інтеграційного вибору України : правові проблеми, можливі ризики та наслідки (частина друга) / за ред. О. О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015.

199. Регламент № 2006/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС о сотрудничестве между национальными органами власти по исполнению положений в области защиты прав потребителей (Регламент о сотрудничестве в области защиты прав потребителей) от 27 октября 2004 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_b08.

200. Рекомендація R (81) 7 Комітету міністрів державам-членам щодо шляхів спрощення доступу до правосуддя, ухвалена Комітетом міністрів 14 травня 1981 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_133.

201. Рекомендація Rec (2004) 6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо вдосконалення національних засобів правового захисту» від 12 травня 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_718.

202. Рене Д. Основные правовые системы современности / Д. Рене, К. Жоффре-Спинози ; пер. с фр. В. А. Туманова. – М. : Междунар. отнош., 1998. – 400 с.

203. Рибак О. С. Правова природа судового доручення у цивільному процесі / О. С. Рибак // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Сер. : Юриспруденція. – 2013. – № 6-1, т. 2. – С. 88–91.

204. Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. Кн. 1 / уклад. І. С. Гриценко, В. А. Короткий ; за ред. І. С. Гриценка. – Київ : Либідь, 2010. – 528 с.
205. Романюк Я. М. Актуальні проблеми реформування цивільного процесуального законодавства України / Я. М. Романюк, І. Буйцун // Право України. – 2012. – № 8. – С. 288–305.
206. Романюк Я. М. Масовий позов: загальна характеристика, зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні / Я. М. Романюк Л. О. Майстренко... // Вісн. Верхов. Суду України. – 2015. – № 3 (175). – С. 35–47.
207. Руденко О. В. Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Руденко Оксана Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2007. – 189 с.
208. Руська правда. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій / Укр. акад. наук, Ін-т історії матер. культури ; підгот. проф. С. Юшков. – Київ : Вид-во Укр. акад. наук, 1935. – С. 137–144.
209. Саенко А. В. Принципы международного гражданского процесса : автор. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саенко Анна Владимировна. – М., 2013. – 27 с.
210. Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах : монографія / Н. Ю. Сакара. – Харків : Право, 2010. – 256 с.
211. Саменкова С. Е. К вопросу о нормативном закреплении принципов права / С. Е. Семенкова // Вектор ТГУ. – 2012. – № 1 (19). – С. 204–206.
212. Сахнова Т. В. Actio – LitisContestatio – ResIudicata – Ius : в контексте реформ континентального процесса // Европейский гражданский процесс и исполнительное производство : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (г. Казань, Казан. (Приволжский) федерал. ун-т, 25 марта 2011 г.) / отв. ред. Д. Х. Валеев. – М. : Статут. – 2012. – С. 32–33.
213. Светланов А. Г. Международный гражданский процесс : современные тенденции / А. Г. Светланов. – М., 2002. – 181 с.
214. Свод законов Российской империи [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://civil.consultant.ru/code/>.
215. Спектор О. Особливості розвитку та застосування альтернативних способів вирішення цивільно-правових спорів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jusintergentes.com.ua/archives/2013/1/Pages%20from135_166-001-006.pdf;
216. Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Спектор. – Київ, 2012. – 19с.

217. Справа Hubbard & Hamburger, 1993 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61992CJ0020>.

218. Справа Mund & Fester v Natrex, 1994 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61992CJ0398>.

219. Статути Великого князівства Литовського : у 3 т. – Т. I, II, III / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса, 2002, 2003, 2004 рр. – 464 с., 560 с., 672 с., 568 с.

220. Стратегічний план розвитку судової влади в Україні на 2013–2015 роки, затверджений рішенням Ради суддів України від 21 грудня 2012 р. № 83 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://court.gov.ua/userfiles/83stratplan.pdf>.

221. Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр., схвалена Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.president.gov.ua/documents/19452.html>.

222. Сучасні проблеми розвитку законодавства в Україні та в Угорщині : зб. наук. пр. / вступ ст. В. Ламм, Ю. Шемшученко ; упоряд. М. Товт, І. Холас ; пер. з угорськ. О. Кордонець, пер. з укр. Ч. Фединець. – Київ : Юрид. думка, 2013. – 222 с.

223. Тевелева В. Н. Интеграция правовых систем как форма сотрудничества [Электронный ресурс] / В. Н. Тевелева. – Режим доступа : www.media.miu.by/files/store/items/uses/xvii/mim_uses_xvii_3_1007.pdf.

224. Теоретико-методологічні засади диференціації та уніфікації в цивільному, господарському й адміністративному судочинстві в Україні : монографія / О. А. Беяневич, І. Е. Берестова, С. С. Бичкова [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Бобрика. – Київ : Право України, 2013. – 172 с.

225. Терехов В. В. Взаимное доверие государств к судебным системам друг друга как предпосылка для взаимного признания судебных решений : опыт стран ЕС // Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві : випробування часом : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 верес. 2014 р.). – Київ : ВД «Дакор», 2014. – 416 с. – С. 315–317.

226. Терехов В. В. Границы законной силы судебного решения: территориальный и темпоральный аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук, 2014 / Урал. гос. юрид. акад. – 34 с. – С. 22–24.

227. Терехов В. В. Законная сила судебного решения: пространственные и временные пределы : монографія. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 224 с. – С. 118; Terekhov V. «Europeanisation» : From Political Idea to the Legal Concept // Integrating Social Sciences

into Legal Research : international conference of PhD students and young researchers (10–11 April 2014). – Vilnius, 2014. – Pp. 295–296.

228. Терехов В. В. Основные нововведения реформированного Регламента ЕС о юрисдикции и признании и исполнении решений / В. В. Терехов // Вестн. гражд. процесса. – 2014. – № 6. – С. 204–229.

229. Теуш С. К. Приватноправові конвенції Ради Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київ, 2003. – 20 с.

230. Тимченко Г. Р. Теоретичні проблеми та практика реалізації принципів судочинства в Україні [Текст] : монографія / Тимченко Г. П. – Київ : Юридична книга, 2010. – 335 с

231. Тысяча років української суспільно-політичної думки = One Thousand years of ukrainian social and political thought : у 9 т. Т. 4. кн. 1. Перша третина XVIII ст. / редкол.: Т. Гунчак (наук. ред.) та ін. ; передм. В. Шевчука, упоряд. В. Литвинов, ред. тому В. Грабовський. – Київ : Дніпро, 2001. – 520 с. – С. 292–298.

232. Тойнби А. Дж. Исследование истории / Арнольд Тойнби ; пер. с англ. К. Я. Кожурина. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2010. – 1119 с. – С. 850–852.

233. Толстых В. Л. Принципы международного гражданского процесса Американского института права / УНИДРУА ; В. Л. Толстых // Арбитраж. практика. – 2007. – № 1. – С. 88–96.

234. Тягло О. В. Логіко-ймовірнісні засади засади повного електронного правосуддя / О. В. Тягло // Філософ. та методол. проблеми права. – 2013. – № 1(2). – С. 186–195.

235. Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_\(body\).pdf](http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf).

236. Український центр медіації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrmediation.com.ua/ua/about_center/on_alternative_dispute_resolution/.

237. Усенко І. Б. Саксонське зеркало / І. Б. Усенко, Є. В. Романівський // Юрид. енцикл. : в 6 т. – Т. 5 (П – С). – Київ, 2003. – С. 406.

238. Ухвала Апеляційного суду Одеської області від 30 липня 2014 р. у справі № 495/1655/13-ц // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40045538>.

239. Ухвала Апеляційного суду Полтавської області від 12 березня 2014 р. у справі № 554/9934/13-ц // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37725325>.

240. Ухвала Апеляційного суду Полтавської області від 9 квітня 2014 р. у справі № 524/11538/13-ц // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38444317>.

241. Ухвала Апеляційного суду Чернігівської області від 25 листопада 2013 року у справі № 750/3512/13-ц // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35493993>.

242. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14 листопада 2012 р. // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27630536>.

243. Фатхуллина Л. В. Международный гражданский процесс : определение места в системе науки и права / Л. В. Фатхуллина // Вестн. гражд. процесса. – 2013. – № 5. – С. 235–241.

244. Фединак Л. С. Право іноземців на звернення до суду в Україні (цивільно-процесуальні аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Л. С. Фединак. – Львів, 2000. – 20 с.

245. Филатова М. А. Принципы транснационального гражданского процесса ALI/UNIDROIT : путь к гармонизации // Рос. ежегодник гражд. и арбитраж. процесса. – 2006. – № 5. – С. 376–388.

246. Філіп'єв А. О. Право сторін на вибір суду в окремих джерелах міжнародного цивільного процесу Європейського Союзу / А. О. Філіп'єв // Часоп. Нац. ун-ту «Острозька академія». Сер. «Право». – 2012. – № 2 (6). – С. 1–23.

247. Філософська думка в Україні : бібліогр. словник / авт. кол.: В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. – Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2002. – 244 с.

248. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова). – Київ : Абрис, 2002. – 742 с.

249. Флоренц Б.-Р. Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського простору : пер. з англ. / Б.-Р. Флоренц, К. Гайнріх. – Київ : КІС, 2007. – 232 с.

250. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма ; пер. с англ. М. Б. Левина. – М. : ООО «Издательство АСТ: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 588 с.

251. Фулей Т. І. Вплив практики Європейського суду з прав людини на судову практику України : підходи та виміри / Т. І. Фулей // Право України. – 2015. – № 2. – С. 98–112.

252. Хайек Ф. А. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики / Фридрих Август фон Хайек ; пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева ; под ред. А. Куряева. – М. : ИРИСЭН, 2006. – 644 с.

253. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон ; пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с.

254. Хартія основних прав Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_524.

255. Холопов Ю. Н. Гармония: Теоретический курс : учебник / Ю. Н. Холопов. – СПб. : Лань, 2003. – 544 с.

256. Центральный архив к 270-летию «Прав» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cdiak.archives.gov.ua/v_270_rokiv_vid_stvorennia_kodeksu.php.

257. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, засл. юриста України [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.

258. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [Т. В. Боднар та ін.] ; за ред. О. В. Дзери, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 1173 с.

259. Цивільне процесуальне право : підручник / [І. С. Ярошенко, І. О. Ізарова, О. М. Єфімов та ін.] ; за заг. ред. І. С. Ярошенко. – Київ : КНЕУ, 2014. – 519 с. (Авт. розд. – І. О. Ізарова).

260. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print1371132704516576>.

261. Цират Г. А. Особенности унификации норм, регулирующих процедуры получения доказательств за границей в рамках Европейского Союза // Закон и жизнь. – 2013. – № 3. – С. 222–226.

262. Цират Г. А. Реформа процедур признания и исполнения судебных решений по гражданским и коммерческим делам в Европейском Союзе / Г. А. Цират // Закон и жизнь. – 2013. – № 8/3. – С. 289–293.

263. Цірат Г. А. Досвід міжнародно-правової уніфікації в сфері міжнародного цивільного процесу. Гаазькі конвенції // Вісн. Акад. адвокатури України. – 2011. – № 2 (21). – С. 175–181.

264. Цірат Г. А. Особливості міжнародно-правового регулювання надання правової допомоги у отриманні за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах / Г. А. Цірат // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2011. – № 81. – С. 24–31.

265. Цірат Г. А. Особливості регулювання процедур визнання та виконання судових рішень в Європейському Союзі / Г. А. Цірат // Європ. перспективи. – 2012. – № 4(2). – С. 195–200.

266. ЦПК УРСР 1963 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1501-06>.
267. Черданцев А. Ф. Теория государства и права : учеб. для вузов / А.Ф. Черданцев. – М. : Юрайт, 2000. – 432 с.
268. Черняк Ю. В. Институт підсудності в міжнародному приватному праві Європейського Союзу та України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київ, 2006. – 18 с.
269. Шак Х. Международное гражданское процессуальное право / Х. Шак. – М., 2001. – 601 с.
270. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 2. Всемирно-исторические перспективы / пер. с нем. и примеч. И. И. Маханькова. – М. : Мысль, 1998. – 606 с.
271. Шторм М. Будущее гражданского судопроизводства / М. Шторм / Рос. ежегодн. – 2007. – № 6. – С. 503–512.
272. Юрій Миколайович Іванов проти України від 15 жовтня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://old.minjust.gov.ua/19618>.
273. Юрова Н. М. Международное гражданское процессуальное право : теоретические основы имплементации норм в правовой системе Российской Федерации / Н. М. Юрова. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 352 с.
274. Юцевич Ю. Є. Музыка : словник-довідник. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 352 с.
275. Яблочков Т. М. Курс международного гражданского процессуального права / Т. М. Яблочков. – Ярославль, 1909.
276. Яковюк І. В. Правові основи Європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Харків, 2014. – 32 с.
277. Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС : загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк. – Харків : Право, 2013. – 760 с.
278. Ямковий В. І. Впровадження судового прецеденту як необхідний елемент гармонізації законодавства України з європейськими правовими системами / В. І. Ямковий // Укр.-грец. міжнар. наук. юрид. журн. «Порівняльно-правові дослідження». – 2009. – № 2. – С. 25–30.
279. Ярков В. В. Развитие цивилистического процесса в России: отдельные вопросы / В. В. Ярков // Вестн. гражд. процесса. – 2011. – № 1. – С. 17–53.
280. Ярошенко І. С. Цивільний процесуальний кодекс України: актуальні питання кодифікації // Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 верес. 2014 р.). – Київ : Дакор, 2014. – 416 с. – С. 402–402.

281. Ященко К. В. Гармонізація податкового законодавства України з законодавством європейських співтовариств про непряме оподаткування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ященко Корнелія Василівна ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2005. – 18 с.

282. About UNIDROIT [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.unidroit.org/about-unidroit/institutional-documents/statute>.

283. Access to Justice European Traditions in Civil Procedure / ed. by C. H. Van Rhee. – Oxford : Intersentianv, 2005. – 344 p.

284. Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the service of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423167334160&uri=OJ:JOL_2005_300_R_0053_01.

285. Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:22005A1116\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:22005A1116(01)).

286. ALI / UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.Unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf>.

287. Alternative and Online Dispute Resolution (ADR/ODR) [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm.

288. Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (Service of documents) (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006PC0751>.

289. Andrews N. Fundamental Principles of Civil Procedure : Order Out of Chaos / Neil Andrews // Civil Litigation in a Globalising World / ed. by X. E. Kramer, C. H. Van Rhee. – 2012. – P. 21.

290. Brazil: New Code of Civil Procedure Approved by Federal Senate [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/brazil-new-code-of-civil-procedure-approved-by-federal-senate/>.

291. Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters 1968 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/brux-idx.htm>.

292. Cadiet L. Droit processuel civil de l'Union européenne / L. Cadiet, E. Jeuland et S. Amarani Mekki. – Paris, LexisNexis. – 2011. – 349 p.
293. Cadiet L. Mediation et arbitrage – Alternative dispute resolution, Alternative a la justice ou justice alternative ? Perspectives comparatives / L. Cadiet, d'E. Jeuland et de T. Clay. – Paris : Litec. – 2004. – 442 p.
294. Cadiet L. Dictionnaire de la Justice / L. Cadiet. – Paris : PUF. – 2004. – 1312 p.
295. Cadiet L. The ALI-Unidroit project: from transnational principles to European rules of civil procedure: Public Conference, opening session, 18 October 2013 // *Unif. Law Rev.* – 2014. – No. 19 (3). – Pp. 292–295.
296. Cappelletti M. Introduction – Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure / Cappelletti M., Garth B. // *Encyclopedia of comparative law*. Vol. XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – Pp. 1–91.
297. Case C-283/05 ASML Netherlands BV v Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://curia.europa.eu/common/rcdoc/convention/gemdoc2007/pdf/01-z-en-07.pdf>.
298. Case Management / Electronic Case Files (CM/ECF) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.uscourts.gov/FederalCourts/CMECF.aspx>.
299. Case C-78/95 Hendrikman v Magenta [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:61995CJ0078>.
300. Civil Justice Reform. Final Report Chief Justice's Working Party on Civil Justice Reform on 3 March 2004 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.legco.gov.hk/yr06-07/english/bc/bc57/papers/bc570611cb2-1960-e.pdf>.
301. Civil Procedure Rules [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part01>.
302. Commission Communication to the Council and the European Parliament – 'Towards greater efficiency in obtaining and enforcing judgments in the European Union' [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:51997DC0609>.
303. Commission Decision of 26 August 2005 establishing a form for the transmission of legal aid applications under Council Directive 2002/8/EC [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005D0630>.
304. Commission Decision of 9 November 2004 establishing a form for legal aid applications under Council Directive 2002/8/EC to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes (notified under

document number C(2004) 4285) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004D0844>.

305. Commission Recommendation of 11 June 2013 on common principles for injunctive and compensatory collective redress mechanisms in the Member States concerning violations of rights granted under Union Law [Electronic resource]. – Mode of access : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2013_201_R_NS0013.

306. Commission Recommendation of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes (Text with EEA relevance) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998H0257>.

307. Commission Recommendation of 4 April 2001 on the principles for out-of-court bodies involved in the consensual resolution of consumer disputes [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0310:EN:HTML>.

308. Commission Regulation (EC) No. 1496/2002 of 21 August 2002 amending Annex I (the rules of jurisdiction referred to in Article 3(2) and Article 4(2)) and Annex II (the list of competent courts and authorities) to Council Regulation (EC) No. 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/oj_1225_20020822_en.pdf.

309. Commission Regulation (EC) No. 2245/2004 of 27 December 2004 amending Annexes I, II, III and IV to Council Regulation (EC) No. 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/oj_1381_20041228_en.pdf.

310. Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No. 861/2007 of the European Parliament and of the Council establishing a European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No. 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421775797117&uri=CELEX:52013SC0459>.

311. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 10 May 2005 – The Hague Programme : ten priorities for the next five years. The Partnership for European renewal in the field of Freedom, Security and Justice [COM(2005) 184 final – Official

Journal C 236 of 24.09.2005] [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:5 2005P C0184>.

312. Communication from the Commission to the council, the European parliament and the european economic and social Committee. Towards a European e-Justice Strategy Decision No. 1149/2007/EC [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32007D1149>.

313. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The EU Justice Agenda for 2020 – Strengthening Trust, Mobility and Growth within the Union Strasbourg [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/com_2014_144_en.pdf.

314. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The 2015 EU Justice Scoreboard [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_en.pdf.

315. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The EU Justice Agenda for 2020 – Strengthening Trust, Mobility and Growth within the Union Strasbourg [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/com_2014_144_en.pdf.

316. Conclusions on the priorities for relaunching the Single Market [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.Consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/122331.pdf.

317. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT>.

318. Convention du 14 novembre 1896 relative a la Procedure Civile [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.hcch.net/upload/conv1896.pdf>.

319. Convention of 1 March 1954 on civil procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=33.

320. Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=17.

321. Convention of 16 September 1988 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/lug-idx.htm>.

322. Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=82#mem.

323. Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/brux-idx.htm>.

324. Convention of Civil Procedure 1905 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=16.

325. Convention on Civil procedure concluded 1 March 1954 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=33.

326. Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters 30 October 2010 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?redirect=true&treatyId=7481>.

327. Cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters European Parliament resolution of 10 March 2009 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (2008/2180(INI)) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421965189416&uri=CELEX:52009IP0089>.

328. Council Act of 26 May 1997 drawing up a Convention on the service in the Member States of the European Union of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1997.261.01.0001.01.ENG.

329. Council and Commission Action Plan implementing the Hague Programme on strengthening freedom, security and justice in the European Union [Electronic resource]. – Mode of access : [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52005XG0812\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52005XG0812(01)).

330. Council and Commission Action Plan of 3 December 1998 on how best to implement the provisions of the Treaty of Amsterdam on the creation of an area of freedom, security and justice [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/legislation_summaries/other/133080_en.htm.

331. Council Directive 2002/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003L0008>.

332. Council Regulation (EC) No. 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of

evidence in civil or commercial matters (Evidence Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001R1206>.

333. Council Regulation (EC) No. 1347/2000 of 29 May 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility for children of both spouses [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32000R1347>.

334. Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of 27/11/2003 concerning jurisdiction and the recognition and reinforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No. 1347/2000 Brussels II b Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003R2201>.

335. Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/oj_112_20010116_en.pdf.

336. David R. The International Unification of Private Law / David R. // The Legal Systems of the World, Their Comparison and Unification. Ch. V in International Encyclopedia of Comparative Law. V. II. – New York : Oceana Publications, Inc. 1971. – P. 3.

337. De Cruz P. Comparative Law in a Changing World / De Cruz P. – London : Cavendish Publishing, 1999. – P. 38.

338. Directive 2009/22/EC of 23 April 2009 on injunctions for the protection of consumers' interests [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:110:0030:0036:EN:PDF>.

339. Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:EN:PDF>.

340. Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0026>.

341. Decision No. 1149/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 25 September 2007. Civil Justice specific programme (2007–2013). [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/116030_en.htm.

342. Draft programme of measures for implementation of the principle of mutual recognition of decisions in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001Y0115\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001Y0115(01)).

343. Dubinsky P. R. United States: Harmonisation and Voluntarism. The Role of Elites in Creating an Influential National Model, the Federal Rules of Civil Procedure // Civil Litigation in a Globalising World / ed. by X. E. Kramer, C. H. Van Rhee. – 2012. – Pp. 223–246.

344. Dyrda L. Jurisdiction in civil and commercial matters under the Regulation No. 1215/2012 – between common grounds of jurisdiction and divergent national rules [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.tf.vu.lt/dokumentai/Admin/Dok-torantų_konferencija/Dyrda.pdf.

345. Effective justice systems [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/index_en.htm.

346. El Código Procesal Civil Modelo Para Iberoamerica. Historia-Antecedentes-Exposicion de Motivos [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.cejamericas.org/index.php/biblioteca/biblioteca-virtual/doc_view/2152-el-código-procesal-civil-modelo-para-iberoamerica.html.

347. El Instito Iberoamericano de Derecho Procesal (1957–1988). Historia de las Jornadas [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.venezuelaprocesal.net/codigomodelo.htm#_Toc199412342.

348. ELI October 2013 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.unidroit.org/english/documents/2014/study76a/201310-eli-news.pdf>.

349. European Account Preservation Order adopted: New EU rules will make it easier for companies to recover millions of cross-border debt [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-342_en.htm.

350. European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid 27/1/1977 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/092.htm>.

351. EUROMED Justice III Project. EU. 2009. Multi-annual European E-Justice Action Plan 2009–2013 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://euromed-justice.eu/document/eu-2009-multi-annual-european-e-justice-action-plan-2009-2013>.

352. European Parliament Resolution of 18 December 2008 with recommendations to the Commission on e-Justice [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0637+0+DOC+XML+V0//EN..>

353. European Traditions in Civil Procedure / ed. by C. H. Van Rhee. – Oxford : Intersentia Antwerpen, 2005. – 344 p.

354. Explanatory Report by Professor Fausto Poca – Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed in Luga on 30 October 2007 (Holder of the

Chair of International Law at the University of Milan) 2009/C 319/01 [Electronic resource]. – Mode of access : [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422626090043&uri=CELEX:52009XG1223\(04\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422626090043&uri=CELEX:52009XG1223(04)).

355. Federal Rules of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <https://www.federalrulesofcivilprocedure.org>.

356. Following Each Other's Lead. Law Reform in Latin America. August 2014 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/FollowingEachOthersLead_English.pdf.

357. Freudental M. The Future of European Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.ejcl.org/75/art75-6.html>.

358. From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.european-lawinstitute.eu/projects/current-projects-contd/article/from-transnational-principles-to-european-rules-of-civilprocedure/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=137874&cHash=30981e5bc9618fbff47b45f915463642.

359. Garth B. Franz Klein, Mauro Cappelletti, and the mission of comparative procedural scholars: opening lecture for International Association of Procedural Law [Electronic resource]. – Mode of access : <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/viewFile/6416/6472>.

³⁶⁰. Gidi A. The Class Action Code : A Model for Civil Law Countries Arizona Journal of International and Comparative Law. – 2005. – No. 23. – Pp. 322–405.

361. Gidi A. Class Actions in Brazil: A Model for Civil Law Countries // 51 AM. J. COMP. L. 11. – 2003. – 408 p.

362. Gottwald P. The European Law of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.asianlii.org/jp/journals/RitsLRev/2005/3.pdf>.

363. Green Paper from the Commission – Legal aid in civil matters: the problems confronting the cross-border litigant [Electronic resource]. – Mode of access: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52000DC0051>.

364. Green Paper on a European order for payment procedure and on measures to simplify and speed up small claims litigation [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/legislation_summaries/other/133212_en.htm.

365. Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters – Done at LugaNo. on 16 September 1988 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NO.T/?uri=CELEX:41988A0592>.

366. Green Paper on antitrust damages actions [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52005DC0672>.

367. Green Paper on consumer collective redress 2008 [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/consumers/archive/redress_cons/greenpaper_en.pdf.

368. Harmonization of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol4/iss3/13.

369. Hartnell H. E. EUstitia: Institutionalizing Justice in the European Union / H. E. Hartnell // *Northwestern Journal of International Law & Business*. – 2002. – No. 23, issue 1 fall. – Pp. 65–138.

370. Hazard G. C. Introduction to the Principles and Rules of Transnational Civil Procedure / G. C. Hazard, M. Taruffo, R. Stürner and A. Gidi // *New York University Journal of International Law and Politics*. – 2001. – No. 33(3). – Pp. 769–784.

371. Hazard G. Civil litigation without frontiers : harmonization and unification of procedural law / G. Hazard // *General Report for the Common Law Countries on XI World Congress on Procedural Law, 1999*. – Pp. 575–582.

372. Hazard G. C. Some preliminary observations on the proposed ELI/Unidroit civil procedure project in the light of the experience of the ALI/Unidroit project // *Unif. Law Rev.* – 2014. – No. 19 (3). – Pp. 176–179.

373. *Hubbard v Hamburger, 1993* [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61992CJ0020>.

374. Initial report on the ELI–UNIDROIT 1st Exploratory Workshop [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Projects/ELI-UNIDROIT_Workshop_initial_report.pdf/.

375. Izarova I. Judicial Reform of 1864 on the Territory of the Ukrainian Provinces of the Russian Empire and Its Importance for the Development of Civil Proceedings in Ukraine // *Russian Law Journal*. – Vol. II. – 2014. – Issue 4. – Pp. 114–128.

376. Izarova Iryna. Formation of European Civil Procedure: Experience of EU Member States // *Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Private and Public Law. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH*. – Vienna, 2015. – Pp. 8–14.

377. Izarova Iryna. Historical traditions of Ukrainian Civil Procedure / Izarova Iryna // *Закон и Жизнь*. – 2015. – № 3(267). – С. 87–90.

378. Izarova Iryna. Judicial Reform of 1864 on the Territory of the Ukrainian Provinces of the Russian Empire and Its Importance for the Development of Civil Proceedings in Ukraine // *Russian Law Journal*. – 2014. – Vol. II. – Issue 4. – Pp. 114–128.

379. Izarova Iryna. New Concept of Civil Procedure in a Policivilization World// Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2015. – No. 6 (4). – Pp. 112–117.

380. Izarova Iryna. The European Regional Rules of Civil Procedure and Deepening Economic Relations Between Ukraine and the European Union // European Journal of Law and Political Sciences. – 2015. – No. 2. – Pp. 13–17.

381. Izarova Iryna. Historical traditions of Ukrainian Civil Procedure / Izarova Iryna // Закон и Жизнь. – 2015. – № 5/3 (281). – С. 18–22.

382. Izarova Iryna. New Concept of Civil Procedure in a Policivilization World // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna. – 5–6 (4) 2015. – Pp. 112–117.

383. Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 5 December 2013. Walter Vapenik v Josef Thurner [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1434113782392&uri=CELEX:62012CJ0508>.

384. Jolovich J. Introduction, Approximation of Judiciary Law in the European Union / M. Storme ; Rapprochement du Droit Judiciaire de l'Union europeenne. – Kluwer Dordrecht, 1994. – 225 p. – P. XIII.

385. Jolowicz J. A. Adversarial and Inquisitorial Models of Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1522272&fileId=S0020589300066768>.

386. Judgment of the Court (First Chamber) 13 December 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131803&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=835302>.

387. Judgment of the Court (First Chamber) 14 December 2006 ASML Netherlands BV v Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:62005CJ0283>.

388. Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 3 July 1990. – Isabelle Lancray SA v Peters und Sickert KG. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof – Germany. Brussels Convention of 27 September 1968 – Recognition of default judgment – Article 27 (2). Case C-305/88. [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61988CJ0305>.

389. Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 June 2013. Goldbet Sportwetten GmbH v Massimo Sperindeo. Reference for a preliminary ruling: Oberster Gerichtshof – Austria [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1434866&uri=CELEX:62012CJ0144> 114041

390. Judgment of the Court of 16 June 1981. – Peter Klomps v Karl Michel. – Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad – Netherlands. – Brussels Convention of 1968 – Service in sufficient time of the document which instituted the proceedings. – Case 166/80 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61980CJ0166>.

391. Khanyk-Pospolitak R. Judicial System and Civil Procedure in Ukraine [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/357/1/KhanykPospolitak_Judicial.pdf.

392. Kiestra L. R. The impact of the European Convention on Human Rights on Private International Law. – The Hague : T. M. C. Asser Press, Springer, 2014. – 320 p.

393. Kramer X. E. A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe : the European Small Claims Procedure Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European Harmonization // The XIII-th World Congress of Procedural Law : The Belgian and Dutch Reports / A. W. Jongbloed (ed.). – Antwerpen : Intersentia, 2008. – Pp. 253–283.

394. Kramer X. E. European Private International Law : The Way Forward (in-depth analysis European Parliament) [Electronic resource]. – Mode of access : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?Abstract_id=2502232.

395. Kramer X. E. General report for the XV World Congress of Procedural Law [Electronic resource] / X. E. Kramer, S. Kakiuchi. – Mode of access : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2610773.

396. Kramer X. E. Harmonisation of Civil Procedure and the Interaction with Private International Law [Electronic resource]. – Mode of access : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2194293.

397. Kramer X. E. Harmonisation of Provisional and Protective Measures in Europe // Procedural Laws in Europe. Towards Harmonisation / ed. by Marcel Storme. – Antwerpen/Apeldoorn, 2003. – 472 p.

398. Kramer X. E. Procedure Matters : Construction and Deconstructivism in European Civil Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2372713.

399. Kramer X. E. Small claim, simple recovery? The European small claims procedure and its implementation in the member states [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.academia.edu/5240222/Small_claim_simple_recovery_The_European_small_claims_procedure_and_its_implementation_in_the_member_states.

400. Kramer X. E. The Functioning of the European Small Claims Procedure in the Netherlands : Normative and Empirical Reflections [Electronic resource] / X. E. Kramer, E. A. Ontanu. – Mode of access : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2331927.

401. Kramer X. E. The Role of Private International Law in Contemporary Society : Global Governance as a Challenge [Electronic resource]. – Mode of access : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2536757&download=yes.

402. Kramer X. E. The structure of civil proceedings and why it matters : exploratory observations on future ELI–Unidroit European rules of civil procedure // *Uniform Law Review*. – 2014. – Vol. 19, 2. – Pp. 218–239.

403. Kramer X. E. An introduction / X. E. Kramer, C. H. Van Rhee // *Civil Litigation in a Globalising World* / ed. by X. E. Kramer, C. H. Van Rhee. – 2012. – Pp. 1–18.

404. Kramer X. E. The Dutch Perspective on Cross-Border Small Claims Litigation : Guarded Optimism and Pragmatism. A Normative and Empirical Approach [Electronic resource] / X. E. Kramer, E. A. Ontanu. – Mode of access : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2257729.

405. Legal analysis of the Commission's proposal to remedy weaknesses in the current system [Electronic resource]. – Mode of access : [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/542137/EPRS_IDA\(2014\)542137_REV1_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/542137/EPRS_IDA(2014)542137_REV1_EN.pdf).

406. Lindblom P. H. Harmony of Legal Spheres. A Swedish View on the Construction of a Unified European Procedural Law / P. H. Lindblom // *European Rev. of Private Law*. – 1997. – Pp. 11–46.

407. List of declarations made with respect to treaty No. 092 European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid Status as of: 20/4/2015 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=092&CM=8&DF=&CL=ENG&VL=1>.

408. Maccagnani I. (Franzina P.) AG Cruz Villalón on the circumstances allowing the review of a European order for payment [Electronic resource]. – Mode of access : <http://conflictoflaws.net/2015/ag-cruz-villalon-on-the-circumstances-allowing-the-review-of-a-european-order-for-payment/>.

409. Max Planck Encyclopedia of European Private Law [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.mpipriv.de/en/pub/research/european_private_law_and_privatmaxeup.cfm#i48904.

410. McAuley H. Achieving the Harmonization of Transnational Civil Procedure: Will The ALI/UNIDROIT Project succeed? [Electronic resource]. – Mode of access : <http://mcauleyhawach.com.au/achieving-the-harmonization-of-transnational-civil-procedure-will-the-ali-unidroit-project-succeed/>.

411. Mikelenas V. The Proposed ALI/UNIDROIT Principles and Rules of Transnational Civil Procedure and the New Code of Civil

Procedure in Lithuania // *Uniform Law Review*. – 2001. – No. 981, 993. – Pp. 76–78.

412. *Mund & Fester v Hatrex*, 1994 [Electronic resource]. – Mode of access : [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX : 61992CJ0398](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61992CJ0398).

413. Multiannual European e-Justice Action Plan 2014–2018 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209714%202014%20INIT..>

414. Normand J. *Le rapprochement des procedures civiles dans l'union europeenne* / J. Normand // *European Review of Private Law*. – 1998. – No. 6, issue 4. – Pp. 383–399. – P. 383.

415. Nottage L. *Convergence, Divergence and the Middle Way to Unifying or Harmonizing Private Law 2004* / L. Nottage // *1 Annual of German and European Law*. – Pp. 166–245.

416. Opinion of the Advocate General Mengozzi delivered on 28 June 2012 (1) Case C-215/11 *Iwona Szyrocka v SiGer Technologie GmbH* (Reference for a preliminary ruling from the Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Poland)) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1434113782392&uri=CELEX:62011CC0215>.

417. Opinion of the Court (Full Court) of 7 February 2006. *Competence of the Community to conclude the new Lugano. Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters*. Opinion 1/03 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62003CV0001>.

418. Order of the Court (Third Chamber) of 21 March 2013. *Novontech-Zala kft. v Logidata Electronic & Software Entwicklungs GmbH* [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1434114041866&uri=CELEX:62012CO0324>.

419. *Organizacion de Estados Iberoamericanos* [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.oei.es/index.php>.

420. *Postepowanie cywilne* / Red. prof. dr hab. E. Marszałkowska-Krzes. – Warszawa : Wyd. C. H. Beck, 2011. – 739 p. – Pp. 394–395.

421. Prechal S. *The European acquis of civil procedure : constitutional aspects* / S. Prechal, C. Kees // *Uniform Law Review*. – 2014. – Vol. 19, 2. – Pp. 179–198.

422. *Principes de procédure civile propres à améliorer le fonctionnement de la justice* R (84) 5, 28.02.1984 [Electronic resource]. – Mode of access : [https://wcd.coe.int/com.instranet.Inst aServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=603541&SecMode=1 &DocId=682116&Usage=2](https://wcd.coe.int/com.instranet.Inst aServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=603541&SecMode=1&DocId=682116&Usage=2).

423. *Procedural Laws in Europe. Towards Harmonisation* / Marcel Storme (ed). – Antwerpen : Apeldoorn, 2003. – 472 p.

424. *Proposal for a Council Regulation creating a European enforcement order for uncontested claims* [Electronic resource]. – Mode of

access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52002PC0159>.

425. Regulation (EC) No. 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 creating a European Small Claims Procedure [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/116028_en.htm.

426. Regulation (EC) No. 1348/2000 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423167739517&uri=CELEX:32000R1348>.

427. Regulation (EC) No. 1393/2007 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32007R1393>.

428. Regulation (EC) No. 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1896>.

429. Regulation (EC) No. 805/2004 of the European Parliament and the Council of 21/4/2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims (EEO Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0805>.

430. Regulation (EC) No. 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (the Regulation on consumer protection cooperation). Text with EEA relevance [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32004R2006>.

431. Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters of 12 December 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215>.

432. Regulation (EU) No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0524>.

433. Regulation (EU) No. 655/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters

[Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422049979203&uri=CELEX:32014R0655>.

434. Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the application of Council Regulation (EC) 1348/2000 on the service in the Member States of Judicial and Extrajudicial documents in civil or commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423168016111&uri=CELEX:52004DC0603>.

435. Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the application of Regulation (EC) No. 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) [Electronic resource]. – Mode of access : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=142204206263_3&uri=CELEX:52013DC0858.

436. Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the application of the Council Regulation (EC) 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52007DC0769>.

437. Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the application of Council Regulation (EC) No. 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/report_judgements_en.pdf.

438. Report II on collective redress. November 2014. British Institute of International and Comparative Law [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.collectiveredress.org/documents/171_report_ii_on_collective_redress_final.pdf.

439. Response to Ministry of Justice Consultation Paper CP 14/2011 Proposed EU Regulation creating a European Account Preservation Order to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters – How should the UK approach the Commission's proposal? [Electronic resource]. – Mode of access : <https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Consultations/eapo-consultation-judicial-response.pdf>.

440. Regulation (EU) No. 1382/2013 of the European Parliament and of the council of 17 December 2013 establishing a Justice Programme for the period 2014 to 2020 [Electronic resource]. – Mode of access :

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0073:0083:en:PDF/>.

441. Silvestri E. Italian Report nro Simplification of Debt Collection in the EU (European Order for Payment Procedure and European Small Claims Procedure) [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.academia.edu/2511267/Simplification_of_Debt_Collection_in_the_EU_European_Order_for_Payment_Procedure_and_European_Small_Claims_Procedure_Italian_Report.

442. Silvestri E. Research Day on the Translation of Procedural Terms – Astreinte [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.academia.edu/8124578/Research_Day_on_the_Translation_of_Procedural_Terms_-_Astreinte.

443. Silvestri E. Research Day on the Translation of Procedural Terms – Recours, Voies de recours [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.academia.edu/8124821/Research_Day_on_the_Translation_of_Procedural_Terms_-_Recours_Voies_de_recours.

444. Silvestri E. Research Day on the Translation of Procedural Terms – Judgment [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.academia.edu/8124806/Research_Day_on_the_Translation_of_Procedural_Terms_-_Judgment.

445. Silvestri E. Research Day on the Translation of Procedural Terms – Fin de non-recevoir [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.academia.edu/8124578/Research_Day_on_the_Translation_of_Procedural_Terms_-_Fin_de_non-recevoir.

446. Silvestri E. Research Day on the Translation of Procedural Terms – Astreinte [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.academia.edu/8124578/Research_Day_on_the_Translation_of_Procedural_Terms_-_Astreinte.

447. Silvestri E. Towards a Common Framework of Collective Redress in Europe? An Update on the Latest Initiatives of the European Commission file:///C:/Users/banach/Downloads/59-100-1-SM.pdf.

448. Silvestri Elisabetta. Towards a Common Framework of Collective Redress in Europe? An Update on the Latest Initiatives of the European Commission file:///C:/Users/banach/Downloads/59-100-1-SM.pdf.

449. Single European Act [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11986U/TXT>.

450. PACER [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.pacer.gov>.

451. Strategy on European e-Justice 2014–2018 (Draft) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?Uri=OJ:C:2013:376:0007:0011:EN:PDF>.

452. Stadler A. From The Brussels Covention to Regulation 44/2001: cornerstones of a European Law of Civil Procedure [Electronic

resource]. – Mode of access : http://www.kluwerlawonline.com/a_bstract.php?id=COLA2005058&PHPSESSID=nvaq0lt34hemf4fa89103hun40.

453. Stadler A. Mass Damages in Europe – Allocation of Jurisdiction – Cross-Border Multidistrict Litigation // In W.H. van Boom & G. Wagner (Eds.), *Mass Torts in Europe: Cases and Reflections // Tort and Insurance Law.* – 2014. – Vol. 34. – Pp. 197–230.

454. Stadler A. The Changing Role of Courts and Judges in Collective Redress Litigation (extended version of the Inaugural of 2 June 2012) // In A. Bruns, Ch. Kern, J. Münch & A. Piekenbrock (Eds.), *Liber Amicorum Rolf Stürner.* – Tübingen: Mohr Siebeck. – 2013. – Pp. 1801–1816.

455. Stadler A. Class Actions in den USA als Vorbild für Europa? // In Christoph Brömmelmeyer (Ed.), *Die EU-Sammelklage – Status und Perspektiven; Schriften des Frankfurter Instituts für das Recht der Europäischen Union.* – 2013. – Band 4. – Pp. 91–108.

456. Stadler A. Internationale Zuständigkeit niederländischer Gerichte für 'mass settlements' // In *Liber Amicorum Kay Hailbronner.* – Heidelberg : CF Müller. – 2013. – Pp. 883–898.

457. Statement on Collective Redress and Competition Damages Claims Europe [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Projects/S-52014_Statement_on_Collective_Redress_and_Competition_Damages_Claims.pdf.

458. Status as of 11/3/2003 European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid 27/1/1977 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=092&CM=8&DF=11/03/03&CL=ENG>.

459. Stone P. *EU Private International Law. Sec. Ed.* – Great Britain, T. J. International Ltd, Padstow. – 2012. – 576 p.

460. Stone P. *EU Private International Law. Third Ed.* – Great Britain, T. J. International Ltd, Padstow. – 2014. – 592 p.

461. Storme M. Improving access to Justice in Europe / Marcel Storme // *Teka Kom. Praw.* – OL PAN, 2010. – Pp. 207–217. – P. 209.

462. Storme M. A. Single Civil Procedure for Europe: A Cathedral Builders' Dream [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.asianlii.org/jp/journals/RitsLRev/2005/6.pdf>.

463. Storme M. *Approximation of Judiciary Law in the European Union / M. Storme ; Rapprochement du Droit Judiciaire de l'Union europeenne.* – Kluwer Dordrecht, 1994. – 225 p. – P. XIII.

464. Storme M. Improving access to Justice in Europe [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPrav3/Storme.pdf>.

465. Storme M. Uniform Procedure Rules in Europe / M. Storme ; [in:] M. Sawczuk (ed.) ; Unity of Civil Procedural Law, Nat. Divergencies. – Lublin, 1994. – 306 p. – P. 17-31.

466. Storskrubb E. Due notice of proceedings: present and future // Unif. Law Rev. – 2014. – No. 19 (3). – Pp. 351–364.

467. Strategy on European e-Justice 2014–2018 (Draft) [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?Uri=OJ:C:2013:376:0007:0011:EN:PDF>.

468. Tampere European Council 15 and 16 October 1999 Presidency Conclusions [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm.

469. The changing face of Europe – the fall of the Berlin Wall [Electronic resource]. – Mode of access : http://europa.eu/about-eu/eu-history/1980-1989/index_en.htm.

470. The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting citizens [Electronic resource]. – Mode of access : [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52010XG0504\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52010XG0504(01)).

471. To apply for a European order for payment procedure in Belgium [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/ipe_belgique_english.pdf.

472. To apply for a European order for payment procedure in Hungary [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/ipe_hongrie_english.pdf.

473. To apply for a European order for payment procedure in Luxembourg [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/ipe_lux_english.pdf.

474. To apply for a European order for payment procedure in Poland [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europeeje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/ipe_poland_english.pdf.

475. To apply for a European order for payment procedure in the Netherlands [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/ipe_nl_english.pdf.

476. Towards a Coherent European Approach to Collective Redress [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0021+0+DOC+XML+V0//EN>.

477. Towards a European Horizontal Framework for Collective Redress [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_401_en.pdf.

478. Transnational civil procedure – formulation of regional rules [Electronic resource]. – Mode of access : <http://www.unidroit.org/about-unidroit/work-programme?id=1625>.

479. Treaty establishing the European Atomic Energy Community [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11957A/TXT>.

480. Treaty establishing the European Coal and Steel Community [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11951K/TXT>.

481. Treaty establishing the European Economic Community [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11957E/TXT>.

482. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT>.

483. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT>.

484. Treaty on European Union [Electronic resource]. – Mode of access : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:1992:191:TOC>.

485. Trocker N. From ALI–Unidroit Principles to common European rules on access to information and evidence? A preliminary outlook and some suggestions // *Unif. Law Rev.* – 2014. – No. 19 (3). – Pp. 239–292.

486. Van Caenegem R. C. History of European Civil Procedure / R. C. Van Caenegem // *Encyclopedia of comparative law*. Vol. XVI. Civil Procedure / ed. by M. Cappelletti. – 1987. – Pp. 71–189.

487. Van Rhee C. H. Civil Litigation in Twentieth Century Europe [Electronic resource]. – Mode of access : <http://heinonline.Org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tijvrec75&div=29&id=&page=>.

488. Van Rhee C. H. Civil Procedure / C. H. Van Rhee, R. Verkerk // *Edgar Encyclopedia of Comparative Law* / ed. by J. M. Smits. – 2006. – Pp. 120–134.

489. Van Rhee C. H. Civil Procedure: A European Ius Commune? / C. H. Van Rhee // *European Review of Private Law*. – 2000. – Pp. 589–611.

490. Van Rhee C. H. Evidence in Civil Procedure in the Netherlands : Traditions and Modernity [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.academia.edu/12543143/EVIDENCE_IN_CIVIL_PROCEDURE_IN_THE_NETHERLANDS_TRADITION_AND_MODERNITY.

491. Van Rhee C. H. Harmonization of Civil Procedure : An Historical and Comparative Perspective / C. H. Van Rhee & X. E. Kramer (eds.) // *Civil Litigation in a Globalizing World*. – The Hague : T.M.C. Asser Press/Springer, 2012. – Pp. 39–63.

492. Van Rhee C. H. The Influence of the French Code de Procédure Civile (1806) in XIX Century Europe // De la Commémoration d'un code à l'autre: 200 ans de procédure civile en France ; ed. by L. Cadiet, G. Canivet. – Paris : LexisNexis/Litec. – Pp. 129–165.

493. Van Rhee C.H., Harsagi V. Collective redress in the European Union. Comparative perspectives / C. H. Van Rhee, V. Harsagi // In V. Harsagi & C. H. van Rhee (Eds.), Multi-Party Redress Mechanisms In Europe: Squeaking Mice? [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.academia.edu/15317981/Collective_Redress_in_the_European_Union_Comparative_Perspectives.

494. Vernadaki Z. Civil Procedure Harmonization in the EU: Unravelling the Policy Considerations / Z. Vernadaki // J. of Contemporary Europ. Research. – 2013. – Vol. 9. – No. 2. – Pp. 297–312.

495. Wallis D. Introductory remarks on the ELI-Unidroit project / D. Wallis // Unif.Law Rev. – 2014. – No. 19 (3). – Pp. 171–171.

496. Wagner G. Harmonization of Civil Procedure – Policy Perspectives / G. Wagner // Civil Litigation in a Globalising World. – The Hague, The Netherlands : T.M.C. Asser Press, 2012. – Pp. 93–119.

497. White Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rules [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/whitepaper_en.pdf.

498. Włosinska A. Taking of evidence between EU Member States (some remarks on a substantive scope of application of the EU Evidence Regulation) [Electronic resource]. – Mode of access : http://blogs.sps.ed.ac.uk/sls/files/2013/08/Aleksandra-Włosińska_.pdf.

499. Zuckerman A. A. S. A Reform of Civil Procedure – Rationing Procedure Rather than Access to Justice / A. A. S. Zuckerman // 22 Journal of Law and Society 155. – 1995. – Pp. 22–23.

500. Towards a Coherent European Approach to Collective Redress [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/110430_en.htm.

501. Beess J., May C. The Future of Collective Redress in Europe: Where We Are and How to Move Forward [Electronic resource]. – Mode of access : <http://blogs.law.harvard.edu/hnmcp/files/2012/02/Fisher-Sander-Prize-2011-Winner-Jessica-Beess-und-Chrostin-May-2011.pdf>.